

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung

Masterarbeit

Beratung und Begleitung von Familien mit Kindern im Autismus-Spektrum in der Heilpädagogischen Früherziehung

Eine qualitative Studie zu Anliegen der Eltern und
dem Einsatz von Fachmethoden im Umgang mit
herausfordernden Verhaltensweisen

Eingereicht von: Marisa Boss

Begleitung: Anne Steudler

Datum: 05.11.2025

Abstract

Familien mit Kindern im Autismus-Spektrum sind durch deren herausfordernde Verhaltensweisen oftmals besonders belastet. Diese Masterarbeit untersucht, welche Anliegen Eltern autistischer Kinder in Bezug auf herausfordernde Verhaltensweisen an Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) richten, und wie Fachpersonen theoretische Ansätze und Methoden nutzen, um diesen Anliegen zu begegnen. Die Datengrundlage bilden sechs teilstrukturierte Leitfadeninterviews mit Fachpersonen der HFE. Die Auswertung erfolgte mittels qualitativer Inhaltsanalyse und wurde mit dem theoretischen Bezugsrahmen verknüpft. Die Ergebnisse zeigen, dass Eltern sowohl fachliche als auch beziehungsorientierte Anliegen haben und sich eine intensivere Begleitung durch die Fachpersonen der HFE wünschen. Die Fachpersonen der HFE kombinieren meist verschiedene theoretische Ansätze und Fachmethoden und passen ihre Auswahl flexibel an die individuellen Bedürfnisse der Familien an.

Dank

Zunächst möchte ich mich bei all den Menschen bedanken, die mich im Entstehen dieser Masterarbeit unterstützt und begleitet haben.

Besonders Danken möchte ich meiner Betreuerin Anne Steudler für ihre geduldige Begleitung, viele wertvolle fachliche Anregungen und ihre stets ermutigenden und motivierenden Worte, die massgeblich zum Entstehen dieser Masterarbeit beigetragen haben.

Ein grosses Dankeschön möchte ich auch an die interviewten Fachpersonen richten, für ihre Bereitschaft, Zeit und Offenheit. Ihr Mitwirken war zentral im Entstehen dieser Masterarbeit und ich bin dankbar für ihr Engagement und das Teilen ihres Berufsalltags.

Bei meinem Mann und meiner Familie möchte ich mich herzlich dafür bedanken, dass sie meine Arbeit kritisch gegengelesen und wichtiges Feedback gegeben haben. Weiterhin möchte ich ihnen und auch meinem weiteren Umfeld für stets offene Ohren, Ermutigung sowie ihre Rücksicht und Entlastung danken.

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG	6
1.1. AUSGANGSLAGE	6
1.2. HEILPÄDAGOGISCHE RELEVANZ	7
1.3. ZIELSETZUNG UND FRAGESTELLUNG	8
1.4. AUFBAU DER ARBEIT	9
2. THEORETISCHER HINTERGRUND	10
2.1. HEILPÄDAGOGISCHE FRÜHERZIEHUNG	10
2.1.1 <i>Grundprinzipien</i>	10
2.1.2 <i>Arbeitsfelder</i>	11
2.1.3 <i>Arbeitsfeld Beratung und Begleitung</i>	13
2.2. AUTISMUS-SPEKTRUM-STÖRUNGEN	14
2.2.1 <i>Diagnostik</i>	16
2.2.2 <i>Auswirkungen auf die Familie und Alltagsgestaltung</i>	17
2.3. HERAUSFORDERNDE VERHALTENSWEISEN	19
2.3.1 <i>Externalisierende Verhaltensweisen</i>	20
2.3.2 <i>Internalisierende Verhaltensweisen</i>	21
2.3.3 <i>Stereotype und Repetitive Verhaltensweisen</i>	21
2.3.4 <i>Ursachen herausfordernder Verhaltensweisen</i>	21
2.4. BERATUNG VON ELTERN MIT AUTISTISCHEN KINDERN	22
2.4.1 <i>Unterstützte Kommunikation (UK)</i>	25
2.4.2 <i>Entwicklungsorientierte Ansätze</i>	25
2.4.3 <i>Kombinierte Ansätze</i>	26
2.4.4 <i>Verhaltenstherapeutische Ansätze</i>	27
2.4.5 <i>Kombination von Methoden</i>	28
2.5. ZUSAMMENFASSUNG DER THEORETISCHEN INHALTE	28
3. FORSCHUNGSMETHODE	30
3.1. FORSCHUNGSDESIGN UND FORSCHUNGSMETHODEN	30
3.1.1 <i>Datenerhebung mittels Leitfadeninterview</i>	30
3.1.2 <i>Sampling und Stichprobe</i>	31
3.1.3 <i>Pretest</i>	31
3.1.4 <i>Durchführung der Interviews</i>	32
3.2. AUSWERTUNG	32
3.2.1 <i>Transkription und Datenaufbereitung</i>	32
3.2.2 <i>Qualitative Inhaltsanalyse</i>	33
4. ERGEBNISSE	35

4.1.	BERUFSERFAHRUNG UND WEITERBILDUNGEN	35
4.2.	HERAUSFORDERNDE VERHALTENSWEISEN	35
4.2.1	<i>Externalisierende Verhaltensweisen</i>	35
4.2.2	<i>Internalisierende Verhaltensweisen</i>	36
4.2.3	<i>Repetitive und stereotype Verhaltensweisen</i>	36
4.3.	AUSWIRKUNGEN AUF DEN ALLTAG	37
4.3.1	<i>Alltagssituationen</i>	37
4.3.2	<i>Geschwister</i>	40
4.3.3	<i>Belastung der Eltern</i>	40
4.3.4	<i>Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen</i>	41
4.4.	ANLIEGEN UND BEDÜRFNISSE DER ELTERN IN DER HFE	43
4.4.1	<i>Fachberatung (Consulting)</i>	43
4.4.2	<i>Begleitende Beratung (Counseling)</i>	44
4.5.	METHODEN, INSTRUMENTE UND THEORETISCHE ANSÄTZE	45
4.5.1	<i>Beratungselemente der Fachberatung (Consulting)</i>	45
4.5.2	<i>Beratungselemente der begleitenden Beratung (Counseling)</i>	46
4.5.3	<i>Einsatz von Methoden, Instrumente & theoretischen Ansätze</i>	46
4.5.4	<i>Erlebte Wirksamkeit, Grenzen und Umsetzung</i>	51
5.	DISKUSSION UND EVALUATION	54
5.1.	INTERPRETATION DER ERGEBNISSE	54
5.1.1	<i>Herausfordernde Verhaltensweisen und Umgang der Eltern</i>	54
5.1.2	<i>Auswirkungen auf den Alltag</i>	55
5.1.3	<i>Belastung und Anliegen der Eltern</i>	57
5.1.4	<i>Methoden, Instrumente und theoretische Ansätze</i>	59
5.1.5	<i>Wirksamkeit, Grenzen und Umsetzung</i>	60
5.2.	BEANTWORTEN DER FORSCHUNGSFRAGEN	61
5.3.	REFLEXION DES FORSCHUNGSMETHODISCHEN VORGEHENS	63
5.3.1	<i>Leitfadeninterview</i>	63
5.3.2	<i>Transkription</i>	64
5.3.3	<i>Qualitative Inhaltsanalyse</i>	64
6.	FAZIT UND AUSBLICK	66
7.	TABELLENVERZEICHNIS	68
8.	LITERATURVERZEICHNIS	69
9.	ANHANG	76

1. Einleitung

In diesem Kapitel wird zunächst eine kurze Begriffsklärung vorgenommen, dann die Ausgangslage von Familien mit autistischen Kindern beschrieben (Kap. 1.1), um im nächsten Schritt die Relevanz für die Heilpädagogische Früherziehung (HFE) darzustellen (Kap. 1.2). Danach werden die Zielsetzung und Fragestellung des Forschungsprojekts ausgeführt (Kap. 1.3) und zuletzt wird der Aufbau der Arbeit erläutert (Kap. 1.4).

Diese Arbeit befasst sich mit Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS). Für den Begriff Autismus-Spektrum-Störung können verschiedene Bezeichnungen synonym verwendet werden, wie beispielsweise die Begriffe *Autismus* oder *Autismus-Spektrum*, wie auch die Abkürzung *ASS*. Für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung können die Bezeichnung *Autisten* oder *autistisch* genutzt werden. In dieser Arbeit werden die Bezeichnungen *Autismus-Spektrum-Störung* und die Abkürzung *ASS* genutzt, sowie der Begriff *autistisch*.

1.1. Ausgangslage

Familien mit einem autistischen Kind sind prinzipiell Familien wie jede andere; ihr sozialer und kultureller Hintergrund spiegelt die Vielfalt der Gesellschaft, und Kinder mit ASS sind so verschieden und heterogen, dass jede Familie mit den individuellen Eigenschaften des eigenen Kindes lebt. Und dennoch treffen Familien mit autistischen Kindern auf einige Besonderheiten und zusätzliche Belastungen. Sie werden dadurch herausgefordert, dass sie ein unerwartet spezielles Kind mit speziellen Bedürfnissen haben und ihr Alltag sich aufgrund der autismspezifischen Besonderheiten verändert. Auch das Leben in der Gesellschaft mit einem autistischen Kind stellt die Eltern vor besondere Situationen (Eckert, 2011).

Kinder mit ASS fallen häufig im frühen Kindesalter bereits auf. Die Eltern beobachten untypische Verhaltensweisen wie fehlenden Blickkontakt und wenig Interesse am Gegenüber, können sie aber zu Beginn nicht sofort verstehen und einordnen (Girsberger, 2022; Haveman, 2022). Obwohl es bisher noch wenige systematische Belege über die frühe Entwicklung von Kindern mit ASS gibt, zeigt sich doch, dass die Eltern bereits in den ersten Jahren eine unspezifische Sorge betreffend der Entwicklung ihrer Kinder haben (Voigt, 2020). Mit zunehmendem Alter werden für die Eltern die Beeinträchtigungen und grossen Entwicklungsverzögerungen in der Wahrnehmung, Kommunikation und sozialen Interaktion deutlich, die Kinder mit ASS oft zeigen (Eckert & Lütolf, 2017; Haveman, 2022). Es kann für die Eltern sehr belastend sein, täglich mit eingeschränkten kommunikativen Fähigkeiten des Kindes konfrontiert zu werden und die dadurch erschwerte Kommunikation im Alltag zu meistern (Eckert, 2011). Zudem sind herausfordernde Verhaltensweisen wie lautes Schreien, selbstverletzendes Verhalten und repetitive Stereotypen wie Händeflattern für die Eltern nicht immer einfach zu handhaben und schränken den Familienalltag stark ein (Castañeda, Fröhlich & Waigand, 2019; Rickert-Bolg,

2020; Voigt, 2020). Der erhöhte Betreuungsbedarf eines autistischen Kindes und die Herausforderung, passende Freizeitangebote zu finden, belasten die Eltern zusätzlich (Jungbauer & Meye, 2008). Weiterhin stehen die Eltern vor der Herausforderung, sich mit den Normen und Werten der Gesellschaft sowie der Abhängigkeit von gewissen Unterstützungssystemen auseinanderzusetzen (Eckert, 2011). Eltern von autistischen Kindern erleben mehr Stress und finanzielle Sorgen und haben ein höheres Risiko für Angststörungen und Depressionen (Battanta, Jenni, Schaefer & Von Rhein, 2024). In dieser erhöhten Belastung sind fachliche Unterstützungsangebote zur Betreuung, Erziehung, Bildung und Therapie für Familien mit autistischen Kindern sehr wichtig. Dennoch sind diese Angebote oft nicht vorhanden oder werden teilweise nicht als hilfreich erlebt (Eckert, 2011).

1.2. Heilpädagogische Relevanz

Die Belastungen, welche Familien mit autistischen Kindern erleben, machen die Begleitung und Beratung durch verschiedene fachliche Angebote zentral, bei der Eltern von sensiblen, verständnisvollen und professionellen Fachpersonen begleitet werden (Schirmer & Alexander, 2015). Eines dieser Angebote ist die Heilpädagogische Früherziehung (HFE), welche Familien mit Kindern vom Säuglings- bis zum Kindergartenalter begleitet; in der HFE ist die Begleitung von Familien mit autistischen Kindern in den letzten Jahrzehnten eine immer präsentere Thematik und ein mittlerweile typischer Aufgabenbereich im Arbeitsalltag geworden (Eckert & Lütolf, 2017). Kinder mit ASS werden aufgrund ihrer Entwicklungsverzögerungen im jungen Kindesalter eine «klassische Zielgruppe der HFE» (Eckert & Lütolf, 2017, S. 27), und neben Kinderärzt*innen sind Fachpersonen der HFE meist die Ersten, welche Familien mit autistischen Kindern begleiten. Entwicklungsverzögerungen von autistischen Kindern rechtzeitig zu erkennen und frühzeitige Förderung aufzugleisen, ist für den Erfolg der Förderung und die Prognose der Kinder äusserst bedeutsam. Die Begleitung und Beratung durch die HFE ist auch für Eltern, die sich in der belastenden Zeit vor einer ASS-Diagnose befinden, zentral (Naggl, 2010; Voigt, 2020); die Fachpersonen der HFE unterstützen die Eltern vom ersten Verdacht auf ASS bis zur Abklärung und Diagnose. Zudem ist die Begleitung in der Zeit nach der Diagnose für Eltern wichtig, während sie versuchen, die Diagnose einzuordnen und die Folgen einzuschätzen (Battanta et al., 2024). Fachpersonen der HFE begleiten Familien mit autistischen Kindern oft über Jahre hinweg, mitunter auch, da Intensivangebote für autistische Kinder oft nur eingeschränkt in Anspruch genommen werden können (Eckert & Lütolf, 2017). Die HFE ist zentral, um die Teilhabe des Kindes mit ASS am Familienalltag zu unterstützen; die Eltern erhalten Anleitung von Fachpersonen, um ihrem Kind Übungsgelegenheiten zur Weiterentwicklung kommunikativer Schlüsselkompetenzen zu bieten und dadurch eine Verbesserung der Eltern-Kind-Interaktion zu erzielen (Sarimski, 2022). Eltern wünschen sich frühzeitige Unterstützung in verschiedenen Alltagsbereichen, welche auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist; im Rahmen der HFE kann Eltern diese Unterstützung unabhängig von der

Diagnosestellung geboten werden. Die Anpassung der HFE an Bedürfnisse von autistischen Kindern und ein wachsendes Interesse der Fachpersonen der HFE an Weiterbildungen zum Thema ASS weisen darauf hin, dass die HFE eine immer wichtigere Rolle für die Begleitung von Familien mit autistischen Kindern darstellt (Battanta et al., 2024).

1.3. Zielsetzung und Fragestellung

Nachdem die Herausforderungen thematisiert wurden, welche Familien mit autistischen Kindern im Alltag erleben, zeigt sich, dass die Beratung und Begleitung von Familien mit Kindern mit ASS einen zentralen Aufgabenbereich in der HFE darstellt. Familien mit autistischen Kindern wünschen sich bereits früh Unterstützung durch die HFE im Bewältigen verschiedener Alltagsbereiche (Battanta et al., 2024). Aus diesem Grund stellt sich die Frage, wie Familien mit autistischen Kindern in der HFE begleitet werden und was zentrale Anliegen, Inhalte und theoretische Ansätze sind. Um das zu erfassen, soll in der vorliegenden Arbeit die Sicht von Fachpersonen der HFE aus ihrem praktischen Berufsalltag einbezogen werden. Um die breite Thematik im Rahmen dieser Arbeit einzugrenzen und zu fokussieren, wird die Beratung und Begleitung der Familien auf das Thema der herausfordernden Verhaltensweisen im Alltag begrenzt. Somit werden für die vorliegende Arbeit folgende Forschungsfragen formuliert:

Forschungsfrage 1

Welches sind aus Sicht von Fachpersonen der HFE zentrale Anliegen in der Beratung und Begleitung von Familien mit Kindern mit ASS in Bezug auf herausfordernde Verhaltensweisen im Alltag?

Forschungsfrage 2

Wie nutzen Fachpersonen der HFE ihnen bekannte Methoden, Instrumente und theoretische Ansätze in der Beratung und Begleitung von Familien mit Kindern mit ASS in Bezug auf den Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen im Alltag?

Die Fragestellungen werden formuliert, um die Erfahrungen von Fachpersonen der HFE abzubilden. Zunächst sollen in der ersten Forschungsfrage zentrale Anliegen und Bedürfnisse der Eltern in Bezug auf herausfordernde Verhaltensweisen erfragt werden, die aus Sicht der Fachpersonen der HFE in der Begleitung und Beratung von Familien mit autistischen Kindern aufkommen. Das Ziel ist es, die herausfordernden Verhaltensweisen und typische Alltagssituationen zu erfassen, sowie auch den Umgang der Eltern damit. Darauf aufbauend sollen die Bedürfnisse und Anliegen der Eltern, die an die Fachpersonen der HFE gerichtet werden, identifiziert werden. In einem weiteren Schritt soll in der zweiten Forschungsfrage erhoben werden, welche Methoden, Instrumente und theoretische Ansätze den Fachpersonen der HFE bekannt sind und inwiefern sie diese, oder Aspekte und Teile davon, in der Beratung und Begleitung

der Familien nutzen. Weiterhin soll erfasst werden, wie die Fachpersonen die Methoden, Instrumente und theoretischen Ansätze mit den Eltern umsetzen und erleben. Das Ziel dieser Frage ist, herauszuarbeiten, wie die Fachpersonen der HFE den Eltern und ihren Anliegen in Bezug auf herausfordernde Verhaltensweisen begegnen und sie in ihrer Alltagsgestaltung unterstützen.

1.4. Aufbau der Arbeit

Nach den einleitenden Ausführungen in *Kapitel 1* dieser Arbeit folgt in *Kapitel 2* die Darstellung des theoretischen Hintergrundes. Hier wird zunächst auf die HFE eingegangen und die Entwicklungsstörung ASS beschrieben. Weiterhin werden herausfordernde Verhaltensweisen und die Beratung der Familien mit autistischen Kindern in der HFE erläutert. In *Kapitel 3* wird das forschungsmethodische Vorgehen dargestellt. Zunächst werden Forschungsdesign und -methode erläutert, indem die Datenerhebung mittels Leitfadeninterview, das Sampling und die Stichprobe, die Pretests und die Durchführung der Interviews geschildert werden. Weiterhin wird die Datenauswertung thematisiert, welche aus der Transkription und der qualitativen Inhaltsanalyse besteht. In *Kapitel 4* findet sich die Darstellung der Ergebnisse, in der zunächst die herausfordernden Verhaltensweisen autistischer Kinder und die Auswirkungen auf den Familienalltag geschildert werden. Dann werden die Anliegen der Eltern an die Fachpersonen der HFE dargestellt und die von den Fachpersonen verwendeten Methoden, Instrumente und theoretischen Ansätze thematisiert. In *Kapitel 5* wird die Diskussion der Ergebnisse beleuchtet, und im abschliessenden *Kapitel 6* werden Fazit und Ausblick herausgearbeitet.

2. Theoretischer Hintergrund

Im Rahmen des theoretischen Hintergrundes wird zuerst die HFE (Kap. 2.1), sowie deren Grundprinzipien und Arbeitsfelder beleuchtet und spezifisch auf das Arbeitsfeld der Beratung eingegangen. Darauffolgend wird die Entwicklungsstörung ASS (Kap. 2.2) und die diagnostischen Kriterien sowie ihre Folgen auf die Alltagsgestaltung beschrieben. Zuletzt werden die herausfordernden Verhaltensweisen (Kap. 2.3) von Kindern mit ASS betrachtet, die in externalisierende, internalisierende und repetitive, stereotype Verhaltensweisen kategorisiert sind, sowie die Ursachen herausfordernder Verhaltensweisen erläutert. Zuletzt werden die Beratung der Familien mit autistischen Kindern in der HFE (Kap. 2.4) und typische Methoden, Instrumente und theoretische Ansätze beleuchtet.

2.1. Heilpädagogische Früherziehung

Die Heilpädagogische Früherziehung (HFE) ist ein sonderpädagogisches Unterstützungsangebot für Familien mit Kindern im Säuglings-, Kleinkind- und Kindergartenalter (Ulshöfer, 2021). Die HFE ist auf Familien ausgerichtet, die Kinder mit Entwicklungsverzögerungen oder -risiken, Behinderungen, Verhaltensbesonderheiten oder Lern- und Leistungsstörungen haben und dadurch in ihrer Teilhabe an der Gesellschaft bedeutsam eingeschränkt sind (Sarimski, 2022; Thurmair & Naggl, 2010). Dazu kommen Familien, die verunsichert sind oder deren sozial benachteiligte Situation eine Entwicklungsgefährdung für ihre Kinder darstellt. Die HFE hat das Ziel, die Familie so zu unterstützen, dass das Kind sich möglichst gut entwickeln und an der Gesellschaft teilhaben kann und dass die Kompetenzen und Ressourcen der Familie gestärkt werden (Thurmair & Naggl, 2010).

2.1.1 Grundprinzipien

Für die Berufspraxis der HFE bestehen verschiedene Grundprinzipien, die sich in der praktischen Arbeit der Fachpersonen widerspiegeln: Die *Früh- / Rechtzeitigkeit*, die *Familienorientierung*, die *Ganzheitlichkeit / Lebensweltorientierung*, die *Ressourcenorientierung*, und die *Inter- / Transdisziplinarität* (Pretis, 2020).

Die *Früh- / Rechtzeitigkeit* bedeutet, dass Entwicklungsverzögerungen und -risiken schnell erkannt und von Fachpersonen angesprochen werden. Das Ziel ist es, dass die HFE möglichst früh beginnen kann, um präventiv Entwicklungsrisiken entgegenzuwirken und bei bereits bestehenden Entwicklungsverzögerungen Familien baldmöglichst zu unterstützen. Eine wichtige «Gateway»-Funktion hat hierbei das medizinische Gesundheitswesen, meist betrifft dies die Haus- und Kinderärzt*innen. Daher ist es zentral, dass die Ärzt*innen gute Kenntnis über die fachlichen Leistungen der HFE haben. (Pretis, 2020)

Die *Familienorientierung* ist eines der wichtigsten Prinzipien der HFE und basiert auf zwei zentralen Aspekten. Der inhaltliche Aspekt bezieht sich darauf, wie die Fachpersonen mit der Familie umgehen und wie Eltern die Früherziehung aktiv mitgestalten können. Hier ist zentral, dass auf die Anliegen und Bedürfnisse der Familie eingegangen wird, und dass die HFE Unterstützung bietet, welche die Familie als gesamtes System stärkt. Der settingspezifische Aspekt beinhaltet, dass die HFE im Lebensraum des Kindes stattfindet und bei der Wahl des Settings die Möglichkeiten der Familie beachtet werden (Pretis, 2020; Sarimski, 2022).

Das Prinzip der *Ganzheitlichkeit / Lebensweltorientierung* bezieht sich darauf, dass in der HFE auf die komplexen Wechselwirkungen geachtet wird, die zwischen den Entwicklungsbereichen des Kindes, wie auch zwischen dem Kind und seiner Umwelt bestehen. In der HFE ist es bedeutsam, diese Wechselwirkungen bewusst in die Förderung des Kindes und die Beratung der Eltern miteinzubeziehen (Pretis, 2020).

Die *Ressourcenorientierung* besagt, dass in der HFE lösungs- und kompetenzorientierte Prozesse im Zentrum stehen. Die Fachpersonen stehen im Dilemma zwischen diesem ressourcenorientierten Arbeitsprinzip und der «konkreten Arbeit am Defizit» (Pretis, 2020, S. 52). Da ein Defizit notwendig ist, um Fördermassnahmen zu erhalten, ist dieses Dilemma nicht lösbar. Das Ziel der HFE besteht jedoch darin, dass die Familie selbstständig und handlungsfähig bleiben oder werden soll. In der HFE werden die bereits vorhandenen Ressourcen fokussiert oder neue Ressourcen gesucht, um die Familie zu unterstützen (Pretis, 2020).

Die *Inter- bzw. Transdisziplinarität* zeigt auf, dass in der HFE der Austausch mit verschiedenen Fachpersonen bedeutsam ist, um verschiedene Perspektiven zu ermitteln und gemeinsam mit der Familie an einem Strang zu ziehen. Interdisziplinarität bedeutet, dass verschiedene Fachpersonen Massnahmen miteinander planen, und nebeneinander durchführen. Transdisziplinarität bedeutet, dass verschiedene Fachpersonen Massnahmen nicht nur miteinander planen, sondern auch miteinander durchführen. Momentan ist in der Berufspraxis der HFE meist interdisziplinäres Handeln beobachtbar, da für transdisziplinäre Zusammenarbeit eine gemeinsame berufliche Sprache und viel Flexibilität von verschiedenen Seiten notwendig ist (Pretis, 2020; Sarimski, 2022).

2.1.2 Arbeitsfelder

Fachpersonen der HFE unterstützen Familien anhand von fünf Arbeitsfeldern; *Diagnostik, Förderung, Beratung und Begleitung, Interdisziplinäre Zusammenarbeit* und *Früherkennung und Prävention* stellen zentrale Kernaufgaben von Fachpersonen der HFE dar (Lütolf, Venetz & Koch, 2014, 2018).

Das Aufgabenfeld der *Diagnostik* hat das Ziel, die Entwicklung eines Kindes abzubilden. Entwicklungspsychologische Testverfahren, anamnestische Angaben der Eltern sowie

strukturierte und freie Beobachtungen werden eingesetzt, um die Entwicklung eines Kindes ganzheitlich und zusammenhängend zu erfassen (Lütolf et al., 2014). Neben der Eingangs- und Verlaufsdiagnostik gewinnt ausserdem die Umfelddiagnostik an Bedeutung, mit welcher Kinder in entwicklungsgefährdenden Situationen in den Fokus gerückt werden. So werden neben der Betrachtung der kindlichen Entwicklung auch die Einflüsse der Umwelt auf ebendiese erfasst. Neben diesen diagnostischen Abklärungen zählen weiterhin die Auswertungs- und Standortgespräche mit den Eltern, wie auch das Verfassen von Abklärungsberichten zum Aufgabenfeld der Diagnostik (Lütolf et al., 2014, 2018).

Im Aufgabenfeld der *Förderung* werden auf der Basis des Entwicklungsstands und der Bedürfnisse von Kind und Familie Förderziele vereinbart. Anhand dieser Förderziele werden heilpädagogische Angebote für Kinder und Eltern gemacht, die verschiedene spielerische Tätigkeiten beinhalten. Anhand dieser Spielangebote können Kinder lernen, üben und neue Kompetenzen erlernen, um neue Entwicklungsschritte zu meistern (Lütolf et al., 2014, 2018). Ein «entwicklungsförderlicher Aspekt des Spiels ist dann gegeben, wenn das Spiel für das Kind als sinnstiftende, lustvolle und bedeutungsvolle Tätigkeit erfahrbar ist, welche eingebettet in der persönlichen Wirklichkeit und somit in der eigenen Lebenswelt stattfindet» (Lütolf et al., 2014, S. 13f.). Diese Spielangebote werden in regelmässigen Förderstunden, meist wöchentlich, durchgeführt und sind in der Lebenswelt der Familie verortet, sodass die Förderung des Kindes oft bei der Familie zu Hause oder an einem anderen alltagsrelevanten Ort (z.B. Kindertagesstätte) stattfindet.

In der *Beratung und Begleitung* der Familien werden die Eltern fachlich bei Fragen zur Erziehung und Entwicklung des Kindes, wie auch in der Auseinandersetzung mit Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten unterstützt. Das Aufgabenfeld Beratung wird im folgenden Unterkapitel (2.1.3) genauer beschrieben, da es einen zentralen Aspekt dieser Arbeit darstellt.

Im Bereich der *Interdisziplinären Zusammenarbeit* geschehen Austausch und Vernetzungen zwischen verschiedenen Fachpersonen zum Wohl der Familien und der Kinder. «Für die Entwicklungsmöglichkeiten eines Kindes ist es [...] unerlässlich, dass alle an der Förderung beteiligten Fachpersonen eine gemeinsame Zielrichtung verfolgen, diese transparent kommunizieren und aufeinander abstimmen» (Lütolf et al., 2014, S. 16). Wenn die fachlich eingeschränkten Perspektiven verschiedener Professionen koordiniert werden, können unterschiedliche Befunde und unnötig doppelspurige Vorgehensweisen vermieden werden. Die Interdisziplinäre Zusammenarbeit umfasst das Teilnehmen, Planen und Koordinieren von Gesprächen, in denen mehrere Fachpersonen anwesend sind (Lütolf et al., 2014, 2018).

Die *Früherkennung und Prävention* (5) rückt Kinder mit Entwicklungsrisiken oder -gefährdungen in den Fokus, da das soziale und materielle Umfeld einen wichtigen Einflussfaktor auf die kindliche Entwicklung darstellt. Familien in schwierigen Lebensbedingungen sollen in ihren

Erziehungsaufgaben so unterstützt werden, dass sich das Kind möglichst gut entwickeln kann (Lütolf et al., 2014, 2018). Die primäre Prävention bezieht sich darauf, «Ursachen für die beobachtete Zunahme kindlicher Entwicklungsauffälligkeiten zu erforschen und ihnen gezielt entgegenzuwirken» (Lütolf et al., 2014, S. 14). Dies beinhaltet Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzungstätigkeiten im Frühbereich (Lütolf et al., 2018). Die HFE stellt jedoch häufig ein Vorgehen der sekundären oder tertiären Prävention dar. Die sekundäre Prävention hat das Ziel, die Entwicklungsauffälligkeiten von Kindern möglichst früh zu erkennen, und die tertiäre Prävention legt den Fokus darauf, möglichst förderliche Entwicklungs- und Lebensbedingungen zu schaffen und späteren Schädigungen entgegenzuwirken (Lütolf et al., 2014).

2.1.3 Arbeitsfeld Beratung und Begleitung

Die Beratung und Begleitung von Familien stellt einen der Aufgabenbereiche der HFE dar und ist auch für Familien mit autistischen Kindern ein wichtiges Angebot. Die Beratung in der HFE gestaltet sich häufig nach einem systemischen Ansatz, bei dem die Familie als soziales System betrachtet wird, das sich selbst organisiert (Barthelmess, 2016; Pretis, 2020). Im Zentrum steht eine beziehungsorientierte Sichtweise, die nicht nach der Ursache von Problemen, sondern nach Auswirkungen und Zusammenhängen sucht (Emlein, 2006). Die Eltern als Experten für ihr Kind, mit der Hauptverantwortung für dessen Betreuung und Erziehung, sollen selbst entscheiden und bestimmen dürfen, inwiefern die HFE in ihr Familienleben eingreifen darf und wie dabei vorgegangen wird. «Mit der Systemperspektive ist vor allem der Respekt, die Anerkennung und Stärkung der Fähigkeiten und Möglichkeiten der Familie als Ganzes gemeint, um ihr behindertes Kind zu erziehen und zu fördern» (Haveman, 2022, S. 60). Beratung wird in diesem Kontext als intentionales Handeln in sozialer Interaktion betrachtet, mit dem Ziel der fördernden Einwirkung auf das soziale System der Familie (Barthelmess, 2016). Hierbei soll von den Ressourcen und Stärken der Familie ausgegangen und ihre individuellen Normen und Werte respektiert werden (Haveman, 2022). Fachpersonen haben im Rahmen der systemischen Beratung die Grundhaltungen, dass sie das System der Familie nie vollständig verstehen, dass sie die Lösung für die Herausforderungen der Familie nicht sicher kennen, dass sie auf die Ressourcen der Familie vertrauen, und dass sie als Beratende in das System der Familie eingebunden sind. Anhand dieser Grundhaltungen sind Fachpersonen nicht in der Verantwortung, den Familien Lösungen bereitzustellen, sondern möchten die Familien durch neugieriges Weiterfragen und Nachfragen anregen, selbst neue Sichtweisen, Ideen und Vorschläge zu generieren. Verschiedene Fragenarten, wie beispielsweise ressourcenorientierte, hypothetische oder Skalenfragen können dazu genutzt werden, zugeschriebene Bedeutungen und Sichtweisen zu erweitern oder zu verändern (Barthelmess, 2016; Emlein, 2006), und Prozesse der Neu- und Selbstorganisation im Familiensystem zu erzeugen. Das Ziel dieser Prozesse liegt darin, die Entwicklungsbedingungen der Kinder so zu verändern, dass neue Entwicklungspotenziale freigesetzt werden können (Pretis, 2020).

Während diese Grundhaltungen und Fragetechniken Einzug in die HFE erhalten haben, beschreiben Thurmair und Naggl (2010) weiterhin, dass die Beratung in der HFE zwei grosse Facetten aufweist; die *fachliche Beratung* (Consulting) und die *begleitende Beratung* (Counseling). Die *fachliche Beratung* besteht darin, den Eltern Wissen und Erfahrungen weiterzugeben, über welche die Fachpersonen verfügen. Fachpersonen der HFE bieten Ideen, Anregungen und Kenntnisse auf Fragen und Unsicherheiten der Eltern. Sie erhalten Informationen, Anleitung für die Förderung des Kindes, und entwicklungsdiagnostische Beratung, die auf die besonderen Bedürfnisse des Kindes eingeht (Thurmair & Naggl, 2010). Die *begleitende Beratung* besteht darin, den Prozess der Eltern und der Familie auf der Suche nach ihrem individuellen Weg zu begleiten; es geht weniger darum, tätig zu sein, sondern darum, Anteil zu nehmen, der Lebenswirklichkeit der Familien zu begegnen und in Beziehung zu treten (Thurmair & Naggl, 2010). Neben dieser Unterscheidung kann in der HFE weiterhin nach dem Setting von Beratungsgesprächen unterschieden werden; sogenannte Tür-und-Angel-Gespräche beziehen sich auf einen informellen Austausch, der häufig vor oder nach Fördereinheiten geschieht, während geplante Elterngespräche sich auf Beratungsgespräche beziehen, die meist durch spezifische Themen definiert sind (Rittmann, 2020a).

Nachdem die Grundlagen der HFE und das Arbeitsfeld der Beratung und Begleitung genauer ausgeführt wurden, sollen im folgenden Kapitel nun die Besonderheiten und Herausforderungen von Autismus-Spektrum-Störungen, sowie ihre Diagnosekriterien thematisiert werden.

2.2. Autismus-Spektrum-Störungen

Eine Autismus-Spektrum-Störung (ASS), häufig auch mit den Begriffen «Autismus» oder «Autismus-Spektrum» bezeichnet, stellt eine Form der tiefgreifenden Entwicklungsstörungen dar. Tiefgreifende Entwicklungsstörungen betreffen weite Entwicklungsbereiche eines Kindes, wie beispielsweise Sprache und Kommunikation, Wahrnehmung und Denken, soziale Interaktion, und die Emotionsregulation. Dazu zeigen sich bei Betroffenen je nach Ausprägung einseitige und intensive Interessen sowie Herausforderungen mit alltäglichen Verantwortlichkeiten (Girsberger, 2022). ASS wird als «Spektrum» bezeichnet, da die Symptomatik, wie auch der Schweregrad in den verschiedenen Fällen stark variieren und sich in der Entwicklung eines Menschen auch verändern kann. So werden unter der Störung Betroffene und Fähigkeitsprofile zusammengefasst, die eine weite Bandbreite von subtilen Ausprägungen bis hin zu erheblichen Beeinträchtigungen aufweisen (Bernard-Opitz, 2020). Obwohl die Symptomatik und die Ausprägung von ASS sich so stark unterscheiden können, bestehen zentrale Gemeinsamkeiten, die die Betroffenen verbinden und für eine Diagnose entscheidend sind. Das Störungsbild der ASS beinhaltet Beeinträchtigungen in der sozialen Interaktion und Kommunikation sowie eingeschränkte, stereotype und repetitive Interessen und Verhaltensmuster (Freitag, Kitzerow, Medda, Soll & Cholemkey, 2017, S. 2).

Auffälligkeiten in der *sozialen Interaktion* betreffen die sozial-emotionale Gegenseitigkeit und die Gestaltung von Beziehungen. Das zeigt sich darin, dass Menschen mit ASS Mühe haben, soziale und emotionale Situationen und Signale einzuschätzen und adäquat zu reagieren. So setzen sie beispielsweise Blickkontakt, Mimik und Gestik reduziert ein und haben Mühe mit der sozial-emotionalen Wechselseitigkeit von Konversationen, wie beispielsweise im Austausch von Interessen und Emotionen. Das erschwert es Menschen mit ASS, Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzubauen und aufrechtzuerhalten (Freitag et al., 2017; Theunissen & Sagrauske, 2019). Kleinkinder mit ASS zeigen häufig einen verminderten direkten und referentiellen Blickkontakt, wenig gemeinsame Aufmerksamkeit und eine reduzierte Responsivität auf soziale Signale wie das Rufen des Namens (Amorosa, 2017).

Auffälligkeiten in der *Kommunikation* beinhalten die verbale und nonverbale Kommunikation. Sie zeigen sich oft in der reduzierten sozial-kommunikativen Verwendung der sprachlichen Fähigkeiten, sodass es den Betroffenen schwerfällt, eine verbale Konversation zu beginnen und aufrechtzuerhalten. Sie verwenden Sprache häufig stereotyp, repetitiv und idiosynkratisch (sehr wörtlich), und haben Mühe, ihre Sprachmelodie in der Kommunikation adäquat zu variieren. Im Kleinkindalter liegt vielfach eine verzögerte Sprachentwicklung vor und die Sprache wird teilweise echolalisch (nachahmend), ohne Intention zur Kommunikation, verwendet (Freitag et al., 2017). Ein Teil der Menschen mit ASS erwerben keine oder sehr begrenzte verbale Sprache (Bernard-Opitz, 2018; Voigt, 2020).

Eingeschränkte stereotype und repetitive Interessen und Verhaltensmuster beinhalten stereotype oder repetitive Formen von Sprachgebrauch, Objektgebrauch und Bewegungsabläufen, das rigide Festhalten an Routinen und ritualisierten Mustern, fixierte und eingeschränkte Interessen sowie auch Hyper- oder Hyporeaktivität auf sensorische Reize (Theunissen & Sagrauske, 2019). Das bedeutet, dass Menschen mit ASS sich intensiv mit spezifischen, stark begrenzten Interessen und Aktivitäten beschäftigen, die alterstypisch (z.B. Dinosaurier, Autos im Kindesalter), aber auch aussergewöhnlich (z.B. Schriftbilder, Fahrpläne) sein können (Freitag et al., 2017). Im Alltag bestehen häufig starre Rituale, und die Abweichung von gewohnten Abläufen löst bei Betroffenen Widerstand, Stressreaktionen und teilweise fremd- oder selbstverletzendes Verhalten aus. Zusätzlich zeigen sich stereotype motorische Bewegungen wie das Flattern mit den Händen, schaukelnde oder hüpfende Bewegungen und wiederholtes Hin- und Herlaufen (Freitag et al., 2017). Häufig zeigen Menschen mit ASS eine Über- oder Unterempfindlichkeit auf sensorische Reize; deshalb reagieren sie sehr wenig oder sehr empfindlich auf bestimmte Umweltreize. Auch ein auffälliges Interesse an sensorischen Reizen kann sich zeigen, sodass bestimmte Texturen oder glänzende und blinkende Gegenstände übermässig betrachtet und bestimmte Geräusche intensiv gesucht werden (Freitag et al., 2017; Theunissen, 2024). Im Kleinkindalter zeigen sich stereotype Bewegungen sowie ein

repetitives, nicht-funktionales Spielen mit Gegenständen wie beispielsweise das Drehen und Beobachten der Räder eines Spielzeugautos (Amorosa, 2017a; Giese, 2017).

2.2.1 Diagnostik

Für die Diagnose einer Autismus-Spektrum-Störung bestehen zwei grosse Klassifikationssysteme; das DSM-V (Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen) (American Psychiatric Association, 2018) und die ICD-11 (Internationale Klassifikation psychischer Störungen) (Freitag, 2021). Die ICD-11 sowie das DSM-V beinhalten im Gegensatz zu ihren jeweiligen vorherigen Versionen nicht mehr drei, sondern zwei charakteristische Kernsymptome für ASS, indem die Auffälligkeiten der sozialen Interaktion und der Kommunikation zusammengefasst wurden (Freitag, 2021; Theunissen & Sagrauske, 2019). Das DSM-V unterscheidet verschiedene Schweregrade je nach Stärke der Beeinträchtigung und beide Klassifikationssysteme differenzieren anhand einer begleitenden Beeinträchtigung der funktionalen Sprache und einer Störung der intellektuellen Entwicklung (American Psychiatric Association, 2018; Freitag, 2021). Im Folgenden werden die Diagnosekriterien des DSM-V dargestellt:

Tabelle 1: Diagnosekriterien des DSM-V (American Psychiatric Association, 2018, S. 64f.)

A) Anhaltende Defizite in der sozialen Kommunikation und sozialen Interaktion über verschiedene Kontexte hinweg Diese manifestieren sich in allen folgenden aktuell oder in der Vergangenheit erfüllten Merkmalen.	Defizite in der sozial-emotionalen Gegenseitigkeit
	Defizite im nonverbalen Kommunikationsverhalten
	Defizite in der Aufnahme, Aufrechterhaltung und dem Verständnis von Beziehungen
B) Eingeschränkte, repetitive Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten, die sich in mindestens zwei der folgenden aktuell oder in der Vergangenheit erfüllten Merkmalen manifestieren.	Stereotype oder repetitive motorische Bewegungsabläufe, stereotyper oder repetitiver Gebrauch von Objekten oder von Sprache
	Festhalten an Gleichbleibendem, unflexibles Festhalten an Routinen oder an ritualisierten Mustern verbalen oder nonverbalen Verhaltens
	Hochgradig begrenzte, fixierte Interessen, die in ihrer Intensität oder ihrem Inhalt abnorm sind
	Hyper- oder Hyporeaktivität auf sensorische Reize oder ungewöhnliches Interesse an Umweltreizen
C) Die Symptome müssen bereits in der frühen Entwicklungsphase vorliegen (Sie manifestieren sich möglicherweise aber erst dann, wenn die sozialen Anforderungen die begrenzten Möglichkeiten überschreiten. In späteren Lebensphasen können sie auch durch erlernte Strategien überdeckt werden).	

D) Die Symptome verursachen in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen.

E) Diese Störungen können nicht besser durch eine Intellektuelle Beeinträchtigung (Intellektuelle Entwicklungsstörung) oder eine Allgemeine Entwicklungsverzögerung erklärt werden. Intellektuelle Beeinträchtigungen und Autismus-Spektrum-Störungen treten häufig zusammen auf. Um die Diagnosen Autismus-Spektrum-Störung und Intellektuelle Beeinträchtigung gemeinsam stellen zu können, sollte die soziale Kommunikationsfähigkeit unter dem aufgrund der allgemeinen Entwicklung erwarteten Niveau liegen.

2.2.2 Auswirkungen auf die Familie und Alltagsgestaltung

Die Beeinträchtigungen und Herausforderungen, die ASS mit sich bringt, beeinflussen, wie die Kriterien des DSM-V benennen, weite Bereiche des Alltags. In diesem Kapitel wird darauf eingegangen, welche Auswirkungen die Autismus-Spektrum-Störung eines Kindes auf die Familie und die Alltagsgestaltung haben kann.

Kommunikation und Beziehungsgestaltung

Da Menschen mit ASS Herausforderungen in der sozialen Interaktion und Kommunikation haben, bedeutet das für junge Kinder, dass die Entwicklung der kommunikativen und sprachlichen Fähigkeiten meist deutlich verzögert verläuft; auch die Entwicklung nonverbaler Fähigkeiten wie der Einsatz von Mimik, Gestik und Blickkontakt erfolgt langsamer (Voigt, 2020). So suchen junge Kinder seltener Blickkontakt, zeigen weniger soziales Lächeln und reagieren weniger auf soziale Kontaktaufnahme der Bezugspersonen wie beispielsweise das Rufen des Namens (Amorosa, 2017a; Giese, 2017). Viele Eltern müssen in der Beziehung zu ihrem Kind auf Aspekte der impliziten Beziehungsgestaltung verzichten; sie erhalten weniger oder andere kommunikative Signale von Seiten des Kindes und verminderte oder andere Körpersprache. Der seltenere Blickkontakt des Kindes und die Prosodie der Sprache können die Eltern irritieren oder ein Gefühl der Ignoranz vermitteln (Eberhardt, 2020a). Durch diese sozial-emotionalen und kommunikativen Einschränkungen der Kinder wird die Beziehungsgestaltung in der ganzen Familie erschwert. «Die so kraftspendenden emotionalen Beziehungserlebnisse sind deutlich seltener oder fehlen Eltern von autistischen Kindern ganz» (Eberhardt, 2020a, S. 114).

Diagnoseprozess

Im Verlauf einer ärztlichen Abklärung stehen die Eltern vor der emotionalen und organisatorischen Aufgabe, sich mit dem ersten Verdacht auf ASS, dem Prozess einer Abklärung, wie auch einer schlussendlichen Diagnose auseinanderzusetzen. Zudem ist das Erkennen, dass ihr Kind langfristig auf Betreuung und Unterstützung angewiesen sein wird, für die Eltern herausfordernd (Giese, 2017; Tröster & Lange, 2019). Immer wieder müssen sie sich mit den eigenen

und den Normvorstellungen der Gesellschaft zur Entwicklung des Kindes und ihrer erlebten Realität auseinandersetzen (Paul, 2020; Schirmer & Alexander, 2015). Dies stellt für viele Eltern eine Art Trauerprozess sowie eine Phase der Ungewissheit und Unsicherheit dar (Kellenberger & Messmer, 2017) und kann Gefühle wie Angst, Traurigkeit, Verleugnung, aber auch Erleichterung auslösen (Schirmer & Alexander, 2015; Ulshöfer, 2021).

Ess- und Schlafstörungen

Kinder mit ASS haben ein erhöhtes Risiko für Fütter- und Essstörungen (Giese, 2017; Voigt, 2020); häufig akzeptieren sie lediglich eine begrenzte Anzahl an Nahrungsmitteln, verweigern bestimmte Texturen oder Farben und haben sehr wenig oder übermässiges Interesse am Essen. Einige Kinder haben Mühe, am Tisch sitzen zu bleiben oder mit dem Besteck zu essen (Voigt, 2020). Das kann sich deutlich auf gemeinsame Mahlzeiten im Familienrahmen auswirken; die Essensauswahl, das Kochen, die Routine des gemeinsamen Essens, das Essen ausserhalb des Zuhauses und weitere Aspekte der Esssituation können deutlich beeinträchtigt werden (Felber, 2023).

Auch Schlafstörungen sind bei Kindern mit ASS weit verbreitet (Bernard-Opitz, 2020; Girsberger, 2022); sie schlafen spät ein, schlafen wenig und unruhig, und wirken nach dem Aufwachen nicht erholt (Amorosa, 2017a). Gründe dafür können sein, dass die Umstellung von Tag auf Nacht für Kinder mit ASS herausfordernd ist oder dass die Tendenz zur Hypersensibilität das Entspannen und Einschlafen schwieriger macht (Bernard-Opitz, 2020). Dies kann für die Eltern, die ihr Kind darin begleiten, sehr herausfordernd sein, da ein möglicher Schlafmangel sich auf die Bewältigung des Alltags auswirkt oder das Schlafen beim Kind die Paarbeziehung belasten kann (Girsberger, 2022).

Geschwister

Da die Herausforderungen von Kindern mit ASS in der Kommunikation und der Alltagsgestaltung eine erhöhte Aufmerksamkeit der Eltern beansprucht, besteht das Risiko, dass Geschwister im Alltag hintenanstehen und vieles selbstständig bewältigen müssen. Der Alltag wird meist so gestaltet, dass er zu Rhythmus und Bedürfnissen des autistischen Kindes passt (Freitag et al., 2017). «Viele Geschwisterkinder haben ein großes Erfahrungswissen und ein intuitives Verständnis» (Eberhardt, 2020a, S. 242) für das Verhalten ihres autistischen Geschwisterkindes, und doch wird auch ihr Bedürfnis, die Gemeinschaft einer Familie zu erleben, eingeschränkt. Viele Eltern machen sich Sorgen oder ein schlechtes Gewissen, «weil sie das Gefühl haben, sich aufgrund des autistischen Kindes nicht ausreichend um die weiteren Kinder kümmern zu können» (Rittmann, 2020b). Auf die Erfahrung, ihre eigenen Bedürfnisse wiederholt aufschieben zu müssen, reagieren Geschwisterkinder unterschiedlich. Einige sehnen sich nach mehr Aufmerksamkeit und erleben Angst, dass ihre Bedürfnisse nicht erfüllt werden,

andere stellen ihre Bedürfnisse aus Sorge vor Enttäuschung vorsorglich zurück und verlieren mit der Zeit teilweise auch den Bezug zu ihren eigenen Bedürfnissen (Eberhardt, 2020b).

Gesellschaft & Integration

Aufgrund der besonderen Bedürfnisse ihres Kindes stellen sich für die Familie im Alltag auch Herausforderungen in Bezug auf soziale Beziehungen und die Gesellschaft dar. Die Fördermöglichkeiten für das Kind, die Integration in eine Spielgruppe, wie auch die Einschulung in den Kindergarten bedeutet für die Eltern eine grosse Herausforderung (Schirmer & Alexander, 2015; Zawacki, 2019), da sie mit der Frage nach dem Ausmass der Beeinträchtigung ihres Kindes konfrontiert werden (Amorosa, 2017b). Neben dem Stand der kognitiven Entwicklung spielen hier auch die sozialen Fähigkeiten des Kindes eine grosse Rolle. Bei einigen Kindern verläuft der Eintritt in den Kindergarten gut, andere Kinder brauchen lange oder haben Mühe, um sich in die Gruppe und Struktur einzugewöhnen (Amorosa, 2017a).

Belastung und Stresserleben

Die genannten Herausforderungen im Alltag können sich negativ auf das psychische Wohlbefinden und das Stresserleben der Eltern auswirken (Davis & Carter, 2008; Hayes & Watson, 2013; Rittmann, 2020a); demnach haben Eltern autistischer Kinder ein höheres Risiko für Angststörungen und Depressionen (Battanta et al., 2024). Diese Mehrbelastung von Eltern mit autistischen Kindern kann sich auch auf ihre Paarbeziehung und Elternrolle auswirken (Jungbauer & Meye, 2008; Rittmann, 2020a). Zudem kann das soziale Netzwerk einer Familie durch die alltäglichen Herausforderungen beeinträchtigt werden. Eltern von Kindern mit ASS setzen sich häufig mit anderen Themen auseinander als Eltern gleichaltriger Kinder (Eberhardt, 2020a); kombiniert mit den besonderen Bedürfnissen des Kindes und herausforderndem Verhalten kann dies zu sozialem Rückzug und Isolation der Familie führen (Döringer & Rittmann, 2020; Jungbauer & Meye, 2008).

All diese Auswirkungen einer Autismus-Spektrum-Störung auf das Kind, die Familie und den Alltag können durch verschiedene herausfordernde Verhaltensweisen des Kindes mit ASS beeinflusst werden. Im folgenden Kapitel werden diese herausfordernden Verhaltensweisen nun näher betrachtet.

2.3. Herausfordernde Verhaltensweisen

Kinder mit ASS zeigen neben den besonderen Bedürfnissen, die sie in den Familienalltag mitbringen, häufig herausfordernde Verhaltensweisen, welche die Eltern stark belasten können. Herausfordernde Verhaltensweisen werden meist von der Seite des Umfelds definiert; Verhalten ist dann herausfordernd, wenn es den Menschen um die betreffende Person Probleme bereitet. Beispielsweise, wenn das Verhalten des Kindes den Eltern oder weiteren

Bezugspersonen in der Öffentlichkeit peinlich ist, sie sich provoziert fühlen, oder das Verhalten sie körperlich oder psychisch verletzt (Castañeda et al., 2019). Demnach ist die Definition von herausfordernden Verhaltensweisen auch von der individuellen Toleranz, Wahrnehmung und Erwartungshaltung der Bezugspersonen und des Umfelds abhängig (Theunissen, 2024). Auch das gesellschaftliche System spielt in der Definition von herausfordernden Verhaltensweisen eine Rolle; wenn Verhaltensweisen durch ihre Häufigkeit, Intensität oder Dauer von der Kultur und den Normen einer Gesellschaft abweichen, werden sie als herausfordernd wahrgenommen (Bernard-Opitz, 2018; Theunissen, 2024). So können bestimmte Verhaltensweisen gesellschaftlich je nach Räumlichkeit, Kontext oder Alter anders eingeordnet werden. Folgende herausfordernde Verhaltensweisen von Menschen mit ASS werden beschrieben:

- «Fremdverletzung, Selbstverletzung, Vandalismus
- Geräusche, Schreien, Weinen
- Schimpfwörter, -gesten
- Hyperaktivität, stereotypes Verhalten, aufdringliches Verhalten
- Verweigerung, Weglaufen
- Sexuelle Auffälligkeiten
- Einnässen, Einkoten, Kotschmierer, Essstörungen
- Zwanghaftes Verhalten, Aufräumen, Ordnen
- Sozialer Rückzug, Desinteresse, Passivität, Langsamkeit»

(Castañeda et al., 2019, S. 11)

Diese herausfordernden Verhaltensweisen können nach aussen gerichtet (externalisierend) sein, wie beispielsweise Vandalismus oder Fremdverletzung, oder nach innen gerichtet (internalisierend), wie beispielsweise sozialer Rückzug oder Desinteresse (Castañeda et al., 2019; Theunissen, 2024). In den folgenden vier Unterkapiteln wird zunächst genauer auf externalisierende, internalisierende sowie repetitive und stereotype Verhaltensweisen eingegangen, und im Anschluss werden die Ursachen herausfordernder Verhaltensweisen thematisiert.

2.3.1 Externalisierende Verhaltensweisen

Externalisierendes Verhalten beinhaltet Handlungen, die nach aussen gerichtet sind und vom Umfeld oft als auffällig und störend empfunden werden. Dazu zählen beispielsweise Fremdverletzung (z.B. schlagen, beißen, treten), schreien, weinen oder destruktives Verhalten wie das Zerstören und Werfen von Gegenständen (Castañeda et al., 2019). Weiterhin können hyperaktives Verhalten und motorische Unruhe zu den externalisierenden Verhaltensweisen gezählt werden (Theunissen, 2024). Es wird davon ausgegangen, dass in etwa die Hälfte der Kinder mit ASS solche herausfordernden Verhaltensweisen zeigen und möglicherweise ein Viertel der Kinder die Kriterien für oppositionelles Verhalten oder soziale Verhaltensstörungen erfüllt (Voigt, 2020).

2.3.2 Internalisierende Verhaltensweisen

Internalisierende Verhaltensweisen sind solche, die eher nach innen gerichtet sind und weniger auffallen. Dazu gehören Rückzug und soziale Isolation, wie beispielsweise sich zu Verstecken oder von einem Reiz wegzugehen (Fluchtverhalten). Zudem können Desinteresse, Gleichgültigkeit, apathisch wirkende Passivität und Langsamkeit und ängstliches oder schüchternes Verhalten vorkommen (Castañeda et al., 2019; Theunissen, 2024). Sie werden im Vergleich zu externalisierenden Verhaltensweisen nicht immer sofort zu den herausfordernden Verhaltensweisen gezählt, sollten aber nicht unterschätzt werden, da auch sie auf eine erhöhte Reizempfindlichkeit hinweisen können (Theunissen, 2024).

2.3.3 Stereotype und Repetitive Verhaltensweisen

Stereotype und repetitive, sowie selbstverletzende Verhaltensweisen bilden in dieser Arbeit die dritte Kategorie herausfordernder Verhaltensweisen. Stereotype und repetitive Verhaltensweisen könnten auch in den externalisierenden Verhaltensweisen eingeordnet werden, da sie für das Umfeld sichtbar auffällig sein und als störend empfunden werden können (Theunissen, 2024). Sie stellen jedoch eines der Symptome von ASS dar (Freitag, 2021) und kommen bei etwa 90% der autistischen Kinder vor (Theunissen, 2024), sodass sie im Rahmen dieser Arbeit in einer dritten, eigenen Kategorie thematisiert werden. Stereotype und repetitive Verhaltensweisen können in bestimmten Kontexten problematisch werden, wenn beispielsweise die soziale Interaktion oder Lernprozesse beeinträchtigt werden (Voigt, 2020). Zu stereotypen und repetitiven Verhaltensweisen gehören die Fixierung auf bestimmte Themen, Routinen und Rituale, Bewegungsstereotypen wie das Händeflattern oder Schaukeln sowie die Echolalie. Selbstverletzende Verhaltensweisen wie das Anschlagen des eigenen Kopfes oder das Beissen in die eigene Hand können bei jungen Kindern mit ASS aufgrund ihres oftmals wiederholenden Charakters zu den repetitiven Verhaltensweisen gezählt werden (Voigt, 2020); sie kommen bei etwa 50% der autistischen Kinder vor (Theunissen, 2024).

2.3.4 Ursachen herausfordernder Verhaltensweisen

Dass autistische Menschen häufig herausfordernde Verhaltensweisen zeigen, hängt damit zusammen, dass ASS mit kognitiven Besonderheiten einhergeht. Autistische Menschen haben häufig eine geringe zentrale Kohärenz, eine wenig ausgeprägte Theory of Mind, Mühe mit den exekutiven Funktionen und Kontextblindheit (Castañeda et al., 2019, S. 15). Die *zentrale Kohärenz* bezeichnet die Fähigkeit des Gehirns, viele einzelne Informationen in einen Zusammenhang zueinander zu setzen. Menschen mit ASS nehmen zunächst nur Einzelheiten wahr; Details werden teilweise nicht korrekt zu einem Ganzen zusammengesetzt. Die *Theory of Mind* beschreibt die Fähigkeit, sich in die Perspektive einer anderen Person hineinzuversetzen. Menschen mit ASS fällt es schwer, sich vorzustellen, dass Andere nicht das Gleiche denken und fühlen wie sie selbst und haben daher Mühe, vorherzusehen, wie andere Menschen

reagieren oder handeln werden. Die *exekutiven Funktionen* beziehen sich auf verschiedene Fähigkeiten, um das eigene Handeln bewusst und aktiv zu steuern, wie beispielsweise die Aufmerksamkeitssteuerung, Impulskontrolle und Handlungsplanung. *Kontextblindheit* bedeutet, dass Menschen mit ASS den Kontext einer Situation nicht aktiv in ihr Erleben und ihre Wahrnehmungen miteinbeziehen können (Castañeda et al., 2019).

Diese Besonderheiten von Menschen mit ASS wirken sich auf ihre Wahrnehmung, Kommunikation und Interaktion und auch auf ihr Verhalten aus. Reizüberflutungen und die Veränderung von Routinen können Ängste und Frustration auslösen, die zu herausfordernden Verhaltensweisen führen. Schwierigkeiten in der Sprachentwicklung, im sozialen Verständnis sowie mit sozialen Grenzen und Regeln können zu grossen Einschränkungen in der Kommunikation führen. Mit geringerer Impulskontrolle und Schwierigkeiten in der Handlungsplanung können Menschen mit ASS ihr Verhalten weniger gut steuern (Castañeda et al., 2019; Voigt, 2020).

2.4. Beratung von Eltern mit autistischen Kindern

Die beschriebenen Herausforderungen, die Familien mit autistischen Kindern im Alltag erleben, lösen häufig Unsicherheit bei den Eltern aus. Eltern von Kindern mit ASS sind in der Erziehung, Betreuung und Versorgung oft durch die eingeschränkten Fähigkeiten des Kindes, sich an die Herausforderungen des Alltags anzupassen, stark beansprucht (Tröster & Lange, 2019). Hinzu kommt, dass Eltern teilweise unsicher sind, wie sie ihrem Kind Grenzen setzen können, wenn die sprachlichen und kommunikativen Fähigkeiten des Kindes gering ausgeprägt sind (Voigt, 2020). Fachpersonen der HFE können diesen Fragen und Unsicherheiten in der Beratung begegnen.

Für Familien mit autistischen Kindern gibt es verschiedene Themen, die in der Beratung der HFE wichtig sind, wie beispielsweise die Aufklärung und Psychoedukation zu ASS und die Verarbeitung einer Autismus-Diagnose (Rittmann, 2020a). Auch die Begleitung während und nach dem Diagnoseprozess ist den Eltern ein grosses Anliegen (Battanta et al., 2024; Jungbauer & Meye, 2008). Die Eltern haben das Bedürfnis, von den Fachpersonen Verständnis und Anerkennung zu erhalten und auf sensible Weise ernst genommen zu werden (Schneider, 2011). Weiterhin wünschen sich Eltern häufig Beratung und Unterstützung zur Bewältigung der Herausforderungen im Alltag (Battanta et al., 2024) und Möglichkeiten der Entlastung (Jungbauer & Meye, 2008). Zudem ist die Beratung der Eltern im Umgang mit dem autistischen Kind und den herausfordernden Verhaltensweisen (Theunissen & Sagrauske, 2019) und die Beratung zur Eltern-Kind-Interaktion wichtig (Rittmann, 2020a).

Fachpersonen der HFE können die vielfältigen Themen der Diagnoseverarbeitung, Alltagsgestaltung und den Umgang mit herausforderndem Verhalten in verschiedenen Beratungssettings aufgreifen. In allen diesen Themen kann die fachliche Beratung (Consulting), wie auch

die begleitende Beratung (Counseling) relevant sein (Rittmann, 2020a; Thurmair & Naggl, 2010). Neben der systemischen Grundhaltung haben Fachpersonen der HFE je nach individuell absolvierten Weiterbildungen verschiedene theoretische Ansätze, Methoden und Instrumente, die sie mit den Familien mit autistischen Kindern gemeinsam besprechen und anwenden können. Die alltägliche Anwendung dieser Methoden und Instrumente eignen die Eltern sich in Beratungsgesprächen an, wie auch in der elterngeliteten Förderung (Modelllernen), bei der die Eltern aktiv in die Förderung einbezogen und von den Fachpersonen der HFE angeleitet werden (Haveman, 2022; Pretis, 2020). Die methodischen Ansätze in der frühen Förderung oder Therapie von Kindern mit ASS können in drei Kategorien eingeordnet werden: *entwicklungsorientierte Ansätze*, *verhaltenstherapeutische Ansätze* und *kombinierte Ansätze* (Lütolf, 2021; Voigt, 2020).

Bei *entwicklungsorientierten* Ansätzen ist der Einsatz von Methoden meist auf natürliches Spiel und Interaktionen in Alltagssituationen ausgerichtet. Sie werden kindzentriert und beziehungsorientiert umgesetzt, um das Spiel des Kindes zu verstehen und auf seine Interessen einzugehen (Voigt, 2020). Die Förderung des Kindes wird auf den momentanen Entwicklungsstand und die Zone der nächsten Entwicklung abgestimmt (Voigt, 2020). «Die Einzigartigkeit des kindlichen Entwicklungsprofils und der aktuellen Entwicklungsaufgaben» (Voigt, 2020, S. 121) soll anerkannt und darauf basierend individuelle Therapie- und Förderpläne gestaltet werden.

Bei *verhaltenstherapeutischen* Ansätzen geht man von allgemeinen lerntheoretischen Prinzipien aus, welche «allen Lernprozessen und dem Erwerb von Verhalten zugrunde liegen» (Voigt, 2020, S. 117). Methoden dieser Art sind häufig eng strukturiert und setzen voraus, dass Erwachsene das Kind intensiv führen. Für die Dokumentation der Fortschritte werden beobachtbare und operationalisierte Verhaltensziele gesetzt; meist wird das erwünschte Zielverhalten dabei in Teilfertigkeiten unterteilt. Im Rahmen der verhaltenstherapeutischen Methoden wird unterschieden, ob Methoden in natürlichen Alltagssituationen oder in stark strukturierten Übungsumgebungen stattfinden (Voigt, 2020).

Bei *kombinierten* Ansätzen werden die Herangehensweisen und Prinzipien aus lerntheoretischen und entwicklungsorientierten Ansätzen kombiniert. Dabei sollen umfassendere theoretische Modelle zu Entwicklung und Verhalten genutzt werden. Die Gewichtung der Ansätze ist je nach Methode verschieden. So ist es beispielsweise möglich, dass die Förderung stark vom Kind ausgeht, jedoch verhaltenstherapeutische Strategien eingesetzt werden.

Fachpersonen der HFE können dementsprechend verschiedene methodische Ansätze für die Förderung autistischer Kinder und die Beratung ihrer Eltern nutzen. Zu typischen theoretischen Ansätzen, Methoden und Instrumenten der Fachpersonen der HFE zählen beispielsweise Aspekte der Programme, welche in der folgenden Tabelle dargestellt und den entwicklungsorientierten, kombinierten oder verhaltensorientierten Ansätzen zugeordnet sind (Lütolf, 2021;

Voigt, 2020). Neben diesen Ansätzen existieren viele weitere Programme zur Förderung von Kindern mit ASS und ihren Eltern, deren detaillierte Darstellung jedoch den Rahmen dieser Arbeit überschreiten würde.

Tabelle 2: Methodische Ansätze der Frühförderung bei ASS. Eigene, ergänzte Darstellung in Anlehnung an Voigt (2020, S. 119)

Entwicklungsorientierte Ansätze	Kombinierte Ansätze	Verhaltenstherapeutische Ansätze
DIRFloortime (Developmental, Individual Difference, Relationship-Based Model)	ESDM (Early Start Denver Model)	PECS (Picture Exchange Communication System)
Marte Meo	TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children)	ABA (Applied Behavior Analysis)
Affolter-Modell		

Das Programm Marte Meo, das Affolter-Modell und der Ansatz der Unterstützten Kommunikation (UK) werden ursprünglich nicht von Lütolf (2021) und Voigt (2020) in die Kategorien eingeordnet. Da der Ansatz der UK eine Vielzahl von Möglichkeiten und Strategien der Umsetzung enthält und beispielsweise auch das Programm PECS als Teilbereich der UK verstanden werden kann, ist eine Einordnung der UK in eine der beschriebenen Kategorien kaum möglich (Castañeda et al., 2013; Müller, 2017). Der Ansatz Marte Meo und das Affolter-Modell werden von Lütolf (2021) und Voigt (2020) ebenfalls nicht eingeordnet, da sie nicht ausschliesslich für den Bereich der Frühförderung, sowie auch nicht spezifisch für autistische Kinder mit ASS und ihre Eltern entwickelt wurden. Da jedoch bei Marte Meo die dyadische (Eltern-Kind-)Beziehung und ihre natürliche, freie Interaktion im Zentrum der Methode steht und die Interaktion stark vom Interesse des Kindes ausgeht, kann dieser Ansatz in die Kategorie entwicklungsorientierter Ansätze eingeordnet werden (Andiel-Herche & Lamaye, 2020; Bündler, 2012). Das Affolter-Modell kann ebenfalls in die entwicklungsorientierten Ansätze eingeordnet werden, da es das Verstehen der Umwelt durch gemeinsame, dialogische Handlungen ins Zentrum stellt und stark vom Entwicklungsstand und den Möglichkeiten des Kindes ausgeht (Fink, 2007).

Nachdem die verschiedenen Methoden und Ansätze in einen theoretischen Rahmen eingeordnet wurden, folgt nun eine genauere Betrachtung. Zunächst wird das Konzept der Unterstützten Kommunikation (UK) ausgeführt, dann die entwicklungsorientierten, kombinierten und

verhaltenstherapeutischen Programme und Modelle, und anschliessend wird die Kombination von Methoden im Rahmen der frühen Förderung bei ASS beleuchtet.

2.4.1 Unterstützte Kommunikation (UK)

Unterstützte, unterstützende oder alternative Kommunikation bezeichnet «Kommunikationsformen, die die konventionelle Sprache unterstützen oder ersetzen» (Voigt, 2020, S. 156). Sprachlich-auditive Informationen werden durch visuelle Informationen ergänzt oder ersetzt und so werden im Rahmen der Kommunikation geringere Anforderungen an die Gedächtnisleistung und kognitive Abstraktionsfähigkeit der Kinder gestellt. Die ursprüngliche Zielgruppe für Unterstützte Kommunikation sind Menschen mit Behinderungen, die nicht oder nur sehr eingeschränkt sprechen können. Wichtig ist jedoch, dass «auch sprechende Menschen UK benötigen, wenn sie ihre Lautsprache im Alltag nicht erfolgreich einsetzen können oder wenn sie die an sie gerichtete Lautsprache nicht gut verstehen» (Castañeda et al., 2013, S. 47). Aus diesem Grund können Kinder mit ASS, die bereits zu sprechen begonnen haben, aber lediglich sehr eingeschränkt kommunizieren, mit Strategien der UK unterstützt werden. UK kann über körpereigene, nicht-technische oder technische Kommunikationsformen geschehen. Körper-eigene Kommunikationsformen beinhalten beispielsweise Gebärden und Mimik, nicht-technische Kommunikationsformen werden anhand von Hilfsmitteln wie Gegenständen, Fotos oder Piktogrammen eingesetzt. Technische Kommunikationsformen beinhalten die Anwendung von elektronischen Hilfsmitteln wie Taster für einzelne Worte oder Sätze sowie Talker oder Computer für komplexe Wort- und Satzkombinationen (Castañeda et al., 2013). Als Grundlage für die UK ist das Vermitteln der kommunikativen Funktion zentral. Es ist wichtig, dass das Kind versteht, aus welchen Gründen und zu welchem Zweck Kommunikation eingesetzt werden kann; beispielsweise um Bedürfnisse einzufordern, Aufmerksamkeit zu erhalten oder Meinungen und Gefühle auszudrücken (Castañeda et al., 2013). Weiterhin ist das regelmässige Anwenden und Verankern von UK in Alltagssituationen notwendig, damit sich die verschiedenen Kommunikationsstrategien beim Kind festigen und generalisieren (Voigt, 2020).

2.4.2 Entwicklungsorientierte Ansätze

DIRFloortime (Developmental, Individual Difference, Relationship-Based Model)

DIRFloortime ist eine ganzheitliche, beziehungsorientierte und ressourcenorientierte Therapiemethode zur Förderung von Kindern mit Entwicklungsstörungen oder ASS. DIRFloortime fokussiert sich auf zentrale Entwicklungsprozesse autistischer Kinder wie die Fähigkeit, sich auf soziale Angebote, soziale Handlungsabläufe und wechselseitige Kommunikation einzulassen, sowie abstrakte und symbolische Repräsentationen und Vorstellungen zu entwickeln (Voigt, 2020). Die Buchstaben «DIR» stehen für die emotionalen Entwicklungsebenen (Developmental), das individuelle sensorische Profil (Individual Difference) und die Bedeutung emotionaler Beziehungen (Relationship-Based). Das Ziel der Therapiemethode ist es, die

Emotionalität und Eigeninitiative des Kindes zu stärken, gemeinsame Kommunikation herzustellen, und das symbolische Denken zu fördern (Janert, 2020). Mit einer Einschätzung der kindlichen Entwicklung wird ein Behandlungsplan erstellt, der die Förderung des Kindes anhand von spontanen Interaktionen im alltäglichen Spiel (Floortime) und natürlichen Alltagssituationen aufzeigt.

Marte Meo

Marte Meo ist eine videobasierte Beratungsmethode für Bezugspersonen von Kleinkindern, die nicht spezifisch auf Familien mit autistischen Kindern ausgerichtet ist, jedoch im Rahmen der HFE (Bünder, 2012; Sarimski, 2022) und auch spezifisch in der Frühförderung autistischer Kinder verwendet wird (Andiel-Herche & Lamaye, 2020). Das Ziel der Methode ist es, die bereits vorhandenen Fähigkeiten von Eltern im Umgang mit ihrem Kind hervorzuheben und auszubauen. «Durch die Ermöglichung und Unterstützung konstruktiver und förderlicher Interaktionen mit dem Kind werden die Erwachsenen ermutigt, ihre eigene Kraft zu nutzen, um die Entwicklung von Kindern aktiv zu fördern» (Bünder, 2012, S. 207). Zunächst werden aufgaben- oder spielorientierte Alltagssituationen von Kindern und Eltern mit einer Videoaufnahme festgehalten. In einem weiteren Schritt werden diese Videoaufnahmen mit den Eltern analysiert und in Bezug auf Kommunikations- und Entwicklungsmöglichkeiten besprochen, sodass die Ressourcen der Eltern, wie auch die Bedürfnisse des Kindes sichtbar werden.

Affolter-Modell

Das Affolter-Modell wird in verschiedenen Gebieten der Heil- und Sonderpädagogik für Menschen mit Wahrnehmungsstörungen, und damit auch für Kinder mit ASS eingesetzt. Es ist ein «Entwicklungs- und Therapiemodell, das die gespürte Auseinandersetzung mit Problemen im Alltag in den Mittelpunkt stellt» (Capello Müller, 2019). Menschen lernen, wie sie mit ihrer Umwelt in Beziehung stehen, indem sie spürend mit ihr interagieren. Darauf aufbauend werden Menschen mit Wahrnehmungsstörungen bei problemlösenden Handlungen in Alltagssituationen unterstützt (Fink, 2007). Dies geschieht, indem die Bewegungen der betroffenen Person, die zur Problemlösung notwendig sind, durch eine Person (Angehörige, Fachpersonen) geführt werden (Fink, 2007). Je nach Entwicklungsstand und Möglichkeiten der betroffenen Person werden ihre Hände oder ihr Körper auf verschiedene Arten geführt; «wichtig ist jedoch in jeder gespürten Interaktion, dass ein Dialog zwischen führender und geführter Person stattfindet» (Fink, 2007, S. 89), wobei auch (non-)verbale Antworten auf das Führen beachtet werden.

2.4.3 Kombinierte Ansätze

ESDM (Early Start Denver Model)

Das ESDM ist ein interaktionsfokussierter und entwicklungsorientierter Therapieansatz für autistische Kinder, der das Ziel hat, die intrinsische Motivation des Kindes zu mobilisieren, sich

anderen Menschen zuzuwenden. Das Interesse an anderen Menschen soll die Schlüsselkomponente für das weitere Lernen des Kindes darstellen (Rittmann, Döringer & Rickert-Bolg, 2017). Anhand einer Checkliste wird der Entwicklungsstand des Kindes eingeschätzt und Lernziele für kurze Zeiträume gesetzt. Das Ziel ist es, im Spiel gemeinsame Handlungsrou-tinen zu etablieren, um eine gemeinsame Aufmerksamkeit von Kind und Erwachsenen zu errei-chen. Darüber hinaus fördern sensorische soziale Routinen die Interaktion und den sozialen Austausch. Auch die Entwicklung der nonverbalen Kommunikation und die Förderung der sprachlichen Kommunikation zählen zu den zentralen Themen des Modells (Voigt, 2020).

TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handi-capped Children)

Der TEACCH-Ansatz ist ein lerntheoretischer, kommunikationsorientierter Ansatz mit dem Ziel, die Umgebung von autistischen Kindern an ihre besondere Informationsverarbeitung anzupas-sen. Dabei soll auf Stärken und Schwierigkeiten von Menschen mit ASS eingegangen und das Unterrichten strukturiert werden (Voigt, 2020). Die Lernumgebung des Kindes wird möglichst verständlich, vorhersehbar und bedeutungsvoll gestaltet, beispielsweise durch Tages- oder Wochenpläne und die Visualisierung wichtiger Informationen (Müller, 2017). Die Strukturierung der Umwelt wird an das kognitive und sprachliche Niveau des Kindes angepasst. Die spon-tane, vom Kind ausgehende Kommunikation ist zentrales Thema des Ansatzes (Voigt, 2020).

2.4.4 Verhaltenstherapeutische Ansätze

PECS (Picture Exchange Communcation System)

Das PECS Programm ist eine lerntheoretische Methode des Kommunikationstrainings, bei dem Kinder mit ASS lernen, wie sie Kommunikation selbst initiieren können (Sulzer-Azaroff, Hoffman, Horton, Bondy & Frost, 2009). Zunächst lernt das Kind, wie es um einzelne Gegen-stände oder Aktivitäten bitten kann, indem es seinem Interaktionspartner Piktogramme oder Bildkarten mit der entsprechenden Botschaft gibt. Zu Beginn wird das Kind beim Geben der Bilder intensiv unterstützt. Mit der Zeit wird die Interaktion so erweitert, dass das Kind über eine grössere Distanz und mit verschiedenen Bildkarten kommunizieren kann, bis es satzähn-liche Strukturen äussern kann. Zentral ist hierbei, dass natürliche, vom Kind aus initiierte Kom-munikationssituationen genutzt werden (Müller, 2017; Sulzer-Azaroff et al., 2009).

ABA (Applied Behavior Analysis)

ABA bezeichnet die angewandte Verhaltensanalyse, die einen lerntheoretischen Hintergrund hat und das Verhalten von Menschen, wie auch die darauf Einfluss nehmenden Umweltvari-abeln analysiert. Sie verfolgt das Ziel, unerwünschte Verhaltensweisen autistischer Kinder zu reduzieren, fehlende Verhaltensweisen zu entwickeln und diese Veränderungen aufrechtzuer-halten (Urbaniak, 2017). Die Modifikation des Verhaltens wird durch die Veränderung der

auslösenden oder kontrollierenden Bedingungen erreicht. Oft wird das Lernen von neuen Verhaltensweisen in kleine, aufeinander aufbauende Schritte aufgeteilt (Lütolf, 2021).

2.4.5 Kombination von Methoden

In der Frühförderung von Kindern mit ASS ist das Kombinieren verschiedener Methoden typisch, um Familien bestmöglich unterstützen zu können. Dies ist nicht unumstritten, da das Kombinieren verschiedener Methoden als willkürlich und pseudowissenschaftlich betrachtet werden kann. Da jedoch Kinder mit ASS solch eine heterogene Zielgruppe darstellen, muss auch die Notwendigkeit betont werden, «Interventionen für junge Kinder mit ASS stark zu individualisieren und hierfür Methoden mit ganz unterschiedlicher theoretischer Ausrichtung einzusetzen» (Müller, 2017, S. 126). Auch die Grundprinzipien der Familienorientierung und Ganzheitlichkeit in der HFE (s. Kap. 2.1.1) sind eine prägende Ausrichtung, die für individualisierte Angebote spricht (Lütolf, 2021; Ulshöfer, 2021). Es ist dabei jedoch wichtig, Methoden auf systematische Weise zu kombinieren. Im Rahmen des ESDM wird das Kombinieren der Methoden auf drei Ebenen beschrieben:

- «durch ein gut definiertes Spektrum an Förderstrategien, deren theoretischer Hintergrund explizit beschrieben wird,
- durch die Ausrichtung der unterschiedlichen Förderstrategien auf kleinschrittige Förderziele,
- durch einen Entscheidungsbaum, der eine Veränderung des methodischen Vorgehens steuert, wenn Fortschritte ausbleiben» (Müller, 2017, S. 127)

Demnach lässt sich kein einzelner, für alle geeigneter Förderansatz für Kinder mit ASS definieren. Stattdessen ist das systematische, passgenaue Auswählen und Kombinieren verschiedener Methoden in der HFE für die jeweiligen Bedürfnisse von Kind und Familie notwendig.

2.5. Zusammenfassung der theoretischen Inhalte

In der HFE werden Familien mit Kindern bis zum Kindergartenalter betreut, wenn Entwicklungsverzögerungen oder -risiken vorliegen. Familien mit autistischen Kindern stellen dabei eine typische Zielgruppe des Unterstützungsangebots der HFE dar. Anhand der Grundprinzipien Früh- / Rechtzeitigkeit, Familienorientierung, Ganzheitlichkeit / Lebensweltorientierung, Ressourcenorientierung und Inter- / Transdisziplinarität (Pretis, 2020) unterstützen Fachpersonen der HFE Familien bei Fragen und Anliegen zur Entwicklung und Erziehung ihrer Kinder (siehe Kap. 2.1). Dies findet in den verschiedenen Arbeitsfeldern der HFE statt: die Abklärung des Entwicklungsstandes in der Diagnostik, die Unterstützung der kindlichen Entwicklungsprozesse in der Förderung, die Beratung und Begleitung der Eltern, der Austausch mit weiteren involvierten Fachpersonen in der interdisziplinären Zusammenarbeit sowie die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Früherkennung und Prävention (Lütolf et al., 2014, 2018) (s. Kap. 2.1.2).

Die Beratung der Eltern wird dabei häufig nach einem systemischen Beratungsansatz gestaltet, indem die Familie als soziales, sich selbst organisierendes System verstanden und auf dessen Ressourcen und Handlungsmöglichkeiten fokussiert wird. Das Ziel ist es, Sichtweisen verändern und neue Selbstorganisationsprozesse initiieren (Barthelmess, 2016; Emlein, 2006; Haveman, 2022; Pretis, 2020). Die Beratung der HFE kann in fachliche Beratung (Consulting) und begleitende Beratung (Counseling) aufgeteilt werden und findet in verschiedenen Settings statt (Thurmair & Naggl, 2010) (s. Kap. 2.1.3).

Die Autismus-Spektrum-Störung (ASS) ist eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, bei welcher Betroffene Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion und Kommunikation haben, sowie eingeschränkte, stereotype und repetitive Interessens- und Verhaltensmuster zeigen. Dies wirkt sich belastend auf verschiedene Lebensbereiche aus und wird anhand der Klassifikationssystemen DSM-V und ICD-11 diagnostiziert, die das Ausmass der Defizite anhand diagnostischer Kriterien erfassen (American Psychiatric Association, 2018; Freitag, 2021) (s. Kap. 2.2.1). Familien mit autistischen Kindern sind im Alltag häufig sehr belastet. Die eingeschränkte Kommunikation und Beziehungsgestaltung (Amorosa, 2017a; Eberhardt, 2020a; Voigt, 2020), häufige Ess- und Schlafstörungen (Amorosa, 2017a; Bernard-Opitz, 2018; Felber, 2023; Giese, 2017; Voigt, 2020), die Auswirkungen auf Geschwister (Eberhardt, 2020b; Freitag et al., 2017; Rittmann, 2020b), die Integration in die Gesellschaft (Amorosa, 2017a; Schirmer & Alexander, 2015; Zawacki, 2019), wie auch der organisatorisch und emotional herausfordernde Diagnoseprozess (Giese, 2017; Kellenberger & Messmer, 2017; Paul, 2020) wirken sich negativ auf das psychische Wohlbefinden der Eltern sowie den Familienalltag aus (Battanta et al., 2024; Davis & Carter, 2008; Döringer & Rittmann, 2020; Jungbauer & Meye, 2008) (s. Kap. 2.2.2). Weiterhin zeigen Menschen mit ASS häufig herausfordernde Verhaltensweisen (Voigt, 2020), die das Zusammenleben in der Familie zusätzlich belasten können. Externalisierende Verhaltensweisen wie schreien, Gegenstände kaputtmachen, hyperaktives Verhalten und Fremdverletzung (Castañeda et al., 2019) fallen dem Umfeld mehr auf als internalisierende Verhaltensweisen wie sozialer Rückzug, Desinteresse und Apathie (Theunissen & Sagrauske, 2019). Weiterhin zeigen Menschen mit ASS meist repetitive und stereotype Verhaltensweisen wie Händeflattern, Echolalie, das rigide Festhalten an Ritualen oder wiederholende Selbstverletzung (Freitag, 2021; Voigt, 2020) (s. Kap. 2.3).

In der Beratung und Begleitung durch die HFE werden Eltern in ihren Fragen und Anliegen zur Diagnosestellung, Alltagsgestaltung und zum Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen unterstützt. Neben dem Ansatz der systemischen Beratung kennen die Fachpersonen je nach absolvierten Weiterbildungen weitere theoretische Ansätze, Methoden und Instrumente, die sie mit den Eltern in der Beratung besprechen und anwenden können. Hierzu zählen beispielsweise Ansätze wie UK, DIRFloortime, Marte Meo, das Affolter-Modell, ESDM, TEACCH, PECS und ABA (s. Kap. 2.4).

3. Forschungsmethode

Nachdem im vorigen Kapitel die theoretischen Grundlagen beschrieben wurden, fokussiert sich das folgende Kapitel auf das forschungsmethodische Vorgehen dieser Arbeit. Zunächst werden Forschungsdesign und -methoden dargestellt (Kap. 3.1), die den Prozess der Datenerhebung beinhalten, und anschliessend wird auf die Auswertung der Daten (Kap. 3.2) anhand der Transkription und qualitativen Datenanalyse eingegangen.

3.1. Forschungsdesign und Forschungsmethoden

Die offen gestellten Forschungsfragen mit dem Ziel, zentrale Aspekte der Beratung und Begleitung von Familien aus Sicht von Fachpersonen der HFE zu ermitteln, wirken sich auf die Wahl der Forschungsmethodik aus. Um Sichtweisen zu erfragen und neue Einblicke in einen Themenbereich zu generieren, eignet sich ein qualitativer Forschungsansatz. Dieser hat das Ziel, soziale Phänomene in spezifischen Kontexten verstehend-interpretativ zu rekonstruieren (Döring, 2023). Er zielt darauf ab, subjektive Sichtweisen, Interpretationen und Bedeutungszuschreibungen abzubilden, zu verknüpfen und zu verstehen (Roos & Leutwyler, 2017). Innerhalb des qualitativen Forschungsansatzes gibt es verschiedene Methoden, um eine Forschungsfrage zu bearbeiten. Da in diesem Projekt die Sichtweise von Fachpersonen der HFE ermittelt werden soll, eignet sich als Forschungsinstrument das teilstrukturierte Leitfadeninterview. Um die Erkenntnisse der Interviews auszuwerten, wird eine qualitative Inhaltsanalyse der verschriftlichten Interviews durchgeführt (Döring, 2023).

3.1.1 Datenerhebung mittels Leitfadeninterview

Das teil- oder halbstrukturierte Leitfadeninterview ist eine der drei Grundformen wissenschaftlicher Interviews und stellt die wichtigste Erhebungsmethode im qualitativen Forschungsansatz dar. Vor allem im Forschungsbereich der Bildung und Erziehung wird das teilstrukturierte Leitfadeninterview meist eingesetzt (Döring, 2023; Roos & Leutwyler, 2017). Leitfadeninterviews unterscheiden sich nach Strukturierungsgrad von unstrukturiert zu strukturiert, wobei jede Form Vor- und Nachteile mit sich bringt. Teilstrukturierte Leitfadeninterviews eignen sich dazu, subjektive Perspektiven, Bedeutungszusammenhänge und Interpretationen von einzelnen Expert*innen zu erfassen. Sie ermöglichen jedoch zugleich eine solche Vergleichbarkeit, dass die Sichtweisen der interviewten Personengruppe zueinander in Beziehung gesetzt werden können (Roos & Leutwyler, 2017). Interviewende lassen die Befragten möglichst frei erzählen, fragen gegebenenfalls nach und achten darauf, dass alle Themen abgedeckt werden. Das teilstrukturierte Leitfadeninterview zeichnet sich dadurch aus, dass ein Leitfaden mit zielgerichteten, aber offenen Fragen für das Interview erstellt wird, der die grobe Struktur des Interviews vorgibt. Dadurch entsteht eine Spannung zwischen der Strukturierung des Interviews und einer Offenheit für die Aussagen der Befragten (Roos & Leutwyler, 2017). Die Fragen

können jedoch im Verlauf des Gesprächs angepasst werden; auch Nachfragen und ein begrenztes Abweichen vom Leitfaden sind möglich. Der Leitfaden ist klar auf die Forschungsfrage ausgerichtet, auf der Basis theoretischer Grundlagen konzipiert und enthält einen Einstieg, einen Hauptteil und einen Abschluss. Der Einstieg besteht aus einem kurzen Gesprächsbeginn, um eine entspannte Atmosphäre herzustellen und über das Forschungsprojekt und die Durchführung des Interviews zu informieren. Im Hauptteil des Interviews stellt die interviewende Person Fragen anhand der Struktur des Leitfadens und löst ein freies Erzählen der Befragten aus. Im Abschluss können zusätzliche Informationsmaterialien oder Kontaktmöglichkeiten mitgegeben werden. Nach dem Gespräch werden Gesprächsnotizen angefertigt, die den Raum, die Atmosphäre und allfällige Unterbrechungen beinhalten (Döring, 2023; Roos & Leutwyler, 2017).

Der Leitfaden dieses Forschungsprojekts (s. Anhang D) wurde anhand des SPSS-Prinzips erstellt (Helfferich, 2011). Hierbei werden im ersten Schritt Fragen gesammelt (S), im zweiten Schritt werden die Fragen geprüft (P), dann werden die Fragen sortiert (S) und zuletzt werden die verschiedenen Aspekte zusammengefasst und untergeordnet, also subsumiert (S). Der Leitfaden ist in vier Themenblöcke strukturiert: Herausfordernde Verhaltensweisen (Block A), Auswirkungen auf den Alltag (Block B), Anliegen und Bedürfnisse der Eltern (Block C) und Instrumente, Methoden und theoretische Ansätze (Block D) der Fachpersonen.

3.1.2 Sampling und Stichprobe

In der qualitativen Forschung wird meist mit kleinen Stichproben gearbeitet, die sich häufig im ein- bis zweistelligen Bereich zwischen fünf und 50 Fällen befinden. Dies liegt daran, dass bedachte Aussagen einzelner Personen zu Perspektiven und Interpretationen bereits gut verstehbar und vergleichbar sind (Döring, 2023; Roos & Leutwyler, 2017). Die Stichprobe dieses Forschungsprojekts besteht aus sechs Fachpersonen der HFE aus der Schweiz, die Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch als Muttersprache sprechen. Alle Fachpersonen haben zum Zeitpunkt der Interviews oder zu einem vorherigen Zeitpunkt Familien in der HFE begleitet, deren Kinder eine ASS-Diagnose oder einen ASS-Verdacht haben. Die interviewten Fachpersonen wurden im Mai 2025 einerseits per E-Mail über verschiedene heilpädagogische Dienste angefragt, wie auch über persönliche Kontakte. Mit der E-Mail erhielten alle angefragten Fachpersonen ein Einladungsschreiben (s. Anhang A), das über die organisatorischen Rahmenbedingungen aufklärte und inhaltlich relevante Informationen beinhaltete.

3.1.3 Pretest

Anhand eines Pretests wird der konzipierte Leitfaden mit Übungsinterviews erprobt, bevor die reguläre Datenerhebung stattfindet. Durch diese Pretests wird geprüft, wie lange das Interview etwa dauert, ob die formulierten Fragen für Interviewte verständlich sind und ob die für die Forschungsfrage passenden Antworten ausgelöst werden (Roos & Leutwyler, 2017). Der

Leitfaden wurde mit einer Fachperson der HFE aus dem persönlichen Umfeld getestet, die nicht zur schlussendlichen Stichprobe gehört. Somit wurde der Leitfaden mit einer Person geprüft, die mit der Stichprobe des Forschungsprojekts vergleichbar ist. Der Pretest und das Feedback der Fachperson zeigten, dass der konzipierte Leitfaden für das Ziel des Forschungsprojekts passend erstellt wurde und keine Anpassung benötigte.

3.1.4 Durchführung der Interviews

Die Interviews wurden im Zeitraum von Juni bis Juli 2025 durchgeführt; Termine und Ort wurden im Vorhinein über ein Telefonat ausgemacht. Die Durchführung der Interviews erfolgte bei zwei Fachpersonen per Videoanruf über Microsoft Teams und bei vier Fachpersonen vor Ort im Büro des heilpädagogischen Dienstes oder zu Hause bei den Fachpersonen. Die Interviews dauerten zwischen 45 und 75 Minuten, wurden auf Hochdeutsch durchgeführt und lokal auf einem Smartphone aufgenommen. Vor den Interviews wurden die Fachpersonen über das Forschungsprojekt informiert und unterzeichneten eine Einverständniserklärung (s. Anhang B) zur Aufnahme und Weiterverarbeitung der erhobenen Daten. Nach jedem Interview wurde der interviewten Fachperson ein Bezeichnungscode (B1-B6) zugeordnet.

3.2. Auswertung

Um die Daten, welche durch die Interviews erhoben und aufgezeichnet wurden, auszuwerten, wurde jedes Interview mit einer Transkription verschriftlicht (s. Anhang G, I, K, M, O und Q). Die transkribierten Interviews wurden weiterhin anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse untersucht und ausgewertet. Diese Prozesse werden in den folgenden zwei Unterkapiteln genauer erläutert.

3.2.1 Transkription und Datenaufbereitung

Die Transkription der in den Interviews erhobenen Daten bedeutet, dass Audio- oder Videoaufnahmen in eine schriftliche Form übertragen werden; dies geschieht meist durch das manuelle Abtippen (Dresing & Pehl, 2015). Mittlerweile können auch Programme wie beispielsweise noScribe (kaixxx, 2025) genutzt werden. noScribe ist eine KI-basierte, kostenfreie Software, die Audiodateien auf einem lokalen Gerät selbstständig transkribiert und Sprecherwechsel, wie auch Sprechpausen erkennt und in das Transkript einfügt (PHBern, 2025). In diesem Forschungsprojekt wurden zwei der Interviews von Hand transkribiert (B1 & B2), vier der Interviews wurden aufgrund des hohen Zeitaufwandes mithilfe der Software noScribe (kaixxx, 2025) transkribiert (B3-B6); bei diesen Interviews wurde die Transkription noch einmal mit der Audiodatei kontrolliert.

Transkripte von verbalen Daten können verschiedene Grade von Genauigkeit innehaben (Roos & Leutwyler, 2017). Das Ziel der Transkription ist es, das Gesprochene möglichst detailgetreu wiederzugeben. Ein wörtliches Transkript mit vielen sprachlichen Informationen ist

oft schwer lesbar; aus diesem Grund wird häufig entschieden, für die Verschriftlichung der in den Interviews gewonnenen Daten ein Transkriptionssystem zu nutzen (Döring, 2023; Dresing & Pehl, 2015). Ein Transkriptionssystem besteht aus Regeln, die festlegen, wie stark das Gesprochene für die Verschriftlichung geglättet werden darf, da durch eine Glättung des Gesprochenen stets ein Informationsverlust stattfindet. Das Gesprochene zu glätten, bedeutet beispielsweise, Seufzer, Stammeln und abgebrochene Sätze nicht in das Transkript zu übernehmen (Roos & Leutwyler, 2017). Über das Ausmass der Glättung wird aufgrund von «Forschungsmethodik, Erkenntniserwartung und auch aus forschungspragmatischen Gründen» (Dresing & Pehl, 2015, S. 20) entschieden. Wenn der Schwerpunkt auf dem Inhalt des Gesagten liegt, werden häufig Transkriptionsregeln eingesetzt, welche die Sprache stark glätten und das Transkript leicht lesbar machen (Dresing & Pehl, 2015). Auch in diesem Forschungsprojekt wird ein Transkriptionssystem verwendet, das die Sprache deutlich glättet, da der Fokus auf dem inhaltlichen Aspekt des Gesagten liegt und so die Transkripte besser lesbar sind. Als Transkriptionssystem werden die Transkriptionsregeln von Dresing & Pehl (2015) genutzt (s. Anhang E), die sich an Kuckartz, Dresing, Rädiker & Stefer (2008) anlehnen.

3.2.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Das Transkript eines Interviews bietet ein schriftliches Dokument, das die Basis für die qualitative Inhaltsanalyse darstellt. Die qualitative Inhaltsanalyse wird für Daten verwendet, die komplex und nicht-standardisiert sind und hat das Ziel, «diese auszulegen, zu ordnen, zu systematisieren und zu interpretieren» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 292). Das erhobene Datenmaterial wird somit strukturiert und verdichtet, um es systematisch zusammenfassend zu beschreiben (Dresing & Pehl, 2015). Kuckartz (2016) erläutert die Schritte einer qualitativen Inhaltsanalyse, die auch in diesem Forschungsprojekt so durchgeführt wurde

Im *ersten Schritt* wird das Datenmaterial gesichtet und vorbereitet; die Interviews werden durchgesehen, wichtige Passagen der Interviews werden markiert und Bemerkungen notiert. Am Ende dieser Textarbeit werden Zusammenfassungen (s. Anhang F, H, J, L, N und P) der Interviews verfasst (Kuckartz, 2016; Roos & Leutwyler, 2017). Der *zweite Schritt* besteht darin, Kategorien zu entwickeln, in welche die verschiedenen Aussagen der Interviews eingeordnet und die Daten strukturiert werden können. Die Kategorien können deduktiv auf der Basis theoretischer Inhalte, oder induktiv auf der Basis des gewonnenen Datenmaterials erstellt werden. Meist, wie auch in diesem Forschungsprojekt, wird eine Kombination beider Verfahren angewendet, indem zunächst aufgrund theoretischer Überlegungen erste Kategorien entwickelt werden, die dann im Verlauf der Datenanalyse induktiv erweitert und verfeinert werden. Die meisten Hauptkategorien können an der Forschungsfrage und am theoretischen Bezugsrahmen entwickelt werden; im Rahmen der Textarbeit des ersten Schrittes können zusätzlich noch weitere Themen auffallen, die zur Entwicklung weiterer Haupt- oder Subkategorien führen

können (Kuckartz, 2016). Zum Ende des zweiten Schritts werden alle Haupt- und Subkategorien in einem ersten Kategoriensystem (s. Anhang S) zusammengefasst, das jede Kategorie als Code mit Namen, Codierregel und Ankerbeispiel beinhaltet (Dresing & Pehl, 2015; Roos & Leutwyler, 2017). Im *dritten Schritt* werden die Daten in einem ersten Codierprozess am zuvor erstellten Kategoriensystem codiert; sinnvolle Texteinheiten des Datenmaterials werden den Kategorien mit Haupt- und Untercodes zugeordnet (Roos & Leutwyler, 2017). Für die Forschungsfrage irrelevante Aussagen werden nicht codiert; wenn ein Textabschnitt mehrere Themen enthält, wird er folglich auch mehreren Kategorien zugeordnet (Kuckartz, 2016). In einem *vierten Schritt* werden die Textstellen, die mit der gleichen Kategorie codiert wurden, zusammengestellt; daraus wird eine neue Ausdifferenzierung der Kategorien möglich, die dazu führt, dass im *fünften Schritt* die Kategorien induktiv neu strukturiert werden können und ein zweites, erweitertes Kategoriensystem erstellt wird (s. Anhang T und U). Im *sechsten Schritt* wird das Datenmaterial noch einmal mit den ausdifferenzierten Kategorien codiert (s. Anhang V) (Kuckartz, 2016). Das Codieren der Daten wurde in diesem Forschungsprojekt mithilfe der Software MAXQDA24 (VERBI Software, 2025) durchgeführt.

Durch das Codieren entsteht aus den erhobenen Daten eine neue Informationsbasis, die in Bezug auf die Fragestellung gefiltert ist. Die Datenmenge der Interviews wird reduziert und in Hinblick auf das Forschungsinteresse strukturiert (Roos & Leutwyler, 2017). Nachdem die Datenmenge codiert wurde, kann sie nun anhand einfacher und komplexer Analysen ausgewertet werden. In der kategorienbasierten Auswertung werden die Ergebnisse jeder Hauptkategorie dargestellt und es wird beleuchtet, welche Themen von den Befragten angesprochen wurden. Hier geht es um eine qualitative, inhaltliche Darstellung der Aussagen und das Aufzeigen von Zusammenhängen und Strukturen, die durchaus auch Interpretationen beinhalten kann (Kuckartz, 2016; Roos & Leutwyler, 2017).

4. Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse dargestellt, indem die Aussagen der sechs interviewten Fachpersonen beschrieben und zusammengefasst werden. Die codierten Abschnitte des Datenmaterials sind im Anhang zu finden (S. Anhang V). Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt nach der Struktur des Kategoriensystems und des Interviewleitfadens. In Kapitel 4.1 werden Berufserfahrung und absolvierte Weiterbildungen der Fachpersonen beschrieben, in Kapitel 4.2 wird auf die herausfordernden Verhaltensweisen (Block A) eingegangen. Kapitel 4.3 beleuchtet die Auswirkungen auf den Alltag (Block B), Kapitel 4.4 die Anliegen und Bedürfnisse der Eltern (Block C), und in Kapitel 4.5 werden die Instrumente, Methoden und theoretischen Ansätze der Fachpersonen (Block D) thematisiert.

4.1. Berufserfahrung und Weiterbildungen

Die befragten Fachpersonen haben eine Arbeitserfahrung von sechs (B1, B3), neun (B5), zehn (B6), 13 (B4) und 35 Jahren in der HFE und haben unterschiedliche Weiterbildungen belegt. Zwei Fachpersonen haben eine Weiterbildung zu DIRFloortime belegt (B3; B5), drei Fachpersonen haben Weiterbildungen zu Marte Meo (B2; B3; B6) und ESDM (B1; B2; B6) belegt, zwei Fachpersonen Weiterbildungen zum Affolter-Modell (B1; B2), zwei Fachpersonen erwähnen TEACCH (B1; B2) und von jeweils einer Fachperson erwähnt werden Weiterbildungen zu UK (B2) und PECS (B5). Zwei Fachpersonen nennen Weiterbildungen zu ASS (B4; B6), zwei Fachpersonen haben Weiterbildungen zu systemischen Beratungsansätzen absolviert (B2; B6). Von einzelnen Fachpersonen erwähnt werden Weiterbildungen zu Gesprächsführung (B3), Erlebnisorientierter Familienberatung (B4) sowie TASK, Kinderschutz und zum Kinderpsychodrama nach Aichinger (B5).

4.2. Herausfordernde Verhaltensweisen

Generell berichten die Fachpersonen der HFE, dass herausfordernde Verhaltensweisen stets vorlägen (B5 Abs. 16; B4 Abs. 24; B6 Abs. 16); «*Ja, also Schreien kommt immer vor, also laut sein*» (B1 Abs. 20). Dabei würden einigen Fachpersonen externalisierende und repetitive Verhaltensweisen häufiger begegnen als internalisierende Verhaltensweisen (B2 Abs. 20); diese gäbe es «*eher weniger, weil meistens haben sie eben so das, wo sie explodieren*» (B5 Abs. 18). In den folgenden drei Unterkapiteln werden die externalisierenden, die internalisierenden und die repetitiven, stereotypen Verhaltensweisen genauer beleuchtet.

4.2.1 Externalisierende Verhaltensweisen

Eine Fachpersonen schildert, dass Kinder mit ASS häufig externalisierende Verhaltensweisen zeigen würden, wie beispielsweise «*das Schmeissen von Gegenständen, auch Beissen oder Hauen, auch Schreien, sich an den Boden werfen*» (B3 Abs. 16). Auch die weiteren

Fachpersonen berichten von Verhaltensweisen wie schreien, weinen oder laut sein (B1 Abs. 20 & 44; B2 Abs. 16; B4 Abs. 24; B5 Abs. 46; B6 Abs. 16), sich auf den Boden werfen (B5 Abs. 12) und Gegenstände werfen oder kaputtmachen (B1 Abs. 20; B2 Abs. 16 & 28). Zudem komme fremdverletzendes Verhalten wie beißen, hauen, schubsen oder kratzen vor (B1 Abs. 20 & 44; B2 Abs. 16; B4 Abs. 24; B5 Abs. 16; B6 Abs. 16). Weiterhin erwähnen Fachpersonen der HFE hyperaktive Verhaltensweisen wie weglaufen, umherspringen, klettern und nicht sitzenbleiben (B1 Abs. 28, 36 & 46; B2 Abs. 16 & 28; B3 Abs. 44; B4 Abs. 42); «*so viel Bewegungsdrang, Rumspringen und gefährliche motorische Verhalten[sweisen]*» (B3 Abs. 16).

Die Fachpersonen betonen, dass diese Verhaltensweisen oft oder immer vorkämen (B1 Abs. 20; B5 Abs. 16; B6 Abs. 16) und es wird auch beschrieben, dass diese externalisierenden Verhaltensweisen im Gegensatz zu anderen Verhaltensweisen «*meistens das grösste Problem*» (B2 Abs. 16) darstellen würden. Weiterhin differenziert eine Fachperson, dass externalisierende Verhaltensweisen wie «*schlagen, beißen, kratzen, Gegenstände werfen*» (B1 Abs. 20) mehr vorkämen, wenn das autistische Kind Geschwister habe.

4.2.2 Internalisierende Verhaltensweisen

Zwei Fachpersonen der HFE äussern, dass internalisierende Verhaltensweisen eher weniger (B2 Abs. 20; B5 Abs. 19) oder tendenziell bei älteren Kindern vorlägen; «*umso jünger, umso weniger zeigen Kinder auch dieses Verhalten*» (B5 Abs. 18). Dennoch wird von den meisten Fachpersonen berichtet, dass sie das Weggehen und sozialen Rückzug (B1 Abs. 24; B2 Abs. 22; B3 Abs. 22, 24 & 26) sowie das Abwenden von Personen (B2 Abs. 20; B3 Abs. 24) im Berufsalltag gut kennen würden. «*Der Rückzug stark, also ich hatte mal eine Familie, da bin ich gekommen, sind die Kinder immer weg. Das, genau, sich Raum schaffen, oder [...] wenn ich zum Beispiel zu nahe beim Kind bin, geht es weg*» (B4 Abs. 26). Extreme Schüchternheit oder Zurückhaltung (B2 Abs. 20 & 60; B3 Abs. 18; B5 Abs. 22) und das Meiden von Kontakt (B6 Abs. 16) werden ebenfalls thematisiert; «*dass das Kind einfach nicht so Zuneigung sucht*» (B5 Abs. 12). Eine Fachperson berichtet in Bezug auf internalisierende Verhaltensweisen auch von einem Jungen mit einem traurigen Gesichtsausdruck, der «*ganz still für sich und nichts sagt, aber einfach so, dass du merkst, ist ihm gerade zu viel*» (B3 Abs. 26).

4.2.3 Repetitive und stereotype Verhaltensweisen

Repetitive und stereotype Verhaltensweisen werden von den Fachpersonen der HFE am häufigsten genannt; eine Fachperson berichtet, dass in ihrer Erfahrung alle Kinder mit ASS eine Art und Weise von repetitiven und stereotypen Verhaltensweisen aufweisen würden, anhand derer sie sich «*Sicherheit holen, wo sie diese brauchen*» (B5 Abs. 24). Drei Fachpersonen erwähnen die Wahrnehmungsstimulation und -regulation als Funktion der stereotypen und repetitiven Verhaltensweisen (B3 Abs. 32; B6 Abs. 20); «*es stimuliert und obwohl es stimuliert, reguliert es*» (B4 Abs. 32).

Die Fachpersonen der HFE berichten von stereotypen Bewegungen wie Händeflattern, Hüpfen, Drehbewegungen, Klopfen und Tanzen (B1 Abs. 30; B2 Abs. 26; B3 Abs. 28, 30 & 32; B4 Abs. 38; B5 Abs. 24). «*Da kenne ich das Flattern mit den Händen, das Umhergehen im Raum und bestimmte Punkte anfassen*» (B4 Abs. 28). Auch verbale Stereotypen wie Singen, Summen, Zählen oder das ABC aufsagen werden geschildert (B4 Abs. 28; B5 Abs. 24). Eine Fachperson beschreibt Echolalie; «*ein Junge, [...] der im Moment einfach repetiert, also sehr echolalisch*» (B6 Abs. 18). Weiterhin erzählen vier Fachpersonen von fixierten Ritualen, Routinen und Abläufen (B2 Abs. 24, 26 & 34; B4 Abs. 36; B5 Abs. 24), «*also eben immer gleiche Abläufe, die dann zum Teil immer wie noch eingeschränkter werden*» (B6 Abs. 16). Drei Fachpersonen merken eingeschränkte Lebensmittelrepertoires an (B1 Abs. 28; B3 Abs. 40); die Eltern «*beschreiben [...], dass die Kinder sehr stur sind und neue Sachen ablehnen. Dass sie Picky Eaters sind*» (B1 Abs. 36). Zudem wird das Essen von ungenießbaren Gegenständen (B2 Abs. 28) von einer Fachperson thematisiert, «*halt so extrem, dass auch wirklich Seifenblasen, also Seifenwasser getrunken wird, oder Farbe von der Wand abgekratzt und gegessen oder so*» (B2 Abs. 30). Einige Fachpersonen berichten auch von repetitivem Spielverhalten (B3 Abs. 28; B6 Abs. 18), «*immer das gleiche Spiel spielen. Reihen bilden, Türme bilden und sich dabei auch nicht vom Kurs abbringen lassen, also Inputs von aussen nicht aufnehmen*» (B1 Abs. 30). Schlussendlich werden auch selbstverletzende Verhaltensweisen wie «*sich selber den Kopf auf den Boden schlagen, oder [...] sich selber beißen*» (B4 Abs. 24), von den Fachpersonen häufig beschrieben (B1 Abs. 24 & 34; B3 Abs. 16; B4 Abs. 18; B5 Abs. 16).

4.3. Auswirkungen auf den Alltag

Die Fachpersonen der HFE berichten von vielen verschiedenen Auswirkungen, die das herausfordernde Verhalten auf den Alltag und die Familie hat. In den folgenden vier Unterkapiteln wird thematisiert, wie sich herausfordernde Verhaltensweisen auf verschiedene Alltagssituationen, die Geschwister und die Belastung der Eltern auswirken. Weiterhin wird dargestellt, wie Eltern mit den herausfordernden Verhaltensweisen umgehen.

4.3.1 Alltagssituationen

Schlaf und Essen

Alle sechs interviewten Fachpersonen schildern, dass das Schlafen, wie auch das Essen für Familien mit autistischen Kindern sehr herausfordernd sei. Sie erzählen von einem ungünstigen Schlaf-Wach-Rhythmus; «*Die Kinder finden oft am Abend nicht zur Ruhe, haben kürzere Schlafphasen*» (B1 Abs. 28). Ins Bett zu gehen und durchzuschlafen, falle den Kindern schwer (B5 Abs. 40), sie seien in der Nacht wach und würden spielen wollen (B3 Abs. 40). Beim Essen seien die Eltern dadurch herausgefordert, dass die Kinder teilweise sehr einseitig Nahrungsmittel oder Konsistenzen essen würden (B1 Abs. 28; B2 Abs. 32 & 38; B4 Abs. 38). Die Eltern

müssten *«zweimal kochen, einmal fürs Kind und einmal noch für die Familie»* (B3 Abs. 40), und teilweise sei unvorhersehbar, wann die Kinder von einem fixierten Nahrungsmittel zu einem anderen wechseln würden; *«plötzlich von einem Tag auf den anderen wechselt es, das Kind isst nur noch Reis. Von einem Tag auf den anderen»* (B5 Abs. 52). Die Fachpersonen beschreiben auch, dass einige Kinder nicht am Esstisch sitzen bleiben würden (B5 Abs. 52) oder *«nur mit dem Tablet [essen], sonst geht es gar nicht. Oder im Nachlaufen»* (B3 Abs. 40).

Körperhygiene

Beinahe alle Fachpersonen berichten, dass verschiedene Situationen der Körperhygiene für autistische Kinder und ihre Eltern herausfordernd seien; so beispielsweise das Zähneputzen, Duschen und Baden, aber auch das Haare Kämmen, Waschen und Schneiden sowie das Nägel Schneiden (B2 Abs. 32; B3 Abs. 34; B4 Abs. 34; B5 Abs. 54; B6 Abs. 22). Häufig seien die Situationen herausfordernd, weil die Kinder in diesen vorgegebenen und eng strukturierten Situationen überfordert seien und sich stark wehren würden (B5 Abs. 54); teilweise aber auch, weil die Kinder so gerne Baden oder Zähneputzen würden, dass sie gar nicht mehr aufhören mögen (B5 Abs. 54).

Also zum Beispiel eine Mutter hat mir gesagt, dass ihre Tochter so gerne badet, und sie bekommt sie nicht mehr aus der Badewanne raus, wirklich. Und [...] sie hat gesagt, das ist richtig gefährlich, weil die wehrt sich mit Händen und Füßen. Und sie lässt sie nicht nur zehn Minuten baden, sondern sie ist dann eine Stunde, eineinhalb in der Badewanne. Und sie will ja einfach in diesem Wasser sein und sie [die Mutter] kann sie nicht alleine lassen, weil sie Angst hat vor dem Ertrinken. Und sie kann ja auch nicht drei Stunden im Badezimmer sitzen (B4 Abs. 34).

Spiel

Ebenfalls fast alle Fachpersonen beschreiben, dass Spielsituationen für Familien mit autistischen Kindern herausfordernd seien, *«dass das Kind den Eindruck macht, es interessiert sich gar nicht für ein Gegenüber im Spiel»* (B1 Abs. 32). Eine Fachperson berichtet im Gegenzug dazu, dass Kinder teilweise gar nicht alleine spielen könnten (B2 Abs. 34; B3 Abs. 40). Auch das Zusammenspiel mit Geschwistern könne herausfordernd sein (B1 Abs. 54; B5 Abs. 40), wenn die autistischen Kinder nicht teilten oder bestimmen würden, wie gespielt wird (B5 Abs. 44). Eine Fachperson berichtet weiterhin vom Vater eines Kindes mit ASS, welcher die verzögerte Spielentwicklung als herausfordernd wahrnimmt:

Er möchte eigentlich mit dem Kind spielen und hat eine andere Vorstellung natürlich, wie man spielt. Und das belastet ihn sehr, weil es ist so ein Wunsch von ihm, mit den Autos langsam so symbolisch zu spielen. Und das Kind fährt mit dem Auto einfach hin und her zum Beispiel, oder dreht an den Rädern (B6 Abs. 18).

Kommunikation

Drei Fachpersonen berichten, dass Kommunikationssituationen im Alltag für Familien mit autistischen Kindern herausfordernd seien. Die mangelnden Kommunikationsfähigkeiten des Kindes (B6 Abs. 16) würden zur grossen Herausforderung führen, dass die Eltern *«ihr Kind nicht verstehen. Das Kind will etwas, das ist klar zu erkennen und es ist schwierig herauszufinden, was das Kind will. Und dass sie etwas von ihrem Kind möchten, und das Kind scheint sie nicht zu verstehen»* (B1 Abs. 38). Viele Missverständnisse (B1 Abs. 56) würden die Kommunikation im Alltag der Familien dementsprechend zu einem grossen Thema machen (B3 Abs. 57).

Teilhabe an der Gesellschaft

Auswirkungen der herausfordernden Verhaltensweisen auf verschiedene Bereiche der Teilhabe an der Gesellschaft werden von allen Fachpersonen genannt. So sei das Teilnehmen an Kindertagesstätte, Spielgruppe und Kindergarten aufgrund der herausfordernden Verhaltensweisen nicht einfach (B1 Abs. 54 & 82; B2 Abs. 38, B3 Abs. 50; B4 Abs. 42; B5 Abs. 90); eine Fachperson berichtet, dass Kindertagesstätten *«oft nicht autismus-freundlich sind und [...] dass die Kinder nicht mehr in die Kita gehen durften»* (B6 Abs. 74). Zudem seien das Einkaufen (B1 Abs. 52; B2 Abs. 48; B6 Abs. 16), das Spielen auf dem Spielplatz (B1 Abs. 52), und das Bewegen in der Öffentlichkeit und im Verkehr (B1 Abs. 32 & 52; B6 Abs. 22) typische herausfordernde Situationen für Familien mit autistischen Kindern. Es werden auch Arztbesuche (B1 Abs. 66 & 76; B6 Abs. 22) thematisiert; *«also bei einer Familie ist das so weit gegangen, dass sie keine Arztbesuche mehr wahrnehmen wollten, weil es einfach zu so heftigen Krisen dort in der Praxis kam»* (B1 Abs. 66). Schlussendlich werden die Pflege sozialer Kontakte (B6 Abs. 16 & 22) und der Kontakt zu den Nachbarn (B2 Abs. 48) als herausfordernde Situationen genannt, *«und das führt dann auch zu Isolation bei den Familien»* (B6 Abs. 16).

Alltagsgestaltung

Zuletzt berichten alle Fachpersonen davon, dass die Alltagsgestaltung der Familien mit autistischen Kindern eingeschränkt werde (B6 Abs. 16), dass *«ganz viel, ja vorgegeben ist, wie das Kind auch mitmacht»* (B3, Abs. 46). So wird berichtet, dass Übergänge (B2 Abs. 34; B3 Abs. 34 & 36; B4 Abs. 40; B6 Abs. 22) sowie das Rausgehen und Ausflüge (B1 Abs. 56; B2 Abs. 34 & 38; B4 Abs. 42; B5 Abs. 34; B6 Abs. 18) sehr herausfordernd seien.

Und das schränkt einfach die Freiheit, die Bewegungsfreiheit so ein, wenn ein Kind so grosse Probleme hat, wenn etwas ungewohnt ist. Spontane Familienausflüge oder Besuche, die andere Familien nutzen können, um wieder Energie zu tanken oder einen guten Moment als Familie zu erleben, endet bei diesen Familien oft einfach im Chaos und der Krise und das ist so eine grosse Herausforderung (B1 Abs. 56).

Darüber hinaus wird die permanente Betreuung und Überwachung der Kinder (B2 Abs. 34; B3 Abs. 44) erwähnt, dass die Eltern *«aufpassen müssen, dass sie eigentlich quasi die ganze Zeit für dieses Kind da sein müssen»* (B2 Abs. 36) und alles abschliessen müssten (B4 Abs. 42). Zusätzlich wird die Mediennutzung (B3 Abs. 40; B5 Abs. 40 & 42), die Ablehnung von neuen, ungewohnten Gegebenheiten im Alltag (B1 Abs. 58) und das Durchführen fixierter Rituale und Abläufe (B4 Abs. 36; B5 Abs. 26; B6 Abs. 18) von den Fachpersonen genannt.

4.3.2 Geschwister

Die Fachpersonen der HFE betonen, dass herausfordernde Verhaltensweisen autistischer Kinder weitreichende Auswirkungen auf deren Geschwister hätten (B6 Abs. 24; B4 Abs. 42); *«die Geschwisterbeziehung ist oft belastet»* (B1 Abs. 54). Fachpersonen erwähnen beispielsweise, dass die Geschwisterkinder fremdverletzende Verhaltensweisen wie hauen, beißen und kratzen erleben würden (B1 Abs. 20) und dass Kinder mit ASS *«oft die Geschwister stören oder ihnen was kaputt machen»* (B2 Abs. 28); demnach sei das Zusammenspiel und der gegenseitige Umgang der Geschwister schwierig (B2 Abs. 88; B5 Abs. 12). Die Eltern seien zusätzlich noch herausgefordert, ihre Aufmerksamkeit für die Geschwister zu balancieren (B1 Abs. 22; B2 Abs. 36). Gerade Kinder mit ASS würden *«dann auch bedingt durch die Behinderung mehr Aufmerksamkeit»* (B6 Abs. 26) brauchen, sodass Geschwister schnell zu kurz kämen und sich anpassen müssten (B2 Abs. 38; B3 Abs. 60). Schlussendlich berichtet eine Fachperson, dass Geschwisterkinder ausserdem die emotionale Belastung der Eltern miterleben würden, oder dass mit einigen Familien thematisiert werde, *«dass das Geschwister nicht nur als Modell benutzt werden sollte»* (B6 Abs. 26).

4.3.3 Belastung der Eltern

Eltern von Kindern mit ASS seien laut den befragten Fachpersonen der HFE häufig sehr belastet (B2 Abs. 42 & 98; B3 Abs. 40, 46 & 52); *«man kann es nicht anders sagen, es ist einfach meistens ein überlastetes System mit diesen Kindern»* (B2 Abs. 42), *«es ist schon eine Wahnsinnsnot»* (B4 Abs. 36).

Zunächst berichten die Fachpersonen sehr viele psychische und emotionale Elemente wie Stress (B1 Abs. 58 & 60; B4 Abs. 40; B5 Abs. 54; B6 Abs. 18), Überforderung und Verunsicherung (B1 Abs. 22, 56 & 60; B3 Abs. 12 & 84), Ermüdung, Schlafmangel und Erschöpfung (B1 Abs. 28; B3 Abs. 48 & 60; B6 Abs. 16), Sorgen, Verdrängung, Angst und Trauer (B1 Abs. 32, 36 & 60; B2 Abs. 12, 24, 26 & 32; B3 Abs. 44 & 54; B4 Abs. 48; B5 Abs. 46; B6 Abs. 16), Verzweiflung, Machtlosigkeit und Hilflosigkeit (B1 Abs. 60; B3 Abs. 48; B5 Abs. 56; B6 Abs. 18). Viele Eltern von Kindern mit ASS *«sind gestresst, sie sind in Sorge. Sie erzählen von Gefühlen von Überforderung und Hilflosigkeit»* (B1 Abs. 60).

Weiterhin schildern einige Fachpersonen familiäre Isolation (B6 Abs. 24) und belastete Paarbeziehungen (B1 Abs. 62; B6 Abs. 28), «bis hin zu Depressionen» (B6 Abs. 24). Eltern würden teilweise auch an sich und ihrer Rolle als Eltern und ihren Fähigkeiten zweifeln (B1 Abs. 60 & 72; B5 Abs. 56) oder ein schlechtes Gewissen haben (B3 Abs. 60). Eine Fachperson berichtet, dass der extreme Aufwand, der durch die besonderen Bedürfnisse und herausfordernden Verhaltensweisen entsteht, für einige Familien bereits Normalität sei und als normal abgetan werde (B4 Abs. 38 & 44). Es wird jedoch ebenfalls erwähnt, dass einige Familien offenbar den Alltag gut meistern würden (B4 Abs. 46). Von einigen Fachpersonen werden zudem Konflikte mit den Nachbarn aufgrund der herausfordernden Verhaltensweisen genannt (B3 Abs. 48; B4 Abs. 40; B5 Abs. 46).

Drei Fachpersonen benennen spezifisch, dass die erschwerte Kommunikation einen Leidensdruck erzeuge (B1 Abs. 38; B5 Abs. 12 & 56); die Eltern «geben so viel, und es kommt so wenig zurück, das ist, habe ich das Gefühl, ist auch eine grosse Belastung.» (B4 Abs. 42). Zwei Fachpersonen erwähnen ebenfalls, dass es für die Eltern herausfordernd sei, zu erleben, wie verzögert die Entwicklung der Kinder verlaufe (B1 Abs. 54; B5 Abs. 46). Eine Fachperson berichtet, dass es für Eltern teilweise schwierig sei, die repetitiven und stereotypen Verhaltensweisen ihres Kindes zu beobachten (B3 Abs. 84), zwei Fachpersonen erzählen jedoch auch, dass stereotype und repetitive Verhaltensweisen nicht zwingend als herausfordernd erlebt würden, wenn die Kinder sich dadurch gut beschäftigen könnten. Dann sei es eher das Bewegen «in der Öffentlichkeit, weil sie dann konfrontiert sind auch mit Blicken, so irritierten Blicken» (B1 Abs. 32), das den Eltern Sorgen mache (B2 Abs. 26).

Neben der psychischen und emotionalen Belastung der Eltern wird von drei Fachpersonen auch eine finanzielle Belastung berichtet (B2 Abs. 38; B4 Abs. 58; B6 Abs. 28).

Auch finanziell, also oft ist es die Frau, die aufhört zu arbeiten, weil die Kinder zum Teil nicht tragbar sind in der Kita, oder die Eltern sich nicht vorstellen können, dass das Kind fremdbetreut wird, weil es doch so besondere Bedürfnisse auch mitbringt, ja. Und dann die finanzielle Belastung, wenn dann jemand nicht arbeiten kann (B6 Abs. 24).

4.3.4 Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen

Die Fachpersonen der HFE berichten grundsätzlich von verschiedenen Strategien der Eltern mit den herausfordernden Verhaltensweisen (B3 Abs. 50; B4 Abs. 44 & 46; B5 Abs. 58; B6 Abs. 30), denn «die Eltern gehen auch anders, unterschiedlich damit um, und akzeptieren mehr oder weniger und können auch mehr oder weniger aushalten» (B2 Abs. 44). Zwei Fachpersonen schildern, dass die Eltern verunsichert seien oder nicht wüssten, wie sie mit den herausfordernden Verhaltensweisen des Kindes umgehen sollten (B3 Abs. 12; B5 Abs. 12 & 46). Im Folgenden werden drei verschiedene Umgangsweisen dargestellt, die sich induktiv

aus den Aussagen der interviewten Fachpersonen ergeben haben; ein *anpassender / vermeidender* Umgang, ein *aushaltender / grenzsetzender* Umgang, und ein *strenger / gewaltvoller* Umgang.

Anpassender / Vermeidender Umgang

Am häufigsten berichten die Fachpersonen, dass Eltern mit den herausfordernden Verhaltensweisen des autistischen Kindes umgingen, indem sie das familiäre System rund um das Kind herum anpassen würden (B2 Abs. 34, 38 & 44; B3 Abs. 36; B6 Abs. 32). Sie würden Situationen vermeiden (B1 Abs. 66 & 74; B6 Abs. 32), sich und den Rest der Familie dem autistischen Kind unterordnen (B2 Abs. 38; B3 Abs. 46 & 50), (Über-)Rücksicht nehmen (B4 Abs. 42; B6 Abs. 32; B5 Abs. 42) und fixierte Rituale mitmachen, um Stress zu vermeiden (B3 Abs. 46; B4 Abs. 36; B5 Abs. 52 & 60). *«Sie muten dem Kind dann auch immer weniger zu, um sich zu schützen vor der nächsten Krise, oder auch um das Kind zu schützen vor diesen Verzweiflungsanfällen»* (B1 Abs. 66). Einige Fachperson erzählen von *«Eltern, die das sehr schlecht aushalten, und die dann einfach alles machen, alles geben»* (B4 Abs. 44); sie *«trauen sich gar nicht mehr, Grenzen zu setzen»* (B6 Abs. 30). Eine Fachperson berichtet, dass Eltern manchmal den Gedanken hätten, dass sie strenger sein sollten und unsicher seien, ob sie das Kind zu sehr verwöhnen würden, *«aber das ist dann auch nicht umzusetzen. Es bleibt dann eher so bei der Idee»* (B1 Abs. 70).

Aushaltender / Grenzsetzender Umgang

Dass Eltern das herausfordernde Verhalten der autistischen Kinder aushalten und sinnvolle Grenzen setzen würden, wird von den Fachpersonen der HFE weitaus weniger berichtet. Dennoch beschreiben drei der interviewten Fachpersonen in einzelnen Aussagen, dass die Eltern es oft schaffen würden, einen familiären Rahmen zu gestalten, in dem es dem Kind gut ginge (B2 Abs. 44) und erzählen von *«Eltern, die das sehr gut aushalten können, [...] das auch regulieren können»* (B4 Abs. 44). Darüber hinaus wird ein konsequenter Umgang mit den herausfordernden Verhaltensweisen erwähnt (B6 Abs. 16).

Strenger / Gewaltvoller Umgang

Drei Fachpersonen berichten auch, dass Eltern teilweise gewaltvoll mit den herausfordernden Verhaltensweisen des Kindes umgingen. So würden einige Eltern aus Verzweiflung ihr Kind anschreien (B5 Abs. 58; B6 Abs. 30) oder schwierige Situationen mit ungewollten Gewalthandlungen bewältigen (B5 Abs. 54 & 58). Eine Fachperson formuliert fehlendes Verständnis für das Kind als Auslöser und betont, *«Gewalt an Kindern mit Autismus ist durchaus präsent, ist da, ich denke, das kommt sehr oft vor»* (B6 Abs. 30). Eine Fachperson berichtet von einer Familie, die durch das Schliessen der Türe und Ausschalten des Lichts Angst beim Kind

ausgelöst habe, weil dies der einzige Weg gewesen sei, wie das Kind ohne physische Gewalt aus der Badewanne gekommen sei (B4 Abs. 34).

4.4. Anliegen und Bedürfnisse der Eltern in der HFE

Nachdem die Auswirkungen der herausfordernden Verhaltensweisen auf die Familie, wie auch der Umgang der Eltern mit den Verhaltensweisen thematisiert wurde, stellt dieses Kapitel dar, welche Anliegen und Bedürfnisse die Eltern von autistischen Kindern an die befragten Fachpersonen der HFE richten; hierbei wird in Anliegen in Bezug auf die Fachberatung (Consulting) und die begleitende Beratung (Counseling) differenziert; diese beiden Arten der Beratung in der HFE werden von Thurmair & Naggl (2010) unterschieden (s. Kap. 2.1.3) und haben sich auch in den erhobenen Daten der Interviews als passende Unterscheidung erwiesen.

4.4.1 Fachberatung (Consulting)

Die Fachpersonen berichten, dass Eltern sich fachliche Beratung zu ASS wünschen würden; Erklärungen, Ursachen (B1 Abs. 84 & 87; B2 Abs. 60; B3 Abs. 54; B6 Abs. 38) und eine Abklärung (B3 Abs. 56) seien Anliegen der Eltern an die Fachperson der HFE. So würden einige Eltern fragen, *«gibt es eine Erklärung, die vielleicht genetisch bedingt ist, oder haben wir tatsächlich etwas falsch gemacht?»* (B1 Abs. 84). Auch Anmeldungen bei der Invalidenversicherung (IV), Anträge für Hilflosenentschädigung, oder auch intensive Frühförderprogramme für Kinder mit einer ASS-Diagnose seien Anliegen der Eltern (B2 Abs. 62; B3 Abs. 56; B5 Abs. 72; B6 Abs. 36). Weiterhin beschreiben alle Fachpersonen, dass die Eltern sich Beratung zum Umgang mit herausforderndem Verhalten und mit Krisen wünschen würden (B2 Abs. 48, 52, 54 & 60; B3 Abs. 54 & 56; B4 Abs. 54 & 56; B5 Abs. 62 & 72; B6 Abs. 38 & 42). Eine Fachperson erklärt, dass Eltern fragen würden, *«wie kann man das machen? Kann man so eine Krise händeln oder wie kann man diese schon vorbeugen [...]?»* (B1 Abs. 78), und führt weiter aus, *«darin steckt auch das Bedürfnis, wirklich zu verstehen, warum kommt es zu diesen Verhaltensweisen»* (B1 Abs. 84). Dazu werde auch die Gestaltung typischer Alltagssituationen wie Schlafen oder Essen (B2 Abs. 48; B3 Abs. 54 & 56; B4 Abs. 50) thematisiert. Weiterhin nennen die interviewten Fachpersonen auch die Beratung zur Förderung der Entwicklung, wie beispielsweise die Kommunikation und Sprachförderung (B1 Abs. 78 & 80; B3 Abs. 56; B5 Abs. 64 & 70; B6 Abs. 42) sowie die Spielförderung (B2 Abs. 48; B5 Abs. 62; B6 Abs. 18) als Anliegen der Eltern. Sie möchten wissen, *«wie kann ich mit dem Kind spielen, wie kann ich die Sprache unterstützen?»* (B6 Abs. 42). Zwei Fachpersonen nennen das Anliegen der Eltern, angeleitet zu werden und im Sinne des Modelllerns bei den Fachpersonen der HFE abschauen zu können, wie mit dem Kind umgegangen werden kann (B2 Abs. 60; B6 Abs. 42). Schlussendlich berichten die Fachpersonen der HFE, dass Eltern sich Beratung zu Gruppensettings wie Kindertagesstätten, Spielgruppen und Einschulung (B1 Abs. 82, B2 Abs. 58; B3 Abs. 56; B5 Abs. 88, B6 Abs. 36) sowie Entlastungsmöglichkeiten wünschen würden (B3 Abs.

56). *«Und dort brauchen sie oft auch Hilfe, diese zu beantragen oder Adressen zu bekommen»* (B2 Abs. 62).

4.4.2 Begleitende Beratung (Counseling)

Die Fachpersonen der HFE zeigen auf, dass weiterhin ein zentrales Bedürfnis der Eltern in der Beratung der HFE darin bestehe, dass sie einer Fachperson von ihren Herausforderungen erzählen und Fragen stellen könnten (B1 Abs. 78; B2 Abs. 48, 50 & 52; B5 Abs. 72; B6 Abs. 34 & 42). Das *«Hauptbedürfnis ist wirklich das Erzählen. [...] Genau, das Teilen, das Gesehen- und Gehörtwerden. Dass jemand Zeit hat, der da ist, und der sie auch nicht verurteilt»* (B4 Abs. 48). In dieser Aussage wird der Wunsch der Eltern angesprochen, Verständnis und Akzeptanz für ihre Situation (B1 Abs. 78; B2 Abs. 60; B3 Abs. 62; B6 Abs. 34 & 36), sowie Wertschätzung, Anerkennung und Wohlwollen zu erfahren (B1 Abs. 96; B4 Abs. 56; B5 Abs. 72 & 98). *«Weil ich denke, sonst im Alltag begegnen diese Eltern nicht oft Personen, die wirklich nachvollziehen können – und das kann ich auch nur ansatzweise – was das bedeutet»* (B6 Abs. 34).

Zwei Fachpersonen berichten, dass die Eltern sich Unterstützung wünschen würden, aber zu Beginn noch nicht wüssten, wie diese aussehen könnte (B1 Abs. 90; B2 Abs. 54). Eine Fachperson erzählt, dass es den Eltern guttäte, zu spüren *«Ah, da bewegt sich was. Oder da versteht auch jemand, wie es mir wirklich geht. (...) Ich bin nicht mehr so allein»* (B3 Abs. 62). Weiterhin wird von einer Fachperson formuliert, dass *«diese Kontinuität, diese Konstanz, die Beziehung und das Verständnis»* (B6 Abs. 36) sowie *«die partnerschaftliche Herangehensweise»* (B6 Abs. 42) für die Eltern sehr wichtig sei. Zwei Fachpersonen erwähnen, dass viele Eltern sich mehr Begleitung durch die HFE wünschen würden (B5 Abs. 68; B6 Abs. 74).

Weiterhin berichten die Fachpersonen, dass die Eltern Anliegen zur Verarbeitung der Situation und der Diagnose hätten (B2 Abs. 62 & 64; B6 Abs. 38). Sie hätten das Bedürfnis, Fragen nach Zukunftsprognosen zu stellen (B5 Abs. 64; B6 Abs. 38) und die Trauer und Angst um die Zukunft mit einer Fachperson zu teilen (B3 Abs. 54). Es sei wichtig *«dass man das so wie halten kann, 'So ist es bei euch', und ja, auch mit der Trauer umgehen kann»* (B4 Abs. 48). Zudem wird das Aushalten von fehlenden Veränderungen und Stillstand von den meisten Fachpersonen als wichtiges Element der begleitenden Beratung beschrieben (B3 Abs. 62; B4 Abs. 48; B5 Abs. 72); *«es sind immer so Phasen, die wir aushalten zusammen und dann irgendwann gibt es sicher einen nächsten Schritt»* (B6 Abs. 18). Eine Fachperson erwähnt zusätzlich, dass es den Eltern wichtig sei, dass die Fachpersonen dem Kind Zeit geben und die Grenzen des Kindes respektieren würden (B2 Abs. 60).

4.5. Methoden, Instrumente und theoretische Ansätze

Nachdem im vorigen Kapitel die Anliegen und Bedürfnisse der Eltern in Bezug auf die Prozess- und Fachberatung aufgezeigt wurden, geht dieses Kapitel darauf ein, welche Methoden, Instrumente und theoretischen Ansätze die Fachpersonen kennen und anwenden, um den Anliegen und Bedürfnissen der Eltern in der HFE zu begegnen. In den folgenden Unterkapiteln werden zunächst Beratungselemente der Fach- und begleitenden Beratung sowie Aussagen der Fachpersonen zum generellen Einsatz der Methoden thematisiert. In den weiteren Unterkapiteln wird nach Häufigkeit der Anwendung auf spezifisch genannte Methoden, Instrumente und theoretische Ansätze eingegangen. Zunächst werden aufgrund ihrer thematischen Nähe und Überschneidungen UK, TEACCH und PECS zusammengefasst, sowie Marte Meo, systemische Beratungselemente, DIRFloortime, ESDM, das Affolter-Modell und ABA beleuchtet. Weiterhin wird kurz auf einmalig genannte Methoden, Instrumente und theoretische Ansätze eingegangen. Schlussendlich wird auch berichtet, wie die Fachpersonen der HFE die Wirksamkeit und Grenzen der Methoden einschätzen, und die Umsetzung durch die Eltern und mit den Eltern erleben.

4.5.1 Beratungselemente der Fachberatung (Consulting)

Die Fachpersonen der HFE nennen verschiedene Elemente der Fachberatung im Berufsalltag. Eine Fachperson schildert das Ansprechen des Themas ASS (B2 Abs. 12), und auch das Aufklären zu und Organisieren von Leistungen der Invalidenversicherung, intensiven Förderprogrammen und Entlastungsmöglichkeiten wird von Fachpersonen als Beratungselement genannt (B1 Abs. 96; B4 Abs. 56). Weiterhin erzählen Fachpersonen, dass in der HFE Beratung zu Gruppensettings und Einschulung stattfindet (B4 Abs. 58; B5 Abs. 88 & 90), damit die Eltern «*einfach das Gruppenangebot kennen und wissen, was gibt es da*» (B4 Abs. 56).

Zur Thematik der herausfordernden Verhaltensweisen berichten die Fachpersonen der HFE, dass sie mit den Eltern gemeinsam versuchen würden, Auslöser und Ursachen von Krisen zu finden (B1 Abs. 90 & 102; B6 Abs. 30 & 38), Alternativen im Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen und Alltagssituationen herauszuarbeiten (B4 Abs. 40 & 46; B5 Abs. 58) und Struktur im Alltag aufzubauen (B5 Abs. 66).

Was könnte man machen? Was war der Auslöser? Wie könnte man die Kommunikation zwischen Eltern und Kind verbessern? Ja, die Situation strukturieren (B1 Abs. 90). *Und damit versuche ich auch so ein bisschen ein Verständnis bei den Eltern zu erreichen, warum ihr Kind diese Verhaltensweisen zeigt, was oft schon helfen kann, 'Warum sind wir schon wieder in der Krise gelandet?'* (B1 Abs. 102).

Weiterhin erzählen Fachpersonen davon, dass sie Eltern dazu beraten würden, wie sie Grenzen setzen und ihre Kinder Frustrationstoleranz lernen können (B3 Abs. 96, 98 & 102; B5 Abs.

64); «Grenzen [...], das ist oft Thema eben, weil dann so das Kind sehr im Zentrum ist und alles bestimmt» (B3 Abs. 52). Zudem wird die Beratung zu Fähigkeitsaufbau, Kommunikation und Spielförderung von Fachpersonen erwähnt (B1 Abs. 96; B3 Abs. 78, B5 Abs. 44 & 62); «dann kann ich sie anleiten, wie sie eben die Sprachentwicklung unterstützen können, wie sie das Kind anleiten können» (B6 Abs. 42). Eine Fachperson grenzt ab, dass sie Eltern zwar zur Situation am Esstisch berate, jedoch die Eltern mit Sorgen zu Unterernährung stets an den Kinderarzt weiterverweise (B4 Abs. 50).

4.5.2 Beratungselemente der begleitenden Beratung (Counseling)

Die interviewten Fachpersonen der HFE berichten neben der Fachberatung auch von Beratungselementen, die sich der begleitenden Beratung zuordnen lassen. Zunächst erzählen sie von Aspekten der Beziehungsarbeit; dass sie sich in der HFE Zeit nähmen, eine partnerschaftliche Beziehung aufzubauen, Mut zu machen und Scham der Eltern abzubauen (B3 Abs. 52 & 100; B5 Abs. 62, 68, 72 & 98; B6 Abs. 12, 40 & 42). «Es braucht einen Vertrauensaufbau, es braucht so gemeinsame Erlebnisse. Gute, also dass wir vielleicht alle zusammen kurz etwas Schönes spielen können. Aber es braucht auch, gemeinsam so eine Krise mal erlebt zu haben und überstanden zu haben» (B1 Abs. 90). Einige Fachpersonen erklären zudem, dass es wichtig sei, die Eltern und ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und Herausforderungen zu sammeln und priorisieren (B3 Abs. 52, B4 Abs. 54; B5 Abs. 60; B6 Abs. 34 & 40); «wichtig ist wirklich einfach, die Eltern abzuholen und in dem Prozess zu begleiten» (B5 Abs. 98). Weiterhin zeigen die Fachpersonen auf, dass sie sich im Verlauf der HFE mit den Eltern über verschiedene Beobachtungen und Fortschritte austauschen würden (B3 Abs. 68; B5 Abs. 65); «das ist auch wichtig, diese Momente dann auch mit ihnen bewusst zu geniessen, und zu feiern» (B6 Abs. 42). Zwei Fachpersonen betonen zusätzlich die Relevanz, mit den Eltern Schwieriges auszuhalten (B6 Abs. 34) und fehlende Ressourcen der Eltern «anzuerkennen und zu sagen, ja, und so ist es jetzt, und mehr liegt nicht drin. Mehr hat sie [die Mutter] nicht zur Verfügung momentan, und es ist gut, dass sie sich so gut spürt, und das auch sagen kann» (B4 Abs. 46). Eine Fachpersonen erwähnt, dass es ihr für die Beratung der Eltern wichtig sei, auch die Grenzen der Kinder zu respektieren (B4 Abs. 62).

4.5.3 Einsatz von Methoden, Instrumente & theoretischen Ansätze

Wenn es darum geht, wie verschiedene Methoden, Instrumente und theoretische Ansätze in der HFE angewendet werden, berichten Fachpersonen, dass sie keine festgelegten Methoden oder Programme anwenden würden, da die Familien und Kinder so unterschiedliche Bedürfnisse und Voraussetzungen mitbrächten (B1 Abs. 118; B4 Abs. 60; B5 Abs. 94; B6 Abs. 62). Stattdessen ginge «es wirklich darum, zusammen herauszufinden, was passt» (B6 Abs. 62); verschiedene Methoden und Instrumente würden angewendet, und stimmige, meist mehrere

(B1 Abs. 118; B5 Abs. 74 & 78; B6 Abs. 62) Methoden würden auf Kind und Familie angepasst und zugeschnitten weitergeführt (B1 Abs. 118; B5 Abs. 62 & 74).

Mir hilft es einfach so, ein Repertoire zu haben an Ideen, was man noch machen könnte, weil die Situationen einfach hochkomplex sind. Und oft braucht es halt mehrere Versuche und die eine Methode reicht nicht aus. Und so versuche ich das auch den Eltern mitzugeben. Es gibt kein Rezept. Wir sind jetzt da gemeinsam auf dem Weg und wir suchen, probieren. Wir arbeiten, (lacht) wir arbeiten mit Versuch und Irrtum. Und schauen, was sich bewährt (B1 Abs. 118).

Einige Fachpersonen schildern auch, dass sie einige Methoden oder Instrumente zunächst in der Förderung des Kindes anwenden und dann in die Beratung der Eltern aufnehmen würden (B1 Abs. 102 & 106; B6 Abs. 64). Eine Fachperson führt aus, dass sie den Eltern eine Methode oder ein Instrument vorstelle und gemeinsam mit ihnen bespreche, was aus Sicht der Eltern gerade passt oder gebraucht werden könne (B3 Abs. 68). Eine Fachperson unterscheidet weiterhin Beratungsgespräche, in denen mit den Eltern spezifisch ein Thema behandelt werde, und kleinere Beratungssequenzen in Förderstunden, wenn ein Thema gerade auftauche (B5 Abs. 94). Einige Fachpersonen berichten im Zusammenhang mit der Beratung von Eltern oder dem Einsatz von Methoden auch von eigenen Gefühlen der Scham und Unsicherheit sowie von Herausforderungen im Einsatz einiger Beratungselemente (B2 Abs. 12; B3 Abs. 82; B4 Abs. 80; B5 Abs. 68).

Eine Fachperson formuliert, «*nicht so Methoden-Fan*» (B4 Abs. 60) zu sein; «*ich habe nicht gerne Methoden, ich habe gerne Dialog*» (B4 Abs. 60). Sie betont stattdessen die Stärkung des Selbstwerts der autistischen Kinder im Gegensatz zum Training der kommunikativen Fähigkeiten (B4 Abs. 68). Weitere Fachperson erwähnen, nicht immer theoretische Grundlagen für ihre Berufspraxis zu haben (B3 Abs. 64; B5 Abs. 94).

UK, TEACCH & PECS

Alle befragten Fachpersonen der HFE erzählen, dass sie Unterstützte Kommunikation (UK) mit Piktogrammen oder Fotos für die Förderung der Kinder mit ASS und die Beratung der Eltern nutzen würden (B1 Abs. 96 & 106; B2 Abs. 54, 66 & 70; B3 Abs. 66; B4 Abs. 60; B5 Abs. 74 & 76; B6 Abs. 46). Einige Fachpersonen spezifizieren, dass sie mit wenigen Piktogrammen oder Bildern von Lieblingstätigkeiten starten und dann aufstocken würden, wenn das Kind auf die Piktogramme anspreche (B3 Abs. 70 & 86; B4 Abs. 62; B5 Abs. 74 & 76). Eine Fachperson erwähnt auch Gebärden als Strategie der UK (B6 Abs. 48), und zwei Fachpersonen nennen den Einsatz elektronischer Hilfsmittel (B4 Abs. 60). «*Elektrogeräte sind ja für die Kinder meistens sehr faszinierend, ob man das nicht auch noch mehr wie einsetzen könnte, dass man dann wie vielleicht da die Neugier gewinnen könnte*» (B3 Abs. 86).

Weiterhin berichten alle Fachpersonen, dass sie TEACCH-Elemente wie Ablauf-, Tages- und Wochenpläne, Wenn-Dann- und Jetzt-Dann-Pläne oder einen TimeTimer einsetzen würden, um Situationen zu strukturieren (B2 Abs. 70 & 74; B3 Abs. 58, 66 & 76; B4 Abs. 76; B5 Abs. 78; B6 Abs. 48).

Die Ablaufpläne, das gehört bei mir fast zum Standardrepertoire dazu, dass ich sie einfach mitbringe. [...] Und wenn das Kind gut auf das reagiert, ist es dann der gute Ausgangspunkt, so mit den Eltern zu schauen, brauchen sie vielleicht einen Tagesplan, einen Wochenplan (B1 Abs. 108).

Die Fachpersonen führen aus, dass sie die Piktogramme und Strukturierungshilfen einsetzen würden, indem sie nach dem Interesse der Eltern fragen würden (B4 Abs. 62), die Methode einführen und zeigen würden (B1 Abs. 106; B5 Abs. 76; B6 Abs. 48), die Eltern das Material ausprobieren liessen (B1 Abs. 120; B2 Abs. 70; B3 Abs. 86) und mit den Eltern austauschen würden, wie es im Alltag funktioniere (B3 Abs. 70; B4 Abs. 62). Die Fachpersonen erwähnen weiterhin, dass sie mit den Eltern auch den Zweck der UK besprächen (B3 Abs. 86), auch wenn diese ihr Kind gut verstehen würden; «es ist wichtig, dass sie [das Kind] sich ausdrücken kann mit den Bildern, dass auch andere Leute das verstehen» (B4 Abs. 60). Zwei Fachpersonen erzählen zusätzlich, dass sie Spielmaterial wie strukturierte Aufgaben, Mappen, Schachteln und Büchsen im Stil von TEACCH verwenden würden (B1 Abs. 98; B2 Abs. 66). Eine Fachperson merkt an, sie arbeite «oft mit dem Eisberg-Modell, halt im Gespräch auch mit den Eltern» (B6 Abs. 72).

PECS werde von einer Fachperson sehr vereinfacht (B5 Abs. 74) und von einer weiteren Fachperson nur in Kooperation mit Logopäd*innen (B2 Abs. 74) angewendet. Zwei Fachpersonen führen aus, dass sie PECS als zwanghaft oder nicht logisch erleben und deshalb nicht oder wenig einsetzen würden (B4 Abs. 68; B5 Abs. 74).

Marte Meo

Vier Fachpersonen berichten, dass sie Marte Meo in der Beratung der Eltern von autistischen Kindern nutzen würden. Die Fachpersonen erklären, dass sie im Rahmen dieser Methode Videos von Eltern-Kind-Interaktionen aufnehmen und später mit den Eltern anschauen und besprechen würden (B1 Abs. 116; B2 Abs. 66 & 68; B3 Abs. 60 & 72; B6 Abs. 48). Das Ziel dabei sei es, die Ressourcen der Eltern zu stärken, die schönen Momente aufzuzeigen und sie zu ermutigen (B1 Abs. 116; B3 Abs. 72 & 84, B6 Abs. 34), sowie den Eltern aufzuzeigen, welche ihrer Handlungen das Kind unterstützen (B2 Abs. 68; B3 Abs. 60 & 84).

Ich mache Aufnahmen, wenn die Eltern in der Interaktion sind mit dem Kind, und schaue das dann zu einem späteren Zeitpunkt mit ihnen zusammen an und da werden verschiedene Ziele verfolgt. Zum Teil geht es darum, 'Wie kann ich in Kontakt kommen mit meinem

Kind', oder 'Wie kann ich das Kind anleiten beim Händewaschen'. Aber es geht vor allem auch ganz fest darum, die Eltern zu stärken und sie zu befähigen und [...] diese schönen Momente auch zu genießen und auch zu sehen auf den Bildern, was das Kind alles kann, was alles gut läuft (B6 Abs. 48).

Zwei Fachpersonen führen für die Beratung der Eltern die Unterscheidung von geführten und freien Sequenzen (B1 Abs. 100, B2 Abs. 68) an und im Rahmen der freien Sequenzen wird das Mitschwingen und das Interesse des Kindes als Anknüpfungspunkt erwähnt (B1 Abs. 100; B3 Abs. 64). Die Fachpersonen berichten, dass im Rahmen von Marte Meo auch bestimmte Themen in den Fokus gerückt werden könnten (B3 Abs. 72), wie zum Beispiel die Spielförderung, die Interaktion & Kommunikation, oder auch die herausfordernden Verhaltensweisen (B2 Abs. 68 & 86; B6 Abs. 48).

Systemische Beratungsansätze

Vier Fachpersonen schildern Elemente von systemischen Beratungsansätzen in der Beratung von Eltern mit autistischen Kindern. Sie erläutern das Ziel, die Eltern zu stärken und zu befähigen (B3 Abs. 52; B5 Abs. 98; B6 Abs. 16 & 40), sowie durch Fragen deren Ressourcen und Möglichkeiten zu *«nutzen, zu wecken, zu bestärken»* (B6 Abs. 60). Eine Fachperson erwähnt hierfür den Einsatz von *«Einschätzungs- und Skalierungsfragen»* (B1 Abs. 114) und Visualisierungen. Eine Fachperson führt aus, dass es zentral sei, kreative Lösungen der Eltern zu würdigen (B6 Abs. 60). Eine weitere Fachperson berichtet, sie nutze eine Weiterbildung in systemischer Interaktionsberatung, wenn die Haltung und Erziehung der Eltern im Zusammenhang mit herausfordernden Verhaltensweisen stehe (B2 Abs. 90 & 94).

DIRFloortime

Drei der befragten Fachpersonen schildern, dass sie das Konzept von DIRFloortime in der Förderung der Kinder mit ASS und der Beratung der Eltern verwenden würden. Sie führen aus, dass sie das Kind und dessen Interesse und Spiel beobachten, aufnehmen und begleiten würden (B3 Abs. 74 & 76; B4 Abs. 62; B5 Abs. 74); *«das Imitieren dann auch, dass die Mama oder der Papa dann das Gleiche macht wie das Kind, dass dann eher ein Kontakt entsteht»* (B3 Abs. 64). Laut Aussagen der Fachpersonen würden die Eltern in diesen Spielsituationen von der Fachperson angeleitet (B3 Abs. 74; B5 Abs. 74 & 76). Eine Fachperson erwähnt Kommunikationskreise, führt jedoch aus, dass sie in der Spielsituation mit dem Kind und den Eltern nicht stets darauf achten könne (B5 Abs. 74).

ESDM

Drei Fachpersonen schildern, dass sie ESDM in der Förderung autistischer Kinder und der Beratung der Eltern verwenden würden (B1 Abs. 112; B2 Abs. 66; B6 Abs. 46). Sie berichten, dass sie anhand des Modells die Standorterfassung und Zielbestimmung vornähmen (B2 Abs.

66; B6 Abs. 52) und mit den Eltern verschiedene Entwicklungsthemen der Kinder mit ASS besprechen, wie beispielsweise Kommunikation und Selbstständigkeit (B2 Abs. 66). Zudem werden sensorische Interaktions- und Körperspiele für das Schaffen einer gemeinsamen Aufmerksamkeit genannt (B1 Abs. 112). *«Das ist etwas, was ich gut den Eltern auch erklären und zeigen kann, [...] wie wir mit sensorisch-sozialen Spielen [...] Aufmerksamkeit relativ leicht bekommen, und auch in einen Austausch kommen mit dem Kind»* (B2 Abs. 68). Die Fachpersonen erwähnen dabei, dass sie die Strategien des ESDM zunächst oder vor allem in der Förderstunde anwenden und anschliessend in die Beratung der Eltern einbeziehen würden (B1 Abs. 112; B2 Abs. 66 & 68). Darüber hinaus wird die reizarme Strukturierung des Raumes erwähnt (B2 Abs. 66), die vor allem in Spielzimmern an heilpädagogischen Diensten, und bei Familien lediglich teilweise möglich sei (B2 Abs. 74; B6). Zwei Fachpersonen führen aus, dass sie im Rahmen von ESDM abwarten, ob es Methoden der UK für die Förderung der Sprache überhaupt brauche (B2 Abs. 70; B6 Abs. 56), aber grundsätzlich sei es *«eine Methode, wo man alles auch einbeziehen kann, wo man ja alle Hilfen auch gebrauchen kann»* (B2 Abs. 76).

Affolter-Modell

Zwei Fachpersonen zeigen auf, dass sie die Handlungsführung oder die Umgebungs- und Aufgabenstrukturierung des Affolter-Modells verwenden würden (B2 Abs. 54 & 66), damit *«sich jemand mit Wahrnehmungsschwierigkeiten zurechtfindet»* (B1 Abs. 98). Auch hier wird erwähnt, dass die Strukturierung der Umgebung in einem Spielzimmer eines heilpädagogischen Dienstes einfacher sei als bei den Familien zu Hause (B1 Abs. 110). Eine Fachperson äussert weiterhin, dass sie generell Elemente von Wahrnehmungstheorien und -förderung, wie auch Desensibilisierung in der Förderung der Kinder einbaue und mit den Eltern bespräche (B2 Abs. 66, 68 & 84).

ABA

Zwei der befragten Fachpersonen schildern, dass sie Elemente von ABA in der Beratung der Familien verwenden würden; eine Fachperson berichtet vom Einsatz der Verhaltensanalyse (ABC), für die sie mit den Eltern Tabellen zu Ursachen, Verhalten und Konsequenzen bespräche (B2 Abs. 66, 68 & 84). Eine Fachperson erzählt, dass sie einzelne Aspekte von ABA verwende, obwohl es ihr nicht ganz entspreche; *«zwar eben nicht so ganz krass wie in dem Programm, aber es kommen auch gewisse Ansätze»* (B5 Abs. 74) vor.

Weitere Methoden, Instrumente & theoretische Ansätze

Nach der Darstellung der Methoden, Instrumente und theoretischen Ansätze, die von mehreren Fachpersonen der HFE erwähnt wurden, folgen nun noch die vereinzelt genannten Methoden, Instrumente und theoretischen Ansätze. Eine Fachperson erzählt von ergotherapeutischen Methoden in Bezug auf die Wahrnehmung (B2 Abs. 74), eine Fachperson erwähnt eine

Musikintervention (B4 Abs. 8) und die erlebnisorientierte Familienberatung nach Jesper Juul (B4 Abs. 66, 76 & 82), und eine Fachperson berichtet vom Einsatz basaler Spiele (B3 Abs. 78). Zuletzt nennt eine Fachperson das TASK Elterntaining, Zollinger (B5 Abs. 70, 74, 76 & 80) und das Kinder-Psychodrama nach Aichinger (B5 Abs. 74).

4.5.4 Erlebte Wirksamkeit, Grenzen und Umsetzung

Nach der Darstellung der verschiedenen theoretischen Ansätze, Instrumente und Methoden soll nun aufgezeigt werden, wie deren Wirksamkeit und Grenzen von den Fachpersonen der HFE eingeschätzt wird. Weiterhin wird betrachtet, wie die Fachpersonen die Umsetzung der Methoden mit den Eltern und durch die Eltern erleben.

Wirksamkeit

Generell erzählen die Fachpersonen, die angewendeten Methoden seien oft sehr hilfreich (B2 Abs. 76, 82 & 86; B4 Abs. 80; B5 Abs. 82 & 88) und *«wirksam, auch für die herausfordernden Verhalten, wenn wir die richtige Methode finden»* (B2, Abs. 84).

Also, wenn es passt, das gibt riesige Veränderungen. Für das Kind, für den Alltag, für die Familien. Ich denke, die Kinder können dann (...) auch viel mehr lernen, sie können sozial aufmerksamer sein, sie haben einfach wieder Ressourcen und Energie, die sie nützen können, die sie dann in der Entwicklung weiterbringt (B6 Abs. 66).

Weiterhin bräuchten die Methoden mehr Struktur in den Alltag der Familie, würden mehr Interaktion erzeugen und gäben den Fachpersonen der HFE neue Ideen (B2 Abs. 76; B4 Abs. 62). Teilweise sprächen die Kinder schnell oder positiv darauf an (B3 Abs. 86; B4 Abs. 76 & 82) und die Eltern würden darüber (B3 Abs. 86; B5 Abs. 62) und über die Methode staunen (B3 Abs. 82; B5 Abs. 84). Eine Fachperson berichtet, dass in der Beratung schnell eine Beziehung zwischen den Eltern und den Fachpersonen der HFE entstehe (B4 Abs. 78). Weiterhin erwähnen zwei Fachpersonen auch hier das Ausprobieren und Suchen verschiedener passender Methoden (B2 Abs. 84), *«und welche Methode jetzt was genau bewirkt hat, ist dann [...] auch wirklich schwierig jetzt zu beschreiben»* (B1 Abs. 122).

Grenzen

Neben der erlebten Wirksamkeit erzählen die Fachpersonen auch von Grenzen der eingesetzten Methoden und Instrumente. Manchmal seien lediglich sehr kleine Fortschritte möglich (B1 Abs. 122 & 124; B3 Abs. 92; B6 Abs. 68) oder die Kinder sprächen nicht auf eingesetzte Methoden an (B3 Abs. 66; B4 Abs. 62, 76 & 82). Manchmal würde es lange dauern und viel Geduld brauchen, bis Fortschritte möglich seien (B1 Abs. 124; B5 Abs. 84 & 88). Zwei Fachpersonen sprechen an, dass ASS nicht heilbar oder wegtherapierbar sei und auch Grenzen in der Entwicklung des Kindes bestehen würden (B1 Abs. 124). *«Also, ich denke, zaubern können*

wir nicht. Und gerade auch Autismus, ja, der Verlauf, das kann man einfach nicht sagen, wie das sein wird» (B6 Abs. 68). Eine Fachperson erwähnt, dass der Alltag trotz der Strukturierung teilweise unvorhersehbar sei; *«auch die besten Pläne können nicht alle Krisen verhindern. Und das Leben läuft einfach auch mal unstrukturiert ab»* (B1 Abs. 126). Eine Fachperson nennt zusätzlich Themen wie Schlafen und Essen insofern als Herausforderung, dass es sehr intime Lebensbereiche der Familien seien, auf die eine Fachperson nur begrenzt Einfluss nehmen könne (B3 Abs. 92). Auch die Strukturierung der Umgebung bei den Familien zu Hause sei nicht ganz möglich und stelle eine Grenze für den Einsatz gewisser Methoden dar (B1 Abs. 110; B2 Abs. 88).

Einige Fachpersonen berichten auch von Grenzen auf der Seite der HFE, wie die zeitlichen Rahmenbedingungen (B6 Abs. 64) und die Weiterbildungen der jeweiligen Fachperson (B2 Abs. 88). Eine Fachperson benennt auch, dass bei einigen Familien Piktogramme irgendwann nicht mehr ausreichen würden und weiterführende Möglichkeiten ausserhalb der HFE organisiert werden müssten, damit das Kind sich adäquat ausdrücken könne (B4 Abs. 84).

Umsetzung mit und durch Eltern

Neben grundsätzlich erlebter Wirksamkeit und Grenzen ist auch die Umsetzung mit den und durch die Eltern ein zentraler Punkt für den Einsatz der Methoden. Die befragten Fachpersonen erläutern, dass die Eltern sehr unterschiedlich mit den Methoden, Instrumenten und theoretischen Ansätze der Fachpersonen der HFE umgingen. Einige Eltern könnten die Methoden besser ein- und umsetzen als andere (B2 Abs. 56 & 78; B3 Abs. 86; B4 Abs. 76), auch je nachdem, ob es passe (B6 Abs. 64) und *«die Eltern motiviert sind und die Kinder darauf reagieren»* (B4 Abs. 62). Einige Eltern seien begeistert und würden die Methode sehr umfassend einsetzen wollen (B3 Abs. 86), anderen Eltern ginge *«es manchmal etwas zu langsam»* (B4 Abs. 80) (B5 Abs. 70) oder fehle die Zeit und Energie (B4 Abs. 46 & 62; B5 Abs. 86). Auch *«der Transfer dann nach Hause ist manchmal ein bisschen schwierig, weil dort die Abläufe halt schon ein bisschen anders sind und gefestigt sind»* (B6 Abs. 50). Eine Fachperson zeigt auf, dass es für die Eltern manchmal schwierig sei, Ideen der Fachperson der HFE umzusetzen, weil sie im Alltag immer wieder auf verschiedene herausfordernde Situationen stossen würden (B5 Abs. 70). Eine Fachperson spricht an, beim Einsatz von autismusspezifischen Methoden *«müssen die Eltern ja auch schon mindestens denken, es könnte Autismus sein»* (B2 Abs. 88). Weiterhin gebe es Eltern, die Beratungsmethoden abwehren würden (B4 Abs. 84; B5 Abs. 92), die Relevanz kommunikativer Fähigkeiten von Kindern mit ASS nicht sähen (B5 Abs. 92), oder den Eindruck hätten, sie bräuchten die Methoden nicht (B3 Abs. 86). Eine Fachperson berichtet, dass einige Eltern lieber ein Therapie-Setting bevorzugen würden, in dem sie das Kind abgeben könnten (B6 Abs. 40). Darüber hinaus werden mögliche Sprachbarrieren in der Beratung als Herausforderung erwähnt (B2 Abs. 56 & 88; B5 Abs. 94).

Zwei Fachpersonen weisen darauf hin, dass das Umsetzen der Methoden viel praxisnahe Begleitung, Nachfragen und Vorzeigen durch die HFE benötige (B2 Abs. 78 & 80; B6 Abs. 80); *«das Modeling, wenn ich irgendetwas einführe, das ist ja dann auch so wichtig, dass die Eltern sehen, wie mache ich das mit diesem Material, [...] dass das Kind dann auch davon profitieren kann»* (B6 Abs. 64). Eine Fachperson erwähnt im Zusammenhang mit dem Umsetzen der Methoden, dass Eltern die vorgezeigten Strategien teilweise unbewusst umsetzen würden (B5 Abs. 86), eine weitere Fachperson erzählt jedoch im Gegenzug auch, dass die Eltern *«bewusster wieder kommunizieren [...] [und] mehr Mut haben, auch mal Grenzen zu setzen»* (B3 Abs. 90).

Eine Fachperson erwähnt spezifisch, dass sie in Bezug auf die Umsetzung der Eltern mit Ablaufplänen und Interaktionsspielen gute Erfahrungen mache (B1 Abs. 120), zwei Fachpersonen weisen in Bezug auf Marte Meo darauf hin, dass es die Bereitschaft der Eltern brauche, sich filmen zu lassen (B2 Abs. 88; B6 Abs. 68). Eine Fachperson nennt in Bezug auf die Wahrnehmung auch mögliche Grenzen des Umfelds und des Kindes, gewisse Reize entfernen oder auszuhalten zu können (B2 Abs. 88).

5. Diskussion und Evaluation

Nachdem im vorigen Kapitel die Ergebnisse der Leitfadeninterviews dargestellt wurden, analysiert das folgende Kapitel die Resultate. Zunächst werden zentrale Erkenntnisse in Bezug zur theoretischen und aktuellen Forschungslage diskutiert, dann werden die Forschungsfragen beantwortet, und schlussendlich wird das forschungsmethodische Vorgehen reflektiert.

5.1. Interpretation der Ergebnisse

5.1.1 Herausfordernde Verhaltensweisen und Umgang der Eltern

Die Ergebnisse der Interviews zeigen auf, dass herausfordernde Verhaltensweisen bei Kindern mit ASS sehr häufig vorkommen; dies spiegelt den theoretischen Hintergrund wider (s. Kap. 2.3). Theunissen (2024) beschreibt, dass repetitive und stereotype Verhaltensweisen bei etwa 90% der Menschen mit ASS vorkommen. Externalisierende und internalisierende Verhaltensweisen treten gemäss der Schätzung von Voigt (2020) nur bei der Hälfte der Kinder mit ASS auf. Im Gegenzug dazu schätzen die befragten Fachpersonen externalisierende Verhaltensweisen als sehr häufig ein. Weiterhin nehmen die Fachpersonen externalisierende Verhaltensweisen häufiger wahr als internalisierende Verhaltensweisen; dies liegt laut Theunissen (2024) daran, dass externalisierende Verhaltensweisen aufgrund der gesellschaftlichen Normen und Vorstellungen eher auffallen als internalisierende Verhaltensweisen. Aus diesem Grund werden internalisierende Verhaltensweisen in der Kategorisierung herausfordernder Verhaltensweisen häufig vernachlässigt, sind aber nicht als Signal für Reizempfindlichkeit oder Überforderung zu unterschätzen. Die Ergebnisse der Interviews zeigen in diesem Zusammenhang jedoch auch, dass internalisierende Verhaltensweisen wie beispielsweise sozialer Rückzug für die Eltern autistischer Kinder durchaus bemerkbar und herausfordernd sind; *«Ein Kind, das ist sehr belastend für die Familie, das sich am liebsten einfach zurückzieht ins Zimmer und dann dort für sich ist und sich stimuliert, und eigentlich den Kontakt auch mit den Eltern sehr meidet»* (B6 Abs. 16). Bei den repetitiven und stereotypen Verhaltensweisen findet sich in den Ergebnissen der Bezug zur Wahrnehmung bei Menschen mit ASS und die Funktion der Selbststimulation und -regulation. Das schliesst an das Erscheinungsbild und die Diagnosekriterien von ASS an (s. Kap. 2.2), die eine Hyper- oder Hyporeaktivität auf gewisse Reize beinhalten (American Psychiatric Association, 2018). Die Suche nach angenehmen, stimulierenden Reizen (Theunissen & Sagrauske, 2019) und das Vermeiden unangenehmer Reize liegt demnach vielen der stereotypen und repetitiven Verhaltensweisen zugrunde, welche die Fachpersonen beobachten.

Die Eltern gehen laut den Ergebnissen der Interviews meist anpassend oder vermeidend mit den herausfordernden Verhaltensweisen um, indem sie den Familienalltag um das Kind mit ASS und seine Bedürfnisse ausrichten, sehr viel Rücksicht nehmen und eher wenig Grenzen

setzen. Dass Eltern den Familienalltag stark an das Kind mit ASS anpassen, wird auch in der Fachliteratur deutlich (Freitag et al., 2017; Jungbauer & Meye, 2008; Rickert-Bolg, 2020); und zeigt auf, dass die Eltern sich in einem Spannungsfeld bewegen. Es ist unklar, inwiefern sich Eltern den Bedürfnissen des Kindes anpassen, um unangenehme Situationen und Anforderungen zu vermeiden, und wann sie sich anpassen müssen, weil es anders nicht geht. Die Ergebnisse weisen in diesem Zusammenhang ebenfalls darauf hin, dass Eltern die herausfordernden Verhaltensweisen unterschiedlich gut aushalten können. Denn laut den Fachpersonen der HFE können einige Eltern im Alltag einen stabilen Rahmen mit Grenzen gestalten und auch schwierige Situationen mit dem Kind aushalten. Es lässt sich vermuten, dass die individuellen Voraussetzungen von Eltern und Kind jede Situation einzigartig machen, sodass eine allgemeingültige Aussage über den vermeidenden Umgang der Eltern mit herausfordernden Verhaltensweisen hier kaum möglich ist.

Im Gegensatz dazu zeigen die Ergebnisse auch, dass gewaltvolle Reaktionen der Eltern auf die Verhaltensweisen des Kindes im Rahmen der HFE thematisiert werden. Forschungsberichte zeigen, dass bei Kindern mit Beeinträchtigung und auch spezifisch Kindern mit ASS ein höheres Risiko für Misshandlung besteht, dass jedoch weitere Forschung notwendig ist, um genauere Erkenntnisse zu erhalten (Jones et al., 2012; McDonnell et al., 2019). Die Ergebnisse weisen ebenfalls darauf hin, dass neben der Überforderung der Eltern auch fehlendes Verständnis für ihr Kind mit ASS ein Grund für Gewalthandlungen sein kann. Hier wäre demnach eine Aufklärung der Eltern zu den Ursachen herausfordernder Verhaltensweisen (Castañeda et al., 2019) besonders wichtig, um Verständnis für die kognitiven Besonderheiten autistischer Kinder zu schaffen (s. Kap. 2.3.4).

5.1.2 Auswirkungen auf den Alltag

Die Ergebnisse der Interviews zeigen, dass die Alltagsgestaltung von Familien mit autistischen Kindern häufig dramatisch eingeschränkt ist; spontane Aktivitäten, Ausflüge und Übergänge im Alltag stellen potenzielle Krisensituationen dar. Rickert-Bolg (2020) bestätigt, dass der Alltag von Familien mit autistischen Kindern aufgrund der herausfordernden Verhaltensweisen stark beeinträchtigt wird (s. Kap. 2.2.2) und führt aus, dass herausfordernde Verhaltensweisen autistischer Kinder als Kontrollverhalten verstanden werden können. Hier wird ebenfalls die Spannung deutlich, inwiefern Eltern sich an die Bedürfnisse und dieses Verhalten anpassen, um den Alltag zu überstehen und das Wohlbefinden des Kindes zu schützen, und wo sie Grenzen setzen können und dürfen.

Im Rahmen der Ergebnisse werden meist Alltagssituationen thematisiert, die die Grundbedürfnisse abdecken, wie Essen, Schlafen und Körperhygiene. Die Fachpersonen beschreiben, dass dies oftmals stressige und belastende Situationen für die Eltern sind, da die Kinder häufig sehr begrenzt Nahrungsmittel tolerieren und einen unregelmässigen Schlaf-Wach-Rhythmus

haben. Der theoretische Hintergrund (s. Kap. 2.2.2), der auf ein deutlich höheres Risiko für Ess- und Schlafstörungen bei Kindern mit ASS verweist (Bernard-Opitz, 2020; Giese, 2017; Girsberger, 2022; Voigt, 2020), zeigt die Ernsthaftigkeit der Herausforderung, vor der viele Eltern mit autistischen Kindern stehen. Weiterhin zeigen die Ergebnisse, dass Kinder mit ASS oft verschiedene Aktivitäten der Körperhygiene verweigern oder ausgeprägt verlangen, was für die Eltern eine grosse Belastung darstellen kann. Hygienesituationen werden im Rahmen der verwendeten Literatur selten als eigener Aspekt beleuchtet; Girsberger (2022) erwähnt, dass Kinder mit Entwicklungsstörungen häufig von altersgemässen Alltagshandlungen wie Zähneputzen und Körperhygiene stark herausgefordert werden. Auch die Diagnosekriterien (American Psychiatric Association, 2018) zeigen, dass Hygienesituationen aufgrund der autismusspezifischen Besonderheiten erschwert werden können, da die sensorische Hyperempfindlichkeit von Menschen mit ASS kann Körperpflege zu einer unangenehmen und reizüberflutenden Aktivität machen, gegen die sich Kinder mit ASS wehren. Im Gegensatz dazu kann die Fixierung auf Rituale oder Routinen dazu führen, dass Kinder mit ASS Aktivitäten der Körperhygiene ausgeprägt und wiederholt verlangen.

Darüber hinaus ist die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben der Familie von Herausforderungen durchzogen (s. Kap. 2.2.2). Die Ergebnisse bestätigen, dass Eltern in der Öffentlichkeit häufig mit den herausfordernden Verhaltensweisen ihres Kindes konfrontiert sind. Beim Einkaufen, auf dem Spielplatz, in der Spielgruppe, im Kindergarten, sowie in der Pflege sozialer Kontakte treffen Eltern auf irritierte Blicke und fehlendes Verständnis. Schirmer & Alexander (2015) führen aus, dass Eltern von Kindern mit ASS oft Ablehnung und Kritik erfahren und sich und ihre Erziehung rechtfertigen müssen. Das zeigt, unter welchem Druck Eltern autistischer Kinder auch vonseiten der Gesellschaft stehen, wenn es um herausfordernde Verhaltensweisen geht, sodass ihre Belastung nicht nur aus den alltäglichen Einschränkungen besteht, sondern zusätzlich noch durch Ablehnung und Kritik verstärkt wird.

Weiterhin lässt sich anhand der Ergebnisse schliessen, dass die Beziehung zwischen Geschwistern belastet ist; die Geschwister autistischer Kinder erleben die herausfordernden Verhaltensweisen, wie auch die Emotionen ihrer Eltern. Dadurch, dass die Eltern viel Aufmerksamkeit auf das Kind mit ASS richten, passen die Geschwister sich an oder agieren teilweise sogar in einer Vorbildfunktion. Der theoretische Hintergrund (s. Kap. 2.2.2) zeichnet ein ähnliches Bild und führt aus, dass Geschwister oft ein intuitives Gespür für ihr autistisches Geschwisterkind haben, jedoch teilweise auch mit ihrem Verhalten nach mehr Aufmerksamkeit suchen (Eberhardt, 2020b). Das zeigt, dass oft das gesamte Familiensystem belastet ist, und die Eltern neben und aufgrund der autismusspezifischen Bedürfnisse möglicherweise auch mit herausfordernden Verhaltensweisen der Geschwister umgehen müssen.

5.1.3 Belastung und Anliegen der Eltern

Aufgrund der aufgezeigten Auswirkungen der herausfordernden Verhaltensweisen auf den Familienalltag lässt sich aus den Ergebnissen klar und deutlich erkennen, dass die Eltern autistischer Kinder psychisch und emotional sehr belastet sind. Die Eltern berichten von Überforderung, Erschöpfung, Angst, Trauer, Hilflosigkeit und Verzweiflung, und dies wird auch in der Fachliteratur, die sich mit dem Belastungserleben der Eltern autistischer Kinder beschäftigt, deutlich. Erhöhte Belastung, erhöhtes Risiko für Depressionen und Angststörungen, belastete Paarbeziehungen und finanzielle Sorgen werden in der Fachliteratur (s. Kap. 2.2.2) wiederholt behandelt (Battanta et al., 2024; Davis & Carter, 2008; Hayes & Watson, 2013; Jungbauer & Meye, 2008; Rittmann, 2020a; Tröster & Lange, 2019). Das zeigt die Notwendigkeit von Beratung und alltäglichen Unterstützungs- und Entlastungsleistungen für Familien mit autistischen Kindern, um mit der erhöhten Belastung umgehen und ihren Kindern eine adäquate Entwicklungsumgebung schaffen zu können.

Anliegen Fachberatung

Im Rahmen der fachlichen Beratung lassen die Ergebnisse darauf schliessen, dass die Eltern Informationen zu ASS und organisatorische Unterstützung bei Abklärungsprozess benötigen. Das Bedürfnis zu organisatorischen und Fachinformationen wird von der Fachliteratur widerspiegelt (Jungbauer & Meye, 2008; Kellenberger & Messmer, 2017; Schneider, 2011). Zudem wünschen die Eltern sich Informationen und Unterstützung in Bezug auf Entlastungsdienste und Anträge bei der Invalidenversicherung. Hilfs- und Entlastungsmöglichkeiten des Sozial- und Gesundheitssystems werden auch von Rittmann (2020a) als zentrale Beratungsthemen aufgeführt. Das zeigt, dass Fachpersonen eine wichtige Funktion im Vermitteln von Fachwissen haben und Familien mit autistischen Kindern im Navigieren zwischen verschiedenen Unterstützungsleistungen unterstützen.

Eltern wünschen sich zudem Informationen und Beratung zur Inklusion in Spielgruppen, Kindertagesstätten und Kindergarten. Die Ergebnisse zeigen, dass Kinder mit ASS aufgrund der herausfordernden Verhaltensweisen oft nicht in Spielgruppen und Kindertagesstätten betreut werden können und die Eltern sich darauffolgend auch Sorgen bezüglich der Einschulung in den Kindergarten machen. Im Rahmen der HFE wird häufig thematisiert, ob ein Regel- oder Sonderschulsetting passender für das jeweilige Kind sein könnte. Der Eintritt autistischer Kinder in den Kindergarten wird in der Fachliteratur aufgrund der autismspezifischen Besonderheiten ebenfalls thematisiert, da die herausfordernden Verhaltensweisen auch im Kindergarten grosse Schwierigkeiten bereiten können (Amorosa, 2017b, 2017a; Kellenberger & Messmer, 2017; Schirmer & Alexander, 2015; Schneider, 2011). Das zeigt auf, dass die Thematik der herausfordernden Verhaltensweisen von Kindern mit ASS neben dem familiären Rahmen und der Belastung der Eltern zusätzlich relevant für das Bildungssystem und die

Gesellschaft ist, um autistischen Kindern gelingende Erfahrungen in Gruppensettings und im Schulsystem zu ermöglichen.

Weiterhin zeigen die Ergebnisse, dass die Eltern autistischer Kinder sich Beratung zum Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen und zur Alltagsgestaltung wünschen, wie auch Beratung zur Förderung des Kindes. Rittmann (2020b) spricht hier von einer generellen Anleitung der Eltern in der Beratung in Bezug auf verschiedene Aspekte von ASS, während Voigt (2020) die Beratung der Eltern in Bezug auf herausfordernde Verhaltensweisen spezifisch in die psychologische Beratung oder Psychotherapie einordnet, und das verhaltenstherapeutische Elternprogramm RUBI (Research Units in Behavioral Intervention) erwähnt, das auf herausfordernde Verhaltensweisen bei Kindern mit ASS ausgerichtet ist (Edwards, Zlomke & Greathouse, 2019). Diese beiden Herangehensweisen weisen auf die Spannung hin, in der Fachpersonen der HFE sich befinden. Als Fachpersonen für frühkindliche Entwicklung und Entwicklungsstörungen sind sie die primäre Anlaufstelle für Familien mit jungen autistischen Kindern, weshalb auch die Beratung der Eltern zum Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen in der Berufspraxis alltäglich ist. Jedoch sollte hier die Frage aufgeworfen werden, ab wann herausfordernde Verhaltensweisen, wie beispielsweise im Rahmen von Schlaf- und Essstörungen klinisch relevant werden und sich ausserhalb des Kompetenzbereichs von Fachpersonen der HFE befinden. Hier zeigt sich die Notwendigkeit, die HFE von psychologischen Angeboten abzugrenzen, aber auch die Relevanz der interdisziplinären Zusammenarbeit der verschiedenen Fachdisziplinen.

Anliegen begleitende Beratung

Die Anliegen der Eltern in Bezug auf die begleitende Beratung beziehen sich laut den Aussagen der Fachpersonen vor allem darauf, dass sie von ihrer Belastung erzählen können, dass ihnen zugehört und Verständnis, Akzeptanz und Wertschätzung entgegengebracht wird. Die partnerschaftliche Beziehung zu einer Fachperson ist für die Eltern wichtig, eine Diagnose verarbeiten und Fragen stellen zu können. Auch in der Fachliteratur (s. Kap. 2.4) werden diese Themen als typische Beratungsinhalte genannt (Battanta et al., 2024; Kellenberger & Messmer, 2017; Paul, 2020; Rittmann, 2020a; Schneider, 2011; Ulshöfer, 2021). All dies zeigt die Relevanz der begleitenden Beratung nach Thurmair & Naggl (2010) auf (s. Kap. 2.1.3) und wird von einigen Fachpersonen sogar als zentraler als die fachliche Beratung eingeschätzt. Dies lässt sich mit der erhöhten Belastung der Eltern verbinden; für sie ist zentral, dass sie in ihrer Überforderung nicht allein bleiben, sondern von Fachpersonen begleitet und unterstützt werden. Thurmair & Naggl (2010) betonen ebenfalls, dass fachliche Beratung nur möglich ist, wenn die Arbeitsbeziehung zwischen Fachpersonen und Eltern aufgebaut und erhalten wird; das zeigt deutlich, dass die Beziehung zwischen Fachperson und Eltern die notwendige und bedeutsame Basis für das Entdecken, Freisetzen und Stärken von Ressourcen ist.

5.1.4 Methoden, Instrumente und theoretische Ansätze

Die Ergebnisse der Interviews zeigen, dass die Fachpersonen der HFE die Familien mit autistischen Kindern nicht anhand eines Programms begleiten, sondern ein individuelles Angebot gestalten, das auf Familien zugeschnitten ist. Dazu kombinieren sie theoretische Ansätze und probieren in der Förderung der Kinder aus, welche Methoden das Kind ansprechen, um es anschliessend mit den Eltern in der Beratung für den Alltag einzuführen.

In Bezug auf den Einsatz spezifischer Methoden und Instrumente zeigen die Ergebnisse, dass alle Fachpersonen Aspekte von UK und TEACCH in der Begleitung der Familien einsetzen. Weiterhin sind ESDM, Marte Meo und DIRFloortime verbreitete Ansätze, und auch das Affolter-Modell wird eingesetzt. Das Programm PECS und Aspekte von ABA werden zwar genannt, finden jedoch aufgrund ihrer verhaltenstherapeutischen Natur lediglich eingeschränkt Verwendung. Das zeigt, dass den Fachpersonen der HFE entwicklungsorientierte und kombinierte Ansätze (Lütolf, 2021; Voigt, 2020) für die Förderung und Beratung autistischer Kinder und ihrer Familien eher zu liegen scheinen. Weiterhin verdeutlichen die Ergebnisse den Einsatz systemischer Beratungselemente, auch wenn sie teilweise nicht zur theoretischen Grundlage zugeordnet werden. Zusätzlich wird das Affolter-Modell (Fink, 2007) erwähnt; jedoch wird hier vor allem die Raum- und Umgebungsstrukturierung für Menschen mit Wahrnehmungsschwierigkeiten berichtet, was möglicherweise darauf hinweist, dass Fachpersonen der HFE neben entwicklungsorientierten Ansätzen auch weniger eng strukturierte Methoden bevorzugen.

Einige Fachpersonen erwähnen Unklarheit über die methodische Grundlage ihrer Beratungstätigkeit, und eine Fachperson formuliert, nicht gerne mit Methoden zu arbeiten. Hier stellt sich die Frage nach der Definition von Methoden; wenn der Begriff «Methode» als striktes Programm verstanden wird, das unveränderbar eingesetzt werden soll, gibt es auch weitere Fachpersonen, die eine zu starre und enge Anwendung nicht für sinnvoll halten. Im Rahmen dieser Arbeit schliessen *Methoden, Instrumente und theoretische Ansätze* nicht nur Programme in ihrer Gesamtheit, sondern auch die theoretische Basis und Grundlage für fachliches Handeln und Handlungsstrategien ein. Hier kann die Frage aufgeworfen werden, ob einigen Fachpersonen der HFE ihre theoretische Handlungsbasis teilweise nicht ganz bewusst ist. Dies zeigt sich beispielsweise darin, dass alle Fachpersonen Piktogramme als Instrument im Rahmen der HFE nennen, jedoch die UK als theoretische Basis dafür selten erwähnt wird. Auch Elemente der systemischen Beratung werden teilweise ohne den Bezug zur theoretischen Grundlage angesprochen. Im Zusammenhang damit sollte auch das Konzept der Methodenkombination im Rahmen des ESDM (Müller, 2017) diskutiert werden. Es betont, dass die Kombination von Methoden systematisch auf der Grundlage theoretischer Ansätze, mit kleinschrittigen Zielen, und mit einem klaren Vorgehen zur Entscheidung geschehen sollte. Aufgrund der Ergebnisse stellt sich die Frage, inwiefern das Ausprobieren verschiedener Methoden und die

vereinzelt unklare theoretische Basis von Fachpersonen einer systematischen Kombination von Methoden im Rahmen der HFE gerecht wird. Pretis (2020) betont die Funktion von Fachpersonen der HFE als Übersetzende der Wissenschaft; sie bringen theoretische Grundlagen, Methoden und Instrumente in die Berufspraxis und damit in den Alltag der Familien. Dies stellt eine herausfordernde Aufgabe ins Zentrum, da Fachpersonen nicht primär Wissenschaftler*innen sind, und dennoch die theoretische Grundlage für ihr fachliches Handeln im Alltag der Familie nicht aus den Augen verlieren sollten. In der Kombination der Methoden ist auch der Bezug zu den Grundprinzipien der HFE äusserst relevant; die Familienorientierung, Ressourcenorientierung und Ganzheitlichkeit / Lebensweltorientierung (Pretis, 2020) (s. Kap. 2.1.1), stellen wichtige Grundlagen für den Einsatz verschiedener Methoden und Instrumente dar. Die Familienorientierung und Ganzheitlichkeit / Lebensweltorientierung zeigt sich daran, dass die Fachpersonen verschiedene Methoden anbieten, zeigen und mit den Familien zuhause ausprobieren, jedoch schlussendlich die Eltern entscheiden, ob das jeweilige Instrument zu ihnen passt und ob sie es einsetzen möchten. Die Ressourcenorientierung zeigt sich darin, dass die eingesetzten Methoden und Instrumente die Fähigkeiten und Ressourcen der Eltern ans Licht bringen, stärken und ermutigen sollen. Die beiden Grundprinzipien der Früh- / Rechtzeitigkeit sowie der Interdisziplinarität spiegeln sich in den Ergebnissen tendenziell weniger wieder; die Fachliteratur betont jedoch klar die Relevanz der interdisziplinären Zusammenarbeit, wie auch der Frühzeitigkeit in der Begleitung autistischer Kinder und ihrer Familien (Pretis, 2020; Rittmann, 2020b; Voigt, 2020).

5.1.5 Wirksamkeit, Grenzen und Umsetzung

Aufgrund der Ergebnisse lässt sich schliessen, dass der Einsatz der verschiedenen Methoden, Instrumente und theoretischen Ansätze von den Fachpersonen als hilfreich und wirksam erlebt wird, denn sie bringen Struktur in den Familienalltag, fördern Interaktionen zwischen Eltern und Kind und aktivieren Ressourcen der Familien. Heutzutage ist die Wissenschaft sich einig, dass frühe Förderung wirksam ist (Pretis, 2020); die Wirksamkeit verschiedener Programme ist jedoch unterschiedlich gut belegt (Sarimski, 2022; Voigt, 2020). Das Beurteilen der Effektivität früher Förderung gestaltet sich nicht einfach, da Fachpersonen der HFE keine Wissenschaftler*innen sind (Pretis, 2020). Die Ergebnisse dieses Forschungsprojekts zeigen jedoch gut, dass die von den Fachpersonen genannten Auswirkungen der Methoden sich mit den Zielen der verschiedenen Ansätze und Programme verbinden lassen. Die Förderung von Interaktionsmomenten, die von den Fachpersonen als Effekt der verschiedenen Methoden genannt wird, ist ein zentrales Ziel aller theoretischen Ansätze und Programme, die mit autistischen Kindern und ihren Eltern eingesetzt werden (Andiel-Herche & Lamaye, 2020; Bündler, 2012; Castañeda et al., 2013; Janert, 2020; Rittmann et al., 2017; Sulzer-Azaroff et al., 2009; Voigt, 2020). Zusätzlich steht die Strukturierung verschiedener Aufgaben und Alltagssituationen bei TEACCH und dem Affolter-Modell im Zentrum (Fink, 2007; Müller, 2017; Voigt, 2020).

Die von den Fachpersonen erwähnte Aktivierung von Ressourcen ist ein zentrales Ziel der systemischen Beratung, bei der bereits vorhandene Fähigkeiten und Strategien des familiären Systems wertgeschätzt und genutzt werden, um neue, positive Selbstorganisationsprozesse anzustossen (Haveman, 2022; Pretis, 2020). Zudem wird der Beziehungsaufbau zu den Eltern als Effekt von Beratungsmethoden genannt; hier lässt sich wieder die Verbindung zur begleitenden Beratung ziehen, bei der die Beziehung zwischen Eltern und Fachperson im Zentrum steht (Thurmair & Naggl, 2010).

Die Ergebnisse zeigen auch, dass Grenzen in der Wirksamkeit der Methoden bestehen. Die Fachpersonen berichten, dass teilweise kaum oder nur kleine Fortschritte erkennbar sind, und dass oft viel Geduld und Zeit nötig ist. Voigt (2020) beschreibt in Bezug darauf, dass der Schweregrad der ASS-Symptomatik sowie die kognitiven Fähigkeiten eine Rolle für die Wirksamkeit früher Förderung spielt. Auch die individuellen Berufswege und Weiterbildungen der Fachpersonen der HFE stellen Grenzen im Einsatz verschiedener Methoden, Instrumente und theoretischer Ansätze dar. Wenn Fachpersonen noch wenige Weiterbildungen zu ASS besucht haben, haben sie möglicherweise noch wenige Methoden und Strategien, um die Eltern im Umgang mit autismusspezifischen Besonderheiten und herausfordernden Verhaltensweisen zu beraten. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass den Fachpersonen eine Vielfalt an Methoden und theoretischen Ansätzen in der Begleitung der Familie zugutekommt. Schlussendlich lässt sich aufgrund der Ergebnisse auch schliessen, dass der zeitliche Rahmen der HFE teilweise nicht ausreichend Förderung und Beratung beinhaltet und eine intensivere Begleitung notwendig wäre, um die Methoden und Instrumente der Fachpersonen nachhaltig im Familienalltag zu implementieren. Während die Eltern laut den Ergebnissen je nach Motivation und der Passung zu Familie und Kind unterschiedliche Reaktionen auf die vorgeschlagenen Methoden haben, betonen die Fachpersonen, dass der Transfer der Methoden und Instrumente in den Alltag viel Zeit, Begleitung, Anleiten und Nachfragen der Fachpersonen benötigt. Das lässt sich mit der besonderen Belastung der Eltern und dem daraus entstehenden Bedarf an Unterstützung begründen (s. Kap. 5.1.2) und betont wiederum die Notwendigkeit intensiver Begleitung von Familien mit autistischen Kindern (Battanta et al., 2024; Jungbauer & Meye, 2008; Schirmer & Alexander, 2015).

5.2. Beantworten der Forschungsfragen

Aufbauend auf der Darstellung der Ergebnisse und der Evaluation und Interpretation dieser in Bezug auf die theoretische Grundlage können nun die beiden Forschungsfragen beantwortet werden.

Forschungsfrage 1:

Welches sind aus Sicht von Fachpersonen der HFE zentrale Anliegen in der Beratung und Begleitung von Familien mit Kindern mit ASS in Bezug auf herausfordernde Verhaltensweisen im Alltag?

Diese Arbeit zeigt, dass die Eltern autistischer Kinder aus Sicht der Fachpersonen besonders belastet sind. Dies liegt an den herausfordernden Verhaltensweisen ihrer autistischen Kinder und den Auswirkungen, welche diese Verhaltensweisen auf den Familienalltag haben. Die Eltern autistischer Kinder haben verschiedene Arten von Anliegen in der Beratung und Begleitung der HFE. Ein Teil der Anliegen betrifft die fachliche Beratung (Consulting), der andere Teil bezieht sich auf die begleitende Beratung (Counseling) (Thurmair & Naggl, 2010). Im Rahmen der fachlichen Beratung (Consulting) haben die Eltern das Bedürfnis, Informationen zu ASS, dem Diagnoseprozess sowie zu Sozialversicherungsleistungen (IV) und Entlastungsmöglichkeiten zu erhalten. Zudem ist die organisatorische Unterstützung in den jeweiligen Prozessen und Anträgen eines der Anliegen der Eltern. Weiterhin wünschen die Eltern sich fachliche Beratung zum Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen, zur Alltagsgestaltung mit den Besonderheiten von ASS und zur Entwicklungsförderung der Kinder. Zudem haben die Eltern das Anliegen, fachliche Beratung zur Integration in Kindertagesstätten und Spielgruppen und zur Einschulung in den Kindergarten zu erhalten. In Bezug auf die begleitende Beratung (Counseling) haben Eltern das Bedürfnis, erzählen zu können und eine Fachperson zu haben, die zuhört und der jegliche Fragen gestellt werden können. Darüber hinaus ist es den Eltern sehr wichtig, Akzeptanz, Wertschätzung und Anerkennung von der Fachperson für die herausfordernde Situation und den Umgang damit zu erhalten. Weiterhin wird das Aushalten von fehlenden positiven Veränderungen und das Verarbeiten der (Verdachts-)Diagnose als Bedürfnis der Eltern genannt. Die Eltern sind dankbar um eine partnerschaftliche Beziehung zur Fachperson und um die Kontinuität der Begleitung.

Forschungsfrage 2:

Wie nutzen Fachpersonen der HFE ihnen bekannte Instrumente, Methoden und theoretische Ansätze in der Beratung und Begleitung von Familien mit Kindern mit ASS in Bezug auf den Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen im Alltag?

Die Aussagen der Fachpersonen zeigen, dass sie verschiedene Instrumente, Methoden und theoretische Ansätze für die Beratung und Begleitung der Familien mit autistischen Kindern nutzen, dabei vor allem entwicklungs- / beziehungsorientierte oder kombinierte Ansätze wie beispielsweise Strategien der UK, TEACCH, Marte Meo, ESDM, DIRFloortime, das Affolter Modell und die systemische Beratung. Teilweise werden auch Aspekte von verhaltenstherapeutischen Methoden wie PECS und ABA verwendet. Die Fachpersonen probieren aus, welche Instrumente und Methoden zum Kind und zur Familie passen, und kombinieren verschiedene Methoden, um das Angebot der HFE individuell auf die Familien zuzuschneiden und

anzupassen. Die Grundprinzipien der HFE, vor allem die Familien-, Ressourcen- und Lebensweltorientierung liegen dieser Kombination von Methoden und der individuellen Anpassung auf die Familie zugrunde. Weiterhin zeigen die Ergebnisse, dass die verschiedenen Methoden, Instrumente und Ansätze häufig in der Förderung des Kindes eingesetzt werden, und im Rahmen der Förderstunde oder in darauffolgenden Beratungsgesprächen mit den Eltern besprochen werden, um die Eltern bei der Umsetzung der verschiedenen Methoden im Alltag zu unterstützen. Dabei zeigen die Fachpersonen den Eltern, wie die Methoden und Instrumente eingesetzt werden können, leiten die Eltern an, geben Material, und fragen nach, wie das Umsetzen im Alltag funktioniert. Fachpersonen berichten, dass die eingesetzten Methoden hilfreich und wirksam sind, jedoch auch Grenzen in der Entwicklung der Kinder und der Umsetzung mit den Eltern bestehen. Dazu betonen die Fachpersonen, dass die Umsetzung der Methoden und Instrumente im Alltag der Familien viel Begleitung für die Eltern benötigt, und oftmals mehr Begleitung notwendig wäre, als es im Rahmen der HFE möglich ist.

5.3. Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

5.3.1 Leitfadeninterview

Für die Durchführung dieses Forschungsprojekts wurde das teilstrukturierte Leitfadeninterview (Döring, 2023; Roos & Leutwyler, 2017) genutzt (s. Kap. 3.1), da das Ziel darin bestand, die Sichtweisen und Perspektiven von Fachpersonen der HFE zu erfragen. Dies hat sich als sinnvolle Herangehensweise herausgestellt. Der Leitfaden wurde am theoretischen Hintergrund entwickelt und resultierte in vier Themenblöcken des Leitfadens zu herausfordernden Verhaltensweisen (Block A), Auswirkungen auf den Alltag (Block B), Anliegen der Eltern (Block C) und Methoden, Instrumenten und theoretischen Ansätzen der Fachpersonen (Block D). Im Prozess der Auswertung zeigte sich, dass die ersten Blöcke (A & B) durchaus Fragen beinhalteten, die für die Beantwortung der Forschungsfragen nicht direkt relevant waren. Die Fragen dieser Themenblöcke haben jedoch eine wichtige Grundlage für die folgenden, tiefergehenden Fragen der weiteren Blöcke (C & D) gelegt, da die interviewten Fachpersonen so in die Thematik einsteigen und die Fragen der weiteren Blöcke darauf aufbauend beantworten konnten. Weiterhin zeigte die Auswertung der Daten, dass der Themenblock D ebenfalls Fragen beinhaltete, welche nicht direkt der Beantwortung der Forschungsfrage dienten, jedoch eine ausgiebigere Auseinandersetzung mit dem Thema bewirkten. Es wären hier allenfalls sogar weitere Fragen sinnvoll gewesen, um die Kombination von Methoden, die in der frühen Förderung autistischer Kinder zentral ist (Lütolf, 2021; Müller, 2017), genauer abzubilden und auf eine systematische Anwendungsweise hin zu untersuchen.

Die Stichprobe des Forschungsprojekts hatte mit sechs befragten Fachpersonen eine kleine, aber angemessene Grösse für ein qualitativ ausgerichtetes Forschungsprojekt (Roos & Leutwyler, 2017). Die Suche nach Teilnehmenden gestaltete sich herausfordernd, da trotz der

Anfrage über E-Mail-Verteiler zweier heilpädagogischer Dienste nur wenige Rückmeldungen eingingen und schlussendlich jede Fachperson, die sich zur Verfügung stellte, benötigt wurde. Möglicherweise stellt der Aufwand eines Interviews, das etwa 45-75 Minuten dauert, eine Hürde für die Fachpersonen in ihrem Berufsalltag dar, oder nicht alle Fachpersonen sind mit theoretischen Ansätzen zur Förderung und Beratung von Familien mit autistischen Kindern vertraut. Die Interviews wurden vor Ort an heilpädagogischen Diensten, zu Hause bei den Fachpersonen oder über Videoanrufe durchgeführt. Beide Varianten funktionierten gut, jedoch war eine einzelne technische Störung eines Videoanrufs (B2, siehe Anhang I) nicht vermeidbar. Dies hatte jedoch auf die Antworten der Fachperson keinen direkten Einfluss. Die Aufnahme der Interviews per Smartphone gestaltete sich problemlos.

5.3.2 Transkription

Für die Transkription der Interviews wurde das inhaltlich-semantische Transkriptionssystem von Dresing & Pehl (2015) (s. Anhang E) verwendet, das die Sprache der Befragten stark glättet. Durch diese Glättung wurde ein Informationsverlust in Kauf genommen, da der Fokus der Forschungsfragen auf dem Inhalt der Aussagen lag, und weniger auf der Verwendung der Sprache. Die Interviews wurden in Schriftsprache geführt; dies war möglicherweise für die befragten Fachpersonen zu Beginn unnatürlich, jedoch erleichterte die Schriftsprache die Transkription der Interviews deutlich. Zwei der Interviews wurden von der Autorin von Hand transkribiert, was einen grossen Zeitaufwand darstellte; daraufhin wurden die restlichen vier Interviews anhand der KI-basierten Software noScribe (kaixxx, 2025) transkribiert, was den Zeitaufwand deutlich erleichterte. Dafür wurden diese vier Interviews von der Autorin mit den Audio-Aufnahmen nachkontrolliert, um allfällige Fehler anzupassen. Es stellte sich heraus, dass die Software den Sprecherwechsel im Interview besser erkannte, wenn die Interviews vor Ort stattfanden, als per Videoanruf, dies konnte jedoch in der Korrektur angepasst werden. Weiterhin waren in einer Audioaufnahme deutliche Hintergrundgeräusche zu hören, da ein Kind im Nebenzimmer des Heilpädagogischen Dienstes weinte und laute Geräusche verursachte. Die Aussagen der Fachperson wurden dadurch jedoch nicht in ihrer Verständlichkeit eingeschränkt und die Software konnte die Hintergrundgeräusche gut herausfiltern. Nach der Transkription aller Interviews konnte trotz der verschiedenen Transkriptionsprozesse ein guter Überblick für die Daten aller Interviews gewonnen werden.

5.3.3 Qualitative Inhaltsanalyse

Für die Auswertung der Daten wurde die qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) gewählt. Diese Methode stellte sich als passend zu Datenerhebung anhand des teilstrukturierten Leitfadens heraus. Ein erstes Kategoriensystem für die Auswertung der Interviews wurde deduktiv am Leitfaden und theoretischen Hintergrund erstellt, sodass das Kategoriensystem analog zu den Themenblöcken des Leitfadens aus vier Hauptkategorien besteht. Vor

dem ersten Codierprozess wurden anhand des Leitfadens auch bereits Subkategorien gebildet, die nach dem ersten Codieren induktiv anhand der erhobenen Daten angepasst und erweitert oder zusammengefasst wurden. Diese induktive Anpassung des Kategoriensystems gestaltete sich erwartbar aufwändig und musste mehrere Male überarbeitet werden. Hier ist anzumerken, dass durch die einzelne Forschende des Projekts eine gewisse Subjektivität der Codierung nicht vermeidbar ist. Die Erstellung des Kategoriensystems wurde mit der begleitenden Dozentin besprochen, jedoch wäre eine grössere Reliabilität und Objektivität gegeben, wenn mehrere Personen an der Erstellung des Kategoriensystems und dem Codierprozess beteiligt gewesen wären (Kuckartz, 2016). Die Verwendung der Software MAXQDA24 (VERBI Software, 2025) für die Codierung des Datenmaterials stellt sich als sehr hilfreich heraus. Teilweise war das doppelte Codieren von Aussagen nicht vermeidbar, da ansonsten die Codierung einzelner, zusammenhangsloser Satzteile notwendig gewesen wäre (Kuckartz, 2016). Schlussendlich war die kategorienbasierte Analyse der Daten und das Aufzeigen und Herstellen von Zusammenhängen und Strukturen ein Prozess, der ein strukturiertes Vorgehen und mehrere Überarbeitungen benötigte (Kuckartz, 2016).

6. Fazit und Ausblick

Diese Arbeit thematisierte die Beratung und Begleitung von Familien mit autistischen Kindern in der HFE in Bezug auf herausfordernde Verhaltensweisen der Kinder. Es wurde untersucht, welche Anliegen Eltern von autistischen Kindern an die Fachpersonen der HFE haben, und wie die Fachpersonen verschiedene Methoden, Instrumente und theoretische Ansätze für die Beratung und Begleitung der Familien nutzen. Dafür wurde anhand von Leitfadenterviews die Sichtweise von sechs Fachpersonen der HFE erfragt.

Die Ergebnisse zeigen auf, dass die Eltern autistischer Kinder aufgrund der autismusspezifischen Besonderheiten und den herausfordernden Verhaltensweisen ihrer Kinder stark in der Alltagsgestaltung eingeschränkt werden und häufig psychisch sehr belastet sind. Aus diesem Grund haben die Eltern Anliegen, für welche die fachliche Beratung (Consulting) notwendig ist. Sie haben laut den befragten Fachpersonen das Bedürfnis nach Aufklärung und Information rund um die Thematik ASS und den Diagnoseprozess, Sozialversicherungsleistungen und Entlastungsmöglichkeiten, und wünschen sich dabei organisatorische Unterstützung. Auch die Beratung zum Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen, zur Alltagsgestaltung und zur Entwicklungsförderung der Kinder ist ein Anliegen der Eltern. Jedoch haben die Eltern auch beziehungsorientierte Anliegen, welche die begleitende Beratung (Counseling) erfordern. Die Eltern möchten von den Herausforderungen im Alltag erzählen können, angehört werden, und Akzeptanz, Anerkennung und Wertschätzung erfahren. Das zeigt die Relevanz beider Beratungsarten, denn Eltern autistischer Kinder haben nicht nur das Bedürfnis nach einem fachlichen Angebot, sondern auch nach einem beziehungsorientierten Austausch mit Fachpersonen, welcher sie stärkt und ermutigt. Diese Anliegen betonen weiterhin die Notwendigkeit intensiver Begleitung und Beratung für Familien mit autistischen Kindern. Es wird deutlich, dass der zeitliche Rahmen der HFE teilweise nicht ausreichend ist, denn die Eltern wünschen sich aufgrund der familiären Belastung mehr Begleitung und Unterstützung, als Fachpersonen der HFE anbieten können. Demnach stellt sich die Frage, ob die Rahmenbedingungen der HFE für Familien mit autistischen Kindern Anpassungen benötigen, oder ob weitere Settings für die Beratung in Bezug auf herausfordernde Verhaltensweisen notwendig sind, um eine intensivere Begleitung leisten zu können und die Anliegen der Eltern bestmöglich aufzufangen. Im Zusammenhang damit zeigt sich aufgrund der Anliegen der Eltern auch die Relevanz einer Abgrenzung der HFE zu psychologischen Angeboten, wenn es um die Beratung von herausfordernden Verhaltensweisen geht, welche sich zu klinischen Störungsbildern weiterentwickeln können und so das fachliche Angebot der HFE übersteigen. Neben diesem Aspekt ist zudem das Bedürfnis der Eltern nach alltagspraktischer Unterstützung und Entlastung eines, das die Rahmenbedingungen der HFE teilweise übersteigt und andere Unterstützungsleistungen für Familien autistischer Kinder notwendig macht. Somit kristallisiert sich heraus, dass die HFE in

ihren momentanen Rahmenbedingungen teilweise nicht als alleiniges Angebot genügt, um Familien mit autistischen Kindern ausreichend zu begleiten und zu unterstützen.

Die Fachpersonen der HFE haben verschiedene Instrumente, Methoden und theoretische Ansätze, die sie für die Beratung und Begleitung der Familien nutzen; meist eher entwicklungs- und beziehungsorientierte oder kombinierte Ansätze als verhaltensorientierte Ansätze. Sie setzen die Methoden und Instrumente in der Förderung der Kinder ein und bieten den Eltern Beratung und Unterstützung zur Umsetzung im Alltag an. Sie leiten die Eltern in der Umsetzung an und fragen nach, wie es ihnen damit geht. Die Fachpersonen berichten, dass einige Eltern von den verschiedenen Methoden und Instrumenten sehr begeistert sind, andere jedoch ablehnend reagieren. Weiterhin betonen sie, dass eine enge Begleitung für den Transfer der Methoden und Instrumente in den Alltag wichtig ist, sodass auch hier die Rahmenbedingungen der HFE nicht immer ausreichen. Die HFE verfolgt mit ihren Grundprinzipien das Ziel, Familien selbstständig und handlungsfähig zu machen; hierin sind auch die Rahmenbedingungen, unter denen Eltern Strategien eigenständig ein- und umsetzen können, zu verorten. Demnach wäre es spannend, weiter zu erforschen, welche Rahmenbedingungen notwendig wären, damit Eltern trotz ihrer Belastung die verschiedenen Methoden und Instrumente im Familienalltag besser umsetzen können.

Weiterhin zeigen die Ergebnisse, dass Fachpersonen der HFE verschiedene Methoden und Instrumente kombinieren, um eine auf Kind und Familie individualisierte Förderung und Beratung zu gewährleisten; dies ist im Rahmen der Frühförderung von Kindern mit ASS zentral, da Kinder mit ASS und ihre Familien im jungen Alter sehr unterschiedliche Bedürfnisse und Fähigkeiten mitbringen. Die Kombination von Methoden ist weiterhin mit den Grundprinzipien der Familien-, Ressourcen- und Lebensweltorientierung / Ganzheitlichkeit verbunden, die aufzeigen, dass das Angebot der HFE sich an Bedürfnissen, Fähigkeiten und Alltag der Familie orientiert. Diese Arbeit beleuchtet neben der Tatsache, dass Methoden kombiniert werden, jedoch nicht detailliert, wie diese Kombination von Methoden geschieht. Für eine professionelle Arbeitsweise ist zentral, dass Methoden und Instrumente anhand theoretischer Grundsätze begründet kombiniert werden. Hierzu ist ebenfalls weitere Forschung notwendig, welche die Methodenkombination in der Förderung und Beratung autistischer Kinder und ihrer Eltern im Rahmen der HFE genauer beleuchtet.

7. Tabellenverzeichnis

TABELLE 1: DIAGNOSEKRITERIEN DES DSM-V (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2018, S. 64F.)	16
TABELLE 2: METHODISCHE ANSÄTZE DER FRÜHFÖRDERUNG BEI ASS. EIGENE, ERGÄNZTE DARSTELLUNG IN ANLEHNUNG AN VOIGT (2020, S. 119)	24

8. Literaturverzeichnis

- American Psychiatric Association. (2018). P. Falkai, H.-U. Wittchen, M. Döpfner, W. Gaebel, W. Maier, W. Rief et al. (Hrsg.), *Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-5®*. (2. Aufl.). Göttingen: Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02803-000>
- Amorosa, H. (2017a). Vorschulalter. In M. Noterdaeme, K. Ullrich & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (2., überarbeitete und erweiterte Aufl., S. 62–67). Stuttgart: Kohlhammer.
- Amorosa, H. (2017b). Schulalter. In M. Noterdaeme, K. Ullrich & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (2., überarbeitete und erweiterte Aufl., S. 68–72). Stuttgart: Kohlhammer.
- Andiel-Herche, M. & Lamaye, S. (2020). Marte Meo – ein videogestütztes Beratungsangebot. In I. Döringer & B. Rittmann (Hrsg.), *Autismus: frühe Diagnose, Beratung und Therapie: das Praxisbuch* (S. 210–216). Stuttgart: Kohlhammer.
- Aschermann, M. (2020). Der TEACCH-Ansatz und Methoden der Unterstützten Kommunikation. In I. Döringer & B. Rittmann (Hrsg.), *Autismus: frühe Diagnose, Beratung und Therapie: das Praxisbuch* (S. 173–183). Stuttgart: Kohlhammer.
- Barthelmess, M. (2016). *Die systemische Haltung: was systemisches Arbeiten im Kern ausmacht*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. <https://doi.org/10.13109/9783666491610>
- Battanta, N. K., Jenni, O. G., Schaefer, C. & Von Rhein, M. (2024). Autism spectrum: parents' perspectives reflecting the different needs of different families. *BMC Pediatrics*, 24(1), 439. <https://doi.org/10.1186/s12887-024-04912-x>
- Bernard-Opitz, V. (2018). *Lernen von positiven Alternativen zu Verhaltensproblemen: Strategien für Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Bernard-Opitz, V. (2020). *Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen. Ein Praxishandbuch für Therapeuten, Eltern und Lehrer* (4., erweiterte und überarbeitete Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer.

- Bünder, P. (2012). Videoberatung nach der Marte-Meo-Methode. *Frühförderung interdisziplinär*, 31(4), 207–210.
- Capello Müller, M. (2019). TAU – Autismusspezifische Elternbildung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 25(1), 46–50.
- Castañeda, C., Fröhlich, N. & Waigand, M. (2019). *(K)eine Alternative haben zu herausforderndem Verhalten?! ein Praxisbuch mit Begleitposter für Eltern, pädagogische Fachkräfte, Therapeuten und Interessierte* (Die UK-Ideenkiste). Heigenbrücken: Monika Waigand.
- Castañeda, C., Hallbauer, A. & Kitzinger, A. (2013). *Einander verstehen lernen: ein Praxisbuch für Menschen mit und ohne Autismus*. Kiel: Holtenauer Verlag.
- Davis, N. O. & Carter, A. S. (2008). Parenting Stress in Mothers and Fathers of Toddlers with Autism Spectrum Disorders: Associations with Child Characteristics. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 38(7), 1278–1291. <https://doi.org/10.1007/s10803-007-0512-z>
- Döring, N. (2023). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (6., vollständig überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Aufl.). Berlin: Springer.
- Döringer, I. & Rittmann, B. (Hrsg.). (2020). *Autismus: frühe Diagnose, Beratung und Therapie: das Praxisbuch*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2015). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse: Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (6. Aufl.). Marburg: Eigenverlag.
- Eberhardt, O. (2020a). Beziehungsbedürfnisse der Eltern von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung. In I. Döringer & B. Rittmann (Hrsg.), *Autismus: frühe Diagnose, Beratung und Therapie: das Praxisbuch* (S. 114–124). Stuttgart: Kohlhammer.
- Eberhardt, O. (2020b). Geschwister autistischer Kinder. In I. Döringer & B. Rittmann (Hrsg.), *Autismus: frühe Diagnose, Beratung und Therapie: das Praxisbuch* (S. 241–250). Stuttgart: Kohlhammer.

- Eckert, A. (2011). In erster Linie sind wir eine ganz normale Familie. Familiäres Leben mit einem Kind mit Autismus. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 17(6), 19–25.
- Eckert, A. & Lütolf, M. (2017). Autismus-Spektrum-Störungen im frühen Kindesalter. Situationsanalyse und Handlungsempfehlungen für die Heilpädagogische Früherziehung in der Schweiz. *Frühförderung interdisziplinär*, 36(1), 25–33. <https://doi.org/10.2378/fi2017.art03d>
- Edwards, G. S., Zlomke, K. R. & Greathouse, A. D. (2019). RUBI parent training as a group intervention for children with autism: A community pilot study. *Research in Autism Spectrum Disorders*, 66, 101409. <https://doi.org/10.1016/j.rasd.2019.101409>
- Emlein, G. (2006). Gespräche führen in der Frühförderung: Systemische Aspekte. *Frühförderung interdisziplinär*, 25(3), 122–132.
- Felber, D. (2023). *Nahrungsmittelselektivität bei Kindern im Autismus Spektrum*. Masterarbeit. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Fink, A. (2007). Das Affolter-Modell. *Frühförderung interdisziplinär*, 26(2), 87–91.
- Freitag, C. M. (2021). Von den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen in ICD-10 zur Autismus-Spektrum-Störung in ICD-11. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 49(6), 437–441. <https://doi.org/10.1024/1422-4917/a000774>
- Freitag, C. M., Kitzerow, J., Medda, J., Soll, S. & Cholemkey, H. (2017). *Autismus-Spektrum-Störungen* (Leitfaden Kinder- und Jugendpsychotherapie, Bd. 24). Göttingen: Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02704-000>
- Giese, R. (2017). Kleinkindalter. In M. Noterdaeme, K. Ullrich & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (2., überarbeitete und erweiterte Aufl., S. 51–62). Stuttgart: Kohlhammer.
- Girsberger, T. (2022). *Die vielen Farben des Autismus: Spektrum, Ursachen, Diagnose, Therapie und Beratung* (6., überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Haveman, M. (Hrsg.). (2022). *Entwicklung und Frühförderung von Kindern mit geistiger Behinderung und Autismus-Spektrum-Störung: Das Programm „Kleine Schritte“* (3.,

- erweiterte und überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
<https://doi.org/10.17433/978-3-17-039823-8>
- Hayes, S. A. & Watson, S. L. (2013). The Impact of Parenting Stress: A Meta-analysis of Studies Comparing the Experience of Parenting Stress in Parents of Children With and Without Autism Spectrum Disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 43(3), 629–642. <https://doi.org/10.1007/s10803-012-1604-y>
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4., erweiterte Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
<https://doi.org/10.1007/978-3-531-92076-4>
- Janert, S. (2020). *Autistischen Kindern Brücken bauen: ein Elternratgeber* (4. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Jones, L., Bellis, M. A., Wood, S., Hughes, K., McCoy, E., Eckley, L. et al. (2012). Prevalence and risk of violence against children with disabilities: a systematic review and meta-analysis of observational studies. *The Lancet*, 380, 899–907.
[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)60692-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60692-8)
- Jungbauer, J. & Meye, N. (2008). Belastungen und Unterstützungsbedarf von Eltern autistischer Kinder. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 57, 521–535.
- kaixxx. (2025). noScribe. Verfügbar unter: <https://github.com/kaixxx/noScribe/releases>
- Kellenberger, Y. & Messmer, L. (2017). *Rückblick auf die frühe Kindheit - Eltern von Kindern mit Autismus erzählen*. Masterarbeit. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (Grundlagentexte Methoden) (3., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Kuckartz, U., Dresing, T., Rädiker, S. & Stefer, C. (2008). *Qualitative Evaluation: der Einstieg in die Praxis* (2., aktualisierte Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
<https://doi.org/10.1007/978-3-531-91083-3>
- Lütolf, M. (2021). Aktuelle Erkenntnisse zum frühen Kindesalter aus wissenschaftlicher Perspektive. In A. Eckert (Hrsg.), *Autismus in Kindheit und Jugend: Grundlagen, Praxis*

- und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz* (HfH Reihe, Bd. 40) (S. 53–66). Bern: Edition SZH/CSPS.
- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, C. (2014). Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung – ein aktueller Diskurs. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 20(6), 12–18.
- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, C. (2018). Aufgabenfelder, Arbeitstätigkeiten und Qualität des Erlebens im beruflichen Alltag der Heilpädagogischen Früherziehung. *Frühförderung interdisziplinär*, 37(2), 73–83. <https://doi.org/10.2378/fi2018.art13d>
- McDonnell, C. G., Boan, A. D., Bradley, C. C., Seay, K. D., Charles, J. M. & Carpenter, L. A. (2019). Child maltreatment in autism spectrum disorder and intellectual disability: results from a population-based sample. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 60(5), 576–584. <https://doi.org/10.1111/jcpp.12993>
- Müller, C. (2017). Vom Methodenstreit zum Passungsgedanken: Zur Notwendigkeit von Methodenkombinationen in der Frühtherapie von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung. In B. Rittmann & W. Rickert-Bolg (Hrsg.), *Autismus-Therapie in der Praxis. Methoden, Vorgehensweisen, Falldarstellungen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Naggl, M. (2010). Versorgung und ihre Perspektiven: Der Beitrag der Frühförderung zur Früherkennung, Diagnostik und Therapie autistischer Kinder in Bayern. *Frühförderung interdisziplinär*, 29(1). <https://doi.org/10.2378/fi2010.art04d>
- Paul, O. (2020). Diagnoseverarbeitung von Eltern behinderter Kinder im Reaction to Diagnosis Interview (RDI) und Auswirkungen auf das Spiel mit dem Kind. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 69(7), 625–642. <https://doi.org/10.13109/prkk.2020.69.7.625>
- PHBern. (2025). noScribe. Zugriff am 2.10.2025. Verfügbar unter: https://kbss.site.phbern.ch/db/noscribe?gad_source=1&gad_campaignid=22895988635&gbraid=0AAAAADcKqOquTo8sX6GcU-vljBx3eH1PHI&gclid=EAlaIqObChMIOP48Y-FkAMVbZSDBx0ctAjNEAAYAAEgI-tAvD_BwE

- Pretis, M. (2020). *Frühförderung und Frühe Hilfen: Einführung in Theorie und Praxis* (Beiträge zur Frühförderung interdisziplinär, Bd. 21). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Rickert-Bolg, W. (2020). Wehret den Anfängen – Umgang mit autistischem Kontrollverhalten im Kleinkindalter. In I. Döringer & B. Rittmann (Hrsg.), *Autismus: frühe Diagnose, Beratung und Therapie: das Praxisbuch* (S. 227–236). Stuttgart: Kohlhammer.
- Rittmann, B. (2020a). Elternberatung. In I. Döringer & B. Rittmann (Hrsg.), *Autismus: frühe Diagnose, Beratung und Therapie: das Praxisbuch* (S. 201–209). Stuttgart: Kohlhammer.
- Rittmann, B. (2020b). Kind, Eltern, Umfeld – eine Einordnung der Frühtherapie in ein therapeutisches Gesamtkonzept. In I. Döringer & B. Rittmann (Hrsg.), *Autismus: frühe Diagnose, Beratung und Therapie: das Praxisbuch* (S. 127–134). Stuttgart: Kohlhammer.
- Rittmann, B., Döringer, I. & Rickert-Bolg, W. (2017). Das Early Start Denver Model (ESDM) – eine neue Methode bereichert die Frühinterventionskonzepte unserer Autismus-Therapiezentren. In B. Rittmann & W. Rickert-Bolg (Hrsg.), *Autismus-Therapie in der Praxis. Methoden, Vorgehensweisen, Falldarstellungen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Rittmann, B. & Rickert-Bolg, W. (Hrsg.). (2017). *Autismus-Therapie in der Praxis: Methoden, Vorgehensweisen, Falldarstellungen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe.
<https://doi.org/10.1024/85817-000>
- Sarimski, K. (2022). *Handbuch interdisziplinäre Frühförderung* (Beiträge zur Frühförderung interdisziplinär, Bd. 20) (2. aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Schirmer, B. & Alexander, T. (2015). *Leben mit einem Kind im Autismus-Spektrum*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Schneider, U. (2011). *Eltern von Kindern mit Asperger-Syndrom*. Bachelorarbeit. Winterthur: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
- Sulzer-Azaroff, B., Hoffman, A. O., Horton, C. B., Bondy, A. & Frost, L. (2009). The Picture Exchange Communication System (PECS): What Do the Data Say? *Focus on Autism*

and Other Developmental Disabilities, 24(2), 89–103.

<https://doi.org/10.1177/1088357609332743>

- Theunissen, G. (2024). *Autismus und herausforderndes Verhalten: Praxisleitfaden: positive Verhaltensunterstützung* (6., aktualisierte Auflage.). Freiburg: Lambertus.
- Theunissen, G. & Sagrauske, M. (2019). *Pädagogik bei Autismus: eine Einführung*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-036319-9>
- Thurmair, M. & Naggl, M. (2010). *Praxis der Frühförderung: Einführung in ein interdisziplinäres Arbeitsfeld* (4., überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag. <https://doi.org/10.36198/9783838521718>
- Tröster, H. & Lange, S. (2019). *Eltern von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen: Anforderungen, Belastungen und Ressourcen*. Wiesbaden: Springer.
- Ulshöfer, P. (2021). Autismusspezifische Unterstützung von Kind und Familie am Beispiel einer Praxis für Heilpädagogische Früherziehung. In A. Eckert (Hrsg.), *Autismus in Kindheit und Jugend: Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz* (HfH Reihe, Bd. 40) (S. 75–86). Bern: Edition SZH/CSPS.
- Urbaniak, B. (2017). *Applied Behavior Analysis (ABA) in der Therapie von Kindern mit Autismus*. (M. Jurkewicz, Übers.). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- VERBI Software. (2025). MAXQDA, Software für qualitative Datenanalyse. Berlin: Sozialforschung GmbH. Verfügbar unter: maxqda.com
- Voigt, F. (2020). *Frühdagnostik und Frühtherapie bei Autismus-Spektrum-Störungen* (Beiträge zur Frühförderung interdisziplinär, Bd. 22). München: Ernst Reinhardt.
- Zawacki, A. (2019). *Eltern von Kindern mit Asperger-Autismus: eine qualitative Analyse von Belastungen, Ressourcen und Bewältigungsstrategien* (Thesispreis des Fachbereichs Sozialwesen der Katho NRW, Abteilung Köln, Bd. 4). Opladen, Berlin & Toronto: Verlag Barbara Budrich.

9. Anhang

A. INTERVIEWANFRAGE	77
B. EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG	79
C. VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG	80
D. INTERVIEWLEITFADEN	81
E. TRANSKRIPTIONSSYSTEM	91
F. ZUSAMMENFASSUNG INTERVIEW 1	93
G. TRANSKRIPT INTERVIEW 1	95
H. ZUSAMMENFASSUNG INTERVIEW 2	108
I. TRANSKRIPT INTERVIEW 2	111
J. ZUSAMMENFASSUNG INTERVIEW 3	125
K. TRANSKRIPT INTERVIEW 3	128
L. ZUSAMMENFASSUNG INTERVIEW 4	143
M. TRANSKRIPT INTERVIEW 4	145
N. ZUSAMMENFASSUNG INTERVIEW 5	163
O. TRANSKRIPT INTERVIEW 5	165
P. ZUSAMMENFASSUNG INTERVIEW 6	183
Q. TRANSKRIPT INTERVIEW 6	185
R. BEGRÜNDUNG DER HAUPT- UND SUBKATEGORIEN	196
S. ERSTES KATEGORIENSYSTEM: DEFINITION UND ANKERBEISPIELE	199
T. ZWEITES, ERWEITERTES KATEGORIENSYSTEM: DEFINITION UND ANKERBEISPIELE	203
U. ÜBERSICHTSLISTE DES KATEGORIENSYSTEMS	210
V. CODIERTE INTERVIEWABSCHNITTE	212
W. SELBSTSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG & PUBLIKATION	277

A. Interviewanfrage

Anfrage zur Teilnahme an einem Forschungsprojekt

Liebe Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung

Im Rahmen meiner Masterarbeit führe ich ein Forschungsprojekt durch. Ich freue mich sehr, wenn Sie daran teilnehmen möchten.

Über mich

Mein Name ist Marisa Boss. Ich studiere Heilpädagogische Früherziehung an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich und arbeite mit einem Pensum von 60% als Heilpädagogische Früherzieherin (HFE) an der stiftungNETZ in Zofingen. Im Berufsalltag zeigt sich für mich regelmässig, dass die Begleitung von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS) und deren Familien einen zentralen Aufgabenbereich der Heilpädagogischen Früherziehung darstellt, sodass ich gerne dazu beitragen möchte, weitere Erkenntnisse über Familien mit Kindern im Autismus-Spektrum, sowie deren Begleitung durch die HFE zu erzeugen.

Worum es geht

In der HFE begegnen wir häufig Familien, die Kinder mit einem Verdacht auf oder mit der Diagnose ASS haben. Die Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum sind im Alltag häufig mit herausforderndem Verhalten konfrontiert und suchen in der HFE immer wieder nach Unterstützung im Umgang damit. Daher thematisiere ich in diesem Forschungsprojekt die Frage, wie Familien mit Kindern im Autismus-Spektrum in der HFE in Bezug auf herausforderndes Verhalten begleitet werden. Hierfür möchte ich mit Interviews die Sichtweise von Fachpersonen der HFE erfragen. Zunächst werden die Anliegen erfasst, welche die Eltern in Bezug auf herausforderndes Verhalten ihres autistischen Kindes an die Fachpersonen herantragen. Weiter wird erfragt, welche Instrumente und Methoden die Fachpersonen der HFE kennen und nutzen, um den Anliegen der Eltern zu begegnen. Das Ziel ist es, Einblicke in die Arbeit der Begleitung und Beratung von Familien mit Kindern im Autismus-Spektrum zu erhalten und Schlussfolgerungen für die Berufspraxis abzuleiten. Die Interviews werden mit Fachpersonen der HFE aus verschiedenen Kantonen der Schweiz geführt. Von den Interviews wird eine Audioaufzeichnung erstellt.

Teilnahme, Vertraulichkeit und Datenschutz

Die Teilnahme ist freiwillig. Die Teilnahme wird nicht entschädigt.

Alle Daten, die in diesem Projekt erhoben werden, unterliegen strengen Datenschutzvorschriften. Alle Angaben werden anonymisiert. Es ist möglich, dass die Daten in verschlüsselter Form, zum Beispiel für eine Publikation, übermittelt werden müssen und anderen Forschern zur Verfügung gestellt werden können. Nicht-anonymisiertes Datenmaterial (z.B. Ton- und Videoaufnahmen) wird nach der Weiterverarbeitung (Anonymisierung), spätestens nach Ablauf der Rekursfrist des Leistungsnachweises gelöscht.

Für die Weiterverwendung von Foto-, Audio- und/oder Videoaufnahmen zu Unterrichtszwecken ist Ihre separate Einwilligung erforderlich. In diesem Fall ist die Anonymität nicht gewährleistet. Die HfH versichert Ihnen, dass diese Daten nur innerhalb der HfH und nur für Unterrichtszwecke verwendet werden. Die HfH stellt sicher, dass die Daten angemessen geschützt werden. Alle Personen, welche mit den Aufnahmen in Kontakt kommen, unterstehen der Schweigepflicht. Es werden keinerlei Informationen oder Daten an aussenstehende Dritte weitergegeben.

Ablauf und Aufgabe der Teilnehmenden

Mit den Fachpersonen wird ein Interview geführt, das ca. 45-75 Minuten dauert. Das Interview kann an einem vereinbarten Ort oder online per Teams-Call durchgeführt werden. Für die Teilnahme ist erforderlich, dass die Fachperson zu einem Zeitpunkt in ihrer Berufspraxis eine oder mehrere Familien begleitet hat, welche ein Kind mit Verdacht auf oder mit der Diagnose ASS hatte.

Nutzen

Die Auswertung der Interviews soll ein neues Licht auf den Alltag von Familien mit Kindern im Autismus-Spektrum und den Umgang mit herausforderndem Verhalten werfen und dazu beitragen, Implikationen für die Praxis in Bezug auf die Begleitung und Beratung dieser Familien abzuleiten. Dies kann dazu beitragen, dass Familien mit Kindern im Autismus-Spektrum besser begleitet und beraten werden können.

Kontakt

Haben Sie noch Fragen? Marisa Boss (boss.marisa@learnhfh.ch) steht Ihnen gerne für weitere Auskünfte zum Forschungsprojekt zur Verfügung.

Bei Interesse informieren wir Sie gerne über die Ergebnisse.

B. Einverständniserklärung

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname

Falls zutreffend:

Name und Vorname

gesetzliche Vertretung

Ich möchte über die Ergebnisse informiert werden.
(Bitte e-mail-Adresse angeben)

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:
Hinweis für Studierende: erforderliche Daten bitte markieren

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir und/oder meinem Kind erhoben werden	Ja , ich bin einverstanden	Nein , ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Fotos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Audioaufzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Videoaufzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Schriftstücke, z.B. Fragebögen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Weiteres:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe:	Ja , ich bin einverstanden	Nein , ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen darüber hinaus von der HfH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen in anonymisierter Form für weitere Auswertungen und Forschungszwecke verwendet werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

1. Sie wurden von Marisa Boss ausreichend informiert.
2. Sie haben die Informationen verstanden.
3. Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.
4. Im Falle einer gesetzlichen Vertretung bestätigen Sie, im Sinne von () zu entscheiden und stellen sicher, dass diese Person in geeigneter Form über das Forschungsvorhaben informiert wurde.

Ort, Datum

Unterschrift

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

C. Verpflichtungserklärung

Verpflichtungserklärung der/des Studierenden

Ich verpflichte mich, die erhobenen Daten in nachfolgender Weise zu bearbeiten und zu sichern:

- Speicherung nur auf von der HfH zugelassenen Servern oder lokale Speicherung auf einem eigenen Gerät mit Passwortschutz;
- Keine Speicherung auf anderen Cloud-Lösungen (Dropbox, iCloud, etc.), auch nicht als Back-up;
- Keine Weiterleitung an private E-Mail-Adressen oder Personen, die nicht einsichtsberechtigt sind;
- Keine Nutzung ausserhalb der bei der Datenerhebung angegebenen Zwecke;
- Geheimhaltung über die Daten und die dazugehörigen Informationen.

Ich verpflichte mich weiter, die gespeicherten Daten nach Abschluss der begleitenden Lehrveranstaltung von allen Speichermedien komplett zu löschen und diese Löschung auf Nachfrage der Hochschule zu bestätigen.

Im Falle einer Nutzung für weitere Bildungszwecke (z.B. Videoausschnitte für Lehrveranstaltungen) werden die Daten der Modulverantwortlichen übergeben und in der Hochschule aufbewahrt.

Es ist mir bewusst, dass ein Verstoß gegen die vorliegenden Pflichten Disziplinar massnahmen der Hochschule nach sich ziehen kann.

Ort, Datum

Unterschrift der/des Studierenden

.....

.....

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

D. Interviewleitfaden

Name der HFE	
Dienststelle	
Datum & Ort	

Vorbereitung

Raum (vor Ort):

- Getränke & Gläser
- Sitzgelegenheiten
- Lüften
- Lichtverhältnis

Microsoft Teams (Online):

- Teams Link versenden
- Sitzung starten, Lichtverhältnis & Tonqualität prüfen
- Einverständnis vorhanden?
- Audioaufnahme per Teams und Smartphone starten

Material:

- Aufnahmegerät / Smartphone
- Papier & Stift für Notizen
- Interviewleitfaden
- Einverständnis für Audioaufnahme & Weiterverwendung

Einstieg

1. Begrüssung & Dank

«Herzlich Willkommen, schön, dass wir uns heute treffen können. Vielen Dank noch einmal, dass Sie sich bereit erklärt haben, am Interview teilzunehmen!»

2. Hinweis auf Freiwilligkeit, Anonymität und Datenschutz

«Ich möchte noch einmal wiederholen, dass Ihre Teilnahme freiwillig ist und Sie auch jederzeit abbrechen können. Alle Daten, die in diesem Interview erhoben werden, unterliegen strengen Datenschutzvorschriften, sodass sämtliche Angaben anonymisiert

werden. Die anonymisierten Daten werden in der Masterarbeit verwendet. Alle Aufzeichnungen werden nach Fertigstellung der Masterarbeit gelöscht.»

3. Erlaubnis für Aufzeichnung einholen

«Wenn Sie mit der Audio-Aufzeichnung einverstanden sind, bitte ich Sie, dieses Formular zu unterschreiben, ich werde Ihnen ebenfalls eine Kopie davon zusenden.»

4. Projekt und Ziel des Interviews vorstellen

«Im Rahmen meiner Masterarbeit für das Studium der Heilpädagogischen Früherziehung befasse ich mich mit der Begleitung von Familien mit Kindern im Autismus-Spektrum in Bezug auf herausforderndes Verhalten.

Das Ziel der Arbeit ist es, Einblicke in die Arbeit von Fachpersonen der Früherziehung zu erhalten. Spezifisch geht es darum, zu erfassen, wie Familien mit Kindern im Autismus-Spektrum in der HFE begleitet und beraten werden. Daraus können dann Schlussfolgerungen für die Berufspraxis abgeleitet werden.

5. Zeitlichen Rahmen definieren, Ablauf erläutern

«Im heutigen Interview frage ich zuerst einige Punkte zu Ihrer beruflichen Situation ab. Die weiteren Fragen werde ich in vier Themenblöcken stellen. Im ersten Themenblock geht es darum, das herausfordernde Verhalten der Kinder zu erfassen. Im zweiten Block geht es um die Auswirkungen des Verhaltens auf den Alltag der Familie. Im dritten Themenblock geht es um die Anliegen, welche die Eltern in Bezug auf das herausfordernde Verhalten haben. Im letzten Themenblock geht es dann darum, welche Instrumente, Methoden und theoretische Ansätze Sie als Fachperson der Früherziehung kennen und nutzen, um diesen Anliegen begegnen.

Auf meine Fragen gibt es keine richtigen oder falschen Antworten, Sie dürfen ganz frei erzählen, was Ihnen dazu durch den Kopf geht. Wenn Sie auf eine Frage nicht antworten möchten oder eine Pause brauchen, dürfen Sie mir das gerne sagen.

Das Interview sollte in etwa 45-75 Minuten dauern.

Haben Sie noch Fragen zum Ablauf?»

6. Begriffe definieren

«Wenn im Interview von Kindern im Autismus-Spektrum, Kindern mit ASS oder autistischen Kindern gesprochen wird, bezieht das Kinder mit ASS-Diagnose oder mit ASS-Verdacht mit ein.

Haben Sie Fragen zum Begriff?»

7. Fragen zur Person:

a. *Wie lange sind Sie bereits in der HFE tätig?*

b. *Welche Ausbildungen haben Sie in Ihrem Werdegang durchlaufen?*

c. *Haben Sie Weiterbildungen zum Thema ASS besucht? Welche?*

d. *Haben Sie Weiterbildungen zu anderen Themen besucht? Welche?*

8. Icebreaker

«Wenn Sie an Ihre bisherigen Erfahrungen mit Familien mit autistischen Kindern denken – was fällt Ihnen spontan als Erstes ein?»

Hauptteil

Themenblock A: Herausfordernde Verhaltensweisen

«Jetzt kommen wir zum ersten Themenblock. Es geht um die herausfordernden Verhaltensweisen der Kinder mit ASS. Was genau «herausfordernde Verhaltensweisen» sind, kann von Person zu Person unterschiedlich definiert werden. Wenn wir heute von herausfordernden Verhaltensweisen sprechen, geht es um Verhalten, das in unserer Kultur von der Norm

abweicht, sodass die Eltern oder Sie als HFE das Verhalten aufgrund der Intensität, der Häufigkeit oder Dauer als herausfordernd einordnen.

Herausforderndes Verhalten von autistischen Kindern kann in drei Formen eingeteilt werden:

- **Externalisierendes** Verhalten bezieht sich auf Verhaltensweisen wie Emotionsausbrüche, Schreien, Hauen, Beissen, das Werfen von Gegenständen, welche das Kind nach aussen richtet.
- **Internalisierendes** Verhalten ist eher nach innen gerichtet und fällt weniger auf, wie bspw. der Rückzug aus Situationen, sich verstecken, und extrem schüchternes oder ängstliches Verhalten.
- **Repetitive** Verhaltensweisen sind solche, welche ritualisiert oder zwanghaft wiederholt werden, wie bspw. stereotype Bewegungen wie Händeflattern oder Schaukeln, Echolalie, oder die Fixierung auf bestimmte Themen oder Routinen, die zu Ritualen werden.

Haben Sie Fragen zur Definition der Verhaltensweisen?

A1. Inwiefern berichten die Eltern von externalisierenden Verhaltensweisen?

→ Wie sehen diese Verhaltensweisen beim Kind aus?

A2. Inwiefern berichten die Eltern von internalisierenden Verhaltensweisen?

→ Wie sehen diese Verhaltensweisen aus?

A3. Inwiefern berichten Eltern von stereotypen und repetitiven Verhaltensweisen?

→ Wie sehen diese Verhaltensweisen aus?

A4. Berichten die Eltern von weiteren Verhaltensweisen, welche sie als herausfordernd empfinden? Wenn ja, welche?

Themenblock B: Auswirkungen auf den Alltag

«Jetzt kommen wir zum zweiten Themenblock. Hier geht es darum, wie sich die herausfordernden Verhaltensweisen des Kindes auf den Alltag der Familie auswirken»

B1. Gibt es bestimmte Alltagssituationen, die von den Eltern häufig thematisiert werden?
Welche?

B2. Wie wirken sich diese Verhaltensweisen auf den Alltag der Familie aus?

B3. Wie wirken sich diese Verhaltensweisen auf die Belastung der Eltern aus?

B4. Wie gehen die Eltern mit diesen Verhaltensweisen um?

Themenblock C: Anliegen & Bedürfnisse der Eltern

«Jetzt kommen wir zum dritten Themenblock. Hier geht es darum, welche Anliegen und Bedürfnisse die Eltern in Bezug auf die herausfordernden Verhaltensweisen des Kindes haben. Es geht mir dabei um Ihre Kenntnisse als HFE über die Anliegen und Bedürfnisse der Eltern.»

C1. Welche Bedürfnisse haben Eltern von autistischen Kindern in der Beratung und Begleitung durch die HFE, wenn es um herausfordernde Verhaltensweisen geht?

→ Welche Fragen haben die Eltern?

→ Welche Unterstützung wünschen sich die Eltern?

C2. Was ist den Eltern in der Beratung und Begleitung wichtig?

C3. Was sind aus Ihrer Sicht zentrale Themen der Beratung und Begleitung?

Themenblock D: Instrumente, Methoden und theoretische Ansätze

«Jetzt kommen wir zum letzten Themenblock. Hier geht es darum, welche Instrumente und Methoden Sie kennen und in der Begleitung und Beratung der Eltern nutzen. Wenn wir heute von Instrumenten und Methoden sprechen, sind damit Materialien und Strategien gemeint, welche auf theoretischen Ansätzen basieren, wie z.B. TEACCH, PECS oder DIR-Floortime etc. Es geht prinzipiell nicht darum, ob Sie ein ganzes ausgearbeitetes Programm in der Praxis verwenden. Mich interessiert, wie Sie Aspekte und Teile von theoretischen Ansätzen in der Beratung und Begleitung der Eltern nutzen.»

D1. Welche ASS-spezifischen Instrumente, Methoden und theoretischen Ansätze nutzen Sie in der Beratung und Begleitung der Familien?

→ Wie nutzen Sie diese Instrumente und Methoden spezifisch in der Beratung der Eltern?

→ Wie nutzen Sie diese Instrumente und Methoden in der Förderstunde / mit den Kindern?

D2. Welche nicht ASS-spezifischen Instrumente und Methoden nutzt Sie in der Beratung und Begleitung der Familien?

→ Wie nutzen Sie diese Instrumente und Methoden spezifisch in der Beratung der Eltern?

→ Wie nutzen Sie diese Instrumente und Methoden in der Förderstunde / mit den Kindern?

D3. Welche Erfahrungen haben Sie mit den von Ihnen angewendeten Instrumenten und Methoden gemacht?

→ Wie haben die Eltern die Methoden im Alltag eingesetzt?

→ Wie haben Sie die Wirksamkeit der von Ihnen angewendeten Methoden erlebt?

→ Wo stossen diese Instrumente und Methoden an Grenzen?

D4. Kennen Sie weitere Instrumente oder Methoden zum Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen oder ASS?

→ Inwiefern nutzen Sie diese?

Ausklang

1. Gibt es etwas, das Sie im Zusammenhang mit diesem Thema noch als wichtig empfinden und das nicht thematisiert wurde?

2. Haben Sie Anmerkungen oder Fragen?

3. Danke für das Gespräch, und dass Sie so frei erzählt haben!

4. Wenn Sie Interesse haben, kann ich Ihnen nach Abschluss der MA eine Kopie zusenden.

E. Transkriptionssystem

1. «Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vorhandene Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wenn keine eindeutige Übersetzung möglich ist, wird der Dialekt beibehalten, zum Beispiel: Ich gehe heuer auf das Oktoberfest.
2. Wortverschleifungen werden nicht transkribiert, sondern an das Schriftdeutsch angenähert. Beispielsweise „Er hatte noch so'n Buch genannt“ wird zu „Er hatte noch so ein Buch genannt“ und „hamma“ wird zu „haben wir“. Die Satzform wird beibehalten, auch wenn sie syntaktische Fehler beinhaltet, beispielsweise: „bin ich nach Kaufhaus gegangen“.
3. Wort- und Satzabbrüche sowie Stottern werden geglättet bzw. ausgelassen, Wortdopplungen nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden: „Das ist mir sehr, sehr wichtig.“. „Ganze“ Halbsätze, denen nur die Vollendung fehlt, werden jedoch erfasst und mit dem Abbruchzeichen / gekennzeichnet.
4. Interpunktion wird zu Gunsten der Lesbarkeit geglättet, das heißt bei kurzem Senken der Stimme oder uneindeutiger Betonung wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt. Dabei sollen Sinneinheiten beibehalten werden.
5. Pausen werden durch drei Auslassungspunkte in Klammern (...) markiert.
6. Verständnissignale des gerade nicht Sprechenden wie „mhm, aha, ja, genau, ähm“ etc. werden nicht transkribiert. AUSNAHME: Eine Antwort besteht NUR aus „mhm“ ohne jegliche weitere Ausführung. Dies wird als „mhm (bejahend)“, oder „mhm (verneinend)“ erfasst, je nach Interpretation.
7. Besonders betonte Wörter oder Äußerungen werden durch GROSSSCHREIBUNG gekennzeichnet.
8. Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze. Zwischen den Sprechern gibt es eine freie, leere Zeile. Auch kurze Einwürfe werden in einem separaten Absatz transkribiert. Mindestens am Ende eines Absatzes werden Zeitmarken eingefügt.
9. Emotionale nonverbale Äußerungen der befragten Person und des Interviewers, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (etwa wie lachen oder seufzen), werden beim Einsatz in Klammern notiert.
10. Unverständliche Wörter werden mit (unv.) gekennzeichnet. Längere unverständliche Passagen sollen möglichst mit der Ursache versehen werden (unv., Handystörgeräusch) oder (unv., Mikrofon rauscht). Vermutet man einen Wortlaut, ist sich aber nicht sicher, wird das Wort bzw. der Satzteil mit einem Fragezeichen in Klammern gesetzt. Zum Beispiel: (Xylomethanolin?). Generell werden alle unverständlichen Stellen mit einer Zeitmarke versehen, wenn innerhalb von einer Minute keine Zeitmarke gesetzt ist.

11. Die interviewende Person wird durch ein „I:“, die befragte Person durch ein „B:“ gekennzeichnet. Bei mehreren Interviewpartnern (z.B. Gruppendiskussion) wird dem Kürzel „B“ eine entsprechende Kennnummer oder ein Name zugeordnet (z.B. „B1:“, „Peter:“).
12. Das Transkript wird als Rich Text Format (.rtf-Datei) gespeichert. Benennung der Datei entsprechend des Audiodateinamens (ohne Endung wav, mp3). Beispielsweise: Interview_04022011.rtf oder Interview_schmitt.rtf» (Dresing & Pehl, 2015, S. 21)

F. Zusammenfassung Interview 1

Einstiegsfragen

Berufserfahrung	Sechs Jahre
Ausbildung	Klinische Heilpädagogin & Sozialpädagogin, Master HFE
Weiterbildungen	ESDM, Affolter-Modell, Marte Meo Basiskurs, (TEACCH)

Block A: Herausfordernde Verhaltensweisen

Externalisierende Verhaltensweisen	Schreien, laut Sein, Toben, Weinen, Jammern, Schlagen, Beissen, Kratzen, Gegenstände werfen, nicht sitzen bleiben, hyperaktives Verhalten
Internalisierende Verhaltensweisen	Rückzug, schlechtes Reagieren auf Spielangebote, häufiger Wechsel von Situationen
Repetitive und Stereotype Verhaltensweisen	Hände- und Armflattern, Gegenstände drehen, Neues Ablehnen, Picky Eater, repetitives Spiel, Reihen und Türme bilden, Inputs von aussen nicht annehmen, selbstverletzendes Verhalten (Beissen auf Lippe, Zunge oder Finger, Kopf anschlagen)

Block B: Auswirkungen auf den Familienalltag

Alltagssituationen	<ul style="list-style-type: none"> - Schlaf (schlechter Schlaf-Wach-Rhythmus) - Essen (Eingeschränktes Lebensmittelrepertoire) - Spiel (kein Interesse am Gegenüber, alleine spielen wollen, am Bildschirm) - Gesellschaft (Spielplatz, Tramfahren, Besuche, Einkaufen, irritierte Blicke, Kritik im Umfeld, Ablösung in Kita und Spielgruppe) - Kommunikation (Eltern und Kind verstehen einander nicht, Verzögerte Sprachentwicklung, viele Missverständnisse und Unsicherheit, wenig Blickkontakt oder Zeigegesten) - Alltagsgestaltung (eingeschränkte Bewegungsfreiheit, spontane Ausflüge krisenbelastet)
Auswirkungen auf Geschwister	Belastete Beziehung, Zusammenspiel schwierig, Unterschiede in Entwicklung auffällig
Belastung der Eltern	Eltern sind gestresst, besorgt, verzweifelt, überfordert, hilflos, ermüdet, Selbstzweifel, Partnerschaft vermutlich belastet, Leidensdruck

Umgang mit Verhaltensweisen	Vermeidungsverhalten, Eltern geben nach und muten dem Kind weniger zu, weichen bestimmten Situationen aus (z.B. Arzt), einige wollen strenger sein, können es aber nicht umsetzen
-----------------------------	---

Block C: Anliegen der Eltern

Anliegen begleitende Beratung (Counseling)	<ul style="list-style-type: none"> - Erzählen können, offenes Ohr - Verständnis erhalten - Unterstützung - Wertschätzung, Wohlwollen für Kind und Eltern
Anliegen Fachberatung (Consulting)	<ul style="list-style-type: none"> - Krisen vorbeugen und handhaben - Sprachentwicklung - Einschulung (Regelschule / Sonderschule) - ASS Aufklärung - Förderung & Intensive Förderprogramme

Block D: Instrumente, Methoden und theoretische Ansätze

Genereller Einsatz	<ul style="list-style-type: none"> - Methoden zuerst in Förderstunde ausprobieren, dann in Beratung Umsetzung im Alltag besprechen - Kein Rezept, Versuch und Irrtum für passende Methoden - Material bei der Familie lassen
Eingesetzte Methoden	<ul style="list-style-type: none"> - UK (Piktogramme) - TEACCH (Spielmaterial, Ablauf- und Jetzt-Dann-Pläne, Tages- und Wochenpläne) - Affolter-Modell (Umgebungs- und Aufgabenstrukturierung, Sitzposition) - ESDM (Interaktionsspiele) - Marte Meo (Geführte / Freie Sequenzen, Videoaufnahmen, Nachbesprechung mit Eltern) - Systemische Beratung (Einschätzungs- und Skalierungsfragen, Visualisierungen)
Wirksamkeit	Kleine, aber bedeutsame Fortschritte, reicht oft nicht für Regelschule
Grenzen	Keine Methode verhindert alle Krisen, Alltag ist unvorhersehbar, Autismus ist nicht heilbar
Umsetzung durch / mit Eltern	Ablaufpläne gut umsetzbar, Interaktionsspiele bewusster eingesetzt

G. Transkript Interview 1

1	I: Gut, zuerst definiere ich noch mal kurz den Begriff Autismus. Wenn wir heute von Kindern im Autismus-Spektrum, von autistischen Kindern, von Kindern mit ASS sprechen, dann bezieht das Kinder mit einer Autismus-Diagnose, aber auch Kinder mit einem Autismus-Verdacht ein. Hast du Fragen dazu?
2	B1: Nein.
3	I: Okay, dann starten wir mit den Fragen zu deiner Person. Wie lange bist du schon in der HFE tätig?
4	B1: Sechs Jahre.
5	I: Und welche Ausbildungen hast du in deinem Werdegang durchlaufen?
6	B1: Ich bin klinische Heilpädagogin und Sozialpädagogin und mache gerade einen Master in Heilpädagogischer Früherziehung. (...)
7	I: Und hast du Weiterbildungen zum Thema ASS besucht? (...)
8	B1: Ich hatte intern Weiterbildungen, also zum Beispiel eine Einführung in das Early Start Denver Modell. Und andere Weiterbildungen waren nicht allzu autismusspezifisch, aber doch auch gut zu nutzen, wie zum Beispiel das Affolter-Modell. (...) Und TEACCH kenn ich, aber jetzt muss ich überlegen, woher. Ich glaube, aus der Ausbildung. Keine Weiterbildung, nein.
9	I: Und hast du noch andere Weiterbildungen zu anderen Themen besucht? Du hast jetzt gerade schon das Affolter-Modell gesagt und auch TEACCH. Sonst noch etwas, das relevant wäre für heute? (...)
10	B1: Nein.
11	I: Hattest du in deiner bisherigen Berufspraxis schon oft mit Familien mit autistischen Kindern zu tun und inwiefern? (...)
12	B1: Ja. Ich würde sagen, ein grosser Teil von den Familien, die ich begleitet habe und begleite, da bestand zumindest der Verdacht auf eine Autismus-Spektrum-Störung.
13	I: In der HFE?
14	B1: In der HFE.
15	I: Okay. Dann kommen wir zum herausfordernden Verhalten. Was genau herausforderndes Verhalten ist, das kann von Person zu Person unterschiedlich definiert werden. Wenn wir heute von herausfordernden Verhaltensweisen sprechen, geht es um Verhalten, das in unserer Kultur von der Norm abweicht, sodass die Eltern oder du als HFE das Verhalten aufgrund der Intensität, der Häufigkeit oder der Dauer als herausfordernd einordnest. Und herausforderndes Verhalten von autistischen Kindern kann in drei Formen eingeteilt werden. Es gibt externalisierendes Verhalten, das bezieht sich auf Verhaltensweisen wie Schreien, Hauen, Beissen, das Werfen von

	Gegenständen. Alles, was in diesen Emotionsausbrüchen auftritt und das sind Verhaltensweisen, die das Kind nach aussen richtet. Internalisierendes Verhalten ist eher nach innen gerichtet und fällt vielleicht weniger auf. Da geht es zum Beispiel um den Rückzug aus Situationen oder die Flucht aus einer Situation, sich zu verstecken und auch extrem schüchternes oder ängstliches Verhalten. Und repetitive Verhaltensweisen sind solche, die ritualisiert oder zwanghaft wiederholt werden, wie zum Beispiel stereotype Bewegungen, das Händeflattern oder Schaukeln, aber auch Echolalie oder die Fixierung auf bestimmte Themen oder Routinen, die zu Ritualen werden. Ist das für dich klar oder hast du noch Fragen?
16	B1: Nein, klar.
17	I: Inwiefern berichten die Eltern, die du begleitet hast, von externalisierenden Verhaltensweisen?
18	B1: (...) Ich soll so eine Sammlung machen aus allen Situationen.
19	I: Das, was du kennst, was du schon gehört hast, was Eltern dir berichtet haben.
20	B1: Ja, also Schreien kommt immer vor, also laut sein. Schlagen, Beißen, Kratzen, Gegenstände werfen, höre ich meistens, wenn Geschwisterkinder mit in den Familien sind. Und sonst kann, muss es nicht immer auch mit vorkommen. Aber immer ist es so ein auffälliges Verhalten, das die Eltern daran hindert, mit dem Kind unbeschwert in der Öffentlichkeit zu sein. Gerade weil das Kind laut ist, und die repetitiven Verhaltensweisen, aber das kommt ja später noch.
21	I: Genau. Du hast jetzt gerade Geschwister erwähnt. Wie sieht das ungefähr aus? Sind es dann Verhaltensweisen, die gegenüber den Geschwistern auftreten oder die generell auftreten, aber häufig in Familien, in denen Geschwister wie dabei sind?
22	B1: Ich habe das oft so erlebt, dass wenn Geschwisterkinder noch beteiligt sind, die Eltern etwas weniger Möglichkeiten hatten, auf die Eigenheiten von den autistischen Kindern einzugehen. Und in dieser Überforderung, also in dieser Situation sind dann Eltern, wie auch die Kinder, schneller überfordert als in Einzelkind-Situationen. Und ich glaube, daher kommt es, dass diese Kinder dann öfters zu solchen Verhaltensweisen noch gegriffen haben. (...)
23	I: Okay. Inwiefern haben Eltern dir schon berichtet von internalisierenden Verhaltensweisen?
24	B1: Die Kinder, die sich zurückziehen, die schlecht auf Spielangebote reagieren, die häufig die Aktivitäten wechseln, Kinder, die auf die Zunge beißen oder in die Finger, also sich selber auf die Zunge beißen, oder in die Hände. (...)
25	I: Noch weiteres?
26	B1: Schwieriges Ess- und Schlafverhalten, wenn man das auch zu internalisierendem Verhalten zählen kann. (...)

27	I: Was ist es am Ess- und Schlafverhalten, das es schwierig macht?
28	B1: Beim Schlafen ist es ein schlecht ausgebildeter Schlaf- und Wachrhythmus. Die Kinder finden oft am Abend nicht zur Ruhe, haben kürzere Schlafphasen. Es ist sehr ermüdend für den Rest der Familie. Beim Essen ist es, dass sie sehr ein eingeschränktes Repertoire an Lebensmitteln tolerieren. (...) Und nicht am Tisch sitzen bleiben, herumschwirren während den Mahlzeiten. (...)
29	I: Okay. Und inwiefern berichten die Eltern, oder haben Eltern schon berichtet von stereotypen und repetitiven Verhaltensweisen?
30	B1: Hände- und Armflattern. Und Gegenstände in einer bestimmten Art und Weise in den Händen drehen. (...) Immer das gleiche Spiel spielen. Reihen bilden, Türme bilden und sich dabei auch nicht vom Kurs abbringen lassen, also Inputs von aussen nicht aufnehmen. (...)
31	I: Gibt es Eltern, die das nicht als herausforderndes Verhalten klassifiziert haben, so diese repetitiven Verhaltensweisen? (...) Oder erlebst du es meistens so, dass die Eltern das als herausfordernd erleben? (...)
32	B1: Herausfordernd, ja. Gute Frage. Ich glaube, es ist etwas, das Sorgen macht. Vielleicht ist es eher etwas, das die Eltern so auf die Idee bringt, mit dem Kind stimmt etwas nicht, das verhält sich anders. Und aber die Herausforderung besteht dann tatsächlich öfters in der Öffentlichkeit, weil sie dann konfrontiert sind auch mit Blicken, so irritierten Blicken. Aber Kinder, die sich zu Hause mit ihren Stereotypen gut beschäftigen können, sofern es nicht etwas Selbstverletzendes ist, das stimmt, das wird eigentlich nicht unbedingt als herausfordernd erlebt. Aber so die, dass eine Traurigkeit auch / Dass man nicht mit dem Kind zusammenspielen kann, dass das Kind den Eindruck macht, es interessiert sich gar nicht für ein Gegenüber im Spiel, das habe ich schon oft als Herausforderung erlebt.
33	I: Okay. Du hast jetzt gerade noch selbstverletzendes Verhalten erwähnt. Was haben die / Oder haben Eltern dir von dem auch schon berichtet?
34	B1: Ja, dieses Beissen auf Lippen oder die Zunge oder auf die Finger. (...) Oder wirklich in der Wut dann den Kopf gegen die Wand schlagen oder auf den Boden schlagen.
35	I: Und du hast vorhin noch erwähnt, das Essverhalten. Berichten die Eltern da auch wie repetitive, fixierte, stereotype Verhaltensweisen?
36	B1: Sie beschreiben das nicht so. Sie beschreiben es eher so, dass die Kinder sehr stur sind und, und neue Sachen ablehnen. Dass sie Picky Eaters sind oder nicht am Tisch sitzen möchten. So wird es von den Eltern beschrieben. Oder auch die Sorge, dass sie zu wenig essen. (...)

37	I: Okay. Berichten die Eltern noch von anderen oder weiteren Verhaltensweisen, die sie als herausfordernd empfinden? (...)
38	B1: Ja, ich glaube die grösste Herausforderung für die Eltern ist oft, dass sie ihr Kind nicht verstehen. Das Kind will etwas, das ist klar zu erkennen und es ist schwierig herauszufinden, was das Kind will. Und, dass sie etwas von ihrem Kind möchten, und das Kind scheint sie nicht zu verstehen. Also, so die Verständigung zwischen Eltern und Kind, die durch Autismus erschwert wird, das erzeugt einen Leidensdruck.
39	I: Also die Kommunikationsweise vom Kind auf der einen Seite?
40	B1: Ja.
41	I: Okay. Was sind das für Kommunikationsverhalten, also Kommunikationsweisen, dass das Kind zeigt, wo die Eltern merken, jetzt verstehe ich mein Kind nicht, obwohl es etwas will?
42	B1: Also sie sind oft deutlich verzögert in der Sprachentwicklung. (...)
43	I: Und wie kommunizieren sie dann?
44	B1: Ja, oft kommunizieren sie dann auf dem Level wie ein Kind im vorsprachlichen Alter, also mit Schreien, Weinen, Jammern, wenn sie unwohl sind. Und was sich dann halt / Wenn die Eltern nicht herausfinden, was der Grund dafür ist, kann sich das auch in einem grossen Anfall dann auswirken und mit Schreien, Toben und selbst- und fremdverletzendes Verhalten.
45	I: Okay. Du hast jetzt vorhin gerade auch noch in einem Seitensatz erwähnt, dass die Kinder immer aufstehen und herumlaufen, also so Hyperaktivität oder hyperaktives Verhalten, berichten das die Eltern auch? (...)
46	B1: Ja, zum Teil beschreiben sie das auch so und äussern auch so einen Verdacht, vielleicht ist das Kind hyperaktiv oder es hat ein ADHS, ja, weil sie schlecht am Tisch sitzen bleiben oder bei Spielangeboten gerne die Situation wieder wechseln, ja.
47	I: Dass sie nicht dortbleiben.
48	B1: Dass sie nicht gerne an einem Ort bleiben, ja.
49	I: Okay. Noch weitere Verhaltensweisen, die ich jetzt noch nicht erfragt habe, die noch auftreten? (...)
50	B1: Das, (...) die nonverbale Kommunikation ist oft auch ein Thema, das die Eltern vielleicht nicht / Es ist nicht das Allervordergründigste, aber beim Nachfragen kommt schon auch heraus, eigentlich ist auch die nonverbale Verständigung auf beiden Seiten erschwert und sie beobachten auch, dass die Kinder ihnen oft nicht ins Gesicht sehen, oder nicht reagieren auf die Zeigegeste, keine Zeigegeste benutzen. (...)
51	I: Gut. (...) Dann kommen wir zum zweiten Themenblock. und da geht's darum, wie sich das Verhalten von den autistischen Kindern auf den Alltag von der Familie

	auswirkt. Gibt es bestimmte Alltagssituationen, die von den Eltern häufig thematisiert werden? (...)
52	B1: Ja, ich glaube das Essen. Essenssituationen werden oft thematisiert. (...) Oder wirklich die Spielsituationen, dass die Kinder eigentlich am liebsten am Bildschirm sind oder für sich sind und man mit ihnen nicht gut spielen kann. Oder, das habe ich schon erwähnt, so Alltagssituationen, aber ausserhalb der eigenen vier Wände, also ein Besuch auf dem Spielplatz, Einkaufen, Tram fahren, die Grossmutter besuchen, dass eine riesige Herausforderung ist und den Alltag wirklich deutlich erschwert.
53	I: Gibt es noch weitere Situationen, oder deckt es das ungefähr?
54	B1: Die Geschwisterbeziehung ist oft belastet. Gerade, wenn die Eltern noch ein Kind haben, das nicht im Autismus-Spektrum ist, ist oft frappant, wie unterschiedlich sie sich entwickeln und wie das Spielverhalten ist. Und zwei oder mehrere Kinder in ein gemeinsames Spiel zu bringen, ist so schwierig für die Eltern. Ablösung ist oft ein Thema. Kinder scheinen sich gar nicht zu interessieren, wenn die Mama plötzlich weg ist, was irritierend ist, oder die Kinder benehmen sich auch wie deutlich jüngere Kinder, wenn die Bezugsperson weggeht. Oft erzählen Eltern von Kita-Eingewöhnungsphasen, die abgebrochen werden oder Spielgruppenbesuche, die nicht weitergeführt werden konnten. (...)
55	I: Okay. Und in den Alltagssituationen, die du jetzt erzählt hast, wie wirkt sich dort das herausfordernde Verhalten auf die Familie aus?
56	B1: Ja, ich glaube, das ist eine Quelle von riesengrosser Verunsicherung. Also einerseits, weil man sich nicht gut, weil sich Eltern und Kinder nicht gut verständigen können. Dass es zu vielen Unverständnissen oder Missverständnissen auf beiden Seiten kommt. Und das schränkt einfach die Freiheit, die Bewegungsfreiheit so ein, wenn ein Kind so grosse Probleme hat, wenn etwas ungewohnt ist. Spontane Familienausflüge oder Besuche, die andere Familien nutzen können, um wieder Energie zu tanken oder einen guten Moment als Familie zu erleben, endet bei diesen Familien oft einfach im Chaos und der Krise und das ist so eine grosse Herausforderung.
57	I: So die Bewegungsfreiheit im öffentlichen Raum oder ausserhalb von den eigenen vier Wänden?
58	B1: Ja, vielleicht sogar innerhalb den eigenen vier Wänden, ausserhalb des Alltags. Etwas Neues, auch in den eigenen vier Wänden, kann schon so eine Herausforderung sein. Ein neues Lebensmittel. Eine neue Person. Ich als HFE kann da auch die ganze Familienstruktur durcheinanderbringen und Auslöser von grossen Krisen sein. Und dadurch sind die Eltern auch sehr gestresst. Der Stressfaktor ist in diesen Familien, denke ich, deutlich erhöht.

59	I: Ja, das wäre gerade die nächste Frage. Wie wirken sich die Verhaltensweisen auf die Belastung von den Eltern aus?
60	B1: Ja, ich würde sagen, dramatisch. Sie sind gestresst, sie sind in Sorge. Sie erzählen von Gefühlen von Überforderung und Hilflosigkeit. Sie zweifeln daran, ob sie gute Eltern sind, weil sie ihr Kind oft nicht verstehen und ihr Kind sie nicht gut versteht.
61	I: Berichten Eltern zum Teil auch von Auswirkungen auf ihre Paarbeziehung? (...)
62	B1: Ich weiss nicht, nicht so direkt. Aber ich bezweifle auch, dass sie das in diesem Moment auch reflektieren können, ob das Auswirkungen hat. Was ich oft höre, ist, von Müttern, dass sie sagen, 'Bei meinem Mann klappt das ist noch viel schlechter als bei mir'. Oder dass sie schon den Säugling nicht an den Partner abgeben konnten. Und dann denke ich schon, dass auch die Paarbeziehung belastet ist, aber so deutlich hat mir das jetzt noch kein Elternpaar gesagt.
63	I: Aber du kennst oder du hörst immer wieder, dass ein Elternteil besser zurechtkommt, oder dass /
64	B1: Ja, das höre ich oft. (...)
65	I: Ja. Okay. Und wie gehen die Eltern von sich aus intuitiv mit diesen Verhaltensweisen um?
66	B1: Was ich am meisten erlebe, ist, dass sie ein Vermeidungsverhalten zeigen. Sie wissen schon zum Voraus, was schwierig sein könnte und gehen dem wirklich aus dem Weg. Also bei einer Familie ist das so weit gegangen, dass sie keine Arztbesuche mehr wahrnehmen wollten, weil es einfach zu so heftigen Krisen dort in der Praxis kam. Sie muten dem Kind dann auch immer weniger zu, um sich zu schützen vor der nächsten Krise, oder auch um das Kind zu schützen vor diesen Verzweiflungsanfällen. Und lenken oft ein, dann bekommt das Kind halt das Essen, was es gerne hat, oder das Einschlafritual wird noch verlängert und noch verlängert, und die Wohnung wird so eingerichtet, dass es möglichst zu wenig Konfliktsituationen kommt. (...)
67	I: Gibt es auch Eltern, oder kennst du Eltern mit der Begleitung der HFE, die anders damit umgehen, mit den Verhaltensweisen? (...)
68	B1: Hm (überlegend).
69	I: Ah, muss auch nicht sein.
70	B1: Ja, vielleicht auch so die Idee haben, man könnte noch ein bisschen strenger sein mit dem Kind und ihm nicht alles durchlassen. Aber das ist dann auch nicht umzusetzen. Es bleibt dann eher so bei der Idee, vielleicht muss ich strenger sein, oder so als Frage formuliert, 'Müssen wir strenger sein, haben wir ihn, oder sie, zu sehr verwöhnt?' (...)
71	I: Da wie der Zweifel. (...)

72	B1: Ja, Zweifel an der eigenen Rolle als Mutter oder Vater, und das finde ich schon sehr / Das tut mir wirklich leid, wenn sie in diese Zweiflerei geraten.
73	I: Du hast jetzt vorhin gerade noch kurz Arztbesuche erwähnt. Ist das häufig, dass du auch immer wieder hörst, oder war das jetzt ein einzelner Fall?
74	B1: Dass sie so Ausflüge in die Öffentlichkeit vermeiden, höre ich sehr oft. Und mit diesem Arztbesuch dann meinte ich eher so einen Kontrolltermin, wo die Eltern eher gedacht haben, das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt nötig, so. Aber sonst, wenn die Kinder krank sind, gehen sie schon.
75	I: Ja, ja, ich meinte eher, ob es mehrere Kinder gibt, die beim Arzt Mühe haben. Also die auch herausfordernd ist, ob das auch so eine Situation ist, die Eltern häufig berichten. (...)
76	B1: Ja, ich habe nicht viele Eltern erlebt, die das berichten, aber sehr, sehr viele Ärzte, die das berichten, dass die Kinder sich auffällig zeigen in der Arztpraxis.
77	I: Gut. Dann kommen wir zum dritten Themenblock, hier geht's um die Anliegen und Bedürfnisse von den Eltern an dich als HFE. Ja, welche Bedürfnisse haben die Eltern von autistischen Kindern in der Beratung und in der Begleitung durch die HFE, wenn es um diese herausfordernden Verhaltensweisen geht?
78	B1: Das Bedürfnis ist, glaube ich wirklich, jemandem davon erzählen zu können. Weil sie so im privaten Umfeld oft kritisiert werden, und das habe ich schon oft gehört, dass sie Kommentare hören, 'Ja, du musst halt dieses oder jenes'. Und das sagen Eltern von Kindern, die keine Autismus-Spektrum-Störung haben und das ist nicht umsetzbar und die Eltern fühlen sich dann sehr unverstanden, also ein offenes Ohr und ein bisschen Verständnis. Ich glaube, das ist ein Bedürfnis von den Eltern. Und natürlich auch, was muss man machen? Also wirklich, ist es der richtige Weg, dem aus dem Weg zu gehen oder muss man mehr von den Kindern verlangen? Wie kann man das machen? Kann man so eine Krise händeln oder wie kann man diese schon vorbeugen, der Krise vorbeugen? (...) Der Wunsch, der eigentlich immer formuliert wird, ist, dass das Kind richtig sprechen kann. Das ist so ein grosser Wunsch von Eltern, 'Dass mein Kind richtig sprechen kann'.
79	I: Auch in Bezug auf die herausfordernden Verhaltensweisen, also in der Hoffnung, dass das sich etwas verringert.
80	B1: Ich verstehe das oft so, dass sie denken, wenn das Kind richtig sprechen könnte, dass vieles sich durch das aufklären würde. Dass es weniger herausfordernde Verhaltensweisen geben würde, wenn man das Kind besser verstehen würde, was es braucht, was es will, und wenn die Kinder die Eltern besser verstehen würden. Und damit hängt auch zusammen, wenn das Kind dann richtig sprechen könnte und sich dann alles, das Verhalten und die Familiensituation verbessern würde, könnte das

	Kind dann vielleicht auch in die Regelschule gehen und etwas Richtiges lernen und die Sorgen wären dann vorbei. (...)
81	I: Ist die Regelschule prinzipiell auch häufig ein Bedürfnis von den Eltern oder ein Wunsch von den Eltern, dass das Kind in die Regelschule gehen kann, oder ist das unterschiedlich? (...)
82	B1: Ich habe beides erlebt. Ich habe Eltern erlebt, die sich sehr, sehr stark dafür gemacht haben, dass ihr Kind in die Regelschule gehen kann, weil sie sich sehr grosse Sorgen gemacht haben, dass wenn es nicht in die Regelschule geht, dass es kein gutes Leben haben wird. Also wirklich so ein minderwertiger Mensch ist und wird, wenn keine gute Schulbildung da ist. Und ich erlebe auch Eltern, die Angst haben, wenn ihr Kind in eine Regelklasse kommt, dass es völlig überfordert sein würde, dass es ihm dort nicht gut gehen würde, die dann auch erleichtert sind zu hören, dass es auch besondere Schulen gibt, die sich um diese Kinder wirklich gut kümmern können. Aber auf jeden Fall ist Einschulung ein grosses Thema bei den Eltern.
83	I: Du hast vorhin schon kurz erwähnt, dass so die Frage von den Eltern manchmal kommt, wie umgehen mit den Verhaltensweisen, was tun. Haben sie noch weitere Fragen in Bezug auf das herausfordernde Verhalten? (...)
84	B1: Ich höre manchmal auch die Frage, 'Ist das Kind dumm? Ist es behindert? Ist es irgendwie krank im Kopf?' Ich glaube, darin steckt auch das Bedürfnis, wirklich zu verstehen, warum kommt es zu diesen Verhaltensweisen. Ja, 'Gibt es eine Erklärung, die vielleicht genetisch bedingt ist, oder haben wir tatsächlich etwas falsch gemacht?' Ich glaube, das Bedürfnis nach einer Erklärung ist auch da. Was war die Frage?
85	I: Mhm (bejahend), doch, welche Fragen die Eltern haben.
86	B1: Was ist der Grund? Ja, genau.
87	I: So, was ist der Grund auf der einen Seite und wie können wir damit umgehen auf der anderen Seite.
88	B1: Ja, ja.
89	I: Okay. Und welche Unterstützung wünschen sich die Eltern? (...) Wünschen sie sich überhaupt Unterstützung? (...)
90	B1: Wenn ich zu den Eltern komme, also wenn es so weit kommt, dass ich sie besuchen kann, da sind sie schon an einem Punkt, wo sie ja schon Unterstützung in Anspruch nehmen würden. Von dem her denke ich schon, sie wünschen sich Unterstützung und wissen selber nicht, wie die aussehen könnte. In ihren Augen haben sie ja schon alles probiert. Und es ist aber nicht besser geworden. (...) Und dann ist es oft ein langsamer Weg. Es braucht einen Vertrauensaufbau, es braucht so gemeinsame Erlebnisse. Gute, also dass wir vielleicht alle zusammen kurz etwas Schönes spielen können. Aber es braucht auch, gemeinsam so eine Krise mal erlebt zu haben und

	überstanden zu haben. Und darauf kann man dann vielleicht aufbauen, mit wirklich handfester Unterstützung. Was könnte man machen? Was war der Auslöser? Wie könnte man die Kommunikation zwischen Eltern und Kind verbessern? Ja, die Situation strukturieren.
91	I: Habe ich es richtig verstanden? Du erlebst es häufig so, dass die Eltern erstmal nicht genau wissen, also, wie die Unterstützung aussehen soll, die sie brauchen.
92	B1: Ja.
93	I: Und erst im gemeinsamen Prozess, wenn man diese Situation zusammen erlebt, dann eigentlich die Fragen stellen können, 'Wie kann ich mit dem umgehen, wie kann man es verhindern, was hat es ausgelöst?'
94	B1: Ja, das erlebe ich so.
95	I: Okay. Gut. Und was ist den Eltern in der Beratung und der Begleitung durch die HFE wichtig, aus deiner Perspektive?
96	B1: Ich glaube, es ist ihnen sehr wichtig, eine Wertschätzung zu spüren durch die HFE. Und zwar für ihr Kind, weil das Kind schon so viele irritierte Blicke von aussen erlebt hat, auf sich gezogen hat und da ist es so wichtig, denke ich, eine wohlwollende Haltung zu haben und eine Haltung von Zuneigung dem Kind gegenüber mit all seinen speziellen Verhaltensweisen. Und das ist oft der Schlüssel, dass sich die Eltern ein bisschen öffnen können. Wenn man sich gemeinsam freuen kann über einen schönen Moment, ist es oft ein Türöffner. Und ich glaube auch die Wertschätzung den Eltern gegenüber, was sie schon alles probiert haben, was sie alles gut machen. Und dass das wirklich eine grosse Herausforderung ist, ein Elternteil zu sein von einem Kind mit einem Verdacht oder mit einer Autismus-Diagnose. Und wenn man dann an dem Punkt ist, gibt es ja dann wirklich auch noch weiterführende Möglichkeiten, ein intensives Förderprogramm oder man fängt an mit der Unterstützten Kommunikation oder mit gezieltem Aufbau von Fähigkeiten. (...)
97	I: Dann kommen wir zum letzten Themenblock schon. Hier geht's um die Instrumente, Methoden und die theoretischen Ansätze, die du kennst und die du in der Begleitung und Beratung von den Eltern nutzt. Und wenn wir von diesen Instrumenten und Methoden sprechen, sind verschiedene Materialien und Strategien gemeint, die auf theoretischen Ansätzen basieren, wie zum Beispiel TEACCH, das hast du schon erwähnt, PECS, DIRFloortime und andere. Und es geht nicht prinzipiell darum, ob du ein ganzes Programm so verwendest, sondern inwiefern du Aspekte oder Teile davon in der Beratung und Begleitung nutzt. Genau. Welche ASS-spezifischen Instrumente, Methoden oder theoretischen Ansätze kennst du und nutzt du?
98	B1: Ja, allen voran TEACCH. Da nutze ich wirklich so Spielmaterial und Aufgaben, Mappen, Büchsen, Schachteln, was es da alles gibt, (...) und die Ablaufpläne. (...) Ich

	<p>nutze auch Affolter, indem ich die Umgebung so strukturiere, dass sich jemand mit Wahrnehmungsschwierigkeiten zurechtfindet. Und ich nutze Elemente aus dem ESDM, aus dem Early-Start-Denver-Modell. Ich habe erst eine Einführung erhalten, und trotzdem schon so Ansätze dort erhalten, die ich schon in die Arbeit mit den Eltern mitnehme.</p>
99	<p>I: Noch weitere Instrumente oder Ansätze, die du kennst und dort nutzt? (...)</p>
100	<p>B1: Ich nutze auch Marte Meo-Elemente. Auch da habe ich nur den Basiskurs und keinen Therapeutinnen-Kurs und trotzdem kenne ich so diese Unterscheidung, die Marte-Meo macht, zwischen geführten Sequenzen und freien Sequenzen. Kann man auch gut nutzen, um den Eltern zu sagen, 'Was braucht es jetzt? Braucht es jetzt Leitung oder braucht es jetzt, dass man mitschwingt?' Genau.</p>
101	<p>I: Okay. Und wie nutzt du das, also die Instrumente oder Methoden, die du jetzt erwähnt hast, spezifisch in der Beratung von den Eltern? (...)</p>
102	<p>B1: Oft setze ich die einfach mal so in meinen Förderstunden ein und schaue mal, wie das auf das Kind wirkt und auf die Situation wirkt, um dann später mit den Eltern zu schauen, warum hat das gut funktioniert? Und könnte das etwas sein, das auch im Alltag funktionieren könnte? Und damit versuche ich auch so ein bisschen ein Verständnis bei den Eltern zu erreichen, warum ihr Kind diese Verhaltensweisen zeigt, was oft schon helfen kann, warum sind wir schon wieder in der Krise gelandet?</p>
103	<p>I: Cool. Und bei Marte Meo, besprichst du das im Vorhinein mit den Eltern (...) oder auch eher spontan?</p>
104	<p>B1: Eher auch in den Nachbesprechungen, warum hat etwas gut funktioniert. (...)</p>
105	<p>I: Okay. Und du hast gesagt, du nimmst es aus den Förderstunden heraus. Die Folgefrage wäre auch, wie nutzt du die Instrumente oder Methoden in der Förderstunde oder mit den Kindern?</p>
106	<p>B1: Ja, ich glaube, das ist für mich der normale Weg. Ich nehme das mit, vielleicht kündige ich es an. Manchmal sage ich schon den Eltern auch, 'Also wir versuchen etwas. Ich probiere mal etwas ganz Neues. Ich bringe Piktogramme mit und dann schauen wir mal, wie ihr Kind darauf reagiert. Ist das okay?' So schon. Aber der Weg umgekehrt ist für mich viel einfacher. Dann bringe ich das mit, ich schaue, wie das Kind funktioniert. Und dann kann ich den Eltern erklären, warum ich gedacht habe, dass es vielleicht eine gute Idee ist. Und wenn es nicht funktioniert, ist es auch ein Gesprächsanlass, dann zu sagen, 'Ja, das habe ich mir anders vorgestellt. Das geht nicht. Wir probieren etwas Neues'.</p>
107	<p>I: Okay. Du hast jetzt zum Beispiel vorhin die Ablaufpläne von TEACCH erwähnt oder das Spielmaterial. wie setzt du die ein in der Förderstunde? (...)</p>

108	B1: Die Ablaufpläne, das gehört bei mir fast zum Standardrepertoire dazu, dass ich sie einfach mitbringe. Und dann beginnt es mit meinem Begrüßungsritual, dann kommen die verschiedenen Spielsequenzen und dann kommt das Abschlussritual. Und wenn das Kind gut auf das reagiert, ist es dann der gute Ausgangspunkt, so mit den Eltern zu schauen, brauchen sie vielleicht einen Tagesplan, einen Wochenplan oder brauchen sie einen 'Jetzt, dann, und dann das', einen Jetzt-Dann-Plan.
109	I: Und die Umgebungsstrukturierung, die du vorhin erwähnt hast, wie setzt du das ein oder um?
110	B1: Das ist einfacher, wenn sie zu mir in die Förderstunde kommen, dann räume ich, dann richte ich den Raum so ein, dass es für verschiedene Aktivitäten auch verschiedene Orte gibt, was die Zeit und den Raum strukturiert. Zu Hause (...) muss ich damit arbeiten, was vorhanden ist, aber ich suche mir oft einen Ort, an dem ich die Gegenstände, die ich nutzen will, so in einer Reihe aufstellen kann und dann beginnen wir vorne und am Schluss ist es fertig und meine Tasche ist die Strukturierungshilfe, also das, was fertig ist, wird eingeräumt und verschwindet (lacht). Wenn alles weg ist, ist die Stunde vorbei (lacht). Ich setze die Kinder auch gerne nach Affolter auf eine gute Sitzgelegenheit, bei der sie sich gut ausrichten können. Manchmal bringe ich auch Stühle oder Hocker oder Zeugs mit. Oder ich suche mir einfach eine möglichst gute Ecke im Raum, wo wir sind, wo das Kind ein bisschen von der Umgebung spürt und sich so besser konzentrieren kann.
111	I: Cool. Und das ESDM, wie findet das Einzug in die Förderstunde oder dann die Beratung?
112	B1: In die Förderstunde, indem ich diese Aktivitäten einplane. ESDM arbeitet oft ohne Material, direkt an der Interaktion mit Liedern, Sprüchen über den Körper mit Kitzel-Spielen oder so Knireiter-Spielen oder so. Und auch das mache ich zuerst in der Förderstunde und erst dann nehme ich es in die Elternberatung.
113	I: Cool. (...) Gibt es noch weitere Methoden, Instrumente oder Ansätze, die jetzt nicht ASS-spezifisch sind, die du in der Förderstunde und dann in der Beratung und Begleitung von den Familien nutzt, in Bezug auf das herausfordernde Verhalten? (...)
114	B1: Ja, also für die Elternberatung nutze ich auch so (...) systemische Beratungselemente, (...) also vor allem so Einschätzungs- und Skalierungsfragen, wenn es darum geht, 'Wie geht es Ihnen, wie schätzen Sie Ihre Situation ein?' Und ich arbeite auch gern mit Visualisierungen. (...)
115	I: Wie zum Beispiel? (...)
116	B1: Dass ich die Skala gerade mitbringe und nicht nur, also wie stehen Sie unter Druck im Moment, nicht nur in Worten, sondern manchmal sogar mit Duplo-Figuren oder so. (...) Jetzt ist ein Gedanke durch den Kopf und schon wieder weg (lacht). (...) Ich habe

	tatsächlich auch schon Videos von Eltern-Kind-Interaktionen gemacht und dann mit den Eltern angeschaut, obwohl ich ja keine Marte Meo-Therapeutin bin, kann man trotzdem so / Es ist auch eine Art Visualisierung. Wo sind die schönen Momente und die gemeinsamen Momente neben all denen, die vielleicht schwierig und belastet sind. Das beschreiben die Eltern als wohltuend, das mal zu sehen (lacht).
117	I: (Lacht) Schön. Ja. (...) Welche Erfahrungen hast du mit den Methoden, Instrumenten, Ansätzen, die du anwendest, gemacht? (...)
118	B1: Mir hilft es einfach so, ein Repertoire zu haben an Ideen, was man noch machen könnte, weil die Situationen einfach hochkomplex sind. Und oft braucht es halt mehrere Versuche und die eine Methode reicht nicht aus. Und so versuche ich das auch den Eltern mitzugeben. Es gibt kein Rezept. Wir sind jetzt da gemeinsam auf dem Weg und wir suchen, probieren. Wir arbeiten, (lacht) wir arbeiten mit Versuch und Irrtum. Und schauen, was sich bewährt.
119	I: Okay, und wie haben die Eltern die Methoden, die du in der Förderstunde eingebracht hast, im Alltag umgesetzt oder eingesetzt? (...)
120	B1: Viele Eltern machen sehr gute Erfahrungen mit den Ablaufplänen. Dieses klare, strukturierte, jetzt machen wir das und dann kommt das. Und alles, was fertig ist, wird mit dem Klett wieder weggeklettet und weggeräumt. Das scheint etwas zu sein, das gut funktioniert. So TEACCH-Materialien lasse ich gelegentlich auch mal bei der Familie. Aber oft auch nicht so gerne, weil das Material ist, das aufwendig ist zum Herstellen oder sehr teuer in der Anschaffung und aus vielen Teilen besteht. Und wenn eines fehlt, ist das Material gerade unbrauchbar. Und darum, je nach Familie lasse ich es da oder dann halt auch nicht. (...) Aber, was auch schön ist, wenn die Eltern entdecken, dass diese Spielmomente, das Kitzeln, das Schaukeln auf den Knien, wie wertvoll das ist. Oft sind es Sachen, die sie sowieso schon machen. Und wenn ich ihnen aufzeigen kann, wie förderlich das ist für ihr Kind, dann nehme ich an, dass sie es weiterhin machen und vielleicht auch noch ein bisschen ein besseres Gefühl dabei haben, weil sie wissen, das tut wirklich gut, es ist wirklich sinnvoll.
121	I: Es gibt ihnen neuen Schwung. Cool. Und wie hast du die Wirksamkeit von den Methoden oder den Instrumenten erlebt? Für die Eltern, für die Familie? (...)
122	B1: Ich glaube, wenn sich das Repertoire auch schon ein kleines bisschen ausweitet, was die Kinder zulassen oder was die Kinder spielen, oder ein Arztbesuch, der ein bisschen besser gelaufen ist (lacht), dann ist das schon viel. Also wir reden hier von sehr kleinen, sehr kleinen Schritten. Und welche Methode jetzt was genau bewirkt hat, ist dann, weil ich es alles so durcheinandermische, auch wirklich schwierig jetzt zu beschreiben. Und trotzdem denke ich jetzt, es ist jeder Versuch wert, der hilft, diese Verhaltensweisen zu entschärfen, ein kleines Stück Sicherheit wieder zurückzugeben.

123	I: Ja. (...) Erlebst du das häufig, dass es diese kleinen, Mini-Erfolgsschritte gibt? Oder erlebst du es auch häufig, dass es keine Fortschritte gibt? (...)
124	B1: Ich sehe oft, meistens kleine Fortschritte. Und die Eltern sehen das oft auch und freuen sich darüber auch, aber (...) trotzdem höre ich dann, 'Ja, es ist ja schon ein bisschen besser geworden, aber es reicht ja immer noch nicht für den Regelkindergarten'. Also, trotz allem benimmt sich das Kind trotzdem nicht normal. Es ist immer noch auffällig und immer noch aufwendig und es ist immer noch anstrengend für die Familie und da braucht es so viel Geduld. Und so ist es ja auch mit dem Autismus, es ist nicht wegtherapierbar, es ist nicht heilbar, aber ja, es geht darum, damit ein bisschen besser leben zu können.
125	I: Ja, das wäre auch gerade die nächste Frage gewesen. Wo stossen die Instrumente und Methoden an ihre Grenzen? Du hast jetzt schon gesagt, das reicht halt häufig trotzdem noch nicht für ein Kind, das sich nicht auffällig, oder dass das Kind sich nicht auffällig benimmt. Gibt es noch weitere Grenzen, wo du merkst, da kommst du, oder da kommt man nicht mehr weiter? (...)
126	B1: Ja, ich denke, auch die besten Pläne können nicht alle Krisen verhindern. Und das Leben läuft einfach auch mal unstrukturiert ab. Die Pläne geraten durcheinander und, (...) ja, und es gibt halt trotzdem Krisen, ja. (...)
127	I: Gut. Kennst du jetzt, also sind dir noch irgendwelche weiteren Instrumente oder Methoden eingefallen, zum Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen oder zum Umgang mit ASS?
128	B1: Nein. (...)
129	I: Ja, dann kommen wir schon zum Ende so langsam. Gibt's noch etwas, das du als wichtig empfindest, das nicht thematisiert wurde, das ich nicht gefragt habe? (...)
130	B1: Nein, mir fällt da gerade nichts ein.
131	I: Hast du gerade noch Anmerkungen oder Fragen?
132	B1: Nein.
133	I: Und dann danke fürs Gespräch, dass du so frei erzählt hast.
134	B1: Sehr gerne.

H. Zusammenfassung Interview 2

Einstiegsfragen

Berufserfahrung	35 Jahre
Ausbildung	Diplom Ergotherapie & Heilpädagogisches Seminar (Diplom HFE)
Weiterbildungen	ESDM, TEACCH, Affolter-Modell, (ABA), Marte Meo, UK, Systemische Interaktionsberatung

Block A: Herausfordernde Verhaltensweisen

Externalisierende Verhaltensweisen	Schreien, Beissen, Kratzen, viel Bewegungsdrang (Weglaufen), gefährliche motorische Verhaltensweisen (Klettern), Spielsachen werfen
Internalisierende Verhaltensweisen	Rückzug, Schüchternheit, bei Mutter sitzen wollen, abwenden
Repetitive und Stereotype Verhaltensweisen	Händeflattern, sich Drehen, Fixierung auf Abläufe, Sachen in den Mund nehmen, Seifenwasser trinken und Wandfarbe essen

Block B: Auswirkungen auf den Familienalltag

Alltagssituationen	<ul style="list-style-type: none"> - Hygiene (Duschen, Kämmen, Haareschneiden, Nägel Schneiden, Zähneputzen) - Essen (Einseitiges Essen, spezielles Kochen notwendig) - Alltagsgestaltung (Anziehen, weniger Flexibilität, Wiederholung von Routinen) - Spiel (alleine spielen wollen, oder Kind kann sich nicht alleine beschäftigen, aufpassen müssen) - Gesellschaft (nach draussen gehen, Betreuungsplatz in Kita) - Schlaf
Auswirkungen auf Geschwister	Umgang schwierig, autistisches Kind stört Geschwister und macht ihre Sachen kaputt, Eltern haben weniger Zeit für das Geschwisterkind, Geschwister müssen sich anpassen
Belastung der Eltern	Eltern überlastet, eingeschränkte Arbeitsmöglichkeit, Entlastung fehlt
Umgang mit Verhaltensweisen	Eltern müssen sich sehr anpassen, schaffen meist genug gute Bedingungen, suchen sich Hilfe im Umfeld, Internet und bei Fachpersonen

Block C: Anliegen der Eltern

Anliegen begleitende Beratung (Counseling)	<ul style="list-style-type: none"> - Erzählen können, zuhörende Fachperson - Akzeptanz - Dem Kind Zeit geben - Akzeptanz und Verarbeitung ASS / Diagnose
Anliegen Fachberatung (Consulting)	<ul style="list-style-type: none"> - Spielförderung (Wie kann man mit dem Kind spielen? Wie kann man es beschäftigen?) - Schlaf (Wie kann man den Schlaf unterstützen?) - Ernährung - Erklärung für Verhalten und Umgang damit - Ideen für Alltagsgestaltung, z.B. Piktogramme - Schule, Gruppenerfahrungen - Praktische Tipps und Modeling von Fachpersonen - Entlastungsmöglichkeiten, Hilflosenentschädigung

Block D: Instrumente, Methoden und theoretische Ansätze

Genereller Einsatz	<ul style="list-style-type: none"> - Ausprobieren, was funktioniert - Einsatz in Förderung und Beratung - Material in der Familie lassen
Eingesetzte Methoden	<ul style="list-style-type: none"> - ESDM (Standortbestimmung, Förderung mit sensorisch-sozialen Spielen, Beratung zu Kommunikation, Entwicklung und Selbstständigkeit) - Marte Meo (v.a. Elternberatung mit Videoanalyse und Bewusstmachen hilfreicher Verhaltensweisen im Spiel) - UK (Piktogramme / Fotos) - TEACCH (Erst-Dann-Pläne, Abläufe, Raum- und Aufgabenstrukturierung) - PECS (in Kooperation mit Logopädin) - ABA (Tabellen zur Verhaltensanalyse) - Affolter-Modell (Wahrnehmungsförderung, Führen, Raumstrukturierung) - Ergotherapeutische Methoden (Desensibilisierung) - Systemische Interaktionsberatung (Erziehungsverhalten)
Wirksamkeit	Insgesamt alle hilfreich und wirksam, wenn das passende gefunden wird, Situationen können strukturiert und Interaktionen gefördert werden,

Grenzen	Sprachbarrieren, Aus-/Weiterbildung der HFE
Umsetzung durch / mit Eltern	Einige können es gut umsetzen, für einige ist es zu kompliziert, Eltern brauchen viel praktische Begleitung und Modeling, Umsetzung zuhause nicht immer möglich, Eltern müssen einverstanden sein

I. Transkript Interview 2

1	I: Wenn wir heute im Interview von Kindern im Autismus-Spektrum sprechen, oder von Kindern mit ASS oder von autistischen Kindern, dann bezieht das Kinder mit ASS-Diagnose, aber auch mit einem ASS-Verdacht ein. Also es reicht, wenn du als Fachperson einen Verdacht hast. Hast du gerade noch Fragen dazu?
2	B2: Dazu nicht, nein.
3	I: Dann fange ich mal mit den Fragen zur Person an. Wie lange bist du schon in der HFE tätig?
4	B2: Seit 35 Jahren.
5	I: Und welche Ausbildung hast du in deinem Werdegang durchlaufen?
6	B2: Also ich habe zuerst ein Diplom als Ergotherapeutin gemacht. Und dann die Weiterbildung, das war noch das Heilpädagogische Seminar, habe ich das Diplom für Heilpädagogische Frühjahrsziehung gemacht.
7	I: Ja, super. Hast du Weiterbildungen zum Thema ASS besucht?
8	B2: Ja, also eine Weiterbildung, eine längere, das ist die letzte, die ich gemacht habe, das ist ESDM. Also, das Early Start Denver Model. Zum Thema ASS habe ich sonst nur so kurze Fortbildungen besucht, wie TEACCH oder zu Wahrnehmung bei ASS und so. Genau. Also, auch Affolter zum Beispiel, war auch zu dem Thema ASS.
9	I: Okay. Und hast du Weiterbildungen zu anderen Themen besucht? In deiner, jetzt schon längeren Wehlaufbahn. (lacht)
10	B2: (Lacht) Also, spezifisch was für mich jetzt mit ASS eben zu tun hat oder was ich am meisten brauche, sind eben solche zur Wahrnehmung, was eben vor allem Affolter war. Also dort habe ich mehrere, einfach zur Methode Affolter, aber auch zu ihrem neuen Projekt, das sie hatten für die Früherfassung. Mit der Wahrnehmungsbeobachtung, genau. Und, genau, zu ABA habe ich eigentlich nie eine Fortbildung gemacht, aber einfach gelesen und eine andere Weiterbildung, die ich gemacht habe, ist Marte Meo, die mir auch hilft bei der Beratung, ja. Und auch zum Teil zu Kommunikationshilfen, also UK oder andere Fortbildungen zu Kommunikationshilfen.
11	I: Super. Und wenn du an deine bisherigen Erfahrungen mit Familien, mit autistischen Kindern denkst, was fällt dir spontan dazu ein, wie hast du das erlebt?
12	B2: Dass es sehr unterschiedlich ist, also, dass die Kinder sehr unterschiedlich sind, auch in den Anforderungen, aber das meistens wirklich hohe Anforderungen sind in Bezug auf das Verhalten, und in Bezug auf die Förderung des Kindes, und das kennt man so allgemein einfach auch, dass oft die Eltern sich Sorgen machen, aber nicht unbedingt zunächst mal die Fachleute. Und, dass aber trotzdem dann schwierig ist, manchmal das Thema ASS anzusprechen als eventueller Grund, und dass man das

	abklären sollte. Aber das ist auch nicht immer so, deshalb sage ich, es ist wirklich unterschiedlich. Ja.
13	I: Gut. Dann kommen wir somit zum ersten Themenblock. Und es geht um die herausfordernden Verhaltensweisen von den Kindern mit Autismus. Und wenn man von herausfordernden Verhaltensweisen spricht, kann wie vieles damit gemeint sein und deshalb definiere ich das kurz. Wenn wir heute von herausfordernden Verhaltensweisen sprechen, dann geht es um Verhalten, das in unserer Kultur von der Norm abweicht, sodass die Eltern oder du als HFE das Verhalten aufgrund der Intensität oder der Häufigkeit oder der Dauer als herausfordernd einordnest. Und das herausfordernde Verhalten von autistischen Kindern kann in drei Kategorien eingeordnet werden. Es gibt einerseits das externalisierende Verhalten, einerseits das internalisierende Verhalten und dann noch das repetitive Verhalten. Das externalisierende Verhalten bezieht sich auf Verhaltensweisen, die das Kind nach aussen richtet, wie zum Beispiel Schreien, Hauen, Beissen, das Werfen von Gegenständen, das so häufig in den Emotionsausbrüchen auftritt. Internalisierendes Verhalten ist eher nach innen gerichtet und fällt ein bisschen weniger auf. Da geht es zum Beispiel um den Rückzug aus Situationen, sich verstecken, weggehen, und auch sehr schüchternes, zurückhaltendes und ängstliches Verhalten. Und repetitive Verhaltensweisen sind solche, die ritualisiert oder zwanghaft wiederholt werden, wie zum Beispiel stereotype Bewegungen wie das Händeflattern oder Schaukeln, die Fixierung auf bestimmte Themen oder Routinen, Rituale, oder auch Echolalie, also die sprachliche Wiederholung. Genau. Hast du grad noch Fragen zu der Definition vom Verhalten?
14	B2: Nein.
15	I: Okay. Dann fangen wir mal mit dem Ersten an. Inwiefern berichten die Eltern von externalisierenden Verhaltensweisen von den Kindern?
16	B2: Also ich denke, das ist meistens das grösste Problem, so eben wie Schreien oder Beissen oder Kratzen oder halt Rumspringen zum Beispiel, also so viel Bewegungsdrang, Rumspringen und gefährliche motorische Verhalten und Spielsachen rumwerfen und so. Ja. (...) Sorry, ich muss hier eine Nachricht senden schnell.
17	I: Ja (lacht). (...)
18	B2: Mhm (fragend).
19	I: Okay. Und inwiefern berichten die Eltern von internalisierenden Verhaltensweisen? (...)
20	B2: Kommt weniger vor. Ich habe jetzt ein Kind, das war zu Beginn sehr, es ist immer noch sehr schüchtern und das war extrem so. Und ich hatte auch schon andere Kinder, die einfach immer bei der Mutter sitzen mussten. Wo, auch im Nachhinein denke ich vielleicht, das war vielleicht 20 Jahre her oder so, auch ein Verdacht auf ASS ist,

	wo die Wahrnehmung ja auch betroffen war und so, ja. (...) Zum Beispiel, dass man einfach nicht ans Kind herankommt, oder dass, wenn man näherkommt, dann wendet es sich weg. Damit es für sich alleine weitermachen kann. Das kommt schon viel vor.
21	I: Also, dass es sich von dir abwendet, oder von den Eltern?
22	B2: Ja, von den Eltern auch. Und weg geht es. (...) Ja.
23	I: Und inwiefern berichten Eltern von stereotypen oder repetitiven Verhaltensweisen? (...)
24	B2: Auch häufig. Ja, es gibt alles. Ich denke, die stereotypen Verhaltensweisen, die sind eher beunruhigend für die Eltern, weil sie so auffällig sind, sozial einfach auffällig sind. Und die Fixierungen auf bestimmte Abläufe sind manchmal auch sehr schwierig. Die Fixierung auf bestimmte Themen, das ist irgendwie wie weniger schwierig im Alter.
25	I: Ja. (...) Was genau ist es, was es so beunruhigend macht für die Eltern? In deiner Erfahrung?
26	B2: Ich denke einfach, dass es so auffällig ist, dass andere Kinder das nicht machen. Also halt das Händeflattern zum Beispiel oder sich drehen. (...) Ja, ich denke, in dem Sinn ist es beunruhigend für sie, dass es einfach so Zeichen sind, wo sie denken, das ist nicht normal und alles andere könnte noch normal sein. Oder, so auch ein bisschen fixiert sein auf etwas. Oder halt es zu lieben, dass alles immer gleich abläuft. Das ist vielleicht noch so einfach eine Variante von normal. Und deshalb ist es, denke ich, beunruhigend. Aber auch für Eltern, die wirklich schon wissen, ihr Kind hat ein ASS, halt einfach wegen dem Bild, das es nach aussen gibt. Dass es dann so eindeutig auch gegen aussen ein spezielles Kind ist.
27	I: Okay. Und berichten die Eltern von noch weiteren anderen Verhaltensweisen, die für sie herausfordernd sind? (...)
28	B2: Also ich denke auch, halt der Umgang mit dem Essen zum Beispiel, das ist sehr herausfordernd. Der Umgang mit den Geschwistern, also auch, dass sie halt, wenn sie immer Dinge umwerfen oder rumwerfen, halt die der Geschwister auch. Also, dass sie oft die Geschwister stören oder ihnen was kaputt machen. Und dann halt das Weglaufen, ich weiss nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Oder überall heraufzuklettern und so, wo einfach gefährliche Verhalten dann sind. Spielsachen rumwerfen. Ah ja, und auch Dinge in den Mund nehmen und essen. Dinge, die man nicht essen sollte, zu essen.
29	I: Also so orales Explorieren und auch das Ausprobieren, wie das schmeckt.
30	B2: Genau. Und dann halt so extrem, dass auch wirklich Seifenblasen, also Seifenwasser getrunken wird, oder Farbe von der Wand abgekratzt und gegessen oder so.

31	I: Okay. Gut. Dann kommen wir zum zweiten Themenblock. Hier geht's darum, wie sich die Verhaltensweisen vom Kind auf den Alltag der Familie auswirken. Genau. Gibt es bestimmte Alltagssituationen, die von den Eltern häufig thematisiert werden?
32	B2: Ja, bei vielen Kindern ist es so die ganze Pflege, also weil sie nicht gerne Duschen haben, zum Beispiel, oder Kämmen und Haareschneiden und Nägel Schneiden und Zähneputzen und solche Sachen sind oft sehr schwierig. Das Essen ist manchmal einfach beunruhigend, weil sie nur so einseitig essen. Also es ist sehr oft ein Thema. (...) Und jetzt muss ich noch fragen, was genau die Frage war.
33	I: Ob es bestimmte Alltagssituationen gibt, die von den Eltern häufig thematisiert werden. Genau, Essen hast du gesagt, die Pflege, Duschen. Gibt es noch weitere Situationen, die typisch sind?
34	B2: Das Anziehen, also vor allem das Rausgehen oder, ja. (...) Oder halt (...) sonst Alltagssituationen. (...) Also ich denke, herausfordernd für die Eltern ist einfach auch, dass das Kind sich nicht alleine beschäftigen kann, zum Beispiel, oder es kann schon, aber man muss immer aufpassen. Oder es braucht dann jemanden, um zu spielen. Und bei anderen Kindern, ich habe jetzt einfach verschiedene Kinder im Kopf, kann es auch sein, dass es halt herausfordernd ist, dass es immer dasselbe anziehen will oder immer baden will, wenn es nach Hause kommt, auch wenn es nicht schmutzig ist und so. Also einfach, die Eltern müssen sich wirklich sehr dem Kind anpassen, damit es einigermassen geht, ja.
35	I: Ja, und wie wirken sich die Verhaltensweisen auf den Alltag der Familie aus? Also jetzt beim Essen, beim Anziehen, Rausgehen, was für eine Auswirkung hat das Verhalten auf die Familie und die Eltern? Du hast gerade schon gesagt, dass sie sich sehr anpassen müssen.
36	B2: Genau, also dass sie aufpassen müssen, dass sie eigentlich quasi die ganze Zeit für dieses Kind da sein müssen und zum Teil halt dann weniger für die anderen, ausser sie wären zu zweit, sie hätten Unterstützung. Also ich habe jetzt gerade eine Situation, wo ein kleines Baby auf die Welt gekommen ist und die Grossmutter ist jetzt da aus dem Ausland, aber wenn die geht, das wird irgendwie nicht gehen, dass sie das in Ruhe stillen kann, zum Beispiel. (...) Da muss ich auch nochmal genau die Frage haben.
37	I: Alles gut, wie sich die Verhaltensweisen auf den Alltag der Familie auswirken und auf die Eltern?
38	B2: Ah, den Alltag auswirken, ja. Also eben einfach, was ich schon gesagt habe, sie passen sich sehr dem Kind an und zum Teil müssen sich halt dann andere Familienmitglieder auch sehr anpassen, die Geschwister, und sie können vielleicht nicht so oft rausgehen, wie sie sonst würden, oder sie müssen immer rausgehen, damit es

	überhaupt geht, ja. Sie müssen auch vielleicht für das Kind immer speziell kochen, also sie müssen wie mehr schauen, was sie jetzt kochen und wann sie was kochen. (...) Ja, und zum Beispiel gibt es oft die Situation, dass die Kinder in der Kita sind und es dann ab einem bestimmten Moment nicht mehr geht und sie einfach keinen anderen Platz haben, wo sie bleiben können. Dass sie auch zum Beispiel halt nicht arbeiten können, wenn sie würden oder möchten, oder dass sie das Kind in eine spezielle Gruppe bringen müssen, damit es Gruppenerfahrung macht, ja. (...)
39	I: Also auf der einen Seite, dass es wie schwieriger ist, dem Kind Gruppenerfahrung zu ermöglichen und auf der anderen Seite das Organisatorische, dass die Betreuungsaufgabe wie bei den Eltern liegt, wenn sie keinen Platz finden und sie dadurch, je nachdem, nicht arbeiten können.
40	B2: Ja.
41	I: Ja. Okay. Und wie wirken sich die Verhaltensweisen auf die Belastung der Eltern aus? Wie erlebst du das? (...)
42	B2: Das ist meist sehr belastend und selten so, dass sie wirklich im Umfeld genug Entlastung finden können, also die Überlastung ist meistens einfach trotzdem da. Ja, man kann es nicht anders sagen, es ist einfach meistens ein überlastetes System mit diesen Kindern. Ja. (...)
43	I: Ja. Und wie gehen die Eltern mit den Verhaltensweisen um? (...)
44	B2: Das ist sehr unterschiedlich, also ich erlebe es so, dass die Eltern eigentlich gute, weil sie ja das Kind am besten kennen, so Bedingungen schaffen können, wo es dem Kind einigermaßen gut geht. Wenn sie zu Hause sind, sie wissen, wenn wir das so machen, dann geht es nicht und wenn wir es so machen, geht es. Sie reagieren auch, also sie teilen auch ihre Überforderung mit, wenn es irgendwie einfach keine Lösung gibt, und suchen Hilfe bei mir, oder auf dem Internet heute halt sehr viel eigentlich auch. (...) Ja, und sie passen sich schon sehr an und finden oft Wege um es, um einen genug guten Rahmen zu geben, und wenn es nicht geht, dann gehen sie halt / Ja, also wenn ich schon drin bin, dann bin ich eigentlich die Ansprechperson, genau.
45	I: Das heisst, sie kommen zu dir, mit der Frage, wie gehe ich damit um?
46	B2: Ja.
47	I: Okay, danke. Dann kommen wir zum dritten Themenblock. Hier geht's darum, welche Anliegen und welche Bedürfnisse die Eltern an dich richten in Bezug auf das herausfordernde Verhalten. Und, genau, es geht darum, was die Eltern wie dir erzählen, was du weisst von ihnen. Man kann natürlich nicht immer in sie reinschauen. Genau, ja, welche Bedürfnisse haben Eltern in der Beratung und der Begleitung der HFE, wenn es um das herausfordernde Verhalten geht? (...)

48	B2: Oft ist es zu wissen, wie kann ich mit meinem Kind spielen, damit es mit mir spielt. Was kann ich tun, damit es schläft? Das Thema haben wir vorher vergessen, das ist auch ein Alltagsthema, das sehr oft kommt, genau. Und dieses Thema ist (...) ich glaube schon das Hauptthema, das ist vielleicht, weil ich zum Spielen komme, genau. Und in Bezug auf das herausfordernde Verhalten, habe ich jetzt gerade das Gefühl, dass die Kinder, die ich jetzt habe, und herausforderndes Verhalten zeigen, die Eltern mich nicht sehr viel fragen, aber wir sprechen einfach darüber, sie erzählen das. Okay, sie erzählen das. Sie erzählen, dass es zum Beispiel das kleine Baby nicht trinken lässt, dass es auf den Schrank geklettert ist und der ist umgefallen und solche Sachen. Und ja, sie erzählen eigentlich vieles. Oder auch wenn ich rückblickend, die anderen Kinder, die ich hatte / Auch, wie sie es beschäftigen können, damit sie sich mit den anderen Kindern beschäftigen können. Ja, und wie sie sein Verhalten / Also oft war auch die Frage, ob sie das Verhalten mit einer Diät zum Beispiel steuern können. Also sie lesen auch oft Dinge im Internet und dann kommen sie mit den Fragen zu mir, sollte ich das probieren, oder ich mache jetzt das, oder sie lesen ein Buch, ja.
49	I: Das heisst, sie haben ganz, ganz viel Fragen an dich, verstehe ich das richtig, so in Bezug auf das herausfordernde Verhalten.
50	B2: Ja, oder sie erzählen einfach auch oft viel, ja.
51	I: Ja, das heisst, es ist vielleicht auch das Bedürfnis, das zu erzählen, das loszuwerden.
52	B2: Das ansprechen, einfach auch loszuwerden und meine Meinung dazu zu erhalten, weshalb macht es das Kind, oder was könnte man noch anders machen, damit es besser geht, ja.
53	I: Ja. Und welche Unterstützung wünschen sich die Eltern? (...)
54	B2: Was soll ich sagen? Ich glaube, viele Eltern haben nicht eine genaue Vorstellung, welche Unterstützung sie wollen. Also sie möchten einfach Ideen bekommen, wie sie es mit dem Kind noch anders versuchen können. Aber oft sind es Dinge, wie zum Beispiel mit Piktogrammen zu strukturieren, oder den Raum einfach anders zu strukturieren, oder / (Videoverbindung unterbrochen) (...)
55	I: Huch, jetzt hat es uns gerade rausgeworfen. (...) Genau, du warst gerade dabei, dass sie keine genaue Vorstellung häufig haben, dass es darum geht, Ideen zu erhalten, und dann hattest du noch gesagt, mit Piktos, Raumstrukturierung /
56	B2: Genau, das ist manchmal einfach, dass / Manchmal können Eltern das sehr gut umsetzen, und für andere ist es einfach ein bisschen zu kompliziert, also, diese Frage ist jetzt nie gekommen, aber die Beratung von Eltern, die halt nicht so gut Deutsch können, oder einfach die Sprache, die wir hier sprechen, ist schon noch ziemlich viel schwieriger.

57	I: Ja. Das glaube ich, ja.
58	B2: Und sie möchten auch viel Beratung wegen der Schule, also eben, oder wo es schon Gruppenerfahrung machen kann vorher, und wie das geht mit der Schule. Und welche Unterstützung das Kind bekommt.
59	I: Ja. Gut. Und was hast du das Gefühl, ist den Eltern in der Beratung und der Begleitung wichtig? (...)
60	B2: Also, ich denke schon mal, dass sie gehört werden, dass wir das Kind verstehen, dass wir wie aus unserem Blickwinkel noch etwas zum Verständnis beitragen können, aber auch verstehen, wie sie das interpretieren als Eltern. Ja, und dass wir aus diesen Interpretationen heraus schauen, was könnte helfen. Und das gemeinsam auch schauen. (...) Ja, ich denke, das ist das Wichtigste. Und dass sie praktische Tipps bekommen, und dass sie auch bei uns zuschauen können, wie wir zum Teil halt umgehen mit dem Kind, wenn sie sehen, es geht besser, dass sie auch zuschauen und abschauen können. (...) Und auch zu sehen, denke ich, dass wir dem Kind Zeit geben, also gerade die Kinder, die sehr verschlossen sind und einfach scheu, nicht sehr viele andere herausfordernde Verhalten zeigen, aber schon sehr herausfordernd sind auch in dem und vielleicht in der Wahrnehmung. Da habe ich jetzt so eines, und dass sie einfach ihm Zeit geben und den Kontakt anbieten. Und, ja, es ist auch, denke ich, zum Beispiel für diese Mutter sehr beruhigend, dass wir nicht das Kind irgendwie zu sehr stimulieren wollen und einfach zu weit gehen für das, was das Kind ertragen kann, zum Beispiel.
61	I: Okay. Und was sind aus deiner Sicht weitere zentrale Themen in der Beratung und der Begleitung von Familien mit autistischen Kindern? (...)
62	B2: Also, ich denke, was ich noch nicht gesagt habe, ist die Belastung, also die Entlastung, was es gibt, welche Entlastungsmöglichkeiten es gibt. Und dort brauchen sie oft auch Hilfe, diese zu beantragen oder Adressen zu bekommen. Und, ja, gerade auch ausländische Eltern halt auch für die Hilfflosenentschädigung und so. Das ist ein grosser Teil und andere wichtige Themen / (...) Halt auch das Leben einfach mit so einem Kind, also das ganze Akzeptieren, dass das Kind anders ist, dass ihr ganzes Leben anders ist durch das, also so die Verarbeitung eigentlich.
63	I: Also auch die Verarbeitung von der Diagnose.
64	B2: Von der Diagnose oder auch nur schon von dem, was sie sich eigentlich bewusst sind, ja, wie anders es ist und dass es wahrscheinlich eine Diagnose gibt, genau.
65	I: Gut, dann kommen wir zum vierten Themenblock, zu den Instrumenten, Methoden und theoretischen Ansätzen und hier geht es wie darum, welche Instrumente, Methoden du kennst und in der Begleitung und Beratung von den Eltern nutzt. Damit sind wie zum Beispiel Materialien und Strategien gemeint, die auf theoretischen Ansätzen

	<p>basieren, wie zum Beispiel TEACCH, PECS, DIRFloortime, du hast ESDM erwähnt, oder Marte Meo. Und es geht nicht prinzipiell darum, ob du ein ganzes ausgearbeitetes Programm von A bis Z verwendest, sondern wie du die Aspekte von den Programmen in der Begleitung von den Familien verwendest. Ja, genau. Welche ASS-spezifischen Instrumente, Methoden oder Ansätze nutzt du in der Begleitung und Beratung von den Familien?</p>
66	<p>B2: Also momentan, weil diese ESDM-Ausbildung erst kürzlich war und weil das die ausführlichste war und wo ich wirklich eine Methode habe, um selbst mit dem Kind zu arbeiten, aber auch mehr oder weniger, um die Eltern zu beraten, (unv.) da brauche ich diese Methode am meisten und ich nehme auch quasi den Standort mit dieser Methode auf. Also, dass wir einfach wirklich die ASS-spezifischen Themen anschauen in der Entwicklung und in der Selbstständigkeit. Und dann oft wende ich diese Methode einfach nur selbst an oder ich gebe ein paar Tipps, wo vor allem bei der Kommunikation was wichtig ist, was für die Eltern wichtig ist im Moment in der Selbstständigkeit. Das können wir zusammen besprechen, wie wir das unterstützen können, und wenn es dann zum Beispiel auch darum geht, dass sie mit dem Kind spielen können, dann verwende ich auch mal Marte Meo oft. Also einfach die Videoanalyse, und wenn es darum geht, die Kommunikation vielleicht zu vereinfachen. Wenn das Kind immer noch nicht spricht, und auch nicht unbedingt zeigt, aber zum Beispiel Schränke öffnet, um zu zeigen, was es möchte, dann, um ein bisschen etwas mehr Sprachliches einzuführen, dann arbeite ich auch mit Piktogrammen. Also so das nächste Niveau. Genau. Und vom TEACCH und auch vom ESDM, also gebrauche ich viel einfach auch die Strukturierung des Raumes, die Strukturierung der Aufgaben, das ist je nach Niveau auch des Kindes. Und weil mir geht es jetzt halt vor allem auch darum, dass das Kind mit mir spielt, und was ich im TEACCH gelernt habe, sind vor allem Aufgaben, die strukturiert sind, damit das Kind selber etwas machen kann. Das gebrauche ich weniger, genau. Und aus vom ABA habe ich einfach auch gelesen und habe wertvolle Hilfsmittel so bekommen, mit Tabellen oder so, wo man einfach anschauen kann, ja, was passiert vorher, welches Verhalten zeigt das Kind und was ist die Konsequenz, dass wir das beobachten können und schauen, müssen wir die Konsequenz ändern oder müssen wir das, was vorher ist, ändern, damit sich das Verhalten ändert, genau. Das gebrauche ich da. Und meine ergotherapeutische Ausbildung und Weiterbildungen und die kurzen Fortbildungen in der Affolter-Methode und sonst zur Sensibilität, also Sensitivität, ja, einfach zur Wahrnehmung und die verschiedenen Wahrnehmungsauffälligkeiten. Ja, dort habe ich einfach, nicht Methoden, aber Möglichkeiten aus der Ergotherapie oder aus Affolter einfach mit dem Führen oder mit desensibilisieren und so, ja.</p>

67	I: Und wie nutzt du die Instrumente und Methoden, die du jetzt erwähnt hast, spezifisch in der Beratung der Eltern?
68	<p>B2: Also, Marte Meo sehr spezifisch in der Beratung, also das heisst, wir nehmen eine freie Spielsituation und ich leite die Eltern nur ganz wenig an, sondern sage, es ist einfach frei und sie spielen mit dem Kind, und das Spiel, das Kind wählt und dann filme ich diese Situation und nachher kann ich die Eltern dazu beraten. Können wir zusammen anschauen, weshalb gab es Interaktionen zwischen ihnen, was haben sie gemacht, was hat das Kind gemacht. Und, damit sie so sich bewusstwerden, welche ihrer Verhaltensweisen helfen, dass das Kind in eine Interaktion kommt oder jedenfalls schon mal reagiert und damit es auch sprachlich Inputs bekommt, um das geht es dort. Und im ESDM benutze ich einfach die verschiedenen Elemente, die wir bei ESDM anwenden, um wie halt die Aufmerksamkeit des Kindes zu bekommen. Das ist etwas, was ich gut den Eltern auch erklären und zeigen kann, wie wir seine Aufmerksamkeit, wie wir mit sensorisch-sozialen Spielen seine Aufmerksamkeit relativ leicht bekommen, und auch in einen Austausch kommen mit dem Kind. Und wie wir es fördern können, dass es zeigt, was es will, zum Beispiel einfach die Zeigegeste fördern können, das Reagieren auf seinen Namen und so. Da kann ich eigentlich recht gut einfach jedes Mal, wenn ich das quasi bei mir als Ziel nehme, führe ich die Eltern auch ein, wie wir das machen und sie können das dann ausführen, wenn sie wollen und wenn sie können, genau. Und, ja, und so die Wahrnehmungstheorien und Wahrnehmungsförderung, denke ich, das ist einfach praktisch, muss ich ja auch immer zuerst ausprobieren, was funktioniert und weshalb reagiert jetzt das Kind auf das so, und was hilft ihm zum Beispiel, um sich zu beruhigen oder um sich zu spüren, damit es aufmerksamer sein kann, und dann besprechen wir das einfach zusammen auf diese Weise. (...) Und aus dem ABA eben gebrauche ich eher so Tabellen, wo wir das schauen, wo wir mit dem Verhalten, mit dem ABC. (...) Genau, von TEACCH brauche ich weniger, da habe ich wirklich auch nur ganz kurze, so Informationsveranstaltungen besucht und von Kolleginnen und Behörden und so.</p>
69	I: Ja. Du hast vorhin noch Piktogramme erwähnt, nutzt du die auch in der Beratung von den Eltern oder eher weniger?
70	<p>B2: Ja, doch, schon auch. Ich muss sagen, vielleicht, seit ich ESDM brauche, etwas weniger, weil dort ist der Fokus wirklich darauf, dass wir zuerst schauen, ob Sprache kommt. Und wenn man sieht, es braucht Piktogramme, also da warten wir schon ein paar Wochen oder Monate, bis wir sagen, okay, wir probieren es mal mit Piktogrammen. Und das brauche ich schon, ich brauche auch ganz einfache Piktogramme, also zum Beispiel, das sind nicht unbedingt einfache Piktogramme, weil Bilder, also Fotos, sind ja noch einfacher, aber geht auch mit Fotos, vorher, nachher, zum Beispiel, so.</p>

	Also nicht die ganze Strukturierung des Tages oder meiner Stunde, sondern nur einfach schon vorher, nachher. Wenn das Kind gerne Seifenblasen hat, damit es bei etwas mitmacht und dann hat es nachher die Seifenblasen. Und das funktioniert manchmal dann auch halt, oder ich gebe es den Eltern weiter für beim Essen oder so, genau.
71	I: Also so Erst-Dann-Pläne. Erst das und dann kannst du das machen.
72	B2: Ja.
73	I: Und (...) wie nutzt du die Instrumente und die Methoden in der Förderstunde oder mit den Kindern? (...)
74	B2: Also das ESDM einfach wirklich täglich, sage ich mal, also jedes Mal, wenn ich zum Kind gehe, versuche ich es zu nutzen. Und ich nutze es einfach sicher immer, aber zum Teil teilweise, weil halt oft auch die Strukturierung, also der Rahmen sehr wichtig ist manchmal. Und wenn ich den nicht habe, dann ist es schwierig, eine quasi hundertprozentige ESDM-Stunde zu machen, (...) aber ich nutze es einfach so gut wie möglich. Und ich probiere auch mit den Eltern zu schauen, und man kann oft viel anpassen, damit man ziemlich gut nach ESDM arbeiten kann, ja. Aber es ist nicht immer möglich. Dann benutze ich einfach so diese Prinzipien, wir probieren trotzdem einfach seine Aufmerksamkeit auf uns zu lenken, ja, einfach so gut es geht. Und, ja, wie benutze ich es in meiner Stunde, also halt eben (...) wahrnehmungsmässig, so eben ergotherapeutische Methoden nutze ich auch natürlich, eben Kommunikationshilfen habe ich schon gesagt, auch eben in meiner Stunde mit den Erst-Dann-Plänen zum Beispiel. Oder ganz einfache Ablaufpläne, genau. Oder ein PECS benutze ich eigentlich manchmal auch, aber meistens dann in Zusammenarbeit mit der Logopädin. Also nur wenn sie findet, das wäre jetzt gut, das ist der Moment, dann machen wir das und dann benutze ich es auch in meiner Stunde und versuche die Eltern zu unterstützen, das im Alltag auch zu gebrauchen.
75	I: Cool. Und welche Erfahrungen hast du mit den Instrumenten und Methoden gemacht, die du anwendest? (...)
76	B2: Also jetzt bei den ASS-Kindern brauche ich Marte Meo eigentlich weniger, weil es sehr basal manchmal ist, aber eigentlich ist das eine gute Methode für ASS auch. Wahrscheinlich bin ich jetzt einfach auch sehr auf das ESDM fokussiert so, ein bisschen fixiert. Aber ich denke, es ist eine Methode, wo man alles auch einbeziehen kann, wo man ja alle Hilfen auch gebrauchen kann, wenn es nicht ohne Hilfen geht. Aber wir geben eigentlich, wir geben so natürliche Hilfen wie möglich, einfach immer erst, genau. Und ich finde, das wirkt sehr gut. Also, es hat für mich wirklich, es hat mir sehr geholfen als Ausbildung für die Arbeit mit autistischen Kindern, eben um mehr in die Interaktion zu kommen. Die Kommunikationshilfen, wie gesagt, das hilft manchmal

	<p>später, es hilft manchmal auch eher den Eltern, einfach, weil ist dann auch strukturierter es auch für die Eltern. Die Wahrnehmungsmethoden, die helfen auch sehr viel. Die sind sehr hilfreich. Und ABA eben je nach Situation, weil ich bin einfach nicht ausgebildet mit ABA, aber es ist wirklich manchmal hilfreich, einfach diese Tabellen zu haben und Situationen so anzuschauen. Mit der Verhaltensanalyse. Genau. Und das TEACCH hilft manchmal auch. Es gibt auch wieder Ideen für strukturierte Lernspiele eigentlich, die man selber ein bisschen anpasst, um ganz bestimmte Fähigkeiten oder Fertigkeiten auch zu üben. Habe ich es auch schon probiert. Und das PECS finde ich einfach auch sehr hilfreich, wenn es alle anwenden.</p>
77	<p>I: Ja. Wie erlebst du denn, dass die Eltern die Methoden im Alltag einsetzen? (...)</p>
78	<p>B2: Hm, das ist auch unterschiedlich. Also Kommunikationshilfen, wenn es so einfache sind, denke ich schon. Aber es gibt auch viele Eltern, wo ich mehrmals nachfragen muss, auch zum Beispiel bei PECS. Wie machen sie es? Wann können sie es gebrauchen? Es braucht oft viel Begleitung eigentlich, könnte man im Allgemeinen sagen. Aber es stimmt nicht für alle Eltern. Es gibt Eltern, die können das sehr gut übernehmen.</p>
79	<p>I: Und du, wenn du sagst, es bräuchte teils viel Begleitung. Welche Begleitung bräuchte es, dass Eltern das übernehmen könnten, denen es vielleicht nicht so leichtfällt?</p>
80	<p>B2: Ich glaube, mehr Modell. Also, sie müssten es wie mehr sehen können, dass und wie es dann abläuft und was es bringt, und weshalb es genau so passieren muss und nicht einfach, die Bilder einfach da hängen, zum Beispiel. Oder (...) genau, wie man das anpassen müsste, damit es mit diesem Kind funktioniert. Also, es braucht eigentlich, und darum bin ich auch bei Kindern ohne Diagnose, bin ich zweimal pro Woche dort, weil es wirklich so viel Begleitung braucht. Einfach auch zum Schauen, wenn ich jetzt Bilder abgegeben habe, damit er sie geben kann, zum Beispiel, um etwas zu bekommen, auch wieder nachzufragen, was passiert mit diesen Bildern, hat es schon funktioniert und so, es muss sehr regelmässig sein. Also, es muss eine praktische Begleitung eigentlich sein. Und jetzt in Bezug auf ESDM halt auch, dass wir immer wieder schauen, wie spielen die Eltern mit dem Kind und was haben sie schon sehr gut umgesetzt und was könnten sie noch so, einfach so in kleinen Schritten eigentlich begleiten.</p>
81	<p>I: Und wie erlebst du die Wirksamkeit von den Methoden in Bezug auf das herausfordernde Verhalten? (...)</p>
82	<p>B2: Ja, ich denke, wenn man die richtige Methode findet und mit den Eltern zusammen auch Lösungen findet, dann ist es recht wirksam, natürlich nicht für alle Verhalten, es gibt auch Verhalten wie, so diese stereotypen Verhalten, die wir / Hörst du mich?</p>

83	I: Ja. Ja, ich bin noch da.
84	B2: Ja, hat es (unv.). (...) Ja, ich denke, sie sind wirksam, auch für die herausfordernden Verhalten, wenn wir die richtige Methode finden. Und also zum Beispiel, was soll ich als Beispiel sagen. Ja genau, zum Beispiel das mit der Hypersensibilität beim Baden, beim Duschen, beim Zähneputzen und so. Dass wir einfach wie gemeinsam durch das, dass wir das analysieren und einfach die Sensibilität anschauen, dass wir die Möglichkeit finden, um zu desensibilisieren. Oder dass wir einen Weg finden, um das Kind einfach in eine Situation zu bringen, in eine Position, so, dass es sich genug wohlfühlt oder genug abgelenkt oder weiss ich was, damit man etwas trotzdem machen kann, was man sonst nicht machen könnte. Solche Dinge funktionieren recht gut, wenn man da ein bisschen ausprobiert. Und andere Sachen, zum Beispiel, wie am Tisch Dinge nicht in den Mund nehmen und so, dann muss man eher halt / Weiss ich nicht, mit welcher Methode ich das dann anschau, aber wahrscheinlich geht es vor allem darum, dass es dann halt eine Weile solche Dinge nicht hat, genau, oder dass man rausfindet, was es sonst machen könnte, damit es nicht Dinge in den Mund nimmt, so. Und das wäre wieder mehr, ABA, also Verhaltensanalyse und Sensibilität, Wahrnehmung, genau. Ja, die Frage war, wie wirksam es ist, oder?
85	I: Wie wirksam du die Methoden erlebst in Bezug auf das herausfordernde Verhalten.
86	B2: Das herausfordernde Verhalten, genau, ja. Ich denke, alle sind hilfreich, je nach Situation, genau. Mit Marte Meo könnte man das auch machen, das stimmt, weil da kann man viel beobachten und nachher auf dem Video anschauen. (...) Ja, kommt auch darauf an, woher das herausfordernde Verhalten kommt, dann hilft PECS zum Beispiel sehr, wenn es darum geht, dass das Kind halt sich ausdrücken kann, und sonst frustriert ist, genau. (...) Sind alle eigentlich wirksam.
87	I: Ja. Okay. Und wo stossen die Instrumente und Methoden, die du nutzt, an ihre Grenzen, wo merkst du manchmal, da komme ich nicht weiter? (...)
88	B2: Also bei ESDM ist es so, dass es wirklich so ein bisschen klar strukturiert ist, und wenn man diese Strukturierung nicht irgendwie machen kann in dem Haushalt so, dass es dann schwierig ist, wirklich eine ESDM-Stunde zu machen. Und natürlich auch, (...) also ich glaube, Grenzen sind dort auch die Sprachbarriere. Und dann vielleicht meine Grenzen, also in Bezug auf, wie ich die Eltern darüber informieren kann, hat mit der Sprachbarriere auch zu tun. Aber auch, wie wir einsteigen, da hinein, weil es (ESDM) ist ganz spezifisch eine Autismus-Methode, also für autistische Kinder, und da müssen die Eltern ja auch schon mindestens denken, es könnte Autismus sein. Aber oft machen sie dann auch mit, wenn sie wissen, 'Okay, das ist für mein Kind auch nützlich', so. Und bei Marte Meo sind die Grenzen halt, (...) dass die Eltern auch bereit sein müssen, sich in der Situation anzuschauen. (...) Ja, ist etwas, was ich

	seltener mache, deshalb kann ich nicht so viel dazu sagen, aber es ist für mich dort die Grenze, dass die Eltern / Oft kann man das gar nicht machen, oder man macht es, aber / Ja, nein, ich denke jetzt an jemanden, das ist auch nicht ein Kind mit ASS, denke ich, wo es einfach auch die Sprachbarriere wieder ist, das ist oft das. Bei den Kommunikationshilfen, denke ich, ja, ist auch bei mir eine Grenze, weil ich da nicht extrem gut ausgebildet bin, und oft geht es vielleicht darum, wirklich die Richtigen (Piktogramme) zu finden, oder die, die jetzt diesem Kind helfen, oder dieser Familie. (...) Und bei der Sensibilität und Wahrnehmung, also wenn es darum geht, halt einfach das Kind beruhigen zu können, und (...) Dinge auszuschalten, die einfach zu belastend sind für das Kind, also Wahrnehmung und so, dann ist halt / Je nach Umfeld bestehen Grenzen, oder je nachdem, wie empfindlich das Kind ist. (...) Ja, vielleicht je nachdem auch, was man erwartet, (...) ja.
89	I: Okay (...) Und kennst du noch weitere Instrumente oder Methoden zum Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen, die du jetzt noch nicht erwähnt hast? (...)
90	B2: Ah, ja, ich habe auch eine Ausbildung in SIT, also systemische Interaktionsberatung, und, genau, brauche ich einfach weniger mal bei Kindern mit ASS, obwohl ich es sonst auch mit herausfordernden Verhalten natürlich gebrauche.
91	I: Inwiefern?
92	B2: (unv.) Wie?
93	I: Inwiefern?
94	B2: Also dann halt eher bei Kindern, wo herausforderndes Verhalten vielleicht auch mit der Haltung der Eltern zu tun hat, oder mit der Erziehung, mit der Erziehungshaltung, mit Bildern, die sie haben, vom Kind, von sich selbst.
95	I: Ja. Okay. Spannend. (...) Gut, dann sind wir schon beim Ende vom Interview. Gibt es noch etwas, das du im Zusammenhang mit dem Thema als wichtig empfindest, das noch nicht thematisiert wurde? (...)
96	B2: Nein, also ich habe mir vorher / Ging mir nichts anderes durch den Kopf, jetzt auch nicht. Ja, oder vielleicht schnell, aber ich glaube, nachher habe ich es auch angesprochen, ja.
97	I: Okay, hast du noch Anmerkungen oder Fragen gerade? (...)
98	B2: Ja, ich hoffe, es hat was gebracht und mich nimmt sehr Wunder, was dann rauskommt und ich meine, die Arbeit ist so weit und ich habe eigentlich viele Kinder mit Autismus oder gehabt, und früher hat man das auch anders genannt und man hat halt auch an der Wahrnehmung gearbeitet und solche Dinge. Und es verändert sich sehr und was ich in Bezug auf das herausfordernde Verhalten / Also ich finde das selber auch irgendwie das Anstrengendste am Ganzen, weil es ist bei jedem Kind wieder anders und die Eltern gehen auch anders, unterschiedlich damit um, und akzeptieren

	<p>mehr oder weniger und können auch mehr oder weniger aushalten, und das ist herausfordernd. (...) Und für uns, was für mich auch herausfordernd ist, ist zu sehen, wie belastet die Situation ist und wie schwierig es ist, eine - und nicht unbedingt nur von aussen, sondern auch für die Familie selbst - wie schwierig es ist, eine Entlastung zu organisieren. Also auch im Sinn von, wir probieren es noch mit der Familie, wir probieren es noch, weil dann müssen einfach Hilfen beantragt werden und so. Und man sieht, wie das System darunter leidet, aber man irgendwie gar nicht mehr Unterstützung geben kann.</p>
99	<p>I: Ja. (...) Okay, dann vielen Dank fürs Gespräch und danke, dass du so frei erzählt hast. Und eben, wenn du Interesse hast, kann ich dir am Ende die Masterarbeit gerne zuschicken.</p>
100	<p>B2: Ja, gerne, ja.</p>

J. Zusammenfassung Interview 3

Einstiegsfragen

Berufserfahrung	Sechs Jahre
Ausbildung	Kindergartenlehrperson & Sozialpädagogik
Weiterbildungen	DIRFloortime, Marte Meo, Gesprächsführung

Block A: Herausfordernde Verhaltensweisen

Externalisierende Verhaltensweisen	Gegenstände werfen, Beissen, Hauen, Schreien, sich auf den Boden Werfen, gefährliches Hochklettern, Weglaufen
Internalisierende Verhaltensweisen	Rückzug, Abwenden, Weggehen, Flüchten, trauriger Gesichtsausdruck, ganz still sein, Zeit brauchen
Repetitive und Stereotype Verhaltensweisen	Hüpfen, Springen, Anschauen und Drehen von Schnüren, Brettern & Rädern, Faszination für Mechanik, Summen, Singen, Geräusche machen, Körper spüren, Selbstverletzung (Kopf anschlagen, sich selbst schlagen), Öl und Shampoo trinken

Block B: Auswirkungen auf den Familienalltag

Alltagssituationen	<ul style="list-style-type: none"> - Hygiene (Zähneputzen, Haarewaschen & -schneiden, Nägel Schneiden, Baden) - Essen (mit Tablet, im Nachlaufen, Picky Eater, separates Kochen) - Schlaf (Schlafrhythmus, Ein- und Durchschlafen, nachts wach sein) - Alltagsgestaltung (Übergänge, Veränderungen und Überraschungen, Kind als «Schatten», Fernseher & Tablet) - Spiel (Leere oder überfüllte Spielzimmer, weil Kinder nicht spielen, ständige Präsenz notwendig) - Gesellschaft (irritierte Blicke beim Einkaufen, wenig Verständnis von Nachbarn, Kita und Spielgruppe)
Auswirkungen auf Geschwister	Geschwister kommen zu kurz
Belastung der Eltern	Eltern sind überlastet, unsicher, verzweifelt und einsam, kräftemässig und psychisch angeschlagen, haben wenig Schlaf und Erholung, machen sich Zukunftsorgen und ein schlechtes Gewissen

Umgang mit Verhaltensweisen	Kind im Mittelpunkt, Familienleben ordnet sich dem Kind unter (Rituale), man macht weniger Programm (Ausflüge, Einladungen), Grosseltern zur Entlastung einbeziehen
-----------------------------	---

Block C: Anliegen der Eltern

Anliegen begleitende Beratung (Counseling)	<ul style="list-style-type: none"> - Zukunftssorgen - Geschwister kommen zu kurz - Eigene Überlastung - Verständnis erhalten - Sich gestützt und nicht mehr alleine fühlen - Aushalten, wenn sich keine Lösung zeigt
Anliegen Fachberatung (Consulting)	<ul style="list-style-type: none"> - Schlaf - Essen - Umgang mit Verhaltensweisen - ASS Aufklärung - Kommunikation - Alltagstipps - Abklärung ASS, IV, Hilflosenentschädigung - Entlastung, Kinderspitex - Spielgruppe, Kindertagesstätte - Grenzen setzen

Block D: Instrumente, Methoden und theoretische Ansätze

Genereller Einsatz	<ul style="list-style-type: none"> - Zu Beginn erfragen & filtern, was schwierig ist und wo angesetzt wird - Positives rückmelden - Methoden vorstellen und mit Eltern heraussuchen - Austausch von Beobachtungen
Eingesetzte Methoden	<ul style="list-style-type: none"> - DIRFloortime (mit Eltern in Förderung, Zurückhalten und Aktivität des Kindes aufnehmen) - Marte Meo (Innehalten, Beobachten, Videoanalyse mit Eltern, Ermutigen und Stärken der Eltern sichtbar machen) - UK (Piktogramme, Fotos) - TEACCH (Tages- & Wochenpläne, Abläufe) - Basale Spiele (Kirschsteinbad, Umleeren, Knete)

Wirksamkeit	Einige Kinder reagieren sehr schnell, andere kaum, Eltern kommunizieren bewusster und haben mehr Mut, Grenzen zu setzen
Grenzen	Bei intimen Themen wie Schlaf oder Essen oft nur kleine Fortschritte möglich
Umsetzung durch / mit Eltern	Viel Nachfragen und Reflektieren notwendig, teilweise sind sie überrascht oder begeistert, Methoden sind teilweise ungewohnt für Eltern, teilweise denken Eltern, sie brauchen es nicht

K. Transkript Interview 3

1	I: Noch ganz kurz zum Begriff Autismus-Spektrum. Wenn wir heute von Kindern im Autismus-Spektrum, Kindern mit ASS oder autistischen Kinder sprechen, dann geht es um Kinder, die einen Verdacht auf eine Autismus-Spektrum-Störung oder eine Diagnose. Autismus-Spektrum-Störung haben. Ist das so klar? Oder hast du da noch eine Frage?
2	B3: Mhm (verneinend).
3	I: Gut. Dann starte ich mal mit den Fragen zur Person. Wie lange bist du schon in der HFE tätig?
4	B3: Seit sechs Jahren.
5	I: Und welche Ausbildungen hast du in deinem Werdegang durchlaufen?
6	B3: Ich habe zuerst Kindergärtnerin als Beruf gelernt und dann Sozialpädagogik. Und eben seit sechs Jahren arbeite ich als Früherzieherin.
7	I: Cool. Und hast du Weiterbildungen zum Thema Autismus besucht?
8	B3: Also das DIRFloortime spezifisch. (...) Und Marte Meo haben wir auch so, ist ja grundsätzlich auch in die Richtung und dann haben wir gezielte Blöcke auch dazu in Marte Meo. (...) Und sonst so online, so zwei, drei, aber weiss ich nicht mehr, wie die hiessen. Genau, so online. Aber genau, als Weiterbildung sonst, genau.
9	I: Und hast du noch Weiterbildungen zu anderen Themen besucht, die dir jetzt gerade wichtig oder gross vorkommen?
10	B3: Gesprächsführung auch noch. (...) Nee, dann eben Marte Meo war sehr viel, genau (unv.), nein.
11	I: Wenn du jetzt an deine bisherigen Erfahrungen mit Familien mit autistischen Kindern denkst, was fällt dir spontan als erstes ein? Was kommt dir dazu in den Sinn? (...)
12	B3: Also oft erlebe ich so, dass die, dass eigentlich wirklich eine grosse Liebe zu ihren Kindern da ist und gleichzeitig eine grosse Unsicherheit, so wie kann ich mein Kind auch begleiten. (...) So als Oberding (unv.) (lacht).
13	I: Das ist doch gut. Dann kommen wir zum ersten Themenblock. Genau, hier geht es um die herausfordernden Verhaltensweisen von den Kindern mit ASS. Und was genau herausfordernde Verhaltensweisen sind, das kann man ja ganz unterschiedlich definieren. Und wenn wir jetzt heute von herausforderndem Verhalten sprechen, dann geht es um Verhaltensweisen, die in unserer Kultur von der Norm abweichen, sodass die Eltern oder du als HFE das Verhalten aufgrund der Intensität oder der Dauer oder der Häufigkeit als herausfordernd einordnest. Und das herausfordernde Verhalten von autistischen Kindern kann in drei Formen eingeteilt werden. Einerseits externalisierendes Verhalten, das sind alle Verhaltensweisen, die nach aussen gerichtet werden,

	wie zum Beispiel Emotionsausbrüche, Schreien, Hauen, Weinen, Beissen, das Werfen von Gegenständen, solche Verhaltensweisen. Internalisierende Verhaltensweisen sind eher nach innen gerichtet und fallen ein bisschen weniger auf, zum Beispiel der Rückzug auf Situationen, sich verstecken oder auch sehr schüchternes oder ängstliches Verhalten. Und die dritte Form sind repetitive Verhaltensweisen, das sind solche, die ritualisiert oder zwanghaft immer wieder ausgeführt werden, wie zum Beispiel stereotype Bewegungen oder Echolalie oder auch die Fixierung auf bestimmte Themen oder Routinen. Genau. Hast du gerade noch Fragen dazu, zu diesen Verhaltensweisen?
14	B3: Nein, ich habe gerade Bilder im Kopf (lacht).
15	I: Wunderbar! (lacht) Ja, wenn du an die Eltern denkst von den Familien, die du begleitest, inwiefern berichten sie von solchen externalisierenden Verhaltensweisen? Was ist dir schon begegnet? (...)
16	B3: Ja, also eben das Schmeissen von Gegenständen, auch Beissen oder Hauen, auch Schreien, sich an den Boden werfen (...) oder eben sich auch selber weh machen, eben so mit dem Kopf am Boden oder mit dem Kopf gegen die Wand oder mit der Faust gegen den Kopf sich hauen (...) und das, eben, so dann fast nicht mehr rausfinden. (...)
17	I: Wie sieht das aus, das nicht mehr rausfinden? Oder wie /
18	B3: Also eben, so ganz lange dann, auch das Kind, dass es nicht schafft, dann selber wie aufzuhören. Muss nicht immer sein, aber einfach das, also die extreme Form dann, genau. (...) Und das andere ist auch eben so das Zurückgezogene zuerst, so in den Ecken und zuerst mal beobachten. Ah, das ist aber im nächsten, das (unv.) / (lacht)
19	I: (lacht) Alles gut, du darfst frei erzählen.
20	B3: Aber du hast vielleicht nur zum ersten Punkt gefragt.
21	I: Ja, ist alles gut, ich kann das zuordnen (lacht).
22	B3: Ja, genau (lacht). (...) Ja, das so Zeit brauchen, so anzukommen, Vertrauen, habe ich das Gefühl, so Boden zu kriegen. (...) Also vom Kind aus, gell, immer. (...) Auch zu reagieren, wenn ein anderes Kind kommt, dann wieder woanders hinzugehen oder wenn ich komme, dann nochmal mehr Rückzug. Dass so wirklich der eigene Raum dann ganz wichtig ist, so im neuen Raum, so. (...)
23	I: Genau, du bist jetzt auf die internalisierenden Verhaltensweisen eingegangen. Das ist mega gut und spannend. Gibt es noch andere so Verhaltensweisen, die du als eher nach innen gerichtet wahrnimmst, die die Eltern erzählen oder die du erlebst im Alltag?
24	B3: Also mit dem Abwenden. Und weggehen. (...)
25	I: So auch aus einer Situation flüchten.

26	B3: (...) Ich denke auch an einen Jungen, dem dann einfach so wie der Latsch runtergeht und so. Und dann, aber so ganz still für sich und nichts sagt, aber einfach so, dass du merkst, ist ihm gerade zu viel. Oder auch so Rückzug in ein Häuschen oder unter den Tisch, so. (...) Oder auch raus aus dem Raum, je nachdem.
27	I: Ja, okay. Und die dritte Kategorie, inwiefern berichten die Eltern, oder was kennst du von stereotypen und repetitiven Verhaltensweisen?
28	B3: Also sicher eben so das mit den Händen, das Hüpfen, Hin- und Herspringen. (...) Ein Junge hat das super gemocht. So mit verschiedenen Seilen oder Schnüren, so die anzuschauen, genau. Hoch und runter. Dann ein anderer Junge hat so gern so Bretter auch, oder so Formen, so von allen Seiten zu begutachten. Dann, was bei vielen Kindern so ist, so die Räder, wie die drehen und dann so am Boden liegen und ganz genau schauen, wie die drehen auch so Mechanik, die Tür auf und zu vom Auto. Oder von der Falle auch, ein Fenstergriff, so die Mechanik so ausprobieren, genau. (...)
29	I: Ja, spannend. Also auf der einen Seite so die motorischen Verhaltensweisen, auf der anderen Seite so die Themen, die Mechanik von Geräten, von Autos, die sie interessiert.
30	B3: Dann was, ich weiss nicht, ob das / Wir haben ein Mädchen, wo ich mich auch schon gefragt habe, sie singt unglaublich viel, ob das auch so wie zum Beruhigen ist oder ob das einfach, ja, weiss ich nicht / So singt sehr. Und da habe ich eigentlich mehrere Kinder, die viel auch so summen vor sich hinsingen.
31	I: So als Selbststimulation.
32	B3: Ja, genau. Resonanz oder den Körper spüren. (...) Auch das Klopfen manchmal an irgendwas (klopft auf den Tisch). Geräusche machen. (...)
33	I: Schön. Und gibt, also berichten die Eltern noch von weiteren Verhaltensweisen, die sie als herausfordernd empfinden, die jetzt quasi in keine der Kategorien fallen?
34	B3: Also, vor allem so Alltag (unv.), so Zähneputzen, das ist meistens. Genau. (...) Das, weil sie noch Hilfe brauchen, aber dass dann so eben im Mund das Intime, dass das dann nicht geht. Oder eben Haarewaschen sehr oft auch, dass es in die Augen geht. Haareschneiden ist oft auch ein Riesenproblem. Nägel Schneiden. Ja. Genau. Oder eben Baden und dann nie aufhören wollen, Riesengeschrei, wenn es fertig ist. Das allgemein, wenn was fertig ist, wo sie noch drin sind. Genau.
35	I: So Übergänge (...)
36	B3: Oder wenn sie unterbrochen werden, ja. Ist ja auch in dem Sinne, aber (...) kann ja auch sein, dass sie weitermachen dürfen, aber irgendwas kommt dazwischen. (...) Ja, eben wenn was nicht routinemässig ablaufen kann. Anders als geplant. So Überraschungen. Und oft auch eben, dass die Familie sich sehr anpasst mit Programm, so

	reduziert, weniger. (...) Was auch nicht drin ist, was oft ist, so überfüllte Kinderzimmer, habe ich so das Gefühl. So verzweifelt, so irgendwas gefällt dann dem Kind hoffentlich zum Spielen. Das haben wir noch nicht drin, aber das läuft auch. Weiss nicht, wo wir das hintun können.
37	I: Das geht.
38	B3: Findest du Platz? (lacht)
39	I: Ich sortiere es ein (lacht).
40	B3: (lacht) Genau. (...) Bis zu ganz aufgeräumten Wohnungen, weil er spielt sowieso nichts, mit nichts, oder sie spielt mit nichts, also ist alles weg und gar nichts da. (...) So gibt es beide. Ja. (...) Der Fernseher und Tablet kommen mir noch in den Sinn, das ist oft so, isst nur damit. Genau, Essen natürlich. Ja, das ist ein grosses Ding. Isst nur mit dem Tablet, sonst geht es gar nicht. Oder im Nachlaufen, sonst geht es auch nicht. (...) Den Picky Eater, so ganz ausgewählt. Also, muss wie zweimal kochen, einmal fürs Kind und einmal noch für die Familie. Ist eine grosse Belastung. Schlafen, natürlich auch ein grosses Ding, genau. Ist in der Nacht wach und will spielen, so Schlafrhythmus, aber auch das Einschlafen oft.
41	I: Ja, genau. Wir sind bei den Alltagssituationen angekommen. Das ist tiptopp. Das ist gerade toll und jetzt kommen wir zum zweiten Themenblock. Eben, es geht darum, wie es sich auf den Alltag der Familie auswirkt und du hast gerade von dir aus schon wundervoll ganz viele Alltagssituationen genannt.
42	B3: Das ist lieb, dass du das so positiv formulierst (lacht), (unv.) so unfokussiert geantwortet hab.
43	I: (lacht) Alles gut. Genau, eben, so Hygienemomente, Zähneputzen, Haarewaschen, Haareschneiden, Essen, Schlafen, Situationen, die ausserhalb der Routine liegen. Gibt es noch weitere Alltagssituationen, die dir einfallen, die die Eltern häufig beschreiben, dass es dort schwierig ist?
44	B3: Halt auch so, 'Eben, ich muss da in den Keller und das ist gar nicht möglich allein', also das Kind wie ein Schatten immer dabei ist. Oder, 'Ah, ich möchte sogar mal in Ruhe kacken'. Geht so (lacht). Aber es ist nicht möglich. Oder duschen, einfach so. Also immer diese ständige Präsenz. Und auch was ganz wichtig war noch eben, dass die Kinder überall hochklettern, so die (...) Gefahr nicht erkennen. Und manchmal aber auch die ängstlichen Eltern, und manchmal auch beides genau, so. Und eben, (das Kind) würde auch rauslaufen, also man muss auch natürlich die Küche abschliessen, das (Kind) würde ja auch alles ausleeren. Genau Öl, ganze Liter Öl auf dem Boden oder im Bad, ganzes Shampoo ausgeleert so. Oder, damit sie es auch nicht trinken würden, nicht in den Mund nehmen würden. Und manchmal genau das auch, dass so von Sachen, wo du denkst, 'Ah, das spucken die ja dann sowieso aus', aber nicht sein

	muss. Dass sie auch Shampoo trinken würden oder Öl. (...) Also eigentlich diese ständige Präsenz.
45	I: Die ständige Betreuung. (...) Und wie hast du das Gefühl, wirken sich die herausfordernden Verhaltensweisen jetzt in diesen Situationen oder auch sonst auf den Alltag der Familie aus?
46	B3: Also meistens sehr überlastet, sehr am Anschlag. (...) Ja, sehr gefordert. Also eigentlich ist oft dann so, das Kind ist im Mittelpunkt. Und die ganze restliche Familie ordnet sich dem so unter, was eben Rituale betrifft, ob man noch jemanden einlädt oder ob man noch irgendwo hingeht. Dass ganz viel, ja vorgegeben ist, wie das Kind auch mitmacht, ja.
47	I: Und du hast es schon ein bisschen angesprochen, wie wirken sich die Verhaltensweisen auf die Belastung der Eltern aus?
48	B3: Ja eben meistens wirklich am Anschlag, genau, kräftemässig auch, aber auch psychisch so, auch so die Perspektive, 'Ah wie soll das weitergehen und ich kann nicht mehr', oder (...) auch verzweifelt, auch oft alleine, da hat es auch nicht Verständnis von Nachbarn, zum Beispiel so oft ein grosses Problem. Die Nachbarn beschweren sich dann noch, oder beim Einkauf, da gucken alle so. So das Exponiert Sein dann auch. Eben oft auch Schlaf. Die Eltern selber auch wenig Schlaf, wenig Erholungsmöglichkeiten. (...)
49	I: Und wie gehen die Eltern mit den Verhaltensweisen um? (...)
50	B3: Also, es gibt sicher alles, aber (lacht), (...) also eben, ein Bild ist sicher eben, dass sie sich dann so wie unterordnen, dass diese Verhaltensweisen dann sehr bestimmen, wie der Alltag aussieht. (...) Es gibt aber auch eben, genau, dass man dann eben weniger Programm macht. (...) Aber es gibt sicher, also ich finde schon auch, es gibt Familien, die das wirklich auch dann schaffen. Und vielleicht auch gezielt, als Eltern so ein bisschen aufzuteilen, die Wochenenden vor allem. Oder dass Grosseltern einbezogen werden, genau, zur Entlastung. (...) Oft ist auch der Versuch da, eben, dass sie vielleicht in die Kita gehen, oder in die Spielgruppe zur Entlastung. Was leider nicht immer dann möglich ist oder gelingt, dann manchmal auch wieder abgebrochen werden muss. So zu ihrer Enttäuschung, ja, dann die Entlastung wieder wegfällt. (...)
51	I: Okay. Dann kommen wir zum dritten Themenblock. Jetzt geht es darum, welche Anliegen und Bedürfnisse die Eltern haben in Bezug auf das herausfordernde Verhalten vom Kind, und natürlich geht es wie darum, was du als HFE hörst, oder empfindest. Du kannst natürlich den Eltern nicht ins Gehirn schauen (lacht). Genau. Aber es geht mir wie um deine Kenntnisse. Genau. Ja, welche Bedürfnisse haben Eltern von autistischen Kindern in der Beratung, oder der Begleitung in der HFE, wenn es um die herausfordernden Verhaltensweisen geht?

52	<p>B3: Also eben meistens sind ja die Eltern schon recht am Anschlag, wenn wir, oder wenn ich in die Familie komme, als Früherzieherin. Und dann ist mir eigentlich immer wichtig, mal so ein bisschen als Erstes so wie abzuchecken, okay, was empfinden sie so als schwierig? So ein bisschen aufzulisten, und dann so ein bisschen, okay, und was ist so am schwersten? So ein bisschen herauszufiltern, okay, wo können wir mal ansetzen, weil es ja meistens ein Riesenberg ist. Und da kommt dann manchmal auch etwas, was ich vielleicht nicht als Erstes jetzt angehen würde, aber da wichtig finde, dass die Eltern wie einbringen können, was für sie am herausforderndsten auch ist, ja. Was sie (...) angehen möchten auch, und parallel dazu eigentlich auch zu schauen, okay, wie ist das Umfeld, wer ist noch da? Genau, wer könnte da vielleicht auch zur Entlastung auch noch einbezogen werden, oder wie teilen sie sich auch auf, die Eltern, könnte man da auch noch ein bisschen was rausholen? (...) Genau, um irgendwie zu gucken, okay, wie kann ein bisschen mehr Entlastung im Alltag auch geschehen. Und vielleicht eine dritte, nochmal eine andere Ebene, ist vielleicht auch zu schauen, (...) so mit Neinsagen, oder mit Grenzen auch, wo ich finde, das ist oft Thema eben, weil dann so das Kind sehr im Zentrum ist und alles bestimmt. Okay, aber genau, wo kann man vom Kind vielleicht auch verlangen, dass etwas dann halt nicht so geht, wie das Kind will, und eigentlich den Eltern auch Mut zuzusprechen. Und als weitere Ebene, was mir auch immer wichtig ist, so, wenn ich die Familie kennenlerne, ist ja meistens das, es gibt immer Sachen, die die auch ganz toll machen, und dort den Eltern unbedingt auch rückzumelden, dass sie da auf einem guten Weg sind und dass sie da weiter dranbleiben sollen und dass es einfach Zeit auch braucht, ja. Und da merke ich, dass die Eltern oft so ganz erstaunt sind und das gar nicht denken oder sich nicht bewusst sind, wie das eigentlich auch eine Hilfe ist, was sie auch schon leisten, genau.</p>
53	<p>I: Ja. Und welche Fragen haben die Eltern an dich als HFE häufig?</p>
54	<p>B3: Eben sicher so diese Alltagssituationen ist oft, genau. 'Wie kann ich das machen, mit dem Schlafen oder mit dem Essen?' Essen ist oft ein grosses Thema. (...) Oder eben, 'Wenn das Kind sich so verweigert, was soll ich dann machen? Und wenn es so schreit oder wenn es sich so verletzt? Oder diese repetitiven Verhaltensweisen, wie kann ich die wegmachen, weil das sieht dann jeder, das will ich nicht'. (...) Ja, am meisten schon am Anfang eigentlich so diese, wo sie halt selber auch anstehen und gefordert sind, diese Fragen kommen auf den Tisch, 'Wie kann ich damit umgehen?' Und Fragen auch eben vielleicht schon allgemein auch zum Autismus-Spektrum, genau. Und wo meistens doch auch viele Ängste sind um diese Krankheit oder diese Diagnose, 'Und was heisst es jetzt für mein Kind?' Und auch eine grosse Angst davor. (...)</p>

55	I: Und welche Unterstützung wünschen sich die Eltern von dir? Welche Formen von Unterstützung?
56	B3: Also sicher so eben im Alltag, dass man konkret zusammen schaut, gemeinsam so Ideen, was könnte man beim nächsten schwierigen Moment, wo man wie gezielt bespricht, beim Essen oder beim Schlafen, was könnte man ausprobieren? Aber (...) auch eben zum Beispiel mit Formularen, eben wie man dann so IV, Hilflosenentschädigung zum Beispiel beansprucht, oder eben eine Anmeldung für eine Autismus-Abklärung. Da sind sie meistens auch sehr froh für Unterstützung. Oder eben auch, ob man eben eine Spielgruppe vielleicht doch auch finden könnte oder eine Kita, die da bereit ist. Oder die Kinderspitex Joël, dass man vielleicht sowas auf die Beine auch stellt. (...) Oder auch Kommunikation, oh, das haben wir neu, grosses Thema! (lacht)
57	I: (lacht) Oh, ja!
58	B3: Genau. (...) Kommunikation, dann je nachdem auch, (...) was kann auch helfen eben, so zum Ritualisieren oder eben das Visualisieren, genau. (...) Und da ist dann manchmal auch die Unterstützung auch mit so einem Wochenplan oder Tagesplan dann so spezifisch, je nachdem, dann ist das so ein Fotografieren mit dem Kind oder dann schon Piktos, je nachdem. (...)
59	I: Okay. (...) Kennst oder merkst du im Alltag noch weitere Bedürfnisse, die die Eltern haben, die sie an dich richten? Irgendwas, was jetzt noch fehlt? (...)
60	B3: Also vielleicht, was du noch nicht drin hast, ist sicher auch mit den Geschwistern, dass sie auch merken, 'Oh, das Geschwister kommt zu kurz', und so ein schlechtes Gewissen. 'Oder ich selbst, hab auch nicht Energie, komm auch zu kurz'. (...) Und vielleicht so in der Begleitung auch, dass wir also in der Förderstunde zusammen dann eigentlich auch / Ist verschieden, aber eben kann Marte Meo sein, oder kann sein, dass wir wirklich gemeinsam mit dem Kind was machen, das auch nachbesprechen, was das Kind jetzt da gezeigt hat, oder was sie als Mama oder als Papa / Genau, was da sehr wertvoll war, wie sie es begleitet haben, oder unterstützt haben, so.
61	I: Gut. Und was hast du das Gefühl, ist den Eltern in der HFE oder in der Beratung und Begleitung wichtig? (...)
62	B3: Also für sie, ich habe das Gefühl schon, dass sie merken, 'Ah, da bewegt sich was. Oder da versteht auch jemand, wie es mir wirklich geht. (...) Ich bin nicht mehr so allein', genau. (...) Oder auch so ein bisschen, ja, sich auch gestützt fühlen. 'Ah, das, so kann ich es noch angehen'. Oder, 'So ist es wirklich okay, wie ich es mache, und ich kann auch so dranbleiben weiter'. (...) Und manchmal auch, dass es einfach Zeit braucht, also manchmal auch das so, 'Ah, ja, das geht noch nicht', und das ist wirklich schwierig, und es ist auch noch nicht grad, dass sich eine Lösung einfach so zeigt oder grad da ist. (...)

63	<p>I: Das ist doch gut (lacht). (...) Ja, dann kommen wir zum letzten Themenblock, hier geht es darum, welche Instrumente und Methoden du kennst und in der Begleitung und der Beratung von den Eltern nutzt. Und wenn wir heute von Instrumenten oder Methoden sprechen, sind damit verschiedene Materialien und Strategien gemeint, die auf theoretischen Ansätzen basieren, wie zum Beispiel TEACCH, PECS, DIRFloortime hast du auch schon erwähnt. Und es geht prinzipiell nicht darum, ob du ein ganzes ausgearbeitetes Programm in der Praxis verwendest, sondern mich interessiert, wie du Aspekte von verschiedenen Programmen oder theoretischen Ansätzen in der Begleitung und Beratung nutzt. Genau. Ja, welche ASS-spezifischen Instrumente, Methoden und theoretischen Ansätzen kennst und nutzt du in der Begleitung der Familien? (...)</p>
64	<p>B3: Ja, also eigentlich eben das DIRFloortime, (...) wo ich einfach so in Ansätzen / Also denke, da könnte ich mich, also da möchte ich mich gerne auch noch mehr vertiefen, das ist eigentlich sowas, was ich mir, auch für die nächste Weiterbildung, gerne noch mehr reinarbeiten möchte. Und Marte Meo finde ich, hat auch hilfreiche Ansätze, aber nicht, wie, (...) genug, irgendwie (lacht). Ich weiss nicht, wie ich es sagen soll. Also Marte Meo finde ich so, dass so das Innehalten und wirklich beobachten, das finde ich ganz ein wichtiger Ansatz, für alle Kinder, aber auch eben, um überhaupt mit Kindern im Autismus-Spektrum auch in Kontakt zu kommen. Aber ich habe trotzdem in der Praxis oft das Gefühl, dass auch hilft / Aber ich weiss nicht, eigentlich sollte das ja nur Theorie sein, gell? Dass wie hilft auch so, das Imitieren dann auch, dass die Mama oder der Papa dann das Gleiche macht wie das Kind, dass dann eher ein Kontakt entsteht in dem Tun, als nur in dem Benennen. Ja. Aber die Kombo ist super auch, aber das macht Marte Meo ja eigentlich nicht unbedingt, dass man genau das Gleiche macht. Gibt es auch, aber, ja. (...) Und sonst, nein, also Theorie habe ich sonst eigentlich nicht so viel. Eben, was ich das Gefühl habe, was wirklich auch hilft, ist von dem Marte Meo-Ansatz eben so, was interessiert das Kind, was sind so seine Interessen? Und das, eigentlich als Eltern, wie auch für mich als Fachperson, habe ich das Gefühl, das sind so die Anknüpfungsmöglichkeiten, wo man dann auch mit dem Kind in Kontakt kommen kann und das dann auch so ein bisschen neue Wege oder was ausprobieren kann, zusammen mit dem Kind auch.</p>
65	<p>I: Du hast vor allem noch Piktos und Wochenpläne erwähnt.</p>
66	<p>B3: Ah ja, genau (lacht). (...) Das finde ich je nach Alter, also wenn sie sehr klein sind / Wir haben jetzt auch wieder gerade ein Kind, wo ich merke, das ist recht schwierig, das Kind spricht gar nicht darauf an. (...) Aber ja, das ist sicher auch, genauso mit Piktos, oder mit Fotos auch vom Kind, je nachdem. Also in Marte Meo, wie auch mit den Bildern, dass es so wie entdecken kann, vielleicht auch nur für etwas. Genau, 'Da</p>

	<p>gibt es dann das Smarties', war es jetzt bei einem Kind, dass man das dann so entdecken kann, genau. 'Dann geht es raus in den Wald', oder die Schuhe waren bei einem Kind auch oft. Oder eben auch so ein Tagesplan war meistens jetzt, weil die halt noch kleiner sind, wo ich jetzt meistens hatte. Wo ich das Gefühl hab, manchmal war es wirklich für das Kind selber, dass das Kind wirklich sich sehr orientiert, eben, je nachdem wie weit das Kind auch ist. Auch im Wochenplan, hab ich das Gefühl, das gibt mega eine Ruhe auch, das Kind weiss, 'Dann geh ich in Kita', oder 'Dann kommt die Grossmutter, dann kommt die Früherzieherin', dass das hilft, oder auch ein Tagesplan, manchmal auch den Eltern hilft, so. Ja, so dieses ritualisierte, Rituale auch, genau.</p>
67	<p>I: Okay, und wie nutzt du die Instrumente, Methoden, die du jetzt erwähnt hast, spezifisch in der Beratung von den Eltern? (...)</p>
68	<p>B3: Also sicher, dass ich das mal vorstelle, je nachdem, was ich genau einsetze, (...) und dass wir dann so wie herauspicken, was sie das Gefühl haben, was jetzt sie am meisten auch brauchen. So, dass nicht nur ich da so wie vorsetze (lacht), 'Das ist so dieser Ablauf', sondern dass wir dann zusammen herausfinden, was ist der Ablauf, oder was sie zum Beispiel im Spiel, im Marte Meo, dass man wie zusammen das herausfiltert, auch, genau, (...) das Gemeinsame. (...) Ja, und dann halt auch, je nachdem, dass sie wie zum Beispiel gezielt darauf achten, jetzt bis zum nächsten Mal, das finde ich dann auch meistens, wie eine gute Grundlage, wenn man wieder kommt, so, ob da was aufgefallen ist. Und je nachdem, wie die Kinder auch im Fördergrüppchen sind, habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, aber das finde ich meistens auch sehr spannend, weil dann können wir uns wie austauschen, was ich im Fördergrüppchen beobachtet habe, an Verhalten, und sie dann zu Hause, ja, finde ich auch spannend. (...) Hat man so ein breiteres Bild.</p>
69	<p>I: Ja. Und wie machst du es jetzt mit so Ansätzen, die die Eltern dann zu Hause auch umsetzen, also Piktos, Tagespläne und so, wie gestaltest du das in der Beratung mit Ihnen? (...)</p>
70	<p>B3: Eben das ja mal eben zu schauen, was ist so der Ablauf, und dann meistens zuerst mal so wenig, nicht gerade zu viel. Und dann zu fragen, 'Ah, wie haben Sie es eingesetzt, konnten Sie es einsetzen, was war hilfreich, oder was fehlt vielleicht auch noch?' (...) Und eben, wie spricht das Kind drauf an, genau, ganz wichtig, und wie setzt es das auch ein. Und eben dann, je nachdem, ob wir es woanders vielleicht aufhängen, oder muss vielleicht weniger, oder kann jetzt etwas mehr, kann man es auch ausbauen, und was macht auch Sinn, ja. Und dass, vielleicht auch vom Aufbau her, dass wir meistens auch Sachen nehmen, die das Kind sehr gerne hat, jetzt bei den Piktos zum Beispiel. Am Anfang, 'Ah, das Kind badet sehr gerne, oder es geht</p>

	sehr gerne raus', und dass man dann mit so Sachen anfängt, die das Kind doch sehr gern hat.
71	I: Ja, okay, und Marte Meo hast du noch erwähnt, wie nutzt, also wie sieht das bei dir aus in der Beratung? (...)
72	B3: Ja, genau, dass ich eben dann sage, dass ich nächstes Mal dann gerne das filmen möchte. Und dann an dem Tag genau, dass ich gerne kurz filmen möchte, und dass ich das dann nächstes Mal mit ihnen anschau, genau. Und dann schauen wir das dann so zusammen an. Und aufgrund dem, was wir dann auch angeschaut haben, und im Fokus hatten, dann auch so ein bisschen dort auch Mut machen, das auch noch mehr im Alltag wieder einzusetzen, und das braucht dann meistens schon einige Male, ja, bis es so ein bisschen mehr verinnerlicht auch ist, Genau, und dann geht es wieder einen Schritt weiter, genau, noch etwas mehr.
73	I: Ja, und DIRFloortime, hat das auch irgendwie in der Beratung, eine Rolle? (...)
74	B3: Ja, also eben zum Beispiel, wenn wir mit dem Kind Wasserfarben malen, und dann die Eltern sehr oft gerade annehmen, diese Farbe, oder du kannst das und so, wir auch zurückkommen, wir schauen zusammen, was macht das Kind da, schon ähnlich wie das Marte Meo, finde ich schon sehr nahe, mit dem sich auch zurückhalten und sagen, 'Okay, was interessiert das Kind auch'. (...) Oder, ich meine, meistens, wenn du kommst, und das Kind macht ja auch eben etwas, wenn du ja auch so sprichst, und dass man gerade auch ganz spontan das, was das Kind gerade macht / Ja, aber was könnte das Kind jetzt daran gerade so faszinieren, was ist es, und was gibt es ihm. Oder warum will sie das jetzt zum Beispiel unterbrechen, und was ist pro contra, genau, ja.
75	I: Cool. Und wie nutzt du die verschiedenen Instrumente und Methoden in der Förderstunde, oder mit den Kindern, (...) zum Beispiel gerade DIRFloortime, oder auch Piktos, Pläne?
76	B3: Also DIRFloortime, eben halt, dass man wie aufnimmt, auch was das Kind gerade macht, oder was das Kind auch dazwischen macht, mit dem, was du vielleicht vorbereitest an Materialien, mit dem, was ich mitbringe. (...) Aber eben DIRFloortime, muss ich ehrlich sagen, habe das Gefühl, da bin ich auch noch ganz am Anfang, kann ich noch nicht sagen, 'Ah, da finde ich, das unterscheidet sich so krass von Marte Meo', ist für mich noch sehr nahe, und bin gespannt, genau, ob es noch ein bisschen mehr / Und jetzt, von den Piktos her, ist eigentlich, auch wenn die Kinder noch nicht auf die Piktos ansprechen, dass ich eigentlich oft auch mit den Piktos arbeite. Mit dem, so den Ablauf, dass ich den eigentlich mit den Piktos habe, und dass wir dann auch nach jeder Aktivität, die wir gemacht haben, das dann auch zusammen reinmachen, oder

	dann das Kind auch alleine reinmacht, oder mit der Mama, genau. Ja, so diese Abläufe, die mache ich eigentlich immer, genau, oder meistens. (...)
77	I: Ja, gibt es noch weitere Instrumente oder Methoden, die du in der Beratung und der Begleitung von den Familien, die jetzt nicht speziell ASS-spezifisch sind, sondern die einfach wie (...) grundsätzlich, die du grundsätzlich wie drin hast oder nutzt? (...)
78	B3: Also, ich habe schon das Gefühl, so ganz basale Spiele, sagen wir mal, zum Beispiel das Kirschsteinbad, wirklich auch mit dem Körper so in diese Kirschsteine rein, oder mit dem Ein- und Ausleeren, und da habe ich oft das Gefühl, dass es auch einfacher ist, dann auch mit dem Kind in Kontakt zu kommen, auch für die Eltern, mit dem Kind in Kontakt zu kommen. Das ist so eins, wo ich mega gern hab, genau. Knete ist meistens auch, und Nili füttern, genau, der ist auch meistens eine grosse Hilfe, oder zaubert ein Lächeln ins Gesicht, (unv.). (...)
79	I: Also, wenn du vorhin, hast du kurz basale Spiele angesprochen, also auch so Wahrnehmungsthemen, die du in der Förderstunde und auch mit den Eltern anschaust.
80	B3: Mhm (bejahend). (...)
81	I: Spannend. (...) Ja, und welche Erfahrungen hast du mit den Instrumenten und Methoden gemacht, die du anwendest?
82	B3: Eben, Marte Meo kann ich am meisten Erfahrungen geben. Also meistens waren die Eltern schon überrascht, dass es was helfen soll, wenn sie da so warten, 'Hä, da mach ich ja gar nichts'. Das hat meistens auch ein bisschen so mehrmals gebraucht, bis es so angekommen ist, was für Sinn da auch ist. Ja. Und das finde ich auch so als Früherzieherin ein bisschen eine Herausforderung, weil ich so das Gefühl hab, kann ich das nicht irgendwie, muss ich das nicht anders, dass es wie ankommt, oder braucht es einfach eben diese Zeit, weil man dann eben so viel auch vorzeigen will. Und ich versuch dann / Vielleicht ist es mein Ding auch, dass ich dann auch versuche zu sagen, 'Es ist auch gut, zu zeigen', das braucht es auch, es ist überhaupt nicht verkehrt. Aber es kommt immer darauf an, was wir auch wollen, oder was sie als Mama wollen, oder als Papa wollen. Und dass eben alle Kinder, ob Autismus oder nicht, dass sie das auch brauchen, so das gezielt auch Freiraum haben, so dieser Unterschied zwischen Freiraum, hier kann ich selber ausprobieren, und hier brauche ich auch die Leitung und die Begleitung von aussen, genau. (...)
83	I: Ja, noch weitere Erfahrungen, die du gemacht hast? (...)
84	B3: Also bei einem Kind, das war für die Mama wirklich sehr schwierig, das dann so zu sehen, dass das Kind im repetitiven Verhalten zum Beispiel drin ist. Das war für mich dann auch so, 'Ah, sollen wir das lieber abbrechen?', aber schon auch so, ist es vielleicht / Und sie hat gesagt, nein, (...) eigentlich tut es ihr auch gut, das zu sehen, aber es macht ihr auch weh. Das zu sehen, das war für mich so / Habe ich vorher und

	nachher nie mehr erlebt. Aber das halt so vor Augen geführt zu kriegen und sich so zu sehen mit dem Kind. (...) Und sonst eben, finde ich, ist eigentlich ein ganz ein tolles Instrument, weil es dann nicht nur so, wir reden über etwas, sondern die Eltern sehen sich selber, wie sie in der Handlung sind oder im Warten sind mit dem Kind, und dass ich sie da drin bestärken kann auch, ja, wo ich eigentlich wirklich toll finde, weil eben die Eltern meistens eher verunsichert sind und eher sehr gefordert sind und dann trotzdem zu sehen, 'Ah, was mache ich auch schon gut und was darf ich auch noch mehr davon geben', ja.
85	I: Okay. Und welche Erfahrungen hast du mit so TEACCH-Themen, also eben Wochenpläne, Piktos gemacht?
86	B3: Auch unterschiedlich, also dass zum Beispiel aufkommt, 'Ja, nein, wir brauchen es doch nicht, weil ich verstehe ja, was mein Kind will'. Und dann zu sagen 'Ja, das ist super, das ist schon mal gut, dass Sie wissen, was das Kind will und so, und das haben Sie sich auch gut überlegt'. Aber wir wollen ja auch, dass das Kind lernt, 'Wie kann ich mich auch ausdrücken, wie kann ich etwas verständlich machen, was ich gerne möchte'. Und dass es eigentlich für das Kind ist und nicht für die Eltern, genau, ihnen dort auch Mut zu machen und dann meistens geht das dann auch, aber das habe ich ein paar Mal in verschiedenen Familien erlebt, dass es so wie, 'Nein, ich brauche es doch nicht, weil ich verstehe es ja, und das ist ja dann so kompliziert, jetzt dann noch diese Bilder zu holen'. Meistens, am Anfang auch so, 'Wow, cool', und dann möglichst alles schon wollen mit Bildern und dann im Alltag zu merken, 'Ah ne, das ist doch nicht so realistisch', also wieder das Runterfahren. Genau, und manchmal bin ich halt so hin und her, weisst du, soll ich jetzt einfach bremsen oder brauchen sie das, wie sie es selber erleben, genau. Und dann je nach Familie, genau, sag ich, sie können das gerne mal ausprobieren, oder wir probieren es nochmal mit drei und wenn es gut geht, dann machen wir nächstes Mal dann mit vier oder fünf. Genau, und dann gibt es Kinder, die wirklich sehr schnell, überraschend schnell auf diese Piktos auch ansprechen, wo die Eltern, wie ich, dann so überrascht sind und andere, wo man wirklich auch ein Jahr dran ist und es spricht das Kind wie nicht an, ja. (...) Und da, jetzt kommt das nicht hier rein, aber das fände ich eben noch spannend, eben, ich meine, das ganze Elektrische. Elektrogeräte sind ja für die Kinder meistens sehr faszinierend, ob man das nicht auch noch mehr wie einsetzen könnte, dass man dann wie vielleicht da die Neugier gewinnen könnte, wenn es dann mit einem Knopf wäre, wo man draufdrücken kann, dann sagt es 'Wald', oder weiss doch nicht, oder, ja.
87	I: Also Talker, wo die noch das Mechanische oder das interessante Elektronische haben.

88	B3: Ja, genau, ob das dann vielleicht der Ansporn sein könnte, wo ich denke, man kann eigentlich ausnutzen, was es heute gibt. Aber habe ich auch nicht ausprobiert.
89	I: Aber es ist spannend, ja. Und, also, du hast jetzt wunderschön schon erzählt, wie die Eltern die TEACCH-Methoden im Alltag einsetzen und wie du die Wirksamkeit davon erlebst. Hast du das Gefühl, dass die Eltern, jetzt Marte Meo oder auch, was du mit DIRFloortime einbringst, ob und inwiefern sie das im Alltag auch umsetzen oder einsetzen?
90	B3: Da habe ich schon das Gefühl, dass sie dann wie Mut haben auch, was sie mir einfach erzählen, ich bin ja nicht dort (lacht). Aber dass sie dann auch ein bisschen länger warten und nicht gerade dem Kind zum Beispiel das geben, was es will, dass sie auch bewusster wieder kommunizieren. Ja, meistens ist die Kommunikation sehr, sehr klein. Und dass sie doch wieder mehr sprechen mit dem Kind, habe ich schon das Gefühl, dass es (...) hilft. Ja. Und mit dem so, 'Ah, was macht mein Kind gezielt?', das fände ich schon spannend, da mal reinzuschauen, wie oft hat das Freispiel einen Raum, weil sie halt trotzdem viel mehr in dem Begleiten sind, 'Und das machst du, oder das nicht'. Aber auch dort eigentlich so das Bewusste, 'Ich darf auch mal nein sagen oder das auch aushalten', und der Wert auch von dem, das ist auch, denke ich, manchmal dank dem Film, wo sie selber sehen, dass sie auch wie mehr Mut haben, auch mal Grenzen zu setzen. Und da auch mit den Piktos habe ich das Gefühl, dass es auch hilft, mit dem wie klarer zu sein, dem Kind gegenüber. Und sich selber gegenüber auch.
91	I: Ja, und du hast vor allem auch schon mal erwähnt, dass teilweise Kinder nicht auf solche TEACCH-Methoden oder eben die Piktos oder die Pläne ansprechen. Gibt es noch weitere Grenzen, die du erlebst, jetzt auch mit Marte Meo, wo du merkst, da gibt es eine Grenze, da komme ich nicht weiter. (...)
92	B3: Ja, also Schlafen finde ich immer wieder / Das Thema Schlaf, das finde ich schon (...) ein schwieriges Thema. Also man kann schon schauen, okay, alles dunkel oder nicht anfangen zu spielen oder was. Also das finde ich schon noch was so sehr Intimes und gleichzeitig so was Bedeutendes und grundlegend Wichtiges, dass die Eltern zum Schlaf kommen, gerade weil sie so gefordert sind auch. Und das Kind ja auch für seine Entwicklung. (...) Und mit dem Essen merke ich auch, das ist immer wieder ein grosses Thema, wo ich schon auch sehr schwierig finde, weil es ja auch so ganz, ganz kleinschrittig ist, wo sich was bewegt. Und das ist vielleicht so grundsätzlich, das finde ich schon eine grosse Herausforderung für die Eltern oder auch für uns als Früherzieherinnen, dass es ja oft sehr kleine Schritte sind und sehr viel Zeit auch braucht, um das so auszuhalten, dass man ja oft dann auch wieder ähnliche Sachen

	macht. Und 'Da sollte doch jetzt grad ganz viel passieren', so das, ja. Und da erlebe ich schon, dass es auch hilft, das so zu benennen. Ja.
93	I: Wie benennen, oder /
94	B3: Zu sagen, ja, wie ist es jetzt für sie oder auch, wie es für mich ist.
95	I: Spannend, ja. Kennst du noch weitere Instrumente oder Methoden zum Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen oder ASS? Jetzt nicht welche, die du umsetzt, aber die du wie noch kennst oder im Hinterkopf hast? (...)
96	B3: Also Theorie oder so. Ja jetzt so gezielt nicht. Aber ich denke schon, so das Thema Grenzen, meine Grenzen, deine Grenzen. (...) Fand ich schon sehr hilfreich, als ich diese Online-Weiterbildung auch hatte, wo eben wie auch gesagt wurde oder bestärkt wurde, eben, dass das ja / Nein, das war nicht die Online-Weiterbildung, das war, als FIAS bei uns war. Genau, FIAS habe ich noch gar nicht erwähnt, aber das war auch nicht eine Weiterbildung, aber trotzdem ein spannender Input, wo sie eben gesagt haben, dass jedes Kind, egal ob Autismus oder nicht, Frustrationstoleranz (...) lernen muss. Und dass eben Kinder im Autismus-Spektrum da auch nochmal mehr Zeit auch brauchen, und das eigentlich den Eltern auch aufzuzeigen und dass, wenn sie merken, 'Ach heute habe ich einen guten Tag, habe ich auch die Energie', dass sie das auch bewusst wie einsetzen oder den Fokus auf etwas setzen. (...) Ich hatte eine Mutter, wo das immer ein Riesengeschrei war im Migros, weil das Kind einen Donut wollte. Und dann, wirklich, die Mama so cool dann im Gespräch, 'Ich gehe, ich will das mit dem Kind lernen, aber ich gehe einfach dann, wenn ich weiss, da sind nicht so viele Leute auch drin, dass ich nicht dann so gestresst bin und dann das auch so aufrufe und wirklich, ich kaufe dem Kind keins, aber ich versuche es einzubeziehen im Kauf'. Und dass das jetzt geht, also das finde ich immer so Gänsehautmomente, find ich so schön, genau. Aber ich weiss nicht, ob das hier reinkommt, als Instrument.
97	I: Nein, das ist alles gut, das ist alles wichtig. (...)
98	B3: Aber eben, ja genau, ich war bei den Grenzen, also, so den Eltern eigentlich auch Mut zu machen, es ist auch okay, wenn sie sagen, 'Jetzt muss ich auf Toilette und ich mache die Tür zu, und ich bin jetzt hier auf Toilette und es ist so'. Auch wenn das Kind draussen wie schreit, sie künden das an oder sie zeigen auch ein Bild und es ist okay, ja. Und dass es manchmal auch wirklich einige Male braucht, oder dass es eigentlich immer einige Male braucht, aber dass sie sich das auch rausnehmen dürfen, ja. (...)
99	I: Ja, dann kommen wir schon zum Ende. Gibt es irgendetwas, dass du im Zusammenhang mit dem Thema noch als wichtig empfindest, das noch nicht thematisiert wurde? (...)
100	B3: Also, ich habe so am Anfang, wo du mich so ganz am Anfang drüber gefragt hast, egal ob Diagnose oder keine Diagnose, ist für mich schon einfach, wenn die Eltern ihr

	Kind lieben, das ist für mich so ein wertvoller Boden, wenn das wie da ist. Und wenn es nicht da ist, macht es das schon viel, viel schwieriger und dann so wie zu versuchen, okay, wie kann ich in der Förderstunde Situationen schaffen, wo die Eltern ihr Kind auch mal von einer anderen Seite vielleicht auch kennenlernen können, oder einen positiven Moment haben können mit ihrem Kind. (...) Ja.
101	I: Also das Stärken von positiven Erfahrungen, von der Bindung, von den Eltern und Kindern. (...)
102	B3: (...) Und vielleicht so, dass auch, ob jetzt Autismus oder sonst eine Diagnose, dass jedes Kind das braucht, verstanden zu werden, oder das Interesse vom Gegenüber, so, 'Ah, wer bist du und was magst du, was machst du gerne?', dass das jeder von uns braucht. Aber jeder von uns braucht auch, 'Ah, das ist der Weg, oder das sind die Grenzen', das hat nichts mit der Diagnose zu tun. Und eben, dass sie auch dieses Recht haben, und dass es auch okay ist, ja. Vielleicht so das Gesamtbild auch ihnen zu geben, genau. Ja.
103	I: Schön. Ja, hast du noch Fragen oder Anmerkungen?
104	B3: Ja, ich habe vorhin gedacht, vielleicht wenn wir nochmal alles durchgehen würden (lacht). So 'Ah ja, das könnte ich noch oder das', aber nein, also sehr spannend, wie du das so auseinandergenommen hast und ich finde es grundsätzlich mega toll, dass du diese Arbeit schreibst.
105	I: Danke.

L. Zusammenfassung Interview 4

Einstiegsfragen

Berufserfahrung	13 Jahre
Ausbildung	Bachelor Psychomotorik & Master HFE
Weiterbildungen	Grundlagen Autismus, Erlebnisorientierte Familienberatung nach Jesper Juul

Block A: Herausfordernde Verhaltensweisen

Externalisierende Verhaltensweisen	Schreien, Toben, an Eltern Rütteln, Ziehen und Stossen, sich auf den Boden Werfen, Weglaufen / Losrennen
Internalisierende Verhaltensweisen	Rückzug, Distanz Herstellen, sich Raum schaffen
Repetitive und Stereotype Verhaltensweisen	Händeflattern, Punkte im Raum Abgehen, Tanzen, Echolalie, Imitation von Gestik und Mimik, selbstverletzendes Verhalten (Kopf Anschlagen, sich Beissen), Fixierungen, eingeschränktes Essverhalten, Funktion des Verhaltens als Selbststimulation und -regulation

Block B: Auswirkungen auf den Familienalltag

Alltagssituationen	<ul style="list-style-type: none"> - Hygiene (Baden) - Essen (grosser Aufwand, Flüssignahrung) - Schlaf (Wachsein in der Nacht, Tragen zum Einschlafen) - Alltagsgestaltung (Übergänge, Einkaufen, Besuch, Fixierte Rituale)
Auswirkungen auf Geschwister	Einschränkungen für Geschwister
Belastung der Eltern	Eltern (v.a. Mütter) sind überlastet, am Anschlag, haben kaum Pausen, fehlende Interaktion vom Kind
Umgang mit Verhaltensweisen	Familie nimmt Überrücksicht, Alltag um Bedürfnisse des Kindes herum organisiert, alles muss abgeschlossen werden, Herunterspielen des Aufwands und Verdrängung, einige Eltern können kompetent aushalten & regulieren

Block C: Anliegen der Eltern

Anliegen begleitende Beratung (Counseling)	<ul style="list-style-type: none"> - Erzählen können, gesehen und gehört werden - Trauer aushalten - Anerkennung erhalten - Entlastung
Anliegen Fachberatung (Consulting)	<ul style="list-style-type: none"> - Ernährung - Schlaf - Umgang mit Verhaltensweisen - Gemeinsames Finden von Antworten und Ideen - Informationen zu Unterstützungsangeboten (Entlastung, Fördergruppe, Hilfenentschädigung)

Block D: Instrumente, Methoden und theoretische Ansätze

Genereller Einsatz	<ul style="list-style-type: none"> - Vorstellen und Interesse der Eltern einholen, Material mitbringen - Keine ganzen Programme, da unterschiedliche Bedürfnisse der Familien - Skepsis gegenüber Methoden, v.a. behavioristischen, Fokus auf Dialog und Selbstwert der Kinder
Eingesetzte Methoden	<ul style="list-style-type: none"> - UK (Piktogramme und Fotos) - TEACCH (Abläufe) - DIRFloortime (Spielen am Boden, dem Interesse des Kindes folgen, Beobachten & Nachahmen) - Erlebnisorientierte Familienberatung (Orientierung an Jesper Juul, Fokus auf Emotionen und Eigenverantwortung der Eltern) - Musikintervention nach Katrin Schumacher (bei Kindern, die auf Musik ansprechen)
Wirksamkeit	Unterschiedliche Wirkung je nach Eltern und Kind (einige Kinder reagieren sehr positiv, andere gar nicht), DIRFloortime entspricht den Kindern sehr, erlebnisorientierte Familienberatung baut schnell eine tiefe Beziehung
Grenzen	Wenn Kinder sehr gut auf Piktogramme ansprechen, ist irgendwann die Grenze der nichttechnischen Hilfsmittel ausgereizt
Umsetzung durch / mit Eltern	Eltern sind teilweise begeistert, ungeduldig oder lehnen ab, einige Eltern haben keine Ressourcen für die Umsetzung, einige Eltern wollen nicht zu emotionale Themen besprechen

M. Transkript Interview 4

1	I: Ja, noch kurz zum Anfang definiere ich einmal noch kurz den Begriff Autismus. Wenn wir heute von Kindern sprechen im Autismus-Spektrum, mit Autismus, autistische Kinder oder Kinder mit ASS, dann bezieht das heute Kinder ein, die eine Autismus-Spektrum-Diagnose haben oder einen Verdacht von dir als Fachperson oder von einem Arzt oder einer anderen Fachperson, die den Verdacht auf ASS hat, genau. Dann starte ich mit den Fragen zur Person. Wie lange bist du schon in der HFE tätig?
2	B4: Also Ende Dezember bin ich zehn Jahre bei (Arbeitgeber) und vorher war ich in einer Heilpädagogischen Tagesspielgruppe, in der Spielgruppe als HFE tätig. Das war, muss ich schnell überlegen, (...) drei Jahre war ich da. Ja, knapp drei Jahre, ja. Noch mit Unterbruch, mit Schwangerschaft und so.
3	I: Ja, also ungefähr 13 Jahre.
4	B4: Genau, ja.
5	I: Und welche Ausbildung hast du in deinem Werdegang durchlaufen?
6	B4: Ich habe, nach der Matura habe ich Psychomotoriktherapie studiert als Bachelor, habe dann nach dem Studium 40% in der Psychomotoriktherapie gearbeitet. Nein, 50% war es, und habe neben den 50% den Master in Heilpädagogischer Früherziehung an der HfH gemacht. Und habe dann bei der Tagesspielgruppe in (Ortschaft) begonnen, zwei Tage, also ein Tag war 22%, also ich habe dann 44% in der HFE und 50% in der Psychomotorik gearbeitet. Und als dann unser erstes Kind kam, habe ich dann mit der Psychomotorik aufgehört. Seither mache ich nur noch Früherziehung, genau.
7	I: Cool. Hast du Weiterbildung zum Thema ASS besucht und wenn ja, welche?
8	B4: Also ich habe keine längere Weiterbildung besucht, ich habe so einzelne Tage, die von (Arbeitgeber) angeboten wurden, so Grundlagen zu Autismus, wie berate ich die Eltern, das waren einfach so Schnellbleiche, genau. Und ich würde aber sagen, das meiste Wissen habe ich wirklich durch das Team in Supervision, Intervision, Einzelaustausch. Ich bin oft, also ich hatte schon mehrere Familien, die ein Kind hatten im Autismus-Spektrum und da bin ich oft mit XY, einer Arbeitskollegin, zusammengesessen, habe sie gefragt, 'Was würdest du, wie, was denkst du, ist das gut für die Förderung, für die Beratung?', also Learning by Doing, oder, ja, genau, das ist mein Haupt-Lernen. Und ich bin in der Fördergruppe mit zwei Arbeitskolleginnen, und da lerne ich einfach jedes Mal, fast jede Woche wieder neue Sachen. Ja, ich merke, es ist für mich sehr spannend und einfach auch, wenn ich gleich da frage, 'Was soll ich jetzt, soll ich so oder so?', und dann probieren wir halt zusammen auch aus und bei jedem Kind ist das wieder anders. Genau. Und ich habe jetzt kürzlich das Buch von Karin Schumacher / Das ist aber nicht so, also ich weiss nicht, ob ich das jetzt empfehlen würde, es ist so

	<p>ein Instrument für die Erhebung, auch für die Förderung, dass die Kinder in die Interaktion kommen, und ich habe das vor allem gelesen, weil die Familie, die ich zurzeit begleite mit Zwillingen, sie reagieren extrem gut auf Musik und das ist so eine Musikintervention. Da konnte ich einiges rausnehmen. Aber, ja, ist jetzt nicht etwas, das ich jedem empfehlen würde. Ich denke, wenn ein Kind nicht auf Musik reagiert, ist das nicht der richtige Ansatz, genau. Und was für mich auch / Oder bin ich zu ausführlich, du stoppst mich, wenn ich Sachen erzähle, die dann nochmal kommen. Ich habe, einfach von der Haltung her, bin ich schon sehr auf Jesper Juul, diese Haltung, das Kind ist einzigartig und egal ob jetzt mit oder ohne Autismus oder was auch immer für eine Diagnose, geht es um das Kind und nicht um die Diagnose, und gut beobachten, hinschauen, genau, so. Das ist so mein Ansatz, ja.</p>
9	<p>I: Schön. Ja. Hast du noch grössere Weiterbildung zu anderen Themen besucht?</p>
10	<p>B4: Ja, zurzeit bin ich im vierten Jahr von einer Jesper Juul Ausbildung, das ist die Erlebnisorientierte Familienberatung. Nach Jesper Juul. Genau, da habe ich, da bin ich jetzt im letzten Jahr.</p>
11	<p>I: Spannend. Okay, wenn du jetzt an deine bisherigen Erfahrungen mit Familien, mit autistischen Kindern denkst, was fällt dir spontan als erstes ein?</p>
12	<p>B4: Also, dass die Kinder sehr unterschiedlich waren, sind, und auch die Familien sehr unterschiedlich, in verschiedener Konstellation, und was für Möglichkeiten von Raum, genau. Und auch, was mir sofort einfällt, ist, die Familien, die sagen, 'Doch, da ist etwas', und die anderen, die sagen, 'Nein, nein, nein, das ist einfach so, das kommt dann schon'. Also, da sind riesige Unterschiede von der Akzeptanz, oder auch vom Wissen. Ich glaube, ich hatte eine Familie, die hat das Wort noch nie gehört, Autismus-Spektrum. Und andere waren da schon sehr gut informiert.</p>
13	<p>I: Spannend. Ja, dann kommen wir zum ersten Themenblock. Hier geht's um die herausfordernden Verhaltensweisen von Kindern mit ASS. Und was genau herausforderndes Verhalten ist, das kann man ja ganz unterschiedlich definieren. Und wenn wir heute davon sprechen, geht es um Verhalten, das in unserer Kultur von der Norm abweicht und aufgrund von der Intensität oder der Häufigkeit oder der Dauer von dir als HFE oder von den Eltern als herausfordernd eingestuft wird. Und das herausfordernde Verhalten von autistischen Kindern kann man in drei Formen einteilen. Es gibt einerseits externalisierendes Verhalten, das sich auf Verhaltensweisen wie Schreien, Hauen, Beissen, das Werfen von Gegenständen bezieht, also Verhaltensweisen, die das Kind nach aussen richtet. Und die zweite Form ist internalisierendes Verhalten, ist eher nach innen gerichtet, ist nicht ganz so auffällig. Da geht's zum Beispiel um den Rückzug aus Situationen, sich verstecken, sehr scheues und ängstliches Verhalten, genau. Und die dritte Form wären repetitive Verhaltensweisen, das sind solche, die ritualisiert oder</p>

	zwanghaft wiederholt werden, wie zum Beispiel stereotype Bewegungen, Hände flattern, Echolalie, das Sprachliche wiederholen, oder die Fixierung auf bestimmte Themen oder Rituale, Routinen, genau. Hast du gerade Fragen zu den Verhaltensweisen?
14	B4: Ja, so die Selbstverletzung, gehört das zum zweiten Teil? also Schlagen mit dem Kopf auf den Boden oder Beissen?
15	I: Ja, Selbstverletzung wäre / Also Fremdverletzung würde man jetzt zum Externalisierenden zuordnen, von dem her könnte man das Selbstverletzende dort auch zuordnen, man kann es aber je nachdem auch zu den repetitiven Verhaltensweisen einordnen, wenn es wie zwanghaft wiederholt wird.
16	B4: Okay. Aber nicht zum zweiten, zum /
17	I: Internalisierenden.
18	B4: Ja, genau, dass man eigentlich sich selber beisst, hatte ich ein Kind?
19	I: Ja, das ist eine gute Frage, ich schaue es nochmal nach und gebe dir nochmal Rückmeldung dazu.
20	B4: Aber ja, also, wenn du Zeit hast.
21	I: Nein, nein, alles gut.
22	B4: Weil das kenne ich doch jetzt eben. Kinder, die dann aus Frust, aus Frustration, sich selber verletzen, ja.
23	I: Ja. inwiefern berichten Eltern von externalisierenden Verhaltensweisen von den Kindern? Was hast du hier schon erlebt, was hast du schon gehört, was kennst du?
24	B4: Also, was du aufgezählt hast, oft ist es wirklich das Schreien, das Toben, die Intensität von an den Eltern rütteln oder ziehen oder stossen. Genau, und ebenso die Selbstverletzung, sich selber den Kopf auf den Boden schlagen, oder den Hinterkopf habe ich mal / Oder sich selber beissen, genau, oder wirklich so sich auf dem Boden wälzen, so, mit Schreien, ja. (...)
25	I: Und was kennst du an internalisierenden Verhaltensweisen, was erzählen die Eltern da, oder was erlebst du?
26	B4: Der Rückzug stark, also ich hatte mal eine Familie, da bin ich gekommen, sind die Kinder immer weg. Das, genau, sich Raum schaffen, oder, ich weiss nicht, gehört das da rein, wenn ich zum Beispiel zu nahe beim Kind bin, geht es weg, oder wenn ich frontal bin, geht es gar nicht. Ich hatte Kinder, wenn ich seitwärts ging, ging es. Frontal ging nicht, haben sie sofort sich Raum gesucht, Raum genommen.
27	I: Ja. Spannend. Ja, und was kennst du von stereotypen und repetitiven Verhaltensweisen?
28	B4: Da kenne ich das Flattern mit den Händen, das Umhergehen im Raum und bestimmte Punkte anfassen, (...) die Repetition, also jetzt bei einem Kind ist sehr viel Repetition, auch im Gehen. Zum Beispiel, dass er hinter den Vorhang gegangen ist und

	<p>dann den Vorhang wie so sich über den Kopf gezogen hat, wieder eine Runde, wieder zum Vorhang, wieder so über den Kopf, genau. Ein Mädchen hatte ich mit Tanzen, sie hat so gerne getanzt, und das war aber immer das gleiche, repetitive. Wie auch so stimulierend, dasselbe, so ein Tanz, den sie gemacht hat. (...) Auch ein Kind hatte ich mit der Sprache, das immer von der Sprache her so gesprochen hat, aber es hat nichts geheissen. Ich war mir zuerst nicht sicher, ob es die Fremdsprache ist, aber die Mutter hat dann gesagt, nein, das heisst nichts. Genau, so das Stimulieren über die Sprache. Und ein Kind hatte ich, das war so spannend, der hat so Sachen imitiert, also er ist da durch den Raum gegangen (Zeigt aufgebrachte Gesten), so, und die Mutter hat ja gesagt, das ist so, wie wenn sie sich aufregt, und er hat / Aber das war dann in ganz frühen Situationen, ist er durch den Raum gelaufen, hat so fast so wie ein Erwachsener / Aber ohne Worte, das war interessant.</p>
29	I: Lediglich Mimik und Gestik.
30	B4: Mhm (bejahend), und was mich erstaunt hat dabei, er hat ja das gut beobachtet, und man sagt, also, sie können nicht so gut imitieren, oder, aber er hat das genau beobachtet, weil die Mutter hat gesagt, 'Ja, das bin wieder ich, und ich hab's dir gesagt, da dah, da dah, da dah' (spielt schimpfende Frau, lacht), der ist so am Referieren.
31	I: (lacht) Ja, und wenn du jetzt von all den Verhaltensweisen berichtest, wie hast du das Gefühl, wie sehen die aus, oder wie ist die Qualität von den Verhaltensweisen, gibt es irgendwie eine Art und Weise, wie du die beschreiben würdest? (...)
32	B4: Also ich habe das Gefühl, sie sind alles Sachen, die das Kind stimulieren, im Sinne von / Also es spürt dann den Körper oder die Hände, die Beine, die Stimme, den Hals, den Kopf, die Emotion, die Wärme, so. Es stimuliert und obwohl es stimuliert, reguliert es. Also sie machen das ja dann auch oft, um sich dann zu regulieren.
33	I: Ja. Okay. Berichten die Eltern von anderen Verhaltensweisen, die sie als Herausforderung empfinden, die jetzt da nicht drin sind?
34	B4: Ja, so Alltagsachen, die ich dann nicht so mitbekomme. Also zum Beispiel eine Mutter hat mir gesagt, dass ihre Tochter so gerne badet, und sie bekommt sie nicht mehr aus der Badewanne raus, wirklich. Und das ist wirklich, sie hat gesagt, das ist richtig gefährlich, weil die wehrt sich mit Händen und Füßen. Und sie lässt sie nicht nur zehn Minuten baden, sondern sie ist dann eine Stunde, eineinhalb in der Badewanne. Und sie will ja einfach in diesem Wasser sein und sie kann sie nicht alleine lassen, weil sie Angst hat vor dem Ertrinken. Und sie kann ja auch nicht drei Stunden im Badezimmer sitzen und dann eben, wenn sie das Wasser rauslassen will, macht die Tochter es wieder zu und lässt das Wasser wieder an. Und das ist wirklich ein Kampf und dass sie dann auch aufpassen muss, dass da nichts / Ist alles noch schlüpfrig und, ja. Und das war ein Riesenthema und wir haben da wirklich lange drum diskutiert und

	<p>eines Tages hat sie gesagt, sie hat jetzt etwas, es hat etwas geklappt, aber sie möchte mir das nicht sagen. Ja. Und ich habe dann gesagt, ich kann mir jetzt nicht so vorstellen, was das sein will, aber sie hat dann gesagt, weil es ist ihr sehr unangenehm und trotzdem machen sie es so, weil es gibt keine andere Möglichkeit. Und etwa ein halbes Jahr später hat sie dann gesagt / Weil sie baden nur einmal in der Woche und ich denke schon, das ist so das Minimum, oder? Weil, ist auch oft draussen und dann fest draussen, ja. Und sie hat dann gesagt, sie machen das Licht aus und die Türe zu und sobald das Kind eigentlich im Dunkeln Angst hat, kommt es raus. Und das war ihr aber so unangenehm und ich habe dann wirklich ihr versucht zu sagen, ich verstehe das mega gut, dass es ihr unangenehm ist und trotzdem ist es ja so eine Not in der Familie und sie hat noch ein kleines Kind. Also wirklich, und so ist es. Und ja, also einfach dann auch mit der Haltung, die Eltern nicht zu verurteilen, wenn sie Sachen machen, die man ja nie machen würde, oder? Nie würde sie das machen, wenn sie eine andere Möglichkeit hätte.</p>
35	<p>I: Ja. Spannend. Ja, wir kommen, du hast den Übergang wunderschön schon gemacht, zu den Auswirkungen auf den Alltag. Gibt es bestimmte Alltagssituationen, die die Eltern häufig thematisieren? Du hast jetzt gerade das Baden erwähnt. Gibt es noch weitere?</p>
36	<p>B4: Also ich nehme doch gleich die Beispiele, die ich so im Kopf habe von der Arbeit. So, dass es etwas gibt, das die Kinder beruhigt, oder? Also ich habe eine Familie, da war der Bahnübergang, die Barriere hat das Kind beruhigt. Und die Eltern haben das schon sehr früh gemerkt, so, das 'Bing, Bing, Bing, Bing', das beruhigt das Kind enorm. Und wenn er dann getobt hat, gingen sie da zu dieser Barriere, das war nicht so weit von ihrer Wohnung. Und dann war wie, 'Bing, Bing', und dann / Also sie mussten dann auch je nachdem lange warten, bis die Barriere runterging und das hat das Kind wieder runtergeholt und das war dann aber eben auch so ein Teufelskreis. Das Kind hat getobt, ich weiss noch, die Situation war so, ich habe die Brio-Bahn mitgenommen mit der Barriere und das Kind hat angefangen zu schreien und toben und ich habe gefragt, 'Was ist jetzt passiert?' Ich hatte keine Ahnung, war das irgendein Geräusch oder habe ich etwas und so. Und dann hat der Vater gesagt, 'Nein, es ist wegen der Barriere, weil er hat die gesehen und jetzt will er dahin und er tobt jetzt, bis wir dahin gehen'. Und ich habe dann in der Beratung versucht zu sagen, ich verstehe das und es ist schwierig, aber wir probieren es auszuhalten. Und es ging nicht, er hat wirklich eine halbe Stunde so geschrien und die Eltern waren sich einig, jetzt gehen sie zu dieser Barriere und das war wirklich krass, ich war da und der Vater hat gesagt, 'Wir gehen zur Barriere', und dann war das Kind ruhig, sofort. Und ja, er hat ihn dann in den Velo-Sitz gesteckt, ist mit dem Velo zur Barriere und nachher war gut, also ich bin dann wieder gegangen,</p>

	aber ich habe schon gedacht, es ist schon eine Wahnsinnsnot, also, ja. Und ein Kind / Also soll ich weiter?
37	I: Ja, einfach Alltagssituationen, ja.
38	B4: Alltagssituationen. Mit dem Essen, das war so schwierig, er hat nur Flüssignahrung zu sich genommen und die Mutter war sehr so auf Gesundheit. Also, sie hätte ihm ja auch Capri Sonne oder Joghurt geben können, aber sie hat dann wirklich mit Randen und Sellerie so diese Shakes gemacht und in Flaschen abgefüllt und er hat dann das getrunken, und er war schon vier Jahre alt. Und er hatte auch so diese Stereotypen und dann hat er mit, ich kann mich erinnern, mit dieser Schoppenflasche mit dem Randensaft frisch gepresst, hat er irgendwie so gemacht (zeigt Schüttelgeste), und das ganze Wohnzimmer mit so roten Punkten. Und ich habe so gedacht, ich bekomme die Krise, aber ich habe so gemerkt, für sie ist das so normal, also sie hat dann schon ihm die Flasche weggenommen und gesagt, 'Stopp, nicht so', dann alles geputzt und einfach, dass es für sie fast schon ein bisschen normal ist, ich habe gedacht, das ist ja eine Riesenaufwand, erst mal diese Ernährung und dann, dass sie das so akzeptiert hat, das ist okay, wenn er das so / Also ja, dieser Aufwand, den sie betreibt, genau.
39	I: Der wird Normalität, ja.
40	B4: Genau, genau. Ja, und eine Familie hatte ich, die hatte mit Schlafen / Wirklich die Kinder herumgetragen, bis sie schlafen. Am Anfang ging das, aber jetzt sind sie zwei, die Mutter sagt, 'Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr', und wenn sie die Kinder hält und sich hinsetzt, dann schreit es sofort, sie muss bewegen und das geht manchmal über eine Stunde, eineinhalb. Also Sachen, die eigentlich nicht zu leisten sind. Sie wohnen in einer Wohnung und sie haben noch Stress wegen den Nachbarn. Weil ich habe dann schon auch in der Beratung versucht zu sagen, vielleicht können sie das Kind ins Bett legen und sich neben das Kind legen und das ein bisschen streicheln oder einfach Nähe oder ein bisschen auch so, wie wenn das (unv.) würde, und sie hat gesagt, das ist so ein Stress wegen den Nachbarn, oft ist es neun, halb zehn, zehn Uhr, und dann machen sie das einfach. Und da ist die Mutter, ein Kind, und das sind die Zwillinge, der Vater ein Kind, manchmal die Grossmutter, aber die mag von der Kraft nicht. Also einfach so dieses Schlafen, das so intensiv ist, ja. Und oft habe ich erlebt, die Wechsel, die Übergänge. Also, zum Beispiel, wenn sie zu Hause sind, geht es gut, die Kinder können gut alleine auch sich beschäftigen oder ihre Runden drehen, aber sobald ein Wechsel kommt, egal wohin, ob jetzt einkaufen oder nach draussen oder zur Bekannten fahren, das ist eine Intensität, die wirklich, wo man sich jedes Mal überlegt, will ich das oder bleibe ich einfach zu Hause. Doch es wäre halt so wichtig für die Kinder, dass sie dann nicht immer zu Hause sind, oder?

41	I: Ja. Und wie wirken sich die Verhaltensweisen, jetzt gerade in den Situationen, die du erwähnt hast, wie wirken sie sich auf den Alltag aus? Du hast schon erwähnt, der Aufwand wird Normalität, es gibt Stress mit Nachbarn. Gibt es weitere Auswirkung auf den Familienalltag?
42	B4: Ja, es dreht sich dann, wie halt alles, um das autistische Kind, man nimmt Über- rücksicht, oder? Es wird so bedürfnisorientiert, was nicht nur schlecht ist, aber einfach dann in einem Ausmass, der, wie ich das Gefühl habe, nicht mehr gesund ist für die Familie, für die Geschwisterkinder, für die Eltern auch. Einfach, man macht alles, dass die Kinder ruhig sind oder nicht schreien, oder eben nicht diese Meltdowns haben. Und das ist einfach eine Riesenbelastung, oft erlebe ich es von den Müttern. Oft einfach die Mütter, die dann einfach funktionieren, und machen, und machen, und geben, und machen. Und völlig über ihre Grenzen gehen und keine Pausen mehr, für sich nichts mehr rausholen, genau. Kochen und Schlafen, und alles ist einfach aufwendig, und Stress und nahrhaft und intensiv. Und die einzige Befriedigung, die es dann gibt, ist, 'Geschafft, wieder ein Tag geschafft', und das finde ich schon eine Riesenbelastung für die Familie, ja. Ich hatte auch mal ein Kind, das wollte immer nach draussen, und sie mussten wirklich alles abschliessen. Balkon, Türen, Fenster, alles abschliessen, weil sobald das Kind irgendwie kommt / Selbst als ich gegangen bin, sie musste das Kind halten, ich musste rausrennen. Also, weil das Kind ist dann einfach masslos losgegangen, und ist gerannt, gell. Und die Mutter war so ein bisschen übergewichtig, vielleicht auch nicht so sportlich, und sie hat einfach gesagt, 'Ich schaffe das gar nicht, dem Kind hinterher', und sie braucht auch eins zu eins Betreuung, das Mädchen. Und sie hatte auch noch einen kleinen Bruder, zwei Jahre, und es war nicht möglich, mit den beiden Kinder nach draussen zu gehen, und das finde ich schon krass. Also, im Alltag kann sie nicht, geschweige denn einkaufen oder irgend sowas, aber sie kann nicht mit den beiden Kinder nach draussen und wieder rein, das ging nicht. Und selbst, wenn sie topfit und sportlich gewesen wäre, also, da müsste sie fast mit dem Kleinen im Tragtuch und auch das Mädchen, da war wirklich auch dann kein Gefahrenbewusstsein, ist einfach, tsch (macht Geschwindigkeitsgeräusch), einfach gerannt. Für die Mutter war dann nachher der Eintritt in die HPS so schwierig, weil sie gesagt hat, 'Ich vertraue diesen Leuten nicht, die schauen nicht gut genug, die können das gar nicht, die kennen mein Kind nicht, die können das gar nicht leisten', sie hatte so Angst. Sie wollte sie auch nicht mit dem Schulbus geben am Anfang, weil sie so Angst hatte, dass sie sich einfach abschnallt, und los, oder. Also, einfach eine Riesenbelastung, für die Eltern, ja. Und was ich auch / Jetzt weiss ich nicht, bin ich noch bei der Frage, Belastung im Alltag. Einfach, dass die Interaktion fehlt, das erlebe ich von vielen Müttern, oder auch Vätern, dass, wenn dann das Kind einmal kommt und sich anlehnt, ist das für sie schon, 'Ach, schön,

	das muss ich jetzt geniessen, es kommt ein bisschen etwas'. Also, sie geben so viel, und es kommt so wenig zurück, das ist, habe ich das Gefühl, ist auch eine grosse Belastung.
43	I: Und wie gehen die Eltern mit den Verhaltensweisen um?
44	B4: Sehr unterschiedlich. Ich habe Eltern, die sagen wirklich, 'Ja, das ist normal, kleine Kinder sind nun mal streng, das kommt dann schon, ja, ist einfach ein bisschen aktiv, heute sind ja viele Kinder schon aktiv', so ein bisschen das Verdrängen auch so. Und wenn ich dann anerkennen will, was sie da alles leisten, sagen sie, 'Ja, ich bin Mutter, das gehört dazu, ja, das ist nicht anerkennungswert, sondern das ist ja mein Kind, was will ich da', ja. Und dann gibt es Eltern, die das sehr gut aushalten können, also kompetent ist jetzt also ein bisschen eine Wertung, aber die das wirklich gut sehen, das aushalten können, das auch regulieren können, und andere Eltern, die das sehr schlecht aushalten, und die dann einfach alles machen, alles geben. Ich hatte mal ein Kind, die wollte immer Kinder Pingui, und das hat sie beruhigt, und das Kind war wirklich massiv übergewichtig, und sobald sie angefangen hat zu schreien, hat sie (die Mutter) ihr einfach ein Kinder Pingui gegeben, und dann war es sofort weg, und ich habe einfach so gedacht, oh, sie ist ja / Und sie hat natürlich sonst nichts mehr gegessen, weil sie hat dann zwanzig Kinder Pingui, kennst du die, diese Schoko-Dingsda?
45	I: Ja.
46	B4: Und dann auch in der Beratung zu sagen, gäbe es vielleicht einen anderen Weg, oder etwas, das wir ausprobieren können? Eben diese Mutter war dann, 'Nein, ich bin einfach nur froh, den Alltag zu überleben'. Und dann auch das anzuerkennen und zu sagen, ja, und so ist es jetzt, und mehr liegt nicht drin. Mehr hat sie nicht zur Verfügung momentan, und es ist gut, dass sie sich so gut spürt, und das auch sagen kann, oder? Also sehr unterschiedlich, wie die Eltern damit umgehen, ich habe auch Eltern, die, hatte ich das Gefühl, die waren komplett am Anschlag, und andere Eltern, da denke ich, die Mutter ist noch halbtags berufstätig, geht noch reinigen, und da denke ich, 'Boah, wie schafft die das', oder?
47	I: Spannend. Ja, dann kommen wir zum dritten Themenblock. Hier geht es darum, welche Anliegen und Bedürfnisse die Eltern in Bezug auf die herausfordernden Verhaltensweisen vom Kind haben. Und mir ist klar, dass du nicht ihre Gedanken lesen kannst, es geht wie darum, was haben die Eltern dir erzählt, was haben sie dir berichtet, was nimmst du wahr? Also, genau, welche Bedürfnisse haben die Eltern in Bezug auf das herausfordernde Verhalten?
48	B4: Also, ich habe das Gefühl, oder ich erlebe es so, das Hauptbedürfnis ist wirklich das Erzählen. Das Teilen, Erzählen, wie geht es ihnen, wie ist ihr Alltag, was läuft. Das habe ich das Gefühl, ist das Hauptbedürfnis, viel, viel mehr als die Tipps oder die Ideen.

	Genau, das Teilen, das Gesehen- und Gehörtwerden. Dass jemand Zeit hat, der da ist, und der sie auch nicht verurteilt, oder nicht sagt / Viel erleben sie, 'Das ist ja nicht normal', und so. Sondern dass man das so wie halten kann, 'So ist es bei euch', und ja, auch mit der Trauer umgehen kann. Ich habe Eltern erlebt, die haben starke Trauer, andere nicht, sind noch komplett in der Verdrängung eigentlich, aber ja, ich denke, fast bei allen Familien wirklich so das Zuhören, dass sie das erzählen dürfen, dass ich auch aktiv nachfrage, wie war ihre Woche, was haben sie erlebt, was war möglich, was nicht, genau.
49	I: Okay, und welche Fragen haben die Eltern an dich?
50	B4: Sind auch sehr unterschiedlich, also ich hatte jetzt eine Mutter, die hatte viele Fragen zur Ernährung. Da muss ich sagen, finde ich, da gebe ich nicht so konkrete Tipps, sondern es war wirklich so, wie kochen sie, wann kochen sie, wie könnte man das irgendwie integrieren, wie kann man die Kinder ein bisschen selber essen lassen. Das war auch von der Kultur her eine portugiesische Familie, die am Abend gegessen hat, und genau, wir haben da einfach zusammen geschaut, wie ist es möglich, sind auch die Zwillinge. Also ihre Sorge war vor allem, dass die Kinder unterversorgt sind, zu wenig Vitamine und Eisen und so Mineralstoffe und Proteine haben und so, und dann zu schauen, was essen sie überhaupt, reicht das für sie, und da bin ich natürlich auch nicht Expertin, aber ich denke, ich habe schon gute Erfahrung, dass ich wie sagen kann, ich glaube, die Kinder sind nicht unterversorgt, und wenn sie jetzt das und das und das nicht essen, aber dafür das essen. Oder, sie essen zum Beispiel super so pürierte Suppe, wo die Mutter da Gemüse und alles reinmachen kann, dann ist es okay, wenn sie keinen Brokkoli essen, oder keine Karotte, genau. Und, aber natürlich schon auch immer mit der Aufforderung, wenn sie sich wirklich Sorgen machen, dann müssen sie zum Arzt, also, ich kann einfach sagen, ich finde nicht, dass man den Kindern eine Unterversorgung ansieht, von Haut und Haar und ihrer Energie, also, genau. Aber das war so ein grosses Thema, das Essen, genau, ja.
51	I: Hat es noch weitere Fragen, die die Eltern häufig an dich haben?
52	B4: Ja, Schlafen war auch immer ein Thema. Nicht immer, aber oft ein Thema. Soll ich da noch ausführen, oder einfach reicht dir das so aus?
53	I: Wenn du magst?
54	B4: Also, eine Mutter von albanischer Kultur, sie haben das in der Kultur, dass sie die Babys da in so eine Wiege legen, und dann so einbinden, und dann hin und her wippen, relativ schnell, und irgendwann hören sie dann mit dem auf. Und das Kind brauchte das Wippen, also er konnte gar nicht anders einschlafen, und sie hat dann noch mit vier Jahren, obwohl er eigentlich keinen Platz mehr in dieser Wippe hatte / Er wollte da rein, und er hat dann, er war wirklich am Kopf, oben die Füße so ein bisschen, und konnte

	<p>nur so schlafen. Und dann ist die Beratung von mir auch wieder, 'Ist das okay für Sie? Möchten Sie das?' Und sie konnte da ganz klar sagen, 'Ja, ich möchte das, für mich passt das, er schläft gut so'. Und das Thema bei ihr war dann mehr, 'Was denken die Anderen'. Weil, wenn sie das ihren Landesfreundinnen sagt, die würden dann sagen, 'WAS, das ist ja nur für die kleinen Kinder', und so weiter. Genau, und da einfach so auf den Weg gehen, was ist stimmig für sie, was brauchen sie, wie geht es ihnen als Familie gut, oder? Genau, oder eben das Herumtragen, das machen sie immer noch, und ich denke, sie werden erst etwas ändern, wenn die Not zu gross ist, und, ja, sie haben auch schon gesagt, beim Autofahren schlafen die Kinder ein, und ich hab dann gesagt, 'Also, es ist Ihre Entscheidung, aber wenn Sie natürlich dann mit dem anfangen, dass Sie die Kinder ins Auto' / Und dann, wie kommt man da wieder raus, oder? Das ist immer so ein bisschen, ja. Und dann auch natürlich das Schreien, Toben, das Bocken. Das ist oft die Frage, 'Wie, was soll ich da? Soll ich das Kind halten, loslassen, soll ich dem Kind sagen, Jetzt reicht's, pssst?'. Wie geht man mit diesem Schreien, Toben, oder Bocken nennen es viele, ja, wenn die Kinder unbedingt etwas wollen, genau jetzt, und so muss es sein, und nicht anders, 'Wie reagiere ich darauf?'</p>
55	I: Und welche Unterstützung wünschen sich die Eltern von dir als HFE? (...)
56	<p>B4: Gute Frage, also das Zuhören, das Anerkennen, denke ich, das ist so, die Hauptunterstützung. Manchmal fragen sie konkret, und ich versuche dann auch ein bisschen, sozusagen / Oder sie fragen, 'Was würden Sie jetzt machen?' Ich sage dann, was ich machen würde, kann mich aber natürlich nicht in diese Situation ganz einleben, und manche Sachen funktionieren, und andere funktionieren nicht, weil sie einfach sagen, 'Es geht nicht, ich kann es nicht aushalten, ich schaffe es nicht', oder. Und dann einfach wieder neue Antworten finden, zusammen. Also, ich glaube, die Unterstützung ist wirklich, dass wir zusammen Antworten auf die Fragen finden, und nicht ich ihnen sage, was sie zu tun haben. Weil, was bei mir funktioniert, funktioniert eben bei ihnen oft dann nicht, oder es ist dann nicht möglich einzubauen im Alltag, oder es ist zu anstrengend, oder einfach too much, ja. Und, was ich auch unterstütze, ist, wenn es so Themen gibt wie Pro Infirmis oder Hilfloosenentschädigung, einfach da sie informieren, was gibt es alles. Aber ich habe da auch wirklich schon erlebt, dass Familien sagen, 'Das wollen wir auf keinen Fall, mein Kind ist nicht behindert, und wir wollen auch kein Geld'. Und das finde ich auch, da muss man sagen, mein Anliegen ist, dass sie informiert sind, aber selbstverständlich akzeptiere ich das, ja. Und dann die Gruppe, dass das Kind in eine Gruppe kann, oder ist das auch so etwas?</p>
57	I: Mhm (bejahend), doch, das ist ja auch Unterstützung für die Eltern, oder?
58	B4: Genau, ja. Sie müssen selber bringen und holen, aber dass sie einfach das Gruppenangebot kennen und wissen, was gibt es da, ja. Oft einfach auch finanziell, oder, ist

	das natürlich bei uns kostenfrei und in einer Kita, wenn es überhaupt geht, mit den Kindern, ist das teuer, oder. (...)
59	I: Ja, dann kommen wir zum letzten Themenblock schon, zu den Instrumenten, Methoden und theoretischen Ansätzen, und hier geht es wie darum, welche Instrumente, Methoden du kennst und in der Begleitung und der Beratung von den Eltern nutzt. Und damit sind verschiedene Materialien und Strategien gemeint, die auf theoretischen Ansätzen basieren, wie zum Beispiel, vielleicht kennst du TEACCH, oder PECS, oder DIRFloortime, oder andere Themen, und es geht wie prinzipiell gar nicht darum, ob du ein ganzes ausgearbeitetes Programm verwendest, sondern, wie du Aspekte und Teile davon gebrauchen kannst in der Praxis, wie du das umsetzt, genau.
60	B4: Ja. Also so ganze Programme brauche ich nicht, kann ich auch nicht brauchen, weil ich finde, die Familien sind so unterschiedlich, haben so unterschiedliche Bedürfnisse, und auch die Kinder sind von der Entwicklung her so unterschiedlich. Also ich bin ehrlich gesagt auch nicht so Methoden-Fan, ich habe nicht gerne Methoden, ich habe gerne Dialog. Genau, aber jetzt in der Fördergruppe, da brauchen wir (...) die Piktogramme von METACOM, genau. Obwohl jetzt bei dieser Gruppe hab ich das Gefühl, dass die Kinder noch / Das ist wie noch zu schwierig für sie, zu weit weg. Also, wir haben dann so einen Streifen, und da ist ein Bild von einem Kind, von XY (Name), und wenn es zum Beispiel dann bei der Brio-Bahn sitzt, dann legen wir den Streifen hin und sagen, 'XY ist bei der Brio-Bahn', und dann kommt ein Brio-Bahn-Zeichen. Aber aus meiner Sicht wird das oft ein bisschen ignoriert, oder liegt dann einfach da. Das Ziel wäre, dass sie irgendwann dann mit dem Streifen kommen und Brio-Bahn hinlegen, 'Ah, du möchtest Brio-Bahn, ich gebe dir die Brio-Bahn'. Aber jetzt in dieser Gruppe, also wir haben jetzt noch zweimal, ist das eher so, dass wir einfach dann sagen, 'Ah XY, du schaust gerade ein Buch an', und dann einfach die Bilder so hinlegen, genau. Ich hatte einmal ein sehr starkes Mädchen, da hab ich ganz, ganz viele Piktos verwendet, sie hatte wirklich, ich würde sagen, am Schluss sicher 50 Piktogramme, ja. Und was da speziell war, die Eltern haben sie auch ohne Piktogramme verstanden, also, sie konnte dann sagen 'Kuki', und die Mutter, 'Ah, du willst Schoki haben'. Ich verstehe das Kuki nicht, keine Ahnung, ich würde dann Hupe denken, oder, irgendwie. Sie gehen dann in den Kindergarten integriert, und dann einfach zu sagen, 'Es ist wichtig, dass sie sich ausdrücken kann mit den Bildern, dass auch andere Leute das verstehen'. Und sie hat es dann sehr schnell mit den Bildern gelernt. Also die Kindergärtnerin war auch mega engagiert, hat den ganzen Kindergarten ausgestattet mit Piktogrammen. Wirklich, so konnte sie sich super verständigen. Und jetzt bekommt sie ein Tablet, genau, von der (...) Active Communication. Da durfte ich auch beim Gespräch dabei sein, es war sehr toll. Und dann konnten sie wirklich auswählen, wollten sie einen kleinen,

	grossen, sie konnte noch die Hülle aussuchen und so. Genau, den wird sie wahrscheinlich / Im Herbst wird sie dann im Kindergarten mit dem kommunizieren. Da ist dann die grosse Frage, ob sie in die Regelschule kommt oder wie das weitergeht. Ja, also so die Piktogramme, das brauche ich oft, genau.
61	I: Wie brauchst du das in der Beratung, also wie sieht das aus, wenn du das den Eltern bringst, zeigst?
62	B4: Also ich frage immer nach, ob da ein Interesse ist. Da gibt es Eltern, die sagen, 'Nein, danke, viel zu aufwendig, das Kind spricht ja sowieso noch nicht'. Und die Eltern, die dann aber Interesse haben, da bringe ich mal etwas mit, so Sachen, die jetzt im Alltag relevant sind. Und ich hatte eine Mutter, sie hat mir dann gesagt, 'Nein, mein Kind versteht das nicht, den Schnuller'. Weil sie wollte, dass sie anfängt zu kommunizieren. Und dann haben wir einen Schritt zurück und haben wirklich vom Schnuller von dem Mädchen ein Foto gemacht. Und dann das Foto laminiert mit Klett, und das hat dann super funktioniert. Sie kam dann mit dem Foto von ihrem Schnuller und wollte den Schnuller, genau. Und ich denke, es kann überfordernd sein, so viele Bilder und so, und alles drum und dran. Deshalb eher wenig, also vielleicht mal mit drei, vier starten, für die Eltern, die das interessiert. Aber ich hatte auch mal eine Mutter, die sagte, 'Nein, nein, noch mehr, nein, das möchte ich nicht', und ich finde auch, es bringt es dann ja auch nicht, dass man das dann bringt. Aber interessanterweise haben wir gesagt, wir arbeiten in der Gruppe damit und da war es völlig okay. Ich habe so wie gemerkt, sie möchte nicht diesen Aufwand, sie will das zu Hause nicht. Und da finde ich auch, das gilt es zu respektieren, sie hat genug andere Sachen, wo sie dran ist und dann noch mit diesen Piktos, genau. Aber ich denke, es kann sehr hilfreich sein, wenn die Eltern motiviert sind und die Kinder darauf reagieren. Und bei einer Familie hatte ich es mal / Okay, die Kinder waren auch noch ein bisschen klein, aber die haben das dann einfach (macht Wurfgeste), genau, war noch gar nicht da. Und das DIRFloortime, da habe ich habe ich auch nicht so grosse Weiterbildungen oder Ausbildungen gemacht, weil ich jetzt seit vier Jahren bei diesem Erlebnisorientierten bin. Da habe ich einfach auch von meinen Arbeitskolleginnen viel mitbekommen und verwende es, wie ich es halt so von den anderen mitbekommen habe. Und ich kann einfach sagen, welche Aspekte ich daraus brauche, jetzt bei den Familien zu Hause, aber auch hier in der Gruppe. Das ist so wie das Spielen am Boden, die Kinder suchen sich selber aus, was sie möchten und wir sind einfach begleitend da. Da gibt es Kinder, wo wirklich zuerst eigentlich einfach mal der erste Schritt ist, dass sie überhaupt akzeptieren, dass ich im Raum bin. Es gab diese Kinder, die dann immer weg sind. Sobald ich im Wohnzimmer war, sind sie weg und das war schon ein grosser Schritt, wenn ich da war, dass sie auch dableiben und dann habe ich gemerkt, das Frontale geht gar nicht. Also seitwärts

	<p>und dann geht es wirklich einfach mal ums beobachten, dass ich schaue, was machen die Kinder und das ist manchmal ein bisschen ein Aushalten. Das war so eine aktive Mutter, die hat gesagt, 'Nein, Sie müssen noch mehr die Kinder fördern', und ich habe gesagt, 'Alle Förderung bringt nichts, wenn das für sie schon fast nicht zum Aushalten ist, wenn ich überhaupt da bin', und deshalb sind wir eigentlich immer noch da, dass ich einfach da bin und beobachte und schaue. Und mittlerweile lassen sie wirklich das Nebeneinander zu und wenn sie etwas machen, versuche ich dann das Gleiche zu machen, ihr Spiel aufzunehmen. Es ist schon gelungen, dass sie etwas machen und ich gehe hinterher und ich habe gemerkt, sie haben das registriert. Dann gehen sie wieder, ich gehe wieder hinterher, so ein bisschen das. Und da hatte wirklich das Gefühl, das war so wie eine Interaktion. Also es war nicht einfach ein Davonrennen oder einfach die Punkte Abtasten im Raum, sondern wirklich so 'Warten, ja, jetzt kommt sie, gut. Warten, ah, jetzt kommt sie', also so in Beziehung kommen, genau. Und für mich ist eigentlich immer das Wichtigste, dass die Kinder gesehen werden, also dass sie, dass man nicht über ihre Grenzen geht, dass sie gesehen werden in dem, wie sie sind, was sie sind, was sie machen und was sie gerade tun und dass es okay ist, wie sie sind. Dass es nicht um Leistung geht, weil es ist ja später dann ein grosses Thema, das wieder loszuwerden, wenn man nur über Leistung definiert wird. Und da erlebe ich schon oft die Mütter, dass sie sagen, 'Jetzt müssen sie die Formenbox und das möchte ich' und so. Ja, ich denke einfach, wenn die Kinder sich gesehen fühlen, da kommt es dann von alleine etwas später, ja.</p>
63	<p>I: Du hast jetzt vorhin noch erzählt, du machst gerade die Weiterbildung zur Familienberatung, zur erlebnisorientierten, nutzt du die auch in der Begleitung und Beratung von Familien mit autistischen Kindern?</p>
64	<p>B4: Ja, ja.</p>
65	<p>I: Wie?</p>
66	<p>B4: Die nutze ich eigentlich in der Beratung mit den Eltern, also nicht so in der Förderung der Kinder, aber dass die Mütter dann halt Themen haben und es ist dann wie, ich bin dann wie so da und lasse die Mütter auch einfach mal sprechen. Eben, das ist so das grosse Bedürfnis und dann schaue ich so, was kommt bei mir an, was klingt bei mir an, oder vielleicht taucht bei mir irgendein Bild auf. Ich melde das dann, tu das dann rückmelden, und sie können dann sagen, 'Ah, das da ist es', 'Nein, das passt nicht', genau. Und es geht fest darum, eigentlich auch das Arbeiten mit Emotionen. Also ich komme dann oft auch an Punkte, wo einfach die Trauer auch kommt, oder die Wut, und ich das Gefühl habe, das ist so wichtig, dass es okay ist. Dass man auch traurig ist darüber, wie es gerade ist, oder auch mal wütend sein darf, oder mal sagen, 'Das ist so streng, das habe ich mir nicht so vorgestellt', ja, dass ich da sehr stark so der</p>

	<p>Resonanzkörper bin. Also bei unserer Ausbildung ist das so ein bisschen das Mitschwingen. Auch die Haltung ist so eigentlich das Hauptthema, die Haltung, so, dass die Mütter sich / Also das Ziel ist eigentlich, dass es der Mutter gut geht, weil, wenn es der Mutter nicht gut geht, geht es dem Kind auch nicht gut, das ist dann so schwierig. Wenn die Kinder noch fast das Bedürfnis haben, sie müssen dafür sorgen, dass es der Mutter gut geht, das ist ja nicht ihre Aufgabe. Also die Verantwortung liegt ganz klar bei den Eltern, und die Eltern sind verantwortlich für sich selber, für ihre Gefühle und Emotionen, und sie sind aber auch verantwortlich für die Kinder, und da kann ich schon auch von der Ausbildung sehr viel mitnehmen, dass ich es schon auch in der Beratung so manchmal erlebe, dass die Mütter sagen, 'Ach, ich bin so müde, ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr geschlafen', und dann die Schuld ein bisschen den Kindern geben. Und dann versuche ich schon auch dann zu sagen, die Verantwortung liegt bei ihnen. Also, Sie müssten wie sagen, 'Und jetzt brauche ich Ruhe und du gehst jetzt ins Bett'. Dass es natürlich mega streng ist, gerade mit Kindern im Autismus-Spektrum, aber man kann nicht den Kindern sagen, 'Du bist schuld, dass ich müde bin', oder, da geht die Verantwortung auf die Kinder, und das geht nicht. Die Verantwortung liegt bei den Eltern. Und dass es ein harter, steiler Weg ist, aber dass man dann halt auch ein Kind, das um fünf Uhr einschläft, auch weckt. Und die Mütter sagen, 'Das ist so gemein'. Ja, das ist gemein, absolut, aber sie haben die Verantwortung, und wenn das Kind nachher von fünf bis zehn Uhr schläft und dann abends von zehn Uhr bis sechs Uhr morgens topfit ist, und sie schlafen nicht? Also, weißt du, was ich meine, dass die Eltern wirklich gut zu sich schauen, und sagen, 'Und ich will schlafen, ich muss schlafen, dass ich gut hier sein kann, für dich nachher wieder', oder. Und trotzdem, wenn es nicht gelingt, das anzuerkennen, und sagen, jetzt im Moment geht es nicht, und das haben sie jetzt nicht zur Verfügung. Ja, da bringt mir die Weiterbildung wirklich sehr viel, so in der Haltung, ja.</p>
67	<p>I: Gibt es noch andere Methoden, Instrumente, theoretischen Ansätze, die dir in den Sinn kommen, die du irgendwie noch in der Früherziehung nutzt?</p>
68	<p>B4: Also, ich nutze eben nicht so viele Methoden und theoretischen Ansätze, weil ich bin eben nicht so Fan davon. Auch dieses PECS, wo man so diese Karte gibt, und so weiter. Also ich muss auch sagen, ich habe es nie so aktiv probiert, aber für mich ist es so zwanghaft und so behavioristisch. Und die Kinder werden da so in etwas reingepresst, das ihnen nicht entspricht, also aus meiner Sicht, ja. Ich habe mal ein Buch gelesen, oder nein, es war so ein Bericht, ich glaube es war ein Bericht, 'Wir Eltern', glaube ich, war das. Und da haben sie ein Buch empfohlen, aber das Buch habe ich nicht gelesen. Ich weiss, es ist schon lange her, aber es war mehr so Erwachsene im Autismus-Spektrum, die gesagt haben, sie fühlten sich oft nicht gesehen, von den</p>

	<p>Eltern, von den Therapeuten, von den Lehrpersonen nachher, eben auch mit dem Blickkontakt, das Erzwungene, das mit diesem, 'Wenn du das, dann das'. Und dass es für sie so wichtig gewesen wäre, einfach, dass sie okay sind, so wie sie sind, und dass sie ihre Entwicklung so machen dürfen, wie es ihnen entspricht, und nicht so von aussen aufgedrückt. Und das hat mich sehr bewegt, und da habe ich mich gefragt, wo ist der Schaden grösser, oder. Wenn sie nachher keinen psychischen Schaden haben, dafür können sie nicht so gut kommunizieren, mit den Bildern und alles. Oder wenn sie dann super sicher ausdrücken können, aber der Selbstwert nicht gestärkt ist, also finde ich auch eine riesige Gratwanderung. Weil ich merke relativ schnell, ob es dem Kind gut geht oder nicht mit etwas, und dann aber die Mutter, die dann schon möchte, weil sie ja möchte, dass das Kind kommuniziert, das ist eine riesige Gratwanderung. (...) Die Frage war, sag noch mal?</p>
69	I: Ob es noch irgendwelche anderen Instrumente, Methoden gibt.
70	B4: Ja, genau. Nein, ich bin eben nicht so Fan von den Methoden, ja.
71	I: Also von den behavioristischen?
72	B4: Von den behavioristischen, genau.
73	I: Es gibt ja auch andere, zum Glück (lacht).
74	B4: Genau, genau. Obwohl, es ist schon so, ich glaube, ich bin allgemein nicht so auf Methoden, ich glaube, ich bin, das ist halt ein bisschen das Erlebnisorientierte, du bist da und du schaust, was ist jetzt gerade, was ist heute, und wenn du letzte Woche abgemacht hast, das ist die Methode, dann ist heute einfach das wichtig, was jetzt gerade ist. Und ich merke gerade in der Beratung mit Kindern im Spektrum, das finde ich so förderlich, so förderlich, dass man keine Methode hat oder nicht die Kinder irgendwo hinbringen will, oder? Sondern, dass es so okay ist, wie es jetzt gerade ist.
75	I: Spannend. Ja, welche Erfahrungen machst du mit den Instrumenten, die du einsetzt? Also mit den Piktogrammen, mit der Familienbegleitung, der erlebnisorientierten?
76	B4: Sehr unterschiedlich. Also es gibt Kinder, die sehr positiv auf die Piktogramme, die Bilder, auch den Ablauf reagieren. Ich hatte mal ein Kind, das / Ich habe dann so, zuerst singen wir, machen wir ein Puzzle, ein Buch, ein Basteln, ein Spiel und so, singen. Da habe ich immer das mitgebracht und ich hatte es einmal nicht dabei, bis heute weiss ich nicht, wie das irgendwie in die andere Tasche geraten ist. Das ging nicht, ich musste abbrechen, es ging nicht ohne dieses, was kommt als nächstes, also, genau. Also von 'Das ist ein Muss mit dem Ablauf' bis hin zu, 'Ist das zum Werfen oder wofür brauche ich das?', also bis null Interesse. Genau, und auch sehr unterschiedlich von den Eltern, eine Mutter, 'Ach, da brauche ich noch Spaghetti, ich brauche Reis, ich brauche das und so', und eine andere, 'Nein, das können sie gerne brauchen, für sich, aber ich will das nicht'. Sehr unterschiedlich. Und das Erlebnisorientierte, das brauche ich eigentlich

	bei jeder Beratung, was ist jetzt gerade in diesem Moment und da habe ich noch nie, jetzt negative / (...) Vielleicht einmal eine Mutter, die gesagt hat, 'Da möchte ich jetzt nicht hin', also mit dem Gespräch / Und dann auch unbedingt 'Gut, sagen Sie es', es ist auch wichtig, der Schutz, genau.
77	I: Und wie erlebst du die Wirksamkeit von den Methoden, was für Schritte passieren?
78	B4: Ja, also gerade das Erlebnisorientierte, das gibt natürlich extrem Beziehung dann auch zu den Eltern, merke ich. Es entsteht schnell eine tiefe Beziehung, weil man natürlich an die Punkte kommt, die nicht ganz einfach sind, die die Eltern auch oft nicht teilen, oder, wenn sie sie teilen, dann nur einmal, so, 'Ah es ist schwierig'. Und bei mir ist es dann halt, dass sie dann wieder und wieder an diese / Ja, halt mit dem Erlebnisorientierten, wie ist es jetzt gerade, und dass es sehr, für die Eltern vielleicht schon im Moment streng ist, aber dass es auch sehr viel heilen kann, oder auch dann Luft gibt. Also, das ist so, eigentlich mein Hauptanliegen, so, das Erlebnisorientierte, und / Sag noch mal die Frage (lacht).
79	I: Die Wirksamkeit /
80	B4: Ah, die Wirksamkeit. Das DIRFloortime, einfach diese Aspekte, die ich daraus brauche, da habe ich das Gefühl, dass es sehr wirksam ist, für die Kinder. Das entspricht ihnen sehr. Für die Eltern geht es manchmal etwas zu langsam, habe ich das Gefühl, man müsste mehr animieren, man müsste sie führen, man müsste, da sind die Eltern da manchmal ein bisschen, habe ich erlebt, dass sie ungeduldig sind. Eine Mutter hat mir gesagt, 'Was machen Sie eigentlich da genau, also, Sie sitzen da einfach', und dann komme ich auch mit meiner Scham in Berührung. Ja, ich mache einfach, ich sitze einfach, und ich schaue jetzt einfach mal, und so. Ein bisschen mich kritisiert fühlen, oder auch beobachtet fühlen, und trotzdem zu sagen, mir ist es jetzt wichtig, dass das Kind nicht sofort wieder weggeht. Weil, wenn ich das (Kind) führen würde, mit der (unv.), dann ist es wieder weg, ja.
81	I: Und die Piktos, die du vorhin erwähnt hast?
82	B4: Ist auch sehr unterschiedlich. Kinder, die da sehr schnell darauf anspringen, die das interessiert, das auch verstehen, das sehen. Die die Bilder auch verstehen, 'Ah, was ist jetzt singen, was ist basteln, oder was ist das?' Und andere Kinder, wo dann wirklich, denke ich, das keine Wirkung hat, oder das ist viel zu weit schon. Und das war aber das Spannende bei diesem Mädchen, wenn man dann wirklich das Bett fotografiert, den Schnuller, und so weiter, und dann waren es dann auch grössere, etwa so grosse Piktos, Bilder (zeigt Grösse). Ich denke, das wäre jetzt so noch wie der einfachere Schritt, dass sie wirklich dann ihr Bett sehen, und nicht einfach irgendein Bett, 'So, jetzt gehst du schlafen', und ich bin mir / Also, das ist auch immer, ich finde es noch wichtig, dass die Eltern nicht einfach 'Du und du und du', sondern 'Ich bin jetzt

	müde, und ich brauche Feierabend, und ich möchte, dass du jetzt ins Bett gehst', und so. Das ist für mich so Führung, dass die Eltern sich auch zeigen, ja. Und nicht nur sagen 'Du und du und du', sondern 'Wie geht es mir, wo bin ich gerade', ist auch wieder halt das Erlebnisorientierte, und aber trotzdem die Verantwortung übernehmen und sagen, 'Und du gehst jetzt ins Bett'.
83	I: Ja, und wo stösst du an Grenzen mit den Instrumenten und Methoden, die du anwendest? Kommst du nicht weiter?
84	B4: Also jetzt bei den Piktogrammen habe ich es gerade erlebt, dass ich einfach gemerkt habe, ich kann nicht noch mehr, irgendwann braucht sie ein Riesenbuch mit all diesen Piktos. Dass man dann wirklich, wenn das Kind so gut auf die Piktos anspricht – das ist wirklich ein Kind, das keine Sprache hat, also keine Wörter sagt – dass man dann wirklich mit dieser Active Communication dann schaut, dass es mehr zur Verfügung hat, und da kann es natürlich dann auch drücken, 'Ich möchte Schokolade', und nicht nur das Pikto 'Schokolade' bringen, oder. Da ist so eine Grenze mit den Piktos. Mit dem Erlebnisorientierten mache ich so die Erfahrung, dass es Eltern gibt, die einfach gar nicht dahin möchten, an diese Punkte. Wo es aus meiner Sicht dann heilsam ist, aber sie einfach auch noch gar nicht bereit sind, und dann oft dann auch sagen, 'Ja, nein, ist alles gut, ist alles gut, es kommt schon', und so. Oder jetzt habe ich eine Familie, die in ihr Heimatland fährt, und sagt, 'Ja, jetzt gehen wir da hin, und ich hoffe, dass wenn wir zurückkommen, dann hat sie da diesen Schritt gemacht'. Da haben sie also gesagt 'Da wird sich etwas verändern im Sommer', und dann, ja, bin ich natürlich auch mit der Beratung dann an meinen Grenzen, wo ich sage, 'Ja, machen Sie das, und geniessen Sie die Zeit, und die Familie', dann, ja.
85	I: Ja, dann sind wir jetzt langsam am Ende. Gibt es irgendwas, das im Zusammenhang mit dem Thema noch wichtig wäre, das noch nicht thematisiert wurde?
86	B4: Ja, also, ich denke einfach, die Entlastung wäre so wichtig. Ich kenne Familien, die haben Kinder Spitex, und es ist so interessant, die einen bekommen das, die anderen nicht. Ich weiss nicht, ob es daran liegt, dass sie einfach mehr jammern. Aber einfach, ich finde es so wichtig, dass die Mutter die Möglichkeit hat, am Nachmittag einkaufen zu gehen oder am Morgen einkaufen zu gehen und nicht erst, wenn der Papa am Abend um sechs Uhr da ist, dass wie da eine Entlastungsmöglichkeit da ist. Die Spitex kommt von zwei bis vier Uhr und die Mutter kann dann zum Beispiel einen Spaziergang machen oder einkaufen gehen oder vielleicht mit den gesunden Kindern in die Badi oder ein Eis essen oder all diese Sachen, die dann einfach nicht möglich sind. Oder auf den Spielplatz, genau, also die Entlastung finde ich mega, mega wichtig.
87	I: Als Anliegen von den Eltern.

88	B4: Als Anliegen von den Eltern, ja. Und es braucht dann halt immer auch ein bisschen die gleichen Personen, weil die Eltern haben oft auch Angst, 'Ja, nein, wenn sie diese fremde Frau / Und dann geht sie nach / Die kennt ja mein Kind nicht, und das ist gefährlich'. (...)
89	I: Ja. Noch Anmerkungen oder Fragen? (...)
90	B4: Nein, ich glaube, für mich ist es spannend, auch darüber nachzudenken, ja, ja, das passt so für mich.
91	I: Schön. (unv)

N. Zusammenfassung Interview 5

Einstiegsfragen

Berufserfahrung	Neun Jahre
Ausbildung	Master Schulische Heilpädagogik & Master HFE
Weiterbildungen	DIRFloortime, PECS, TASK, Aichinger, ADHS-Weiterbildungen, Kinderschutz

Block A: Herausfordernde Verhaltensweisen

Externalisierende Verhaltensweisen	Schreien, Wutausbrüche, Werfen von Gegenständen
Internalisierende Verhaltensweisen	fehlende Suche nach Zuneigung, Rückzug und Schüchternheit weniger häufig, v.a. bei älteren Kindern
Repetitive und Stereotype Verhaltensweisen	Händeflattern, Zählen, ABC aufsagen, Echolalie, selbstverletzendes Verhalten (Kopf Anschlagen, sich Beißen), fixierte Rituale, Verhalten als Suche nach Sicherheit

Block B: Auswirkungen auf den Familienalltag

Alltagssituationen	<ul style="list-style-type: none"> - Hygiene (Zähneputzen) - Essen (eingeschränktes, sehr wechselhaftes Lebensmittelrepertoire, nicht am Tisch sitzen bleiben) - Schlaf (Ins Bett gehen) - Spiel (Kind bestimmt Spiel, akzeptiert keine Inputs, teilt ungerne) - Kommunikation (Eltern und Kind verstehen einander nicht) - Alltagsgestaltung (Einkaufen, Übergänge, Spielplatz, Medienkonsum) - Gesellschaft (Blicke in der Öffentlichkeit aushalten)
Auswirkungen auf Geschwister	Konflikte mit Geschwistern im Zusammenspiel, weil Kind nicht teilen will
Belastung der Eltern	Verzweiflung, Selbstzweifel, Scham, Akzeptanzprozess
Umgang mit Verhaltensweisen	Eltern passen sich an Rituale an, um Stress zu vermeiden, geben nach, oder Schreien und Gewalthandlungen aus Überforderung

Block C: Anliegen der Eltern

Anliegen begleitende Beratung (Counseling)	<ul style="list-style-type: none"> - Akzeptanz des Kindes - Anerkennung und Wertschätzung erhalten - Zukunftssorgen besprechen - Intensive Begleitung und Unterstützung - Alles fragen können
Anliegen Fachberatung (Consulting)	<ul style="list-style-type: none"> - Umgang mit Wut - Ideen, wie das Kind beruhigt werden kann - Spielförderung (Wie kann man mit dem Kind spielen?) - Sprachförderung (Wie lernt das Kind sprechen?) - Einschulung

Block D: Instrumente, Methoden und theoretische Ansätze

Genereller Einsatz	<ul style="list-style-type: none"> - Eltern abholen, Anliegen priorisieren und nacheinander thematisieren - Aus jeder Methode etwas Gutes herausnehmen - Freies Wechseln («Switchen») in der Stunde - Beratung individuell auf Eltern zugeschnitten
Eingesetzte Methoden	<ul style="list-style-type: none"> - DIRFloortime (In der Förderung mit Kind und Eltern, Interaktion und Kommunikation im Fokus) - UK / PECS (Piktogramme in vereinfachter Form) - TEACCH (Ablaufpläne und TimeTimer) - TASK (Elternberatung zur Kommunikation) - Zollinger (Triage) - ABA (Einzelne Elemente) - Aichinger (Beratung mit Tiersymbolen)
Wirksamkeit	Methoden sind sehr wirksam, Fortschritte abhängig von Kind und Vorstellung der Eltern
Grenzen	Es braucht viel Geduld, Fortschritte teilweise langsam, Sprachbarrieren
Umsetzung durch / mit Eltern	Eltern sind überrascht, Eltern setzen Methoden teilweise unbewusst um, Methoden im Alltag für Eltern teilweise nicht umsetzbar, «beratungsresistente» Eltern

O. Transkript Interview 5

1	I: Genau, und ich starte ganz kurz, indem ich den Begriff Autismus nochmal definiere, also wenn wir heute im Interview von Kindern im Autismus-Spektrum, Kinder mit ASS oder autistischen Kinder sprechen, dann bezieht das Kinder mit einer ASS-Diagnose ein, aber auch Kinder mit einem ASS-Verdacht vom Kinderarzt oder von dir als Fachperson der Früherziehung oder einer anderen Fachperson, genau. Gut, dann starte ich mit den Fragen zu der Person. Wie lange bist du schon in der HFE tätig?
2	B5: Seit neun Jahren bin ich dabei, genau.
3	I: Cool. Und welche Ausbildungen hast du in deinem Werdegang durchlaufen?
4	B5: Also ich bin schulische Heilpädagogin und ich bin Früherzieherin, also zwei Master.
5	I: Und hast du Weiterbildungen zum Thema ASS besucht, wenn ja welche?
6	B5: Also ich habe jetzt Heidelberger TASK, das ist ein Elterntraining, oder Sprachtraining, für Eltern mit Kindern mit Autismus oder Verdacht auf Autismus. Genau.
7	I: Gut. Noch andere?
8	B5: PECS, das hat mich aber nicht so interessiert. Also ich habe angefangen, aber dann habe ich das nicht so wirklich mitgemacht, weil es hat mich nicht so angesprochen. DIRFloortime noch, genau.
9	I: Super. Und hast du noch andere Weiterbildungen zu anderen Themen besucht, die dir gerade noch im Kopf sind oder die relevant sind für dich?
10	B5: Also ADHS, verschiedene Veranstaltungen, Ich habe jetzt auch noch Kinderschutz zum Beispiel noch besucht, weil das ist auch oft so ein Thema bei uns, ja. Aichinger, also auch das Psychische, Verhaltensauffälligkeiten und so weiter, ja.
11	I: Spannend. Wenn du jetzt an deine bisherigen Erfahrungen denkst mit Familien mit autistischen Kindern, was fällt dir ein? An was denkst du als erstes?
12	B5: Dass für die Eltern extrem schwierig ist, zuzugeben oder damit klarzukommen, dass sie das eigene Kind nicht verstehen, nicht nachvollziehen können. Wieso, ist, was auch immer passiert, meistens eine nicht so schöne Situation, wenn das Kind einfach ausrastet, sich auf den Boden schmeisst und sie wissen nicht, was damit machen. Dass das Kind einfach nicht so Zuneigung sucht, oder dass es braucht, bis es endlich anfängt. Also da sind die Schwierigkeiten, plus einfach das Familienleben, ein bisschen Flexibilität, wo das Kind einfach feste Strukturen braucht, einfach der Alltag ist extrem schwierig für die Eltern und falls die noch Geschwisterkinder haben, dann eben der Umgang unter den Geschwistern, das ist ein ziemlich schwieriges Thema.
13	I: Ja, okay. Dann kommen wir zum ersten Themenblock, zum herausfordernden Verhalten. Und was genau als herausforderndes Verhalten definiert ist, kann man ja von

	<p>Person zu Person unterschiedlich sehen. Und wenn wir heute von herausfordernden Verhaltensweisen sprechen, dann geht es um Verhalten, das in unserer Kultur von der Norm abweicht, sodass die Eltern oder du als HFE das Verhalten aufgrund der Intensität oder der Häufigkeit oder der Dauer als herausfordernd einordnest. Und das herausfordernde Verhalten von autistischen Kindern kann in drei Formen eingeteilt werden. Einerseits externalisierendes Verhalten, das bezieht sich auf Verhaltensweisen, die nach aussen gerichtet sind, wie Schreien, Hauen, Beissen, Werfen von Gegenständen und so weiter. Dann gibt es internalisierendes Verhalten, das ist eher ein bisschen nach innen gerichtet und fällt weniger auf, wie zum Beispiel der Rückzug auf Situationen, sich verstecken oder schüchternes Verhalten. Genau. Und das dritte wären repetitive Verhaltensweisen, das sind solche, die ritualisiert oder zwanghaft wiederholt werden, wie stereotype Bewegungen, Schaukeln, Echolalie oder auch die Fixierung auf bestimmte Themen oder Routinen, die so zu Ritualen werden, genau. Hast du gerade Fragen dazu, oder?</p>
14	B5: Nein, ist alles klar.
15	I: Gut, super. Dann darfst du mal erzählen, inwiefern die Eltern, die du kennst oder die du begleitet hast von externalisierenden Verhaltensweisen berichten, von ihren Kindern?
16	B5: Eigentlich immer. Eigentlich jede Familie hat genau dieses Problem. Es muss nicht mal 'Nein' kommen, sondern nicht gerade sofort laufen, wenn das Kind etwas will. Dann kommt sofort ein Wutausbruch, auch selbstverletzendes Verhalten, oder es kommt gerne Wut, vor allem der Bezugsperson gegenüber, also meistens Mama gegenüber, die am nächsten steht. Sachen herumschmeissen, das ist so eine Sache. Nicht so oft, es ist nicht so extrem, aber es passiert auch ab und zu. Ja, oft haben die eben im Alltag solche Probleme. Ja, nein, meistens ist ja wirklich dieses Geschrei. Dieses Schreihafte, was die Kinder oft haben und egal was passiert, ob Freude, Aufregung, negativ, positiv, irgendein Erfolg oder Misserfolg. Oder Aufforderungen, alltägliche Aufforderungen, 'Komm, jetzt machen wir das'.
17	I: Okay, spannend. Und inwiefern berichten die Eltern von internalisierenden Verhaltensweisen, oder vielleicht kennst du die auch aus dem, Arbeitsalltag? (...)
18	B5: Ja, ich habe da jetzt auch ein Kind. Aber eher weniger, weil meistens haben sie eben so das, wo sie explodieren. Aber das, wo sie einfach lieber Situation verlassen, das braucht Zeit.
19	I: Ja, also dass die aus einer Situation flüchten und dann Zeit brauchen.
20	I: Genau, aber dass sie überhaupt diese Strategie für sich finden, für gut befinden, das braucht Zeit. Mit dem Alter, das kommt eher mit dem Alter. Umso jünger, umso weniger zeigen Kinder auch dieses Verhalten. Umso älter, passiert es immer öfter,

	dass das Kind auch erkennt, 'Du, nein, dann geht es mich nichts an', und den Raum verlässt oder einfach / Aber das braucht wie ein bisschen ein gewisses Alter und vielleicht Erfahrungen. Wenn ich meine Kinder so anschau.
21	I: Ja. Spannend, ja. Und hast du auch Kinder, die vom Verhalten her sehr ängstlich oder schüchtern sind, oder eher weniger?
22	B5: Eher weniger. Also zum Beispiel in der Familie an sich brauchen wir vielleicht einen Termin und dann hat sich das gelöst. Und wenn das Kind aber, doch, zum Beispiel zu einer Logo-Abklärung kommt, ich bin dabei, aber wir sind bei uns am Dienst, das heisst für das Kind neue Räume, und da ist die Logopädin dabei. Dann ist das Kind auch mir gegenüber wieder eher schüchtern. Und es braucht ein bisschen mehr, dass das Kind, wenn ich / 'Ja, dich kenne ich ja, das weiss ich, aber lass mich jetzt im Moment'. Ja, eher so wirklich fremde Situationen. Dann zeigen sie sich ein bisschen mehr schüchtern oder ein bisschen zurückhaltender.
23	I: Ja. Okay. Und inwiefern berichten Eltern, oder kennst du stereotype und repetitive Verhaltensweisen?
24	B5: Das kommt immer wieder vor. Erstens erzählen die Eltern auch gewisse Rituale, die einfach stattfinden müssen am Tag, im Alltag, das muss eingebaut werden. (...) An sich Stereotype, wie zum Beispiel wirklich so flattern mit den Händen und so, das erzählen die Eltern auch immer wieder. Oder das sieht man bei Freude, bei irgendwie / Dann gibt es sicher eigentlich so / Wie jedes Kind hat irgendwas. Es ist nicht immer das Gleiche. Aber bei jedem Kind kann man so was beobachten, das 'Ah, okay, das ist dein Stereotyp, das ist das, wo du dir Sicherheit holst'. Und es sind Kinder, die zählen, plötzlich kommt einfach 'One, two, three, four, five', oder einfach irgendwie 'ABC'. Ja. Aus welchem Grund auch immer, die Eltern reden, oder YouTube läuft auf Englisch. Keine Ahnung wieso. Weil das den Kindern halt einfacher fällt, die Sprache zu sprechen. Aber eigentlich alle Kinder haben irgendwas, wo sie die Sicherheit holen, wo sie diese brauchen. Ja.
25	I: Ja, spannend. (...) Und gibt es noch weitere oder andere Verhaltensweisen, die die Eltern erzählen, oder die du kennst, oder die als herausfordernd eingeordnet werden können? Die ich jetzt nicht gefragt habe? (...)
26	B5: Jain, jetzt kommt nichts in den Sinn. Aber zum Beispiel, aber das gehört auch zum Stereotypen, wo ich zum Beispiel in eine Familie jetzt reingekommen bin und dann wollte ich die Familie verlassen und dann sagen die, er kommt mit mir automatisch raus. Er geht zum Lift, zum Fahrstuhl und dann sagt die Familie, 'Ja, wir fahren immer jedes Mal, wenn jemand kommt oder geht, eben mit dem Fahrstuhl runter oder hoch'. Warum? 'Ja, weil und so, weil er will'. Naja, aber das ist genau unser Problem, oder? 'Ja, eigentlich schon' (lacht). Genau, also das sind so Kleinigkeiten, wo die Eltern

	einfach automatisch mitmachen, ohne nachzudenken, weil 'Es passt für ihn so und dann haben wir das ruhiger', und dann komme ich und sage, 'Du Leute, nein'. Genau, das sind die Kleinigkeiten, die das nachher herausfordernder machen, falls wir mal 'Nein' sagen oder so. Weil, wenn das eine erlaubt wird, dann das andere dann bitte auch. Genau.
27	I: Ja, okay. Spannend. Und sonst noch andere Verhaltensweisen, die dir gerade noch einfallen? (...)
28	B5: Nicht so wirklich.
29	I: Gut. Sonst haben wir am Ende nochmal Platz.
30	B5: Am Nachmittag denke ich dann, 'Oh ja, stimmt, das stimmt', aber jetzt im Moment kommt mir nichts so. Aber der Kleine war mit dem, mit dem Fahrstuhl, der war gerade /
31	I: Ja. Der hatte einen ganz klaren Plan.
32	B5: Ja.
33	I: Ja. Sonst kann ich am Ende auch nochmal fragen. Gut, dann kommen wir zum zweiten Themenblock. Hier geht es darum, wie sich die herausfordernden Verhaltensweisen auf den Alltag der Familie auswirken. Genau. Gibt es bestimmte Alltagssituationen, die von den Eltern häufig thematisiert werden, wo sie Probleme haben?
34	B5: Nur schon einkaufen. Nur sich zu entscheiden, wir sagen Schuhe anziehen und dann hat das Kind ganz klar den Plan, wir gehen auf den Spielplatz. Und nein, wir gehen einkaufen. Oder wo auch immer.
35	I: Also so Übergänge.
36	B5: Essen. Bitte?
37	I: So Übergänge.
38	B5: Ja.
39	I: Essen?
40	B5: Ja. Essen, ganz klar, weil da sind die Vorlieben, die das Kind isst. Aber auch so Extreme, wo ich mir denke, 'Okay, die Struktur vielleicht und das und jenes'. Und dann kommt sie und sagt sie, 'Nein, aber Chips isst er, also, warum isst er nicht Brot'? Weil man kann sagen, okay, wenn er das auch nicht isst, dann ist es die Struktur vielleicht oder was auch immer. Aber es sind so auch Extreme, wo das Kind das isst, das isst, aber das andere wieder nicht. Und für die Eltern so, 'Wieso jetzt heute ja und morgen wieder nein?' Ja. Essen ist ein extremes Thema. Auch nur schon Zähneputzen, extremes Thema. Ins-Bett-Gehen, Durchschlafen, extremes Thema. WC-Training kann ich nicht sagen, weil WC-Training, je nach Elternteil oder je nach Eltern nehmen die das mehr oder weniger gelassen. Und die Kinder fangen früher oder später an mit dem Training. Und das liegt eher an den Eltern in dem Sinne. Das ist aber nicht so

	wirklich das Problem wie zum Beispiel Essen oder Schlafen. Spielen, Zusammenspiel, Geschwister, das sind extreme Themen. (...) Und klar Medienkonsum.
41	I: Inwiefern Medienkonsum? (...)
42	B5: Es gibt zum Beispiel auch Eltern, die haben auch verschiedene interessante Apps und so. Also da ist nichts mit nur YouTube oder so. Aber doch kommt es nachher zu dem Problem, 'Du, aber jetzt ist sie (HFE) da, jetzt wollen wir spielen. Das heisst, du bekommst das Ding nicht in die Hand'. Das ist unabhängig vom Inhalt, was die Kinder konsumieren; sobald die Technik oder Technologie mal in der Hand ist, wird das zum Problem. Genau.
43	I: Und das Zusammenspiel auch mit den Geschwistern, wie ist das herausfordernd?
44	B5: Meistens, ich sage immer 'Ego', genau. Das heisst, sie wollen eher weniger teilen. Es wird bestimmt, was gespielt wird. Es wird einfach SO gespielt. Das heisst, auch neue Ideen bringen ist schon herausfordernd, einfach nur ein kleiner Input, dass das Kind den akzeptiert, obwohl das nur ein Bauklotzchieben von links nach rechts ist. Braucht schon eine gewisse Feinfühligkeit, um zu wissen, jetzt kann ich das nur um zwei Zentimeter bewegen und es passiert noch nichts, um drei (Zentimeter) ist es schon ein grosses Drama. Also nur schon die Balance zu finden, wie viel Input kann ich geben, wann kann ich, wann kann ich nicht. Überhaupt teilen vom Material ist auch schon ein Problem, ja. Auch den Eltern verständlich zu machen, es geht nicht darum, dass nach unseren Regeln gespielt wird, sondern dass sich das Kind überhaupt auf eine Sache konzentriert, weil es gibt auch oft diese Wechsel. Das ist sehr lustbetontes Arbeiten; umso kleiner, umso mehr, bis die Vorlieben ein bisschen da sind. Und dann nachher wieder die Vorlieben bringen, um was Neues zu lernen. Also bei den Vorlieben die neuen Inputs einzubringen, um was Neues zu lernen. Genau.
45	I: Ja. Okay, und wie wirken sich die herausfordernden Verhaltensweisen in den Situationen oder auch sonst auf den Alltag der Familie aus? (...)
46	B5: Es wird oft mit Geschrei reagiert, mit Aggression oder Wut. Aggression weniger, aber Wut. Und die Eltern wissen einfach nicht, wie mit der Wut umgehen, 'Was machen wir denn?' Es ist für sie extrem schwierig, auszuhalten, dass das Kind nicht getröstet werden will. Bis das Kind dann getröstet werden will. (...) Es ist immer auch die Frage von Nachbarschaft. 'Oh, mein Kind soll nicht schreien, weil wir sind ja im Block'. Ja, es ist auch schwierig, das Niveau des Kindes zu akzeptieren. (...)
47	I: Du hast vorhin noch Situationen erwähnt, wie zum Beispiel das Einkaufen, Rausgehen, oder auch schon die Übergänge, wie wirkt sich da das Verhalten auf den Alltag aus? (...)
48	B5: Da wird auch meistens mit einer Wut oder einem Ausbruch einfach reagiert.
49	I: Vom Kind aus.

50	<p>B5: Und für die Eltern auf der Strasse nachher die Blicke auszuhalten, weil meistens sind die Eltern noch selbst im Prozess. Das heisst, das für sich zu akzeptieren, mein Kind ist anders. Also das zu sehen, es ist nicht der Weltuntergang, sondern es kann doch noch positiv / Wir müssen einfach nur anders mit dem Kind umgehen, und das lernt schon. Das ist schwierig für sie zu verstehen, und dann kommen immer die Blicke von der Umwelt und oft ist das auch die eigene Familie. Und dann ist das die Nachbarschaft und dann sind das die Leute im Migros, im Coop. 'Die kennen mich gar nicht, aber die urteilen schon über mich und ich habe mein Kind null im Griff'. Da kommen auch von den Eltern selber / 'Habe ich überhaupt mein Kind im Griff, wenn ich einfach nur da stehe und zuschauen? Weil ich weiss, es braucht jetzt halt ein bisschen Ruhe und dann kommt es wieder, aber die anderen schauen mich an und ich tue ja nichts, ich bin nur da'. Und dann für sich das wirklich zu verinnerlichen, 'Hey, ich mache das Richtige, wenn ich nichts mache'. Das auszuhalten ist extrem schwierig für die Eltern. Weil das hat auch zum Beispiel eine meiner Kolleginnen, die hat mit mir angefangen vor neun Jahren, hat auch eine Masterarbeit geschrieben über das Thema (unv.) auf dem Spielplatz. Und das war, genau, das Mami kommt mit einjährigem Kind und dann kommt schon, 'Oh, dein Kind kann nicht sprechen, oh, dein Kind kann noch nicht laufen'. Und das ist eigentlich genau / Das hört die junge Mama oder auch ältere Mama, spielt keine Rolle, aber hört die Mama, die weiss, 'Ich habe ein spezielles Kind' und sie hört das vor allem auch noch auf der Strasse und das ist extrem schwer auszuhalten.</p>
51	<p>I: Ja. Okay. Du hast vor allem auch noch das Essen erwähnt. Wie wirkt es sich auf die Ess-Situation aus?</p>
52	<p>B5: Die einfachsten Schwierigkeiten sind zum Beispiel, das Kind bleibt nicht beim Tisch sitzen, aber isst alles. Das ist eigentlich das Angenehmste, was die Essens-Schwierigkeiten angeht. Aber ein Problem ist, das Kind isst einfach nur Nudeln, ohne Sauce, ohne nichts und wochenlang. Und dann plötzlich von einem Tag auf den anderen wechselt es, das Kind isst nur noch Reis. Von einem Tag auf den anderen. Oder ein Kind isst null Gemüse, null Fleisch, null Obst, isst nur Crackers, isst nur Mais-Irgendwas. Es ist immer die Schwierigkeit, das Kind ausgewogen zu ernähren, weil die Vorlieben sind da. Und dann gibt es halt die Eltern, die wollen einfach auch keinen Stress, logischerweise. Und dann werden einfach nur die Chicken Nuggets von McDonalds geholt, weil die isst es, aber wenn sie selber Chicken Nuggets machen, die werden nicht gegessen. Genau, das ist es auch, die Eltern weichen nachher immer mehr auf, logischerweise, weil das Kind muss ja etwas essen.</p>
53	<p>I: Ja. Okay. Und dann hast du noch erwähnt, Zähneputzen, Hygiene, Schlafen, wie wirkt es sich da aus?</p>

54	<p>B5: Also, nur schon das Ritual, ab ins Bett. Das ist je nach Kind und je nach Ritual und je nach Familie und wie sie das haben, ist das für das Kind klar oder nicht klar. Und ob das Kind gern ins Bett geht oder nicht gern. Und dann kommt dieses Zähneputzen. Oft ist es einfach, 'Da kommt ein fremder Gegenstand in den Mund, da ist noch die Zahnpasta drauf, da ist noch dieses Wasser, und, und, und. Und ich muss da beim Lavabo stehen, es ist zu eng, zu strukturiert'. Es ist zu eng, dass das Kind das wirklich akzeptiert. Und dann – weil das fängt ja an mit einem Jahr, mit anderthalb an – dann fangen die Eltern an 'Ja, aber ich muss ja, ich will nicht'. Aber dann, einer hält das Kind fest und dann der andere (...) vergewaltigt das Kind mit der Zahnbürste, sag ich jetzt so. Oder, und sie wollen weg davon, aber das Kind wehrt sich schon nur noch. Die sind am Abendessen und das Kind weiss schon, 'Okay, da kommt das Zähneputzen, da fange ich jetzt schon an'. Weil das gibt riesigen Stress, und sie haben Schwierigkeiten, nachher aus der Spirale rauszukommen und dem Kind zu signalisieren, 'Du, es ist nicht so das Problem, es ist okay'. Aber das Kind ist so eingefahren mit dieser stressigen und gewaltvollen Situation, obwohl die Eltern das schon liebevoll machen, aber es ist extrem schwierig, dem Kind einfach die Zähne zu putzen. Oder umgekehrt, das Kind liebt einfach Zahnpasta und dann wird die einfach voll gegessen und die Zahnbürste wird voll dabei auch geschmaust (lacht). Also das gibt es selten, dass ein Kind auch Zähneputzen eigentlich liebt oder die Zahnpasta liebt, genau, ja. Es sind zu viele Kleinschritte auf zu engem Platz und ganz klar definiert, wo das Kind nicht ausweichen kann und das ist extrem schwierig, diese Struktur so schnell in dem frühen Alter einzuhalten. Und für die Eltern kommen wieder Bedenken, 'Naja, aber wenn ich nicht Zähne putze, dann Karies und das alles und oje'. Das heisst, sie greifen dann doch, ungewollt zu dieser gewaltvollen Strategie und ja, oft ist das eine extreme Schwierigkeit, weil das halt nicht anders geht. Sagen die Eltern, ja.</p>
55	<p>I: Ja. Okay, und wie wirken sich die Verhaltensweisen und die schwierigen Situationen auf die Belastung der Eltern aus?</p>
56	<p>B5: Die sind am Verzweifeln. 'Wieso verstehe ich mein Kind nicht? Wieso? Ich liebe mein Kind über alles. Ich gebe so viel Liebe, aber mein Kind will mich nicht, hasst mich, hat mich nicht gern, kommt gar nicht'. Es ist diese Verzweiflung, 'Bin ich eine gute Mama oder nicht? Was kann ich noch machen? Ich mache doch vieles. Wieso funktioniert das nicht? Und wieso hat das gestern funktioniert und heute funktioniert es wieder nicht mehr'? Da sind auch diese extremen Herausforderungen, mal ja, mal nein und wie das Kind selber gerade drauf ist. Und dieses Switchen ist schwierig für die Eltern. (...) Weil sie sind meistens eben noch im Prozess. Und dieser Prozess, das Kind so zu akzeptieren, wie es ist, den Weg, dass wir mit dem Kind anders arbeiten müssen, ist an sich schon schwierig. An das und das und das zu denken. Und dann</p>

	kommt wie, 'Hey, bin ich überhaupt jemand, wenn ich nicht mal das kann'? Oder kommt umgekehrt, 'Kann ich das überhaupt, bin ich dem überhaupt gewachsen?' Also, ja. Viel Verzweiflung an sich selbst, als Elternteil.
57	I: Und wie gehen die Eltern mit den herausfordernden Verhaltensweisen um?
58	B5: Es ist verschieden. Oft wird halt geschrien, das ist so, wo sie einfach nicht mehr weiter können, dann schreien sie halt herum. (...) Die machen das aber selber aus Verzweiflung und jedes Mal, wenn ich komme, dann sagen sie, 'Du, da und da und da habe ich geschrien und ich schäme mich so'. Also das ist wirklich die Verzweiflung, wo sie nicht mehr weiterwissen. Es passiert auch oft, dass das Kind halt, einen Klaps auf den Po bekommt. (...) Das passiert leider auch, das heisst es kommt auch zu physischen Handlungen, leider. (...) Es passiert aber auch, dass ich den Eltern die Strategie zeigen kann, 'Du, dann einfach weg von dem Kind, wenn du weisst, es passiert nichts, einfach den Raum verlassen, du verlässt den Raum, es geht nicht um Erfolg oder Nicht-Erfolg, du musst dich nicht durchsetzen, du gehst einfach raus, aus dem Zimmer raus, es ist egal', genau. Oder das Kind bekommt so ein Gitterchen in die Zimmertüre, damit es einfach wenigstens im Zimmer bleibt, damit die Mama einfach irgendwie / Oder es ist auch so, wo ich gesagt habe, 'Du Mama, aber wenn das Handy hilft, und das Kind isst endlich ruhig beim Tisch, und du kannst wenigstens aufs WC, dann machst du das, dann kriegt das Kind einfach das Handy in die Finger, und du gehst aufs WC'. Also es gibt viele / Wo die Eltern einfach nicht wissen, wie, sie machen dann irgendwas, und dann komme ich auch mit (unv.), wo sie sagen, 'Was? Kann ich meinem Kind den Fernseher anlassen?' Ja, klar, Mama, wenn du nachher kochen kannst, dann sitzt das Kind vor dem Fernseher, wenn das einfach nicht anders geht. Also auch das rate ich als Heilpädagogin den Eltern, ob richtig oder nicht richtig, weiss ich nicht, aber die Eltern sind nachher entspannter und es funktioniert.
59	I: Ja. Du hast vorhin noch erwähnt, dass die Eltern zum Teil den Situationen ausweichen, oder einfach mitmachen, kennst du das auch?
60	B5: Ja, zum Beispiel dieses Fahrstuhlfahren, 'Weisst du, wenn wir hoch und runter fahren, oder runter und hoch, dann schreit er halt nicht mehr', und dann wird das gemacht. Und dann ist er zwei, okay, dann ist er aber drei, und dann ist er vier, und dann kommen einfach immer mehr solche Ausweichsituationen, Ausweichmöglichkeiten, Ausweichmomente, und irgendwann geht es halt auch wieder nicht mehr. Oder, wir sind jetzt am Schuhe anziehen, und sie geht zwar / 'Aber ich habe jetzt keine Zeit, weil ich will jetzt mit dir auch raus'. Und dann sieht die Mama, es passieren auch Situationen, wo das nicht immer angewendet werden kann, und erst dann kommt es noch zu mehr Stress, weil da kann man eben nicht mehr ausweichen. Oder eben, Essen. Das Kind isst nur mit dem Handy, weil sie am Verzweifeln sind. Aber dann isst es alles,

	<p>dann gibt es halt das Handy, und dann sind wir langsam am Abbauen, damit das Kind auch ohne Telefon isst. Aber die Eltern kommen selber damit, und dann schauen wir, was kann man machen, ist das jetzt wirklich die Priorität, ist das jetzt wirklich nötig, oder lassen wir das, aber arbeiten wir jetzt zum Beispiel da dran. Weil alles ändern auf einmal geht nicht, ausweichen geht auch nicht, weil die Kinder müssen auch mit Frust umgehen können, und dann nehmen wir einfach eins nach dem anderen in Anlauf.</p>
61	<p>I: Ja, (...) okay. Dann kommen wir zum dritten Themenblock, hier geht es darum, welche Anliegen und Bedürfnisse die Eltern in Bezug auf das herausfordernde Verhalten des Kindes haben, und es geht mir dabei um die Kenntnisse, die du als HFE hast, du weißt vielleicht, was die Eltern dir erzählen, oder was du ein bisschen einschätzen kannst, aber du kannst natürlich nicht die Gedanken lesen (beide lachen). Ja, genau. Welche Bedürfnisse haben Eltern von autistischen Kindern in der Beratung und Begleitung, wenn es um die herausfordernden Verhaltensweisen geht? (...)</p>
62	<p>B5: Es ist 'Wie kann ich mein Kind ruhigstellen, was soll ich machen, wenn mein Kind eben durchdreht'. Und dann ist aber wichtig / Auch die Strategie, die ich dann erwähne, je nach Kind einfach angepasst, das und das und das ist möglich. Ist auch wichtig, die Mama abzuholen und zu sagen, 'Aber Mama, schalte bitte die Blicke von den Anderen aus, weil du bist jetzt dran mit deinem Kind und ihr seid beide im Lernprozess. Es ist egal, wer hinter dir was sagt, du bist jetzt da dran und du probierst jetzt eine neue Methode, die dir entspricht'. Soll funktionieren, es funktioniert aber nicht sofort, weil das Kind keine Maschine ist. Die Blicke einfach auszuhalten, die Sprüche auszuhalten. Ja genau, das ist extrem wichtig. (...) Wie, eben 'Wie spiele ich zum Beispiel mit meinem Kind', ist auch das Thema, weil die Mama hat ein Spiel und das wird doch so gespielt und dann kann ich ihr zeigen, 'Du Mama, es ist nicht wichtig, ob der Turm steht oder nicht steht, weil wir sind seit zwei Stunden da dran mit dem Kugelbahnturm und der Turm steht immer noch nicht und wir haben trotzdem voll Spass, ist doch egal', es ist nicht das Ziel oder Endergebnis, sondern der Weg ist das Ziel. Das ist der Weg, der uns Spass macht und nicht, dass ich schnell den Turm eben baue und das Kind schmeisst nachher nur den Ball rein und hoch und runter, sondern wir bauen zusammen. Da kommt die Kommunikation, da kommt dieses zusammen Lachen und wenn es umkippt, ist auch diese Frustrationstoleranz, die das Kind lernt, und das und jenes. Und das sind so Momente, wo die Mama staunt, was das Kind alles eigentlich lernt, ohne einen Turm gebaut zu haben.</p>
63	<p>I: Ja. Okay, und welche Fragen haben die Eltern an dich? (...)</p>
64	<p>B5: Ja, Fragen sind eben – weil die meisten Eltern noch im Prozess sind, was Autismus betrifft – die Prognose, was in der Zukunft passiert. Und das ist immer, ich kann</p>

	<p>nie sagen, was passiert, da sage ich immer, 'Du, keine Ahnung, aber du, schau mal jetzt', und umso mehr mache ich jeden kleine Fortschritt deutlich und fassbar, wo ich sage, 'Siehst du, letzte Woche hat es das noch nicht gemacht und jetzt, schau mal', damit die Eltern sehen, das Kind lernt. Genau, Sprache. Es ist immer nur die Sprache eigentlich. Die kommen eigentlich, 90% von den Eltern kommen, das ist nur die Sprache, das spricht nicht und deshalb ist ganz klar, warum es sich so verhält. Das heisst, 'Wie bringe ich mein Kind zum Sprechen, (...) wieso versteht er das nicht, wenn ich ganz klar Nein sage?' / Oder dass, egal was, 'Es versteht mich nicht, weil sonst würde es das doch machen'. Und da muss ich auch diese / Es funktioniert halt irgendwie anders, das Kind, und wenn ich die Schale mit dem Obst immer auf dem Tisch habe, dann ist klar, es nimmt immer eine Banane, beisst rein und nimmt die andere, beisst rein. Also sage ich, weg mit der Schale und dann kommt 'Ach soo'. Wir brauchen doch das Kind nicht reizen mit irgendwas, wo wir wissen, es scheitert. Also, wenn ich die Schale noch, sag ich jetzt, provokativ stehen lasse, weil das Kind das lernen muss, aber ich weiss, das ist unser Problem, dann nehme ich doch die Schale da weg und dann habe ich das Problem nicht und probiere es zum späteren Zeitpunkt, wo das Kind ein halbes Jahr später vielleicht reifer ist, und dann kann das Kind auch diese Bananen akzeptieren und dann isst das wirklich nur eine und nicht fünf (lacht). Genau, also auch das den Eltern zu erklären, 'Hey, dann nimm das doch weg, ist doch egal'.</p>
65	I: Ja, also die Priorität setzen, was ist gerade wichtig.
66	B5: Ja, und es ist gerade nicht wichtig, dass das Kind nicht an die Schale geht, weil das Kind ist verurteilt zur Frustration und zur Korrektur und zu einfach immer 'Nein'. Und wenn die Schale weg ist, kommt das Kind gar nicht drauf. Also auch so, eben die Situation ein bisschen strukturieren, dass sie ein bisschen, zwei Sekunden vor dem Kind denken.
67	I: Okay. Und welche Unterstützung wünschen sich die Eltern von dir als HFE?
68	B5: Dass ich jeden Tag komme, vom Morgen bis am Abend da bin und alles ist gut (lacht). Ja, das wollen eigentlich alle. Und dass alles, was ich sage, gerade so funktioniert und schon ist das Kind geheilt und spricht und alles ist gut (lacht). Ja, sie wollen einfach, dass es funktioniert. Aber da kommt auch wieder / Das ist weniger ein Problem mit dem Alltag an sich in dem Sinne, sondern dieses, den Anderen auf der Strasse begegnen zu können und sich nicht schämen zu müssen. Weil den Eltern zu erklären, 'Hey, du musst dich nicht schämen, dein Kind ist halt ein bisschen anders', ist schwierig.
69	I: Ja. Gibt es noch andere Unterstützung, die die Eltern sich wünschen, jetzt im Rahmen von der HFE?

70	<p>B5: Mhm (bejahend). Es ist immer nur die Sprache, meistens nur die Sprache, das heisst, sie wollen Anleitung, 'Wie bringe ich das Kind zum Reden?', und nächste Woche soll das Kind eigentlich schon reden. Wenn ich eine Anleitung bringe, weil ich jetzt zertifizierte TASK-Leiterin bin, aber sage, 'Du, es geht trotzdem über Wochen und Monate, je nachdem'. 'Wieso funktioniert's nicht?' (lacht) Genau, sie wollen einfach gleich die Lösung. Ja, viele wünschen sich einfach irgendwie, wenn ich bleiben könnte, klar, aber einfach wirklich intensives Programm für die Kinder. Weil es gibt nichts, es gibt nichts für die Kinder mit Verdacht (auf ASS). Und die Eltern sind einfach / Ich bringe die paar Tipps, aber dann ist morgen die Situation ganz anders. Und sie brauchen mich morgen wieder, weil 'Schau mal, neue Situation'. Und es ist schwierig, die eine Stunde in der Woche ist schwierig für sie, nachher alles im Auge zu behalten und all die Tipps umsetzen, ist einfach nicht möglich. Es ist, die sind ungeduldig, dass das Kind einfach langsam Fortschritte macht, je nachdem, ja. (...)</p>
71	<p>I: Ja. Und, was hast du das Gefühl, ist den Eltern in der Beratung und der Begleitung wichtig?</p>
72	<p>B5: Ich denke, wichtig – also, ohne dass sie das aussprechen, so von meinem Gefühl – ist, ich akzeptiere das Kind, so wie das ist, und sie sehen einfach jedes Mal, wenn ich komme, einfach die Freude an dem Kind. Nicht so 'Ja, komm, dann machen wir halt', sondern 'Hey!'. Und dann kann ich auch die minimalen Fortschritte, oder nicht mal Fortschritte, sondern einfach, was das Kind gut macht, kann ich einfach feiern. Und die Eltern sind so überrascht, 'Hallo, er ist fünf, und er kann nicht mal einen Turm bauen, aber du feierst da, nur weil er ein Loch getroffen hat'. Da muss ich sagen, 'Ja, ja, ist doch cool'. Es ist, hat mir auch eine Mama gesagt, die Art, die ich da vermittele. Est für sie nachher einfacher, mit der schweren Situation umzugehen, weil sie sieht 'Hey, es gibt Leute, die finden das okay, also normal'. Und das ist für sie wichtig, sie ernst zu nehmen, jedes Anliegen wirklich zu besprechen. Ich sage auch immer, es gibt keine dummen und doofen Fragen, jede Frage kann gestellt werden, und es ist egal, was das ist. Weil es gibt Mamis, die denken, 'Hey, komm jetzt, also das weiss doch jeder, du machst das so und so'. Mit dem Kind macht man das aber nicht so und so, weil da funktioniert so viel anders. Und viele Mamis sind auch Erstmamis, das heisst, die haben nicht so viele Erfahrungen, um zu wissen, ja, wenn das passiert, dann mach ich doch das, und dann ist wirklich / Oder jetzt, er ist im WC-Training, und er hat noch Durchfall gehabt, und dann hat sie gesagt 'Oh, Hose voll, ich lass dich zuerst raus', und dann habe ich gesagt 'Ne, ne, schau mal', und dann habe ich das Kind gefasst, weil ein Teil ist schon am Boden gewesen, und so 'Oh, du' / 'Es ist okay, es ist alles okay', und dann hat sie die Tür zugemacht, inzwischen habe ich das Kind im Badezimmer in die Badewanne gestellt und so. Und ich habe ihre signalisiert, es</p>

	<p>ist okay, es ist ganz normal, ja, dann hat er halt den Boden vollgemacht, ist doch egal. Und das sind so Momente, wo sie merken, es ist okay, und ich kann auch fragen, wie mach ich das jetzt zum Beispiel, wer, was, wo, und auch diese intimen Fragen, ja. Oder, das Kind hat jetzt keine Windeln mehr, und das heisst, Buben spielen halt. Und dann sag ich einfach ganz cool immer 'Du, Hose hoch', und dann die Mama 'Oh, was, Entschuldigung, Entschuldigung', (unv.) das ist okay, weil das ist für sie auch neu, einfach Hose hoch, und das ist halt einfach normal.</p>
73	<p>I: Ja, schön. (...) Ja, dann kommen wir zum letzten Themenblock, hier geht es jetzt darum, welche Instrumente und Methoden du kennst und in der Begleitung und Beratung der Eltern nutzt. Und wenn wir von Instrumenten und Methoden sprechen, sind damit Materialien oder Strategien gemeint, die auf theoretischen Ansätzen basieren, wie zum Beispiel TEACCH, PECS, DIRFloortime, du hast jetzt vorhin TASK erwähnt, und es geht wie nicht prinzipiell darum, ob du ein ganzes Programm von Anfang bis Ende in der Praxis verwendest, sondern inwiefern du Aspekte oder Teile davon in der Beratung und Begleitung nutzt. Genau.</p>
74	<p>B5: Also, aus jeder Methode nehme ich mir irgendwas, weil das genau so ganz durchziehen, wie zum Beispiel PECS, ist einerseits schon interessant, andererseits ist es schon voll unlogisch. Wenn ich theoretisch das Piktogramm dem Kind aus der Hand rausreißen soll, und dann provozieren mit dem Auto, und ich erwarte von dem Kind, dass das Kind fragt, oder. Und dann muss ich sagen, 'Hey, er sieht bei mir, dass ich ihm das auch einfach wegnehme'. Also, genau, das ist / Ich nehme mir von / Jede Methode hat was Gutes, jede Methode, und ich kann sagen, wir sind eigentlich jede Stunde am DIRFloortime, mit PECS und TASK und allem zusammen, weil da ist was, da ist was, und da ist was. Weil eigentlich alles, was wir machen / Wir alle sitzen auf dem Boden, wir haben das Gespür für das Kind, wir haben da das Material, es wird nicht ab dem Ziel, der Turm wird gebaut, basiert, sondern wir unterhalten uns da und wir spielen jetzt mit dem Material und da kommen von uns die Inputs, das heisst, das ist eigentlich DIRFloortime. Aber so genau, gezielt diese Kommunikationskreise und das alles zu beachten, kann ich auch nicht mmer. Da habe ich keine Chance, das alles zu beachten, bei jedem Kind, je nachdem, was für eine Thematik da ist und so. PECS, klar kommen die Piktogramme auch, aber werden nicht so extrem und spezifisch angewendet, sondern 'Du komm, machen wir jetzt nur ein Piktogramm und schauen wir, wenn das funktioniert, kommt vielleicht irgendwann das nächste, schauen wir mal'. TASK sowieso, ich denke, dieser Ansatz, auch die Triage von Zollinger und so, ich denke, das wird eigentlich immer von jeder von uns, ohne zu wissen, dass es eigentlich das ist, angewendet. Weil dieses, ein Wort und da nur ein Wort spezifisch, diese Mimik, Gestik und so weiter, das machen wir eigentlich auch alle,</p>

	damit uns das Kind nicht ignoriert (lacht). Wir müssen uns interessant machen, dann kommen diese 'Juh, aii' (spielt lustige Geräusche) und so, damit das Kind endlich mal schaut, oder. Genau, das machen wir automatisch, das kommt einfach von uns aus, ohne zu wissen, dass es eine Methode ist, ja, genau. Aichinger zum Beispiel, diese Tierchen-Spiel und so, verwende ich nicht mit dem Kind an sich, aber immer wieder in der Beratung kommt von mir der Satz in dem Sinne, wenn das ein Tierchen wäre, oder, oder, oder. Zum Beispiel 'Ja, aber würde er das nicht machen, der kleine, weiss nicht, Lars (Name erfunden). Dann wäre das doch ein Fritz, wollen wir denn einen Fritz?' 'Ja, nein, ich will kein Fritz'. 'Ja, also, aber das ist der Lars, also, das gehört zu ihm'. Also, das sind so, genau (...) / ABA, es ist eigentlich auch Programm, das uns keinem entspricht, aber doch machen wir das teilweise. Aber das ist auch wieder mit dem DIRFloortime einfach so ein bisschen anders, aber da machen wir diese Zwischeneinzelschritte auch, die wir bestätigen und so. Zwar eben nicht so ganz krass wie in dem Programm, aber es kommen auch gewisse Ansätze, das ist auch nicht so, komplett zu verwerfen, sondern, da pickt man sich auch was raus, also ja.
75	I: Ja, spannend, du hast jetzt ganz viel erwähnt. Wenn wir jetzt mal auf die autismspezifischen Instrumente und Ansätze gehen, also zum Beispiel eben DIRFloortime, PECS, TASK und ABA, wie nutzt du das, oder wie setzt du das vereinzelt, oder in Teilen ein, in der Beratung? (...)
76	B5: In der Beratung eher PECS, da kommen die Piktogramme, wo ich die Eltern in dem Sinne eine abgeschwächte Form zeige, sag ich jetzt. Das sicher, die Piktogramme einführen, den Eltern zu zeigen, wie machen wir das, was ist alles machbar, wo, wie anwenden, und, und, und. DIRFloortime, das ist, weil, die meisten Eltern denken, okay, ich baue schnell eine Brio-Bahn, und dann ist das Kind am Boden, liegt und fährt mit dem Zug, voll am Spielen. Nein, das heisst, da kommen wir auch. TASK sowieso, da werden die Eltern immer instruiert, 'Jetzt braucht es kein Wort, jetzt kannst du abwarten. Tu nicht verstehen, das Kind braucht es, nicht verstanden zu werden, damit das endlich kommuniziert'. Also, die TASK-Ansätze sowieso. Genau.
77	I: Cool. Und wie nutzt du die ASS-spezifischen Instrumente oder theoretischen Ansätze in der Förderstunde mit den Kindern? (...)
78	B5: Oh, da switche ich von einem noch auf das andere, genau, da kommt zum Beispiel mit TEACCH meistens ein Plan, was habe ich da für Spiele, was spielen wir, das Kind kann eben aussuchen, ob das, das oder das; je nach kognitiver Fähigkeit, oder. Und da sage ich immer, da sind wir noch an diesem Spiel, und wenn das weg ist, dann kommt das andere Spiel. Der TimeTimer wird immer eingesetzt, spätestens, um die Stunde zu beenden. Eben, dass das Kind überhaupt versteht, weil, klar, will das weiterspielen, und wieso brechen wir jetzt ab, und, und, und. Das heisst, der TimeTimer

	ist ganz klar immer dabei, und auch zum Beispiel, damit das Kind nicht immer nur switcht von einem Spiel zu anderem. Dann heisst es 'Du, jetzt sind wir fünf Minuten oder zehn Minuten an dem Spiel, und wir bleiben da, bis das Piep-Piep macht, und dann wechseln wir'. Also, genau, das auch, je nachdem.
79	I: Ja. Spannend. Und vorhin hast du noch DIRFloortime erwähnt, da hast du ja auch gesagt, man switcht hin und her, oder es ist wie automatisch drin. In welchen Momenten merkst du das, in der Förderstunde, dass du es grad wie brauchst, oder anwendest, oder irgendwie im Sinn davon handelst?
80	B5: Also, jede Stunde heisst das, wir setzen uns auf das bestimmte, immer das gleiche Örtchen, den Stuhl oder was auch immer, das haben wir auch ganz definiert. Und da wird eins zu eins mit dem Kind gearbeitet. Immer dazwischen, das ist / DIRFloortime ist eigentlich extrem präsent, und TASK, die zwei Hauptdinge sind eigentlich so gut wie immer da, weil das bewährt sich.
81	I: Sehr cool. Spannend, ja. Jetzt muss ich grad noch schauen. Ja, gut. Und welche Erfahrungen machst du mit den verschiedenen Instrumenten, Methoden, die du anwendest im Alltag?
82	B5: Dass es funktioniert (lacht).
83	I: Schön (lacht).
84	B5: Nein, es ist immer spannend, wenn das Kind endlich darauf anspringt, und plötzlich kommt irgendwas, wo ich denke, 'Wow'. Und die Mama ist auch überrascht, wie viel Geduld das braucht, wie viel Zeit das braucht, und wir machen keinen Druck, aber doch sind wir eigentlich voll dran, damit das endlich passiert und endlich klappt. Obwohl, wir sitzen einfach nur da, aber wir sind halt konsequent, und wir bleiben da, also, es ist spannend zu sehen, 'Hey, das hat funktioniert'. Das hat was gebracht, und dem Kind ist es gar nicht eingefallen oder aufgefallen, und das Kind macht mit und hat Freude daran, ja.
85	I: Schön. Und wie setzen die Eltern die Methoden im Alltag ein, also jetzt TASK, oder DIRFloortime oder PECS?
86	B5: Ja, das ist das Problem (lacht). Weil da kommen sie im Alltag / 'Nicht wirklich machbar und ich finde die Zeit nicht', und, und, und. Also nicht Ausreden, sondern einfach, das sind die Fakten, für die Familie sind das die Fakten. Und dann muss ich so, wie herauskitzeln, 'Hey, da könntest du noch zwei Minuten, es braucht nicht so eine Stunde wie mit mir, sondern da zwei Minuten, hier zwei Minuten, da zwei Minuten'. Und Methoden, meistens sind das Piktogramme, die gehen irgendwann einfach (unv.) / Ja, die sind halt nur noch da, weil ich die gemacht habe, aber das ist alles. Jetzt habe ich zum Beispiel auch, hat mir gefallen, in meiner Stunde, ich war grad mit dem Kleinen, und er wollte grad nicht irgendwas, und dann hat die Mama mit ihm

	<p>interagiert, und sie hat mich voll nachgeahmt, und ich habe gedacht, 'Wow'. Und die Mama, weiss, wie das funktioniert. Und das sind so Momente, wo ich denke, Mamas ist das auch oft vielleicht nicht bewusst, dass sie doch immer wieder die kleinen Inputs umsetzen. Weil sie will das bewusst machen, das geht aber nicht immer. Aber jetzt habe ich, wo sie einfach das Kind nur gestoppt hat, und eben dem Kleinen erklärt hat, 'Du, nein, jetzt sind wir da, und bla bla bla'. Und dann hat sie eigentlich voll mich nachgeahmt, und ich habe gedacht, 'Du, Mama, du machst eigentlich viel mehr, als du denkst, nur, du nimmst das nicht wahr. Du kannst das nicht so gerade in dem Moment realisieren.' Auch mit der Sprache, eben diese Einzelworte und alles. Sie setzen das oft um, dieses Einfachere, wichtige Inputs setzen sie meistens um, aber ohne, dass es ihnen richtig bewusst wird.</p>
87	<p>I: Ja. Und wie erlebst du die Wirksamkeit von den Methoden und Instrumenten? Du hast vorhin schon kurz dazu erzählt.</p>
88	<p>B5: Je nachdem. Alle Kinder machen Fortschritte, schneller oder langsamer, das ist halt so. Es ist je nachdem, was der Schwerpunkt ist, was die Eltern sich vorstellen, ob sie das als Erfolg oder Misserfolg, oder einfach als 'es ist nichts passiert', betrachten. Das ist wie ihre Ansicht. Aber eigentlich alle Eltern erleben, 'Hey, das Kind hat sich positiv entwickelt'. Es ist zwar vielleicht noch nicht immer dort, wo sie sein wollen, aber es macht immer Fortschritte. Und das ist für sie extrem wichtig, gerade vor dem Kindergarteneintritt. Das ist das mit dem Kindergarteneintritt, das Ziel, dass das Kind das schafft. Und dann sag ich, 'Du, das Kind geht so oder so in den Kindergarten, mal schauen, in welchen, aber ist doch egal. Kindergarten kommt so oder so'. Und dann (die Eltern) so 'Ach so, weil ich habe gedacht, das Kind darf nicht'. Und dann ich so 'Nein. Schulpflicht hat er auch'. Ja. Genau.</p>
89	<p>I: Ja. Ist der Kindergarteneintritt auch oft ein Thema in der Beratung und Begleitung? (...)</p>
90	<p>B5: Ja. Das grosse Thema, wo einfach kommt 'Kann er überhaupt?' Und dann, wenn ich sage, 'Ja klar, er muss', fragen sie, 'Welcher Kindergarten?' Und dann kommt wieder der nächste Prozess, 'Okay, ich akzeptiere mein Kind irgendwo, aber HPS? Oh nein. Ach, das kann ich wieder nicht, weil' / Genau, das ist der nächste Prozess, der passieren muss, wo wir die Eltern begleiten müssen, weil es geht vielleicht nicht so schnell, die Fortschritte passieren nicht so schnell. Und dann müssen wir halt eine SPD-Anmeldung machen und eine HPS-Anmeldung. Und dann kommen die Eltern, 'Oh ja, das war doch noch eine gute Idee'. Oder dann geht es doch in die Regelschule, weil kein Platz. Und dann wird geschaut, damit das klappt. Also, ja. Ist schon ein riesiges Thema.</p>

91	I: Ja. Okay. Und kommen wir nochmal zurück zu den Instrumenten und Methoden. Jetzt haben wir gerade einen kurzen (lacht) Auszug gemacht. Wo stösst du an Grenzen mit den Methoden und Instrumenten? Wo kommst du nicht weiter oder wann merkst du das?
92	B5: Wenn die Eltern resistent sind gegen jede Beratung, wo ich dann merke, die eine Stunde tut schon gut, aber es passiert halt nichts. Jetzt denke ich gerade auch an eine Familie, wo ich die ganze Zeit / Er (das Kind) ist extrem, das Potenzial ist extrem hoch, er macht mir fast altersentsprechende Spielmaterialien, da kann er fast alles brauchen. Aber da kommt immer sein Repetitives, wo die Eltern ausweichen und ich sage immer, 'Hey, Blickkontakt, wir müssen Blickkontakt aufbauen, weil wir sind alle instrumentalisiert von ihm'. Und er macht mir 49er-Puzzles mit dreieinhalb, vier Jahren. Aber Leute, wir brauchen auch was anderes, wir brauchen Kommunikation, wir brauchen einfach Interaktion, weil die ist auch noch extrem wichtig. Und das ist das, was die Eltern einfach nicht sehen. Und dann heisst das, 'Oh nein, dann kannst du dieses, damit du beruhigt bist'. Da sind diese Ausweicher, das und jenes, weil dann zeigt er die gewissen Leistungen. Aber wenn ich nur schon verlange, du guckst mich eine halbe Sekunde an und dann kannst du die Tasche aufmachen, ist schon völlige Überforderung. Und da sind die Momente, wo ich an meine Grenzen stosse. Wie soll ich noch? Wie kann ich das euch verständlich machen, was jetzt wichtig ist? Wichtig ist gerade nicht, dass er mir 49er-Puzzles macht. Wichtig ist, dass er mich eine halbe Sekunde anschaut, weil sonst lernt er die Sprache nicht. Oder zum Beispiel eine polnische Familie, die haben YouTube auf Englisch, weil er kommuniziert auf Englisch. Da habe ich gesagt, 'Nein, er wiederholt die Sachen auf Englisch'. Aber wenn wir wissen, er kann das auf Englisch, dann kann er das doch auch auf Polnisch. Weil Papa hat das Problem, er versteht kein Englisch. Aber YouTube hat er (das Kind) auf Englisch. Und es braucht es Monate, bis das Kind endlich auch was auf Polnisch sagt und dann kommt 'Oh, er kann auch Polnisch!' Ja, wenn er die eine Sprache lernt, lernt er die zweite auch. Es geht nicht darum, dass die eine Sprache schwieriger ist und die andere einfacher, sondern die wird ihm verständlich beigebracht von YouTube. Und die andere wird ihm nicht verständlich beigebracht. Das ist, da sind so meine Grenzen, wo die Eltern eher resistent sind gegen diese Tipps, wo das einfach nicht umgesetzt wird, und das Kind macht nachher weniger Fortschritte, weil die Eltern bleiben immer in dem gleichen Tunnel. Und aus dem Tunnel wollen die einfach nicht raus. Weil das auch einfach die gewisse Komfortzone ist, das Kind schreit weniger, ist weniger anstrengend. Aber dann sage ich immer 'Leute, aber dann habt ihr kein Problem, dann läuft das ja. Aber wenn wir ein Problem haben, dann können wir das ändern. Aber wir müssen alle aus der Komfortzone aussteigen'. Also das ist schwierig.

	Arbeiten mit dem Kind ist nicht schwierig, weil je nach Potenzial, je nach Tagesform, je nach Lust und Laune vom Kind machen wir mehr oder weniger. Also das ist kein Problem. Aber eher die Eltern, die einfach die Mini-Tipps nicht umsetzen wollen, weil es Stress gibt. Ja, jetzt schon, aber auf Dauer gibt es mit dem anderen nachher immer mehr Stress. Genau das, das sind die Grenzen, ja.
93	I: Ja. Dann, deine Beratung, basier die auf einem theoretischen Ansatz, auf der Meta-Ebene? Also zum Beispiel lösungsorientiert, systemisch oder andere Arten und Weisen. Hast du da wie einen Grundsatz?
94	B5: Ich denke, ich habe keinen so Grundsatz, sondern es wird wirklich je nach Eltern, je nach Kind, je nach Situation, je nach Schwierigkeiten geschaut. Es gibt Eltern, wo wir wirklich auch einen Termin abmachen und da wird einfach nur theoretisch geredet, die Situation besprochen und wir versuchen, Lösungen zu finden, der Weg, dieser Weg, oder dieser Weg. Es gibt aber meistens einfach gerade in dieser Situation beim Spielen schnell das Herausheben, 'Oh das wäre zum Beispiel toll. Dieser Input, 'Ich habe es so gemacht, damit er es so macht'. Und eigentlich das, das ist es, je nach Situation. Und wir haben oft Familien, wo die Mamas halt nicht viel verstehen, und das auch wieder je nach Interesse. Jetzt habe ich auch wieder eine Familie, wo der Kinderarzt gefragt hat, ob es eine Möglichkeit gibt, die Mama mehr einzubeziehen. Ich habe gesagt, 'Du, ich bin seit anderthalb Jahren da und sie fragt mich immer noch, ob ich den Anderen auch noch betreuen will'. Weil sie hat drei Kinder und dann sage ich, 'Die hat null verstanden, was da passiert'. Weil wenn ich auch noch den Anderen betreuen will, dann muss ich sagen, 'Du, hm, nein' (lacht). Also, ja.
95	I: Ja, okay. Und kennst du noch irgendwelche weiteren Instrumente oder Methoden zum Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen oder ASS, die wir jetzt noch nicht, die ich noch nicht gefragt habe oder die wir noch nicht erwähnt haben?
96	B5: Jetzt gerade auf die Stelle kommt mir nichts in den Sinn, aber es wird mir sicher was in den Sinn kommen. Aber eigentlich sind es die, die wir erwähnt haben, die vier, fünf, die sind am meisten. Und klar gibt es auch noch verschiedene Ansätze, jetzt zum Beispiel zu DIRFloortime gibt es auch noch Floor-Spiel, so irgendwas von Holland. Genau, also es gibt viele Möglichkeiten, ja.
97	I: Ja. Gut. Dann kommen wir schon zum Ende. Gibt es irgendetwas, das im Zusammenhang mit dem Thema noch wichtig wäre, das ich noch nicht gefragt habe oder das wir noch nicht thematisiert haben? (...)
98	B5: Nein, wir haben eigentlich so gut wie alles thematisiert. Ich denke, extrem wichtig ist wirklich einfach, die Eltern abzuholen und in dem Prozess zu begleiten. Weil es geht nicht nur um das Kind, es eben auf den Stand zu bringen. Sondern den Eltern klarzumachen, 'Du Leute, ihr seid extrem wichtig, ihr seid extrem wertvoll und ihr

	<p>leistet extrem gute Arbeit'. Ich habe mir meinen Job ausgesucht und dann komme ich für eine Stunde und dann bin ich wieder weg, aber sie haben das Kind und können das nicht einfach irgendwo platzieren und sagen, 'Tschüss, will ich nicht, ich will umtauschen', geht nicht. Und dann sage ich auch, 'Ihr seid Spezialisten, ohne dass ihr das wollt. Weil ihr kennt euer Kind am meisten und ihr könnt am besten mit dem Kind umgehen und dann kann ich klugscheissen, wie ich will'. Und das sind Momente, die für die Eltern so wichtig sind oder wo sie merken, 'Okay, ich habe sie einfach, diese Wertschätzung'. Oder wenn ich sage, 'Ich als Mama, ich habe auch nicht immer die Lösung für meine normale (macht Anführungszeichen) Tochter'. Und es ist normal, dass wir Eltern einfach zweifeln an unseren Methoden und unserer Erziehung und, und, und. Das ist für sie auch so gut zu wissen, 'Ach so, du bist ja Fachfrau. Und du hast auch Probleme mit deinem Kind'. Ja, habe ich. Ich bin auch nur Mama (lacht).</p>
99	I: Ja. Super. Ja, hast du noch irgendwelche Anmerkungen oder Fragen?
100	B5: Nö.
101	I: Gut. Ja, dann danke, dass du so frei erzählt hast und dir Zeit genommen hast. Falls du Interesse hast, eine Kopie der Masterarbeit am Ende zu bekommen, gibt es auf dem Einverständnisformular ein Feld, das du ankreuzen kannst, genau. Dann kann ich sie dir im Nachhinein zuschicken.
102	B5: Cool!
103	I: Genau. Super.

P. Zusammenfassung Interview 6

Einstiegsfragen

Berufserfahrung	Zehn Jahre
Ausbildung	Klinische Heil- & Sozialpädagogin
Weiterbildungen	Marte Meo Supervisorin, ESDM Basiskurs, CAS Autismus im Kindes- und Jugendalter, CAS systemisch-lösungsorientierte Beratung

Block A: Herausfordernde Verhaltensweisen

Externalisierende Verhaltensweisen	Schreien, Schlagen, Beißen
Internalisierende Verhaltensweisen	Rückzug, Kontakt zu Eltern vermeiden
Repetitive und Stereotype Verhaltensweisen	Unflexible, eingeschränkte Abläufe, repetitives Spiel (Räder drehen), Echolalie, Oberflächen abtasten/-schlagen, sensorische Stimulation und Über- oder Unterempfindlichkeiten

Block B: Auswirkungen auf den Familienalltag

Alltagssituationen	<ul style="list-style-type: none"> - Hygiene (Fingernägel und Haare Schneiden, Zähneputzen) - Essen (Nahrung kaufen) - Schlaf - Alltagsgestaltung (Übergänge, kaum Spontaneität, Anziehen) - Gesellschaft (Arztbesuche, Einkaufen, Verkehr, Spielplatz, Interaktion mit anderen Kindern, Pflege sozialer Kontakte, Fremdbetreuung)
Auswirkungen auf Geschwister	Geschwister bekommen weniger Aufmerksamkeit, werden teilweise als Modell eingesetzt, brauchen Unterstützung
Belastung der Eltern	Stress, Isolation, kaum Freizeit, psychische Belastungen, Depression, belastete Paarbeziehung, finanzielle Belastung
Umgang mit Verhaltensweisen	Anforderungen vermeiden, kaum Grenzen setzen, Rückzug der Familie, Gewalt am Kind

Block C: Anliegen der Eltern

Anliegen begleitende Beratung (Counseling)	<ul style="list-style-type: none"> - Verständnis & Anerkennung, zuhörende Fachperson - Kontinuität und partnerschaftliche Beziehung - Aushalten und Einfach da sein - Ernst genommen werden - Zukunftsfragen - Unterstützung
Anliegen Fachberatung (Consulting)	<ul style="list-style-type: none"> - Verhaltensweisen verstehen - ASS Aufklärung - Einschulung - Therapie-Setting - Anleitung zur Sprach- und Spielförderung

Block D: Instrumente, Methoden und theoretische Ansätze

Genereller Einsatz	<ul style="list-style-type: none"> - Priorisierung des Themas nach Leidensdruck - Methodenvielfalt, individuell anpassbare Ansätze - Zuerst in der Förderung ausprobieren, dann mit den Eltern Transfer besprechen
Eingesetzte Methoden	<ul style="list-style-type: none"> - ESDM (Standortbestimmung, kleine Ziele) - Marte Meo (Videoanalyse mit Eltern) - UK (Piktogramme, Fotos, Gebärden) - TEACCH (Zuerst-Dann-Pläne, TimeTimer, zeitlich-räumliche Strukturierungshilfen, Eisberg-Modell) - Systemisch-lösungsorientierte Beratung (Ressourcen anhand von Fragen aufzeigen und stärken, Kreativität der Eltern anerkennen)
Wirksamkeit	Bei passender Methode grosse Veränderung möglich, Kinder haben mehr Ressourcen und Energie für ihre Entwicklung
Grenzen	Entwicklung nicht vollständig beeinflussbar, manchmal nur geringe Fortschritte oder Rückschritte, zeitliche Ressourcen der HFE, Kinder reagieren teilweise mit Abwehr
Umsetzung durch / mit Eltern	Modeling notwendig, Alltagsstrukturen teilweise zu starr, Marte Meo setzt Bereitschaft der Eltern zum Filmen voraus

Q. Transkript Interview 6

1	I: Genau, ich starte noch mal kurz mit dem Begriff Autismus. Wenn wir heute von Kindern im Autismus-Spektrum, Kindern mit ASS, autistischen Kinder sprechen, dann bezieht das Kinder ein, die eine ASS-Diagnose haben, aber auch Kinder, die einen Verdacht auf eine Autismus-Spektrum-Störung haben, durch dich als HFE, durch einen Kinderarzt oder eine andere Fachperson. Genau, hast du gerade Fragen dazu?
2	B6: Nein.
3	I: Gut. Dann starte ich mit den Fragen zur Person. Wo bist du tätig und wie lange bist du jetzt schon in der Früherziehung oder im Frühbereich tätig?
4	B6: Also, ich war in der Früherziehung tätig, zehn Jahre, ich war beim (Arbeitgeber) angestellt, während zehn Jahren, genau, und jetzt seit einem Jahr arbeite ich im (Arbeitgeber), das ist ein Zentrum für die intensive frühe Intervention bei kleinen Kindern im Vorschulalter mit diagnostizierter Autismus-Spektrum-Störung, genau.
5	I: Spannend. Und welche Ausbildungen hast du in deinem Werdegang durchlaufen?
6	B6: Also, ich bin klinische Heil- und Sozialpädagogin und habe mich dann zur Marte Meo-Supervisorin noch weitergebildet oder ausgebildet. Und vor zwei Jahren habe ich einen CAS gemacht an der HfH, Autismus in Kindes- und Jugendalter, genau.
7	I: Spannend. Ja, hast du noch andere Weiterbildungen zum Thema ASS besucht?
8	B6: Ja, beim Zentrum, wo ich jetzt arbeite, arbeiten wir nach dem ESDM-Modell, also das Early Start Denver Modell, und dort habe ich den Basiskurs besucht.
9	I: Super. Und hast du noch andere Weiterbildungen zu ganz anderen Themen besucht, die dir jetzt gerade wie noch im Kopf sind, die gross gewesen sind, also grosse Weiterbildungen oder die Wichtigen?
10	B6: Die grösseren Weiterbildungen (...) nicht so. Nein, ich denke nicht.
11	I: Und wenn du so an deine bisherigen Erfahrungen mit Familien mit autistischen Kindern denkst, was fällt dir so spontan als Erstes ein?
12	B6: Meine Erfahrungen (lacht). (...) Meistens sind die intensiv, ja, intensiv. (...) Ja, hat mir immer sehr viel Freude bereitet, und ich denke, die Beziehungsarbeit war immer sehr wichtig, auf Kindesebene, aber auch auf Ebene Elternarbeit. Und, was mir einfällt, was dort sehr wichtig ist, ist diese partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Fachpersonen und Eltern, genau. (...)
13	I: Cool. Ja, dann kommen wir zum ersten Themenblock, hier geht es um die herausfordernden Verhaltensweisen. Und was genau herausfordernde Verhalten sind, das kann ja von Person zu Person unterschiedlich angesehen werden. Und wenn wir heute von herausfordernden Verhaltensweisen sprechen, geht es um Verhalten, das in unserer Kultur von der Norm abweicht, das von dir als HFE oder von den Eltern aufgrund von

	<p>der Intensität, der Dauer oder der Häufigkeit als herausfordernd eingeordnet wird. Genau, und man kann das herausfordernde Verhalten in drei Formen einteilen. Einerseits externalisierendes Verhalten, das sind alle Verhaltensweisen, die nach aussen gerichtet werden, wie schreien, hauen, beißen, Sachen werfen. Internalisierendes Verhalten ist eher nach innen gerichtet, fällt ein bisschen weniger auf, da geht es vor allem um Rückzug, ängstliches oder scheues Verhalten, sich verstecken, genau. Und repetitive Verhaltensweisen sind die, die ritualisiert oder zwanghaft wiederholt werden, wie stereotype Bewegungen, Echolalie, die Fixierung auf bestimmte Themen oder Rituale. Genau. Hast du gerade Fragen dazu?</p>
14	B6: Nein, das ist gut.
15	I: Gut. Ja, inwiefern berichten die Eltern von externalisierenden Verhaltensweisen? (...) Was erzählen sie? Was kennst du aus der Praxis für Verhaltensweisen, wie sieht das aus?
16	<p>B6: Genau, also, (...) ich weiss gar nicht, wo anfangen (beide lachen). Ich glaube, ich muss mal bei diesen Kindern, diesen Familien anfangen, die ich momentan begleite. (...) Also eine Familie berichtet oft von dieser mangelnden Flexibilität, die dann doch zu sehr starken Einschränkungen führt im Alltag. Und Thema dort ist wirklich, dass wir, oder dass ich versuche, die Familie zu stärken. Es kommt vielleicht später dieser Teil, aber dass die Familie sich zum Teil eingeschränkt fühlt. Das Einkaufen wird zum Beispiel immer schwieriger, weil das Kind nur in bestimmte Läden gehen möchte, zu bestimmten Zeiten, mit einem bestimmten Auto. Und dass das den Eltern dann viel Energie raubt, wenn sie konsequent bleiben und das dann auch mit den Kindern durchziehen. So diese stereotypen Verhaltensweisen, also eben immer gleiche Abläufe, die dann zum Teil immer wie noch eingeschränkter werden. Und ja, das ist so ein Teil. Der andere Teil ist dann aufgrund mangelnder Kommunikationsfähigkeiten, das Schreien, das Schlagen, das Beißen. Das kommt sicher, ist auch oft das Thema. Und auch noch etwas, so Interaktion mit anderen Kindern, mit anderen Menschen, die dann eben für das Umfeld sehr irritierend sein kann. Und das führt dann auch zu Isolation bei den Familien. Das sind im Moment so Themen bei diesen Familien, die ich im Moment sehe, ja. (...) Also alles, was du vorhin auch erzählt hast. Und das Zurückziehen, ja, das ist eine Familie, die mir da in den Sinn kommt. Ein Kind, das ist sehr belastend für die Familie, das sich am liebsten einfach zurückzieht ins Zimmer und dann dort für sich ist und sich stimuliert, und eigentlich den Kontakt auch mit den Eltern sehr meidet. Ja. Und das macht die Eltern auch sehr traurig. (...)</p>
17	I: Ja. Und bei den stereotypen und repetitiven Verhaltensweisen / Du hast vorhin schon gesagt, gleiche Abläufe, die sich immer mehr auch einschränken können. Gibt es noch weitere, also noch andere Sachen, die du kennst, die die Eltern häufig erzählen, wo

	das Kind so diese repetitiven oder stereotypen Verhaltensweisen zeigt? Oder gewisse Arten davon?
18	B6: Mhm (bejahend). Zum Beispiel eine Familie wünscht sich so ein, (...) wie soll ich das sagen, einen adäquateren Umgang mit Spielsachen. Und das Kind dreht halt gerne an den Sachen und das macht vor allem auch so den Vater so machtlos. Er möchte eigentlich mit dem Kind spielen und hat eine andere Vorstellung natürlich, wie man spielt. Und das belastet ihn sehr, weil es ist so ein Wunsch von ihm, mit den Autos langsam so symbolisch zu spielen. Und das Kind fährt mit dem Auto einfach hin und her zum Beispiel, oder dreht an den Rädern. Ja, das kommt mir so in den Sinn. Und ein Junge, in der Sprachentwicklung, genau, der im Moment einfach repetiert, also sehr echolalisch halt. Und die Eltern wünschen sich da einfach so wie den nächsten Schritt, dass die Sprache auch jetzt anders eingesetzt wird, und ja, ich denke, es sind immer so Phasen, die wir aushalten zusammen und dann irgendwann gibt es sicher einen nächsten Schritt. (...) Und sonst, ja, ich denke, dieses Stereotype, also diese Abläufe, das kann eine Familie schon ziemlich auch an den Rand bringen, weil sie wissen, dass diese Abläufe so mega wichtig sind für die Kinder, andererseits schränkt es sie sehr ein im Alltagsleben, also irgendwie spontane Aktivitäten sind zum Teil kaum möglich. Oder eine Mutter, wenn sie zum Beispiel nicht die richtigen Joghurts kaufen gehen konnte, weil sie die nicht mehr haben im Laden oder ausverkauft sind oder was auch immer, das ist dann einfach purer Stress, weil sie weiss, dann hat sie beim Frühstück eine riesige Krise. (...) Ja, es gibt so viele, ganz viele kleine Situationen aus dem Alltag dieser Familien, die herausfordernd sind, aufgrund auch dieser stereotypen, repetitiven Verhaltensweisen.
19	I: Ja, und erzählen die Eltern, die du kennst, noch andere Verhaltensweisen, die sie als herausfordernd empfinden, die ich jetzt nicht gefragt habe?
20	B6: Ja, zum Teil auch diese, so sensorische Stimulation. Die Wahrnehmung, diese sensorische. Zum Beispiel ein Junge sucht Informationen, indem er Oberflächen abschlägt, und das sind dann vor allem Holz- und Hauswände, und das ist dann vor allem auch draussen. Das kann sehr einschränkend sein, weil die anderen Leute schauen, verstehen es nicht, und die Familie hat Mühe, das Kind dann wegzubekommen von diesen Materialien. Genau, oder jetzt, auch wenn es so heiss ist, leiden die Kinder zum Teil extrem an dieser Hitze, noch mehr als wir, denke ich zum Teil. Ja, oder eben auch, es blendet, aber die Hüte anziehen, oder Sonnenbrille anziehen, ist mega schwierig, ja. Das, ich denke, diese sensorischen, Überempfindlichkeiten oder Unterempfindlichkeiten, das ist auch etwas Herausforderndes für die Eltern.
21	I: Ja. Okay, dann kommen wir zum zweiten Themenblock, hier geht es jetzt um den Familienalltag und wie sich die herausfordernden Verhaltensweisen darauf auswirken.

	Genau, du hast vorhin schon ein paar erwähnt, das ist wunderbar, gibt es bestimmte Alltagssituationen, die von den Eltern häufig thematisiert werden?
22	B6: Mhm (bejahend), also das Essen, das Schlafen, Anziehen, Körperhygiene, Fingernägel Schneiden, Haarschneiden, ja, das kommt eigentlich oft, genau. Aber dann Übergänge natürlich, Pflege von sozialen Kontakten, Spielplatzbesuche, sich bewegen im Verkehr, das kann sehr gefährlich sein. (...) Ja, Arztbesuche, das Zähneputzen, also diese ganze Körperhygiene. Ja, das denke ich, sind so die Themen, die eigentlich immer da sind. (...)
23	I: Ja, und wie wirken sich dann die herausfordernden Verhaltensweisen jetzt in den Situationen auf den Alltag der Familie aus? Du hast vorhin schon erzählt, dass spontane Sachen nicht so möglich sind.
24	B6: Genau, und auch immer mehr Rückzug zum Teil, Isolation. Auch finanziell, also oft ist es die Frau, die aufhört zu arbeiten, weil die Kinder zum Teil nicht tragbar sind in der Kita, oder die Eltern sich nicht vorstellen können, dass das Kind fremdbetreut wird, weil es doch so besondere Bedürfnisse auch mitbringt, ja. Und dann die finanzielle Belastung, wenn dann jemand nicht arbeiten kann. Aber auch, ja, bis hin zu Depressionen. Ja, also ich denke, die Auswirkungen sind gross, auch für die Geschwister.
25	I: Ja. (...) Wie für die Geschwister? (...)
26	B6: Also zum einen denke ich, dass die Kinder mit Autismus dann auch bedingt durch die Behinderung mehr Aufmerksamkeit brauchen, und ich denke, die Geschwister bekommen auch die Emotionen der Eltern mit, und brauchen auch Unterstützung, damit sie ihr Geschwister auch verstehen können mit Autismus. Und das ist zum Teil auch Arbeit von mir zusammen mit den Eltern, diese Übersetzungsarbeit dann auch zu machen. Zu schauen, dass diese Kinder nicht vergessen gehen, oder auch nicht eingesetzt werden. Also ich denke, es ist beides, die Kinder mit Autismus können sehr viel profitieren von ihren Geschwistern, in der Nachahmung oder so. Aber genau, das ist zum Teil auch Thema, dass das Geschwister nicht nur als Modell benutzt werden sollte, ja.
27	I: Ja. (...) Spannend. Ja, und wie wirkt sich, wie wirken sich die herausfordernden Verhaltensweisen auf die Belastung von den Eltern aus?
28	B6: Also ich hatte gerade vorgestern ein Elterngespräch und der Vater hat geweint und hat gesagt, 'Seit vier Jahren', der Junge ist vier Jahre alt, 'hatte ich keine Freizeit mehr, nie mehr Zeit für mich', also das wirkt sich extrem aus auf die Eltern. Genau, das ist sehr belastend und ich denke auch auf die Paarbeziehung kann sich das auswirken, und auf die Psyche, und eben die finanzielle Belastung, das hatte ich schon gesagt.
29	I: Ja. (...) Und wie gehen die Eltern mit dem herausfordernden Verhalten um? (...)

30	B6: Unterschiedlich, genau. Ich denke, manchmal, (...) was ja auch klar ist, fehlt irgendwie das Verständnis auch, warum das Kind so reagiert, und ich denke, wenn wir dann in einen Dialog treten können und zusammen überlegen können, warum das Kind vielleicht so reagiert, dass das den Eltern zum Teil auch hilft. Oder wir können dann vielleicht auch probieren anzusetzen, bevor das Verhalten auftritt, zusammen. Ja, also es ist unterschiedlich, zum Teil habe ich schon viel erlebt, also auch ohne Verständnis. Und die Eltern haben das Kind dann auch angeschrien zum Beispiel, oder noch mehr. Ich denke, Gewalt an Kindern mit Autismus ist durchaus präsent, ist da, ich denke, das kommt sehr oft vor. Und andere Eltern fühlen sich sehr ohnmächtig und trauen sich gar nicht mehr, Grenzen zu setzen. (...)
31	I: Ja. Und wenn sie dann keine Grenzen setzen, wie gehen sie dann damit um? (...)
32	B6: Ich denke, sie verändern das System rundherum. Sie verändern alles, passen alles an, sie kompensieren eigentlich für das Kind. Und möchten diese Krisen, genau, eigentlich vermeiden. (...) Und ich denke, Rückzug, zu Hause bleiben, möglichst wenige Anforderungen an das Kind stellen. (...)
33	I: Ja, spannend. (...) Gut, dann kommen wir zum dritten Themenblock. Hier geht es jetzt darum, welche Anliegen und Bedürfnisse die Eltern in Bezug auf das herausfordernde Verhalten haben. Und es ist klar, du kannst nicht die Gedanken lesen, aber es geht mir wie um deine Kenntnisse, als HFE über die Anliegen und Bedürfnisse der Eltern, genau. Ja, welche Bedürfnisse haben die Eltern von Kindern mit ASS in der Beratung und Begleitung?
34	B6: Also ich denke mal einfach, (...) dass sie es sehr schätzen, wenn eine Person regelmäßig kommt und einfach da ist und auch mal zuhört und Verständnis zeigt. Weil ich denke, sonst im Alltag begegnen diese Eltern nicht oft Personen, die wirklich nachvollziehen können – und das kann ich auch nur ansatzweise – was das bedeutet. Ja, ich glaube, ich investiere auch viel Zeit in das Einfach-da-Sein mit ihnen, das auszuhalten und durchzustehen und zu probieren, mit Marte Meo oft, einfach diese gelungenen Momente zu feiern mit den Eltern, genau. Und wovon ich auch weggekommen bin, ist wirklich so dieses Tipps geben. Das habe ich vielleicht am Anfang auch gemacht, aber ich merke so, dass das die Eltern unter Druck setzen kann. Und seit ich mich so wirklich auf Augenhöhe mit ihnen hinsetze und sie als Experten eigentlich auch ansehe – sie kennen das Kind am besten – und probiere, zusammen wie zu überlegen, und zu fragen, 'Was ist jetzt das Wichtigste, wo möchten Sie anfangen? Was ist für Sie wichtig?' Das ist zum Teil gar nicht das, was ich denke, was am wichtigsten ist, und ich denke, ihre Anliegen ernst nehmen, das ist sehr wichtig. So, habe ich jetzt die Frage beantwortet, oder bin ich völlig daneben? (lacht)
35	I: Ja, nein, es ist alles gut. Es ist alles wunderbar.

36	B6: Ja, also die Bedürfnisse, also was sie mir auch oft im Nachhinein gesagt haben, oder beim Abschluss, oder als ich dann zwei, drei Jahre diese Familie besucht habe, ist wirklich diese Kontinuität, diese Konstanz, die Beziehung und das Verständnis. Aber natürlich auch das Fachwissen und das Vernetzen und Informationen zur IV, zu den Schulen, zu Angeboten, das sicher auch.
37	I: Ja, welche Fragen haben die Eltern häufig an dich, oder welche Fragen erlebst du zu dem herausfordernden Verhalten? (...)
38	B6: Ich weiss jetzt nicht, ob diese Fragen direkt von den Eltern kommen, aber eigentlich schon. Auch das Warum, irgendwann, das Warum. 'Warum schreit es, warum beisst es, das Kind? Warum ist das so schwierig, diese Übergänge und so?' Aber ob sie fragen, weiss ich gar nicht. Oft versuche ich dann in diese Richtung wie zu lenken, dass wir mal schauen, was passiert eigentlich vor diesem herausfordernden Verhalten? Ob diese Frage 'Warum' von ihnen kommt, weiss ich gar nicht. Das ist meine Frage (beide lachen). (...) Ich denke, so klein, wie wir sie oft auch bekommen, im Zentrum gerade, die sind knapp drei, nicht mehr, also manchmal zweieinhalb. Und die Eltern sind da noch so am Anfang, haben gerade erst die Diagnose bekommen und fragen manchmal auch 'Was ist Autismus? Geht das wieder weg?' Manche auch, 'Was wird aus meinem Kind? Kann es einen Beruf erlernen, wo kann es zur Schule gehen?' Das kommt auch oft, 'Kann es in die Schule im Quartier gehen, oder wird es sprechen können?', ja. (...) Aber bezogen auf die Verhaltensweisen, ja. Schon eben, 'Es schreit, es beisst, warum macht es das?' Ja, kommt hin.
39	I: Ja. Und welche Unterstützung wünschen sich die Eltern von dir? (...)
40	B6: Also ich glaube, zum Beginn des Prozesses frage ich auch immer so danach, was ist jetzt wirklich das, wo sie wirklich leiden, wo der Leidensdruck am Grössten ist. Und dann kommt schon zum Beispiel das Schlafen, oder das Schreien, oder so. Und dann steigen wir zusammen in den Prozess ein. (...) Aber wie ich vorhin schon angesprochen habe, ist es dann auch, denke ich, dieses Partnerschaftliche, Gemeinsame, das es dann schlussendlich ausmacht. Was auch passiert, ist, dass die Eltern mir das abgeben. So wirklich, das Abgabemuster, oder auch oft von Therapeutin zu Therapeutin gehen, und eigentlich die Verhaltensweisen dann therapieren lassen möchten. Ja, das passiert auch, genau (lacht). Und da probiere ich dann wieder, genau, sie auch in die Kooperation zu bekommen, oder möchte ihnen auch aufzeigen, wie wichtig sie sind in dem Ganzen.
41	I: (...) Ja, schön. Und du hast vorhin auch schon ein bisschen davon erzählt, was hast du das Gefühl, ist den Eltern wichtig in der Beratung und Begleitung?
42	B6: Ja, ich denke, das, was ich eigentlich vorhin auch gesagt habe, also, diese Kontinuität, ich denke, die partnerschaftliche Herangehensweise. (...) Ich probiere auch

	<p>immer wirklich, darauf hinzuweisen, auch auf die wirklich schönen Momente, dass sie das auch geniessen können. Oder ich mache Videoaufnahmen, oder erzähle den Eltern bei der Übergabe, ich probiere zum Beispiel immer, ganz viele tolle Erlebnisse auch rückzumelden, genau. Und das, was schwierig war, ja, das ist auch da, aber (...) ja, ich denke, das ist auch wichtig, diese Momente dann auch mit ihnen bewusst zu geniessen, und zu feiern. Das gibt es natürlich auch, diese schönen Momente, (lacht) oder auch wenn wir, wenn sie etwas geschafft haben, die Eltern, dass ich das dann auch ganz fest würdige, und verstärke, ja. (...) Auch das, ich denke, auch das Dasein, einfach jemanden zu haben, den sie fragen können, der sie versteht. (...) Aber auch jemanden, der sie anleitet. Zum Beispiel eben, 'Wie kann ich mit dem Kind spielen, wie kann ich die Sprache unterstützen?' Ich meine, die Eltern wollen ja auch sehr aktiv sein, und dann kann ich sie anleiten, wie sie eben die Sprachentwicklung unterstützen können, wie sie das Kind anleiten können, wie sie reagieren können bei einem Meltdown, (...) ja.</p>
43	<p>I: Ja. (...) Dann kommen wir schon zum letzten Themenblock, hier geht's darum, welche Instrumente und Methoden du kennst und in der Begleitung und Beratung von den Eltern nutzt, und wenn wir heute von Instrumenten, Methoden oder theoretischen Ansätzen sprechen, sind damit Materialien und Strategien gemeint, die auf theoretischen Ansätzen basieren, wie zum Beispiel das ESDM, Marte Meo, TEACCH, PECS, DIRFloortime, und es geht nicht prinzipiell darum, ob du ein ganzes ausgearbeitetes Programm verwendest, sondern auch inwiefern du Teile oder Aspekte davon nutzt. Genau. Ja, welche ASS-spezifischen Instrumente, Methoden, kennst du oder nutzt du in der Beratung und Begleitung?</p>
44	<p>B6: Also rein ASS-spezifisch?</p>
45	<p>I: Ja, oder mit ausgelegt für ASS.</p>
46	<p>B6: Also, eben wie schon gesagt, wir arbeiten nach dem ESDM-Modell, aber auch kombiniert mit Marte Meo, und UK, (...) und TEACCH.</p>
47	<p>I: Ja. Und wie nutzt du die Instrumente und Methoden, jetzt zum Beispiel in der Beratung?</p>
48	<p>B6: In der Beratung? (...) Also, eben Marte Meo, (...) ich mache Aufnahmen, wenn die Eltern in der Interaktion sind mit dem Kind, und schaue das dann zu einem späteren Zeitpunkt mit ihnen zusammen an und da werden verschiedene Ziele verfolgt. Zum Teil geht es darum, 'Wie kann ich in Kontakt kommen mit meinem Kind', oder 'Wie kann ich das Kind Anleiten beim Händewaschen'. Aber es geht vor allem auch ganz fest darum, die Eltern zu stärken und sie zu befähigen und eben, wie ich vorhin gesagt habe, diese schönen Momente auch zu geniessen und auch zu sehen auf den Bildern, was das Kind alles kann, was alles gut läuft. Genau. Ich habe das Privileg, dass ich im Zentrum</p>

	auch Sachen ausprobieren kann mit dem Kind und schauen kann, oh, okay, Piktos, Fotos, es reagiert gut darauf, wir machen vielleicht, so einen Zuerst-Dann-Plan oder so im Zentrum. Wenn ich sehe, das Kind versteht das, dann bringe ich das nach Hause und kann dann auch sagen, 'Sehen Sie, in diesen Momenten, wo es zum Beispiel schwierig ist zu warten, oder so, können Sie ihm das zeigen. (unv.) Schau, zuerst das Warten, und dann gehen wir nach draussen'. Dann kann ich es auch konkret wirklich in Situationen, wo ich weiss, es ist belastend oder schwierig, dann einsetzen. Oder auch den TimeTimer zum Beispiel, kann ich auch im Zentrum schauen, oder den einführen mit dem Kind und dann den Transfer machen nach Hause. Das Gleiche mit den Gebärden, mit den (...) Skalierungen, mit (...) was brauchen wir noch, eben diese ganzen Strukturierungshilfen, räumlich und zeitlich. Genau (...)
49	I: Ja. Schön, du hast es jetzt gerade so schön gesagt, erst mal mit dem Kind ausprobieren und schauen, wie es reagiert und dann der Transfer zu den Eltern.
50	B6: Ja. Da sind wir natürlich schon sehr privilegiert, weil die Kinder zum Teil einfach mit uns im Zentrum sind, alleine und in so einem sehr reizarmen Zimmer zum Beispiel. Und da kann ich wirklich auch sehr gut beobachten und Sachen mit dem Kind üben. Und der Transfer dann nach Hause ist manchmal ein bisschen schwierig, weil dort die Abläufe halt schon ein bisschen anders sind und gefestigt sind und so.
51	I: Ja. (...) Du hast jetzt noch das ESDM vorhin erwähnt. Ja, erzähl mal noch von dem (lacht).
52	B6: (lacht) Ja, genau. Das ist eigentlich, ja, auch eine verhaltenstherapeutische Methode, die aber sehr natürlich ist. Also ich würde mal sagen, es ist ein sehr genaues Erfassen von den Kindern, von der Entwicklung in den verschiedenen Entwicklungsbereichen, die dann auch mehrmals jährlich stattfindet, zusammen mit den Eltern. Und aufgrund von dem werden dann sehr, sehr, sehr feine Ziele formuliert. Und diese Schrittchen sind dann eigentlich innerhalb von einer Woche oder von 14 Tagen erreichbar. Im Zentrum, zu Hause, mit den Eltern, aber auch in der Spielgruppe, Kita, ja. Also, das Ziel ist wirklich, dass diese Transfers in allen Systemen dann auch passieren können. Und da werden die Eltern auch sehr fest eingebunden, es sind wirklich Ziele, die also wirklich aus dem Alltag / Ja. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
53	I: ESDM /
54	B6: Einfach ESDM, ja, wie das funktioniert.
55	I: Ja, so in der Förderung oder in der Beratung.
56	B6: Und der Ansatz ist eigentlich auch, dass wir versuchen, mal ohne Hilfsmittel, einfach bevor wir einen TEACCH-Plan zum Beispiel einsetzen und das vielleicht gar nicht nötig ist, schauen wir mal, okay, wie funktioniert es, was geht, und dann werden natürlich zum Beispiel Instrumente aus der UK, aus dem TEACCH, Marte Meo und so auch

	noch mit einbezogen. Aber ich denke, dass ESDM gibt uns so wirklich ein sehr zielorientiertes Arbeiten. (...)
57	I: Ja, spannend. Ja, und gibt es noch Instrumente oder Methoden, die nicht ASS-spezifisch sind, die du in der Beratung von den Familien nutzt? (...)
58	B6: Ja, was ich vergessen habe, ich habe noch ein CAS, in systemisch-lösungsorientierter Beratung. Ja.
59	I: Wie sieht das aus?
60	B6: Kommt natürlich in den Gesprächen, also, ja, es geht wieder so eben in die Richtung, die Eltern wirklich auch zu befähigen, zu bestärken, und oftmals mit ganz vielen Fragen auch Möglichkeiten herauszufinden. Und eben auch ihre Ressourcen zu nutzen, zu wecken, zu bestärken, genau. Und ich denke, gerade auch in der Arbeit mit Familien mit Kindern mit ASS muss man auch davon wegkommen, dass alles so gesellschaftstauglich und typisch sein soll. Also ich denke, diese Kreativität, oft haben die Eltern so gute Lösungen schon, die muss man einfach würdigen, oder? Und da hilft mir diese Haltung auch fest, weil ich möchte nichts aufdrücken, sondern wirklich sie dann auch nach diesen zwei Jahren im Zentrum dann auch gehen lassen können, und wissen, sie schaffen das. Oft eben sind die Familien toll, und es ist schon ganz viel da, dass man wirklich / (...)
61	I: Ja, spannend. Ja, welche Erfahrungen hast du mit den Instrumenten, Methoden, die du anwendest, gemacht?
62	B6: Also, ich denke, das Wichtigste ist, ich finde diese Methodenvielfalt so ein Gewinn, und man kann dann so individuell auf die Kinder, auf die Familien eingehen, genau. Und das sage ich auch immer am Anfang, wenn ich eine neue Familie übernehme, dass ich nicht ein Patentrezept habe. Es geht wirklich darum, zusammen herauszufinden, was passt, und ich denke, je mehr Wissen ich habe, und je mehr Methoden ich kenne, desto grösser ist mein Rucksack.
63	I: Cool. Und wie erlebst du, wie setzen die Eltern die Instrumente oder Methoden oder die Hilfsmittel im Alltag ein?
64	B6: Also, ich denke, wenn es passt, dann werden die eingesetzt. Eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe das Privileg, dass ich schon schauen kann, ob es passt beim Kind, und dann ist das viel einfacher. Jetzt auch im Zentrum habe ich so viele Stunden mit den Kindern und mit der Familie. Ich sehe die Kinder an drei Tagen und besuche die Familie einmal, und die Familie kommt noch einmal zu mir ins Zentrum, da habe ich wirklich auch sehr viel Zeit, um Sachen auszuprobieren und wirklich anzupassen, und dass es dann wirklich auch funktioniert. Ich sage nicht, dass es dann immer funktioniert, aber jedenfalls so im Moment halt. Und dann wird es viel mehr eingesetzt, als in der Früherziehung, wo ich quasi mit einer Stunde oder anderthalb Stunden

	<p>in der Woche die Eltern noch bitten muss, ob sie das mal ausprobieren könnten, oder so. Und dann oft sind die Piktos oder so, dann irgendwo herumgelegen, verloren gegangen, und so. Und ich denke auch, dass das Modeling, wenn ich irgendetwas einführe, das ist ja dann auch so wichtig, dass die Eltern sehen, wie mache ich das mit diesem Material, oder wie mache ich es genau, dass das Kind dann auch davon profitieren kann. Und da bin ich sehr dankbar über diese zeitlichen Ressourcen, die ich auch habe. Genau. (...)</p>
65	<p>I: Ja. Und wie erlebst du die Wirksamkeit von den Methoden und Instrumenten?</p>
66	<p>B6: Also, wenn es passt, das gibt riesige Veränderungen. Für das Kind, für den Alltag, für die Familien. Ich denke, die Kinder können dann (...) auch viel mehr lernen, sie können sozial aufmerksamer sein, sie haben einfach wieder Ressourcen und Energie, die sie nützen können, die sie dann in der Entwicklung weiterbringt.</p>
67	<p>I: Schön. (...) Und wo stossen die Instrumente und Methoden an Grenzen, wo wie denkst du, da kommst du nicht weiter?</p>
68	<p>B6: Also, ich denke, zaubern können wir nicht. Und gerade auch Autismus, ja, der Verlauf, das kann man einfach nicht sagen, wie das sein wird. Und ich hüte mich auch, da irgendetwas zu sagen. Und es gibt wirklich jetzt auch ein Kind, das war zwei Jahre im Zentrum und leider, leider sind jetzt von aussen her gesehen die Fortschritte sehr gering. Im Gegenteil, es sind sogar auch jetzt Rückschritte passiert im Moment. Genau, und da haben auch alle Methoden, alle Instrumente / Ja, oder wir haben noch nicht das Richtige gefunden, aber ich denke, irgendwo sind auch da Grenzen, weil die Entwicklung ist – können wir Gott sei Dank nicht, oder ich weiss nicht, einfach beeinflussen – die ist auch zum Teil vorgegeben. (...) Ja. Ich denke, da sind auch Grenzen gesetzt. Oder auch Marte Meo zum Teil. Einige Familien haben das nicht gerne, wenn ich sie filme und da sind dort die Grenzen gesetzt. (...)</p>
69	<p>I: Ja. Du hast vorhin noch erwähnt, in der HFE ist es zum Teil schwieriger, wenn die Eltern selber was ausprobieren müssen. (...) Magst du dazu noch erzählen, inwiefern ist das eine Grenze für die Methoden oder Instrumente?</p>
70	<p>B6: Ja, eben ich denke, zum Teil braucht es ja auch Wiederholungen im Einsatz von diesen, bis die Kinder das dann auch entdecken und verstehen und sie können zum Teil ja auch am Anfang schon mit grosser Abwehr reagieren und manchmal hilft es einfach auch den Eltern, wenn wir das zusammen durchstehen und ich sie ermuntere, das doch wieder so auszuprobieren und wir dann vielleicht erst in einem Monat schauen, ob es klappt oder nicht, und nicht schon nach einem Tag. Und wenn ich die Eltern fünfmal pro Woche sehe oder viermal, dann kann ich da sehr viel mehr auch mithelfen. Oder schon eben, wie ich gesagt habe, ein Stück einführen und dann erst den Transfer nach Hause machen. Und in der Früherziehung habe ich sie einmal pro</p>

	Woche gesehen. Ich denke, sehr viel ist da einfach auch aufgrund von den zeitlichen Ressourcen dann irgendwie versendet. (...) Ja.
71	I: Ja. Gut. (...) Kennst du noch weitere Instrumente oder Methoden zum Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen oder ASS? (...) Auch wenn du sie vielleicht nicht nutzt.
72	B6: Also vom TEACCH arbeite ich oft mit dem Eisberg-Modell, halt im Gespräch auch mit den Eltern, das scheint mir auch gut. Oder auch in den Interventionen mit meinen Kolleginnen. (...) Sonst, (...) es gibt noch das ABA, aber das kenne ich nicht, das benutzen wir auch nicht.
73	I: Nur vom Namen her. (...) Gut, dann kommen wir langsam schon zum Ende. Gibt es irgendwas, das du im Zusammenhang mit dem Thema noch wichtig empfindest, das ich noch nicht gefragt habe? (...)
74	B6: Also die Frage, fühlen sich die Eltern genug unterstützt vom System? Oft kommt, 'Nein, wirklich, es ist alles ein Kampf', sagen mir oft die Eltern, mit der IV, diese finanziellen Sorgen, die Einschulung. (...) Genau, auch in der Früherziehung haben sie sich mehr Begleitung eigentlich gewünscht, die Kitas, die oft nicht autismus-freundlich sind und oft habe ich auch erlebt, dass die Kinder nicht mehr in die Kita gehen durften. (...) So das (...) kommt mir. Also es hat nicht direkt mit dem Verhalten zu tun, aber vielleicht indirekt doch auch.
75	I: Ja. (...) Das ist ein guter Punkt. Ja, hast du noch Anmerkungen oder Fragen? (...)
76	B6: Nein (lacht).
77	I: Dann sind wir hier am Ende angekommen. Danke, dass du so frei erzählt hast.
78	B6: Ja, sehr, sehr gerne. Es war vielleicht nicht so strukturiert und manchmal habe ich die (unv.), aber wahrscheinlich ein bisschen vermischt alles, aber viel Spass beim (unv., aufschreiben?).
79	I: Nein, es ist mega spannend zu sehen, wie die Leute unterschiedlich antworten und ich kann es ja zuordnen, deshalb so viele Pfeile zum Teil, es kommt zusammen. Ja, gut.

R. Begründung der Haupt- und Subkategorien

Hauptkategorie A: Herausfordernde Verhaltensweisen	
Subkategorie	Begründung
Externalisierende Verhaltensweisen	Herausfordernde Verhaltensweisen von Kindern mit ASS werden meist vom Umfeld her definiert; es bereitet den Menschen um das autistische Kind und auch dem autistischen Kind Probleme (Castañeda et al., 2019). Dazu gehören externalisierende Verhaltensweisen wie Schreien, Weinen, Zerstörung, Fremdverletzung und Hyperaktivität, internalisierende Verhaltensweisen wie Rückzug, Passivität und Ängstlichkeit sowie repetitive und stereotype Verhaltensweisen wie Händeflattern, Echolalie, Selbstverletzung und die Fixierung auf Abläufe und Rituale (Castañeda et al., 2019; Theunissen, 2024; Voigt, 2020)
Internalisierende Verhaltensweisen	
Repetitive / Stereotype Verhaltensweisen	
Hauptkategorie B: Auswirkungen auf den Alltag	
Subkategorie	Begründung
Alltagssituationen	Für Familien mit autistischen Kinder ist der Alltag häufig mit besonderen Herausforderungen durchzogen; Situationen wie Essen, Schlaf, Hygiene, Kommunikation und Spiel sind für Kinder mit ASS häufig schwierig und aufgrund herausfordernder Verhaltensweisen der Kinder mit ASS auch für die Eltern sehr belastend. So kann die gesamte Alltagsgestaltung der Familie beeinträchtigt werden, was auch Auswirkungen auf die Geschwister autistischer Kinder hat (Amorosa, 2017a; Bernard-Opitz, 2020; Eberhardt, 2020a; Giese, 2017; Voigt, 2020). Die Teilhabe der Kinder mit ASS an der Gesellschaft, wie beispielsweise im öffentlichen Raum, in Kindertagesstätten, Spielgruppen und Schulen ist häufig für Kind, Eltern und Umfeld erschwert (Amorosa, 2017b; Schirmer & Alexander, 2015; Zawacki, 2019). All diese Herausforderungen stellen eine besondere Belastung für Eltern dar; häufig sind sie unsicher im Umgang mit den herausfordernden Verhaltensweisen und erleben Stress, Isolation und depressive Symptome (Battanta et al., 2024; Eberhardt,
Auswirkungen auf Geschwister	
Belastung der Eltern	
Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen	

	2020a; Jungbauer & Meye, 2008; Rittmann, 2020a; Tröster & Lange, 2019; Voigt, 2020).
--	--

Hauptkategorie C: Anliegen & Bedürfnisse der Eltern

Subkategorie	Begründung
Anliegen / Bedürfnisse der Eltern in der begleitenden Beratung (Counseling)	Die Beratung von Eltern im Rahmen der HFE kann anhand der begleitende Beratung (Counseling) und der Fachberatung (Consulting) beschrieben werden (Thurmair & Naggl, 2010). Eltern von Kindern mit ASS haben Anliegen, die sich der begleitenden Beratung zuordnen lassen, wie beispielsweise Verständnis und Anerkennung von Fachpersonen, Entlastung und Begleitung im Diagnoseprozess. Dazu haben Eltern autistischer Kinder Anliegen, die sich der Fachberatung zuordnen lassen, wie Informationen und Aufklärung zu ASS, die Organisation von Unterstützungsleistungen und Beratung im Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen (Battanta et al., 2024; Jungbauer & Meye, 2008; Rittmann, 2020a; Schneider, 2011; Theunissen & Sagrauske, 2019).
Anliegen / Bedürfnisse der Eltern in der Fachberatung (Consulting)	

Hauptkategorie D: Instrumente, Methoden & theoretische Ansätze

Subkategorie	Begründung
Generelle Elemente der Beratung & Begleitung	Die Beratung von Eltern im Rahmen der HFE kann in die begleitende Beratung (Counseling) und die Fachberatung (Consulting) aufgeteilt werden (Thurmair & Naggl, 2010). Die Grundlage der Beratung der HFE ist meist eine systemische Beratungshaltung, die sich auf Ressourcen des Familiensystems fokussiert (Haveman, 2022; Pretis, 2020). Im Rahmen dieser beiden Beratungsarten, wie auch der Förderung werden in der HFE verschiedene theoretische Ansätze, Instrumente und Methoden angewendet. Hierzu zählen beispielsweise verschiedene Strategien der UK, TEACCH, PECS, DIRFloortime, ESDM, das Affolter-Modell, ABA sowie weitere Methoden (Bünder, 2012; Cappello Müller, 2019; Castañeda et al., 2019; Fink, 2007; Janert, 2020; Müller, 2017; Sarimski, 2022; Voigt, 2020). Diese Methoden werden häufig kombiniert, da Kinder mit ASS und ihre
UK, TEACCH, PECS	
DIRFloortime	
Marte Meo	
ESDM	
Systemische Beratungsansätze	
Affolter-Modell	
ABA	
Einmalig genannte Methoden & Instrumente	
Erlebte Wirksamkeit	

	Familien meist sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben und durch die Kombination eine individualisierte und zugeschnittene Förderung und Beratung angeboten werden kann (Müller, 2017).
--	---

S. Erstes Kategoriensystem: Definition und Ankerbeispiele

Hauptkategorie A: Herausfordernde Verhaltensweisen		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Externalisierende Verhaltensweisen	Beinhaltet Aussagen darüber, welche externalisierenden Verhaltensweisen autistischer die Fachpersonen im Berufsalltag erleben.	Ja, also eben das Schmeissen von Gegenständen, auch Beissen oder Hauen, auch Schreien, sich an den Boden werfen. (B3 Abs. 16)
Internalisierende Verhaltensweisen	Beinhaltet Aussagen darüber, welche internalisierenden Verhaltensweisen autistischer die Fachpersonen im Berufsalltag erleben.	Ein Kind, das ist sehr belastend für die Familie, das sich am liebsten einfach zurückzieht ins Zimmer und dann dort für sich ist und sich stimuliert oder / Und eigentlich den Kontakt auch mit den Eltern sehr noch meidet. (B6 Abs. 16)
Repetitive Verhaltensweisen	Beinhaltet Aussagen darüber, welche repetitiven Verhaltensweisen autistischer die Fachpersonen im Berufsalltag erleben.	Dann, was bei vielen Kindern so ist, so die Räder, wie die drehen und dann so am Boden liegen und ganz genau schauen, wie die drehen auch so Mechanik, die Tür auf und zu vom Auto. (B3 Abs. 28)
Hauptkategorie B: Auswirkungen auf den Alltag		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Alltagssituationen	Beinhaltet Aussagen darüber, in welchen Alltagssituationen herausfordernde	Spontane Familienausflüge oder Besuche, die andere Familien brauchen können,

	Verhaltensweisen auftreten.	um wieder Energie zu tanken oder einen guten Moment als Familie zu erleben, endet bei diesen Familien oft einfach im Chaos und der Krise. (B1 Abs. 56)
Belastung der Eltern	Beinhaltet Aussagen über die wahrgenommene Belastung der Eltern aufgrund der herausfordernden Verhaltensweisen.	Also, einfach eine Riesenebelastung, für die Eltern, ja. (B4 Abs. 42)
Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen	Beinhaltet Aussagen darüber, wie Eltern mit herausfordernden Verhaltensweisen umgehen.	Ja, es dreht sich dann, wie halt alles, um das autistische Kind, man nimmt Über-rücksicht, oder? (B4 Abs. 42)

Hauptkategorie C: Anliegen & Bedürfnisse der Eltern

Subkategorie		Definition	Ankerbeispiel
Consulting (Fachberatung)	Fragen der Eltern	Beinhaltet Aussagen über fachliche Fragen, welche die Eltern an die Fachpersonen der HFE haben.	Und natürlich auch, was muss man machen? Also wirklich, ist es der richtige Weg, dem aus dem Weg zu gehen oder muss man mehr von den Kindern verlangen? Wie kann man das machen? Kann man so eine Krise händeln oder wie kann man diese schon vorbeugen, der Krise vorbeugen? (B1 Abs. 78)
	Bedürfnisse der Eltern	Beinhaltet Aussagen darüber, welche Bedürfnisse die Eltern in Bezug auf die fachliche Beratung laut	Und sie möchten auch viel Beratung wegen der Schule, also eben, oder wo es schon Gruppenerfahrung machen kann vorher, und

		Einschätzung der Fachpersonen der HFE haben.	wie das geht mit der Schule. Und welche Unterstützung das Kind bekommt. (B2 Abs. 58)
Counseling (Begleitung)	Fragen der Eltern	Beinhaltet Aussagen über nicht-fachlichen Fragen, welche die Eltern an die Fachpersonen der HFE haben.	'Bin ich eine gute Mama oder nicht? Was kann ich noch machen? Ich mache doch vieles. Wieso funktioniert das nicht? Und wieso hat das gestern funktioniert und heute funktioniert es wieder nicht mehr'? (B5 Abs. 56)
	Bedürfnisse der Eltern	Beinhaltet Aussagen darüber, welche Bedürfnisse die Eltern in Bezug auf die Prozessbegleitung laut Einschätzung der Fachpersonen der HFE haben.	Also ich denke mal einfach, (...) dass sie es sehr schätzen, wenn eine Person regelmässig kommt und einfach da ist und mal auch zuhört und das Verständnis zeigt. (B6 Abs. 34)

Hauptkategorie D: Instrumente, Methoden & theoretische Ansätze

Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Genannte Methoden & Instrumente	Beinhaltet Aussagen darüber, welche Methoden, Instrumente und theoretischen Ansätze Fachpersonen der HFE im Berufsalltag nutzen, um Familien im Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen zu unterstützen.	Ja, allen voran TEACCH. Da nutze ich wirklich so Spielmaterial und Aufgaben, Mappen, Büchsen, Schachteln, was es da alles gibt (...) und die Ablaufpläne. (B1 Abs. 98)
Einsatz in Förderung	Beinhaltet Aussagen darüber, wie Fachpersonen der HFE Instrumente, Methoden und theoretische	Das ist so wie das Spielen am Boden, die Kinder suchen sich selber aus, was sie möchten und wir sind

	Ansätze in der Förderung einsetzen.	einfach begleitend da. (B4 Abs. 62)
Einsatz in Beratung	Beinhaltet Aussagen darüber, wie Fachpersonen der HFE Instrumente, Methoden und theoretische Ansätze in der Beratung einsetzen.	Also sicher, dass ich das mal vorstelle, je nachdem, was ich genau einsetze, (...) und dass wir dann so wie herauspicken, was sie das Gefühl haben, was jetzt sie am meisten auch brauchen. (B3 Abs. 68)
Umsetzung durch Eltern	Beinhaltet Aussagen darüber, wie die Eltern die Instrumente und Methoden im Alltag umsetzen.	Manchmal können Eltern das sehr gut umsetzen, und für andere ist es einfach ein bisschen zu kompliziert. (B2 Abs. 56)
Erlebte Wirksamkeit	Beinhaltet Aussagen darüber, wie Fachpersonen der HFE die Wirksamkeit der eingesetzten Instrumente, Methoden und theoretische Ansätze einschätzen.	Also, wenn es passt, das gibt riesige Veränderungen. Für das Kind, für den Alltag, für die Familien. Ich denke, die Kinder können dann (...) auch viel mehr lernen, sie können sozial aufmerksamer sein, sie haben einfach wieder Ressourcen und Energie, die sie nützen können, die sie dann in der Entwicklung weiterbringt. (B6 Abs. 66)
Erlebte Grenzen	Beinhaltet Aussagen darüber, wo Fachpersonen der HFE mit den eingesetzten Instrumente, Methoden und theoretische Ansätze an Grenzen stoßen.	Ja, ich denke, auch die besten Pläne können nicht alle Krisen verhindern. Und das Leben läuft einfach auch mal unstrukturiert ab. Die Pläne geraten durcheinander und, (...) ja, und es gibt halt trotzdem Krisen, ja. (B6 Abs. 126)

T. Zweites, erweitertes Kategoriensystem: Definition und Ankerbeispiele

Einstiegskategorie: Fragen zur Person		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Berufsjahre	Beinhaltet Aussagen darüber, wie viele Jahre die Fachpersonen in der HFE tätig sind.	Seit neun Jahren bin ich dabei, genau. (B5 Abs. 3)
Ausbildungen	Beinhaltet Aussagen darüber, welche Ausbildungen die Fachpersonen absolviert haben.	Ich bin klinische Heilpädagogin und Sozialpädagogin und mache gerade einen Master in Heilpädagogischer Früherziehung. (B1 Abs. 7)
Weiterbildungen	Beinhaltet Aussagen darüber, welche Weiterbildungen die Fachpersonen absolviert haben.	Ah, ja, ich habe auch eine Ausbildung in SIT, also systemische Interaktionsberatung. (B2 Abs. 91)
Hauptkategorie A: Herausfordernde Verhaltensweisen		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Externalisierende Verhaltensweisen	Beinhaltet Aussagen darüber, welche externalisierenden Verhaltensweisen autistischer Kinder die Fachpersonen im Berufsalltag erleben.	Ja, also eben das Schmeissen von Gegenständen, auch Beissen oder Hauen, auch Schreien, sich an den Boden werfen (B3 Abs. 17)
Internalisierende Verhaltensweisen	Beinhaltet Aussagen darüber, welche internalisierenden Verhaltensweisen autistischer Kinder die Fachpersonen im Berufsalltag erleben.	Ein Kind, das ist sehr belastend für die Familie, das sich am liebsten einfach zurückzieht ins Zimmer und dann dort für sich ist und sich stimuliert oder / Und eigentlich den Kontakt auch mit den Eltern sehr noch meidet. (B6 Abs. 16)

Repetitive / Stereotype Verhaltensweisen	Beinhaltet Aussagen darüber, welche repetitiven Verhaltensweisen autistischer Kinder die Fachpersonen im Berufsalltag erleben.	Dann, was bei vielen Kindern so ist, so die Räder, wie die drehen und dann so am Boden liegen und ganz genau schauen, wie die drehen auch so Mechanik, die Tür auf und zu vom Auto. (B3 Abs. 28)
---	--	--

Hauptkategorie B: Auswirkungen auf den Alltag

Subkategorie		Definition	Ankerbeispiel
Alltagssituationen	Schlaf	Beinhaltet Aussagen über herausfordernde Alltagssituationen zum Schlaf der autistischen Kinder.	Beim Schlafen ist es ein schlecht ausgebildeter Schlaf- und Wachrhythmus. Die Kinder finden oft am Abend nicht zur Ruhe, haben kürzere Schlafphasen. (B1 Abs. 28)
	Essen	Beinhaltet Aussagen über herausfordernde Essenssituationen.	Genau, Essen natürlich. Ja, das ist ein grosses Ding. Isst nur mit dem Tablet, sonst geht's gar nicht. (B3 Abs. 40)
	Hygiene	Beinhaltet Aussagen über herausfordernde Hygienearoutinen (z.B. Baden, Zähne putzen).	Oder eben Haare waschen sehr oft auch, dass es in die Augen geht. Haare schneiden ist oft auch ein Riesenproblem. Nägel schneiden. Ja. Genau. Oder eben Baden und dann nie aufhören wollen, Riesen geschrei, wenn es fertig ist. (B3 Abs. 34)
	Zusammenspiel	Beinhaltet Aussagen über herausfordernde Spielsituationen.	Oder wirklich die Spielsituationen, dass die Kinder eigentlich am liebsten am Bildschirm sind oder für sich sind und man mit ihnen nicht gut spielen kann. (B1 Abs. 52)
	Kommunikation	Beinhaltet Aussagen über herausfordernde Kommunikationssituationen im Alltag.	Das Kind will etwas, das ist klar zu erkennen und es ist schwierig herauszufinden, was das Kind will. (B1 Abs. 38)

	Teilhabe an der Gesellschaft	Beinhaltet Aussagen über Situationen, in welchen die Teilhabe der Kinder an gesellschaftlichen Institutionen (z.B. Kindergarten, Kindertagesstätte, Spielgruppe) herausfordernd ist.	Ja, und zum Beispiel gibt es oft die Situation, dass die Kinder in der Kita sind und es dann ab einem bestimmten Moment nicht mehr geht und sie einfach keinen anderen Platz haben, wo sie bleiben können. (B2 Abs. 38)
	Alltagsgestaltung	Beinhaltet Aussagen über herausfordernde Situationen der Alltagsgestaltung (z.B. Übergänge, Medien, Einkaufen, Ausflüge).	Spontane Familienausflüge oder Besuche, die andere Familien brauchen können, um wieder Energie zu tanken oder einen guten Moment als Familie zu erleben, endet bei diesen Familien oft einfach im Chaos und der Krise. (B1 Abs. 56)
Auswirkungen auf Geschwister		Beinhaltet Aussagen über die Auswirkungen der herausfordernden Verhaltensweisen auf die Geschwister und die Geschwisterbeziehung.	Die Geschwisterbeziehung ist oft belastet. (B1 Abs. 54)
Belastung der Eltern		Beinhaltet Aussagen über die psychische Belastung der Eltern.	Also, einfach eine Riesenbelastung, für die Eltern, ja. (B4 Abs. 42)
Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen		Beinhaltet Aussagen darüber, wie Eltern grundsätzlich mit herausfordernden Verhaltensweisen umgehen.	Das ist sehr unterschiedlich, also ich erlebe es so, dass die Eltern eigentlich gute, weil sie ja das Kind am besten kennen, so Bedingungen schaffen können, wo es dem Kind einigermaßen gut geht. (B2 Abs. 44)
	Anpassender / Vermeidender Umgang	Beinhaltet Aussagen darüber, inwiefern Eltern mit herausfordernden Verhaltensweisen umgehen, indem sie Situationen vermeiden und anpassen.	Ja, es dreht sich dann, wie halt alles, um das autistische Kind, man nimmt Übrücksicht, oder? (B4 Abs. 42)

	Aushaltender / Grenzsetzender Umgang	Beinhaltet Aussagen darüber, inwiefern Eltern mit herausfordernden Verhaltensweisen umgehen, indem sie Situationen aushalten und klare Grenzen setzen.	Eltern, die wirklich, also kompetent ist jetzt also ein bisschen eine Wertung, aber die wirklich gut das sehen, das aushalten können, das auch regulieren können. (B4 Abs. 44)
	Strenger / Gewaltvoller Umgang	Beinhaltet Aussagen darüber, inwiefern Eltern mit herausfordernden Verhaltensweisen umgehen, indem sie Situationen streng und gewaltvoll reagieren.	Und auch die Eltern haben das Kind dann auch angeschrien zum Beispiel oder noch mehr, ich denke, Gewalt an Kindern mit Autismus ist durchaus präsent, ist da, ich denke, das kommt sehr oft vor. (B6 Abs. 30)

Hauptkategorie C: Anliegen & Bedürfnisse der Eltern

Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Anliegen / Bedürfnisse der Eltern in der begleitenden Beratung (Counseling)	Beinhaltet Aussagen darüber, welche Bedürfnisse die Eltern laut Einschätzung der Fachpersonen der HFE in Bezug auf die Prozessbegleitung haben.	Also ich denke mal einfach, (...) dass sie es sehr schätzen, wenn eine Person regelmässig kommt und einfach da ist und mal auch zuhört und das Verständnis zeigt. (B6 Abs. 34)
Anliegen / Bedürfnisse der Eltern in der Fachberatung (Consulting)	Beinhaltet Aussagen darüber, welche Bedürfnisse die Eltern laut Einschätzung der Fachpersonen der HFE in Bezug auf die fachliche Beratung haben.	Und sie möchten auch viel Beratung wegen der Schule, also eben, oder wo es schon Gruppenerfahrung machen kann vorher, und wie das geht mit der Schule. Und welche Unterstützung das Kind bekommt. (B2 Abs. 58)

Hauptkategorie D: Instrumente, Methoden & theoretische Ansätze

Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Generelle Elemente	Beinhaltet Aussagen über Elemente der begleitenden	Also ich glaube, zum Beginn des Prozesses frage ich auch immer so nach / Wirklich, was ist jetzt wirklich

der Beratung & Begleitung	Beratung (Counseling)	Prozessbegleitung (Counseling) der Fachpersonen der HFE.	das, wo sie wirklich leiden, wo der Leidensdruck am grössten ist. (B6 Abs. 40)
	Elemente der Fachberatung (Consulting)	Beinhaltet Aussagen über Elemente der Fachberatung (Consulting) der Fachpersonen der HFE.	Und darauf kann man dann vielleicht aufbauen, mit wirklich handfester Unterstützung. Was könnte man machen? Was war der Auslöser? Wie könnte man die Kommunikation zwischen Eltern und Kind verbessern? Ja, die Situation strukturieren. (B1 Abs. 90)
	Einsatz der Methoden	Beinhaltet Aussagen, wie Fachpersonen der HFE Methoden, Instrumente und theoretische Ansätze generell einsetzen.	Also sicher, dass ich das mal vorstelle, je nachdem, was ich genau einsetze, (...) und dass wir dann so wie herauspicken, was sie das Gefühl haben, was jetzt sie am meisten auch brauchen. (B3 Abs. 68)
UK, TEACCH, PECS		Beinhaltet Aussagen darüber, wie Fachpersonen der HFE Methoden der UK, TEACCH und PECS (z.B. Piktogramme) im Berufsalltag nutzen, um Familien im Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen zu unterstützen.	Ja, allen voran TEACCH. Da nutze ich wirklich so Spielmaterial und Aufgaben, Mappen, Büchsen, Schachteln, was es da alles gibt (...) und die Ablaufpläne. (B1 Abs. 98)
DIRFloortime		Beinhaltet Aussagen darüber, wie Fachpersonen der HFE „DIRFloortime“ im Berufsalltag nutzen, um Familien im Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen zu unterstützen.	Und ich kann einfach sagen, welche Aspekte ich daraus brauche, dass jetzt bei den Familien zu Hause, aber auch hier in der Gruppe. Das ist so wie das Spielen am Boden, die Kinder suchen sich selber aus, was sie möchten und wir sind einfach begleitend da. (B4 Abs. 62)
Marte Meo		Beinhaltet Aussagen darüber, wie Fachpersonen der HFE „Marte Meo“ im	Also Marte Meo finde ich so, dass so das Innehalten und wirklich beobachten, das finde ich ganz ein

	<p>Berufsalltag nutzen, um Familien im Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen zu unterstützen.</p>	<p>wichtiger Ansatz, für alle Kinder, aber auch eben, um überhaupt mit Kindern im Autismus-Spektrum auch in Kontakt zu kommen. (B3 Abs. 64)</p>
ESDM	<p>Beinhaltet Aussagen darüber, wie Fachpersonen der HFE „ESDM“ im Berufsalltag nutzen, um Familien im Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen zu unterstützen.</p>	<p>Also momentan, weil diese ESDM-Ausbildung erst kürzlich war und weil das die ausführlichste war und wo ich wirklich eine Methode habe, um selbst mit dem Kind zu arbeiten, aber auch mehr oder weniger, um die Eltern zu beraten, (unv.) da brauche ich diese Methode am meisten. (B2 Abs. 66)</p>
Systemische Beratungsansätze	<p>Beinhaltet Aussagen darüber, wie Fachpersonen der HFE „Systemische Beratung“ im Berufsalltag nutzen, um Familien im Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen zu unterstützen.</p>	<p>Kommt natürlich in den Gesprächen, also, ja, es geht wieder so eben in die Richtung, die Eltern wirklich auch zu befähigen, zu bestärken, und oftmals mit ganz vielen Fragen auch Möglichkeiten herauszufinden. Und eben auch ihre Ressourcen zu nutzen, zu wecken, zu bestärken, genau. (B6 Abs. 60)</p>
Affolter-Modell	<p>Beinhaltet Aussagen darüber, wie Fachpersonen der HFE das Affolter-Modell im Berufsalltag nutzen, um Familien im Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen zu unterstützen.</p>	<p>Ich nutze auch Affolter, indem ich die Umgebung so strukturiere, dass sich jemand mit Wahrnehmungsschwierigkeiten zurechtfindet. (B1 Abs. 98)</p>
ABA	<p>Beinhaltet Aussagen darüber, wie Fachpersonen der HFE „ABA“ im Berufsalltag nutzen, um Familien im Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen zu unterstützen.</p>	<p>Und aus vom ABA habe ich einfach auch gelesen und habe wertvolle Hilfsmittel so bekommen, mit Tabellen oder so, wo man einfach anschauen kann, ja, was passiert vorher, welches Verhalten zeigt das Kind und was ist die Konsequenz,</p>

			dass wir das beobachten können und schauen, müssen wir die Konsequenz ändern oder müssen wir das, was vorher ist, ändern, damit sich das Verhalten ändert, genau. (B2 Abs. 66)
Einmalig genannte Methoden & Instrumente		Beinhaltet Aussagen darüber, wie Fachpersonen der HFE weitere Instrumente, Methoden und theoretischen Ansätze im Berufsalltag nutzen, um Familien im Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen zu unterstützen.	Das ist halt ein bisschen das Erlebnisorientierte, du bist da und du schaust, was ist jetzt gerade, was ist heute, und wenn du letzte Woche abgemacht hast, das ist die Methode, dann ist heute einfach das wichtig, was jetzt gerade ist. (B4 Abs. 74)
Erlebte Wirksamkeit		Beinhaltet Aussagen darüber, wie Fachpersonen der HFE die generelle Wirksamkeit der eingesetzten Instrumente, Methoden und theoretische Ansätze einschätzen.	Also, wenn es passt, das gibt riesige Veränderungen. Für das Kind, für den Alltag, für die Familien. Ich denke, die Kinder können dann (...) auch viel mehr lernen, sie können sozial aufmerksamer sein, sie haben einfach wieder Ressourcen und Energie, die sie nützen können, die sie dann in der Entwicklung weiterbringt. (B6 Abs. 66)
	Grenzen	Beinhaltet Aussagen darüber, wo Fachpersonen der HFE mit den eingesetzten Instrumenten, Methoden und theoretischen Ansätzen an Grenzen stossen.	Ja, ich denke, auch die besten Pläne können nicht alle Krisen verhindern. Und das Leben läuft einfach auch mal unstrukturiert ab. Die Pläne geraten durcheinander und, (...) ja, und es gibt halt trotzdem Krisen, ja. (B1 Abs. 126)
	Umsetzung durch / mit Eltern	Beinhaltet Aussagen darüber, wie die Eltern die Instrumente und Methoden im Alltag umsetzen.	Manchmal können Eltern das sehr gut umsetzen, und für andere ist es einfach ein bisschen zu kompliziert. (B2 Abs. 56)

U. Übersichtsliste des Kategoriensystems

Kategorien	Häufigkeit
Kategoriensystem	591
Einstiegs-kategorie: Fragen zur Person	0
Berufsjahre	7
Ausbildungen	6
Weiterbildungen	15
Hauptkategorie 1: Herausfordernde Verhaltensweisen	0
Externalisierende Verhaltensweisen	20
Internalisierende Verhaltensweisen	15
Repetitive / Stereotype Verhaltensweisen	31
Hauptkategorie 2: Auswirkungen auf den Alltag	0
Alltagssituationen	0
Schlaf	12
Essen	13
Hygiene	9
Spiel	10
Kommunikation	6
Teilhabe an der Gesellschaft	14
Alltagsgestaltung	25
Auswirkungen auf Geschwister	12
Belastung der Eltern	61
Umgang mit den Verhaltensweisen	13
Anpassender / Vermeidender Umgang	19
Aushaltender / Grenzsetzender Umgang	5
Strenger / Gewaltvoller Umgang	5
Hauptkategorie 3: Anliegen und Bedürfnisse der Eltern	0
Anliegen / Bedürfnisse der Eltern in der begleitenden Beratung (Counseling)	29
Anliegen / Bedürfnisse der Eltern in der Fachberatung (Consulting)	34
Hauptkategorie 4: Instrumente, Methoden & theoretische Ansätze	0
Generelle Elemente der Beratung & Begleitung	0
Elemente der begleitenden Beratung (Counseling)	25
Elemente der Fachberatung (Consulting)	27
Einsatz der Methoden	16
UK / TEACCH / PECS	32

DIRFloortime	10
Marte Meo	16
ESDM	11
Systemische Beratungsansätze	5
Affolter-Modell	5
ABA	5
Einmalig genannte Methoden & Instrumente	14
Erlebte Wirksamkeit	21
Grenzen	16
Umsetzung durch / mit Eltern	27

V. Codierte Interviewabschnitte

Code	Abschnitt
Fragen zur Person → Berufsjahre	Sechs Jahre. (B1 Abs. 4)
	Seit 35 Jahren. (B2 Abs. 4)
	Seit sechs Jahren. (B3 Abs. 4)
	Ja, also ungefähr 13 Jahre. (B4 Abs. 3)
	Seit neun Jahren bin ich dabei, genau. (B5 Abs. 2)
	ich war in der Früherziehung tätig, zehn Jahre (B6 Abs. 4)
Fragen zur Person → Ausbildung	Ich bin klinische Heilpädagogin und Sozialpädagogin und mache gerade einen Master in Heilpädagogischer Früherziehung. (B1 Abs. 6)
	Also ich habe zuerst ein Diplom als Ergotherapeutin gemacht. Und dann die Weiterbildung, das war noch das Heilpädagogische Seminar, habe ich das Diplom für Heilpädagogische Frühjahrsziehung gemacht. (B2 Abs. 6)
	Ich habe zuerst Kindergärtnerin als Beruf gelernt und dann Sozialpädagogik. (B3 Abs. 6)
	Ich habe, nach der Matura habe ich Psychomotoriktherapie studiert als Bachelor, habe dann nach dem Studium 40% in der Psychomotoriktherapie gearbeitet. Nein, 50% war es, und habe neben den 50% den Master in Heilpädagogischer Früherziehung an der HfH gemacht. (B4 Abs. 6)
	Also ich bin schulische Heilpädagogin und ich bin Früherzieherin, also zwei Master. (B5 Abs. 6)
	Also, ich bin klinische Heil- und Sozialpädagogin (B6 Abs. 6)
Fragen zur Person → Weiterbildungen	Ich hatte intern Weiterbildungen, also zum Beispiel eine Einführung in das Early Start Denver Modell. Und andere Weiterbildungen waren nicht allzu autismusspezifisch, aber doch auch gut zu nutzen, wie zum Beispiel das Affolter-Modell. (...) Und TEACCH kenn ich, aber jetzt muss ich überlegen, woher. Ich glaube, aus der Ausbildung. (B1 Abs. 8)
	Ja, also eine Weiterbildung, eine längere, das ist die letzte, die ich gemacht habe, das ist ESDM. Also, das Early Start Denver Model. Zum Thema ASS habe ich sonst nur so kurze Fortbildungen besucht, wie TEACCH oder zu Wahrnehmung bei ASS und so. Genau. Also, auch Affolter zum Beispiel, war auch zu dem Thema ASS. (B2 Abs. 8)
	Also, spezifisch was für mich jetzt mit ASS eben zu tun hat oder was ich am meisten brauche, sind eben solche zur Wahrnehmung, was eben vor allem Affolter war. Also dort habe ich mehrere, einfach zur Methode Affolter, aber auch zu ihrem neuen Projekt, das sie hatten für die Früherfassung. Mit der Wahrnehmungsbeobachtung, genau. Und, genau, zu ABA habe ich eigentlich nie eine Fortbildung gemacht, aber einfach gelesen und eine andere Weiterbildung, die ich gemacht habe, ist Marte Meo, die mir auch hilft bei der

	Beratung, ja. Und auch zum Teil zu Kommunikationshilfen, also UK oder andere Fortbildungen zu Kommunikationshilfen. (B2 Abs. 10)
	Ah, ja, ich habe auch eine Ausbildung in SIT, also systemische Interaktionsberatung (B2 Abs. 90)
	Also das DIRFloortime spezifisch. (...) Und Marte Meo haben wir auch so, ist ja grundsätzlich auch in die Richtung und dann haben wir gezielte Blöcke auch dazu in Marte Meo. (B3 Abs. 8)
	Gesprächsführung auch noch. (B3 Abs. 10)
	Also ich habe keine längere Weiterbildung besucht, ich habe so einzelne Tage, die von (Arbeitgeber) angeboten wurden, so Grundlagen zu Autismus, wie berate ich die Eltern, das waren einfach so Schnellbleiche, genau. Und ich würde aber sagen, das meiste Wissen habe ich wirklich durch das Team in Supervision, Intervision, Einzelaustausch (B4 Abs. 8)
	Ja, zurzeit bin ich im vierten Jahr von einer Jesper Juul Ausbildung, das ist die Erlebnisorientierte Familienberatung. Nach Jesper Juul. (B4 Abs. 10)
	Also ich habe jetzt Heidelberger TASK, das ist ein Elterntaining, oder Sprachtraining, für Eltern mit Kindern mit Autismus oder Verdacht auf Autismus. (B5 Abs. 6)
	PECS, das hat mich aber nicht so interessiert. (B5 Abs. 8)
	DIRFloortime noch, genau. (B5 Abs. 8)
	Also ADHS, verschiedene Veranstaltungen, Ich habe jetzt auch noch Kinderschutz zum Beispiel noch besucht, weil das ist auch oft so ein Thema bei uns, ja. Aichinger, also auch das Psychische, Verhaltensauffälligkeiten und so weiter, ja.
	habe mich dann zur Marte Meo-Supervisorin noch weitergebildet oder ausgebildet. Und vor zwei Jahren habe ich einen CAS gemacht an der HfH, Autismus in Kindes- und Jugendalter, genau. (B5 Abs. 10)
	Ja, beim Zentrum, wo ich jetzt arbeite, arbeiten wir nach dem ESDM-Modell, also das Early Start Denver Modell, und dort habe ich den Basiskurs besucht. (B6 Abs. 8)
	Ja, was ich vergessen habe, ich habe noch ein CAS, in systemisch-lösungsorientierter Beratung. (B6 Abs. 58)
Hauptkategorie A: Herausfordernde Verhaltensweisen	Ja, also Schreien kommt immer vor, also laut sein. Schlagen, Beißen, Kratzen, Gegenstände werfen (B1 Abs. 20)
→ Externalisierende Verhaltensweisen	Aber immer ist es so ein auffälliges Verhalten, das die Eltern daran hindert, mit dem Kind unbeschwert in der Öffentlichkeit zu sein. Gerade weil das Kind laut ist (B1 Abs. 20)
	Und nicht am Tisch sitzen bleiben (B1 Abs. 28)
	nicht am Tisch sitzen möchten (B1 Abs. 36)

	<p>Ja, oft kommunizieren sie dann auf dem Level wie ein Kind im vorsprachlichen Alter, also mit Schreien, Weinen, Jammern, wenn sie unwohl sind. Und was sich dann halt / Wenn die Eltern nicht herausfinden, was der Grund dafür ist, kann sich das auch in einem grossen Anfall dann auswirken und mit Schreien, Toben und selbst- und fremdverletzendes Verhalten. (B1 Abs. 44)</p>
	<p>Ja, zum Teil beschreiben sie das auch so und äussern auch so einen Verdacht, vielleicht ist das Kind hyperaktiv oder es hat ein ADHS, ja, weil sie schlecht am Tisch sitzen bleiben oder bei Spielangeboten gerne die Situation wieder wechseln (B1 Abs. 46)</p>
	<p>Dass sie nicht gerne an einem Ort bleiben, ja. (B1 Abs. 48)</p>
	<p>Also ich denke, das ist meistens das grösste Problem, so eben wie Schreien oder Beissen oder Kratzen oder halt Rumspringen zum Beispiel, also so viel Bewegungsdrang, Rumspringen und gefährliche motorische Verhalten und Spielsachen rumwerfen und so. (B2 Abs. 16)</p>
	<p>Dinge umwerfen oder rumwerfen, halt die der Geschwister auch. Also, dass sie oft die Geschwister stören oder ihnen was kaputt machen. Und dann halt das Weglaufen, ich weiss nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Oder überall heraufzuklettern und so, wo einfach gefährliche Verhalten dann sind. Spielsachen rumwerfen. (B2 Abs. 28)</p>
	<p>Ja, also eben das Schmeissen von Gegenständen, auch Beissen oder Hauen, auch Schreien, sich an den Boden werfen (B3 Abs. 16)</p>
	<p>Und auch was ganz wichtig war noch eben, dass die Kinder überall hochklettern, so die (...) Gefahr nicht erkennen. (B3 Abs. 16)</p>
	<p>Und eben, (das Kind) würde auch rauslaufen (B3 Abs. 16)</p>
	<p>Also, was du aufgezählt hast, oft ist es wirklich das Schreien, das Toben, die Intensität von an den Eltern rütteln oder ziehen oder stossen. (B4 Abs. 24)</p>
	<p>oder wirklich so sich auf dem Boden wälzen, so, mit Schreien (B4 Abs. 24)</p>
	<p>da war wirklich auch dann kein Gefahrenbewusstsein, ist einfach, tsch (macht Geschwindigkeitsgeräusch), einfach gerannt. (B4 Abs. 42)</p>
	<p>wenn das Kind einfach ausrastet, sich auf den Boden schmeisst (B5 Abs. 12)</p>
	<p>Eigentlich immer. Eigentlich jede Familie hat genau dieses Problem. Es muss nicht mal 'Nein' kommen, sondern nicht gerade sofort laufen, wenn das Kind etwas will. Dann kommt sofort ein Wutausbruch, auch selbstverletzendes Verhalten, oder es kommt gerne Wut, vor allem der Bezugsperson gegenüber, also meistens Mama gegenüber, die am nächsten steht. Sachen herumschmeissen, das ist so eine Sache. Nicht so oft, es ist nicht so extrem, aber es passiert auch ab und zu. Ja, oft haben die eben im Alltag solche Probleme. Ja, nein, meistens ist ja wirklich dieses Geschrei. Dieses Schreihafte, was die Kinder oft haben und egal was passiert, ob Freude, Aufregung, negativ, positiv, irgendein Erfolg oder Misserfolg. (B5 Abs. 16)</p>

	weil meistens haben sie eben so das, wo sie explodieren (B5 Abs. 18)
	Es wird oft mit Geschrei reagiert, mit Aggression oder Wut. Aggression weniger, aber Wut. (B5 Abs. 46)
	das Schreien, das Schlagen, das Beissen. Das kommt sicher, ist auch oft das Thema. (B6 Abs. 16)
Hauptkategorie A: Herausfordernde Verhaltensweisen	Die Kinder, die sich zurückziehen, die schlecht auf Spielangebote reagieren, die häufig die Aktivitäten wechseln (B1 Abs. 24)
→ Internalisierende Verhaltensweisen	Kommt weniger vor. Ich habe jetzt ein Kind, das war zu Beginn sehr, es ist immer noch sehr schüchtern und das war extrem so. Und ich hatte auch schon andere Kinder, die einfach immer bei der Mutter sitzen mussten. (B2 Abs. 20)
	Zum Beispiel, dass man einfach nicht ans Kind herankommt, oder dass, wenn man näherkommt, dann wendet es sich weg. Damit es für sich alleine weitermachen kann. Das kommt schon viel vor. (B2 Abs. 20)
	Ja, von den Eltern auch. Und weg geht es. (B2 Abs. 22)
	also gerade die Kinder, die sehr verschlossen sind und einfach scheu, nicht sehr viele andere herausfordernde Verhalten zeigen, aber schon sehr herausfordernd sind auch in dem (B2 Abs. 60)
	Und das andere ist auch eben so das Zurückgezogene zuerst, so in den Ecken und zuerst mal beobachten. (B3 Abs. 18)
	Ja, das so Zeit brauchen, so anzukommen, Vertrauen, habe ich das Gefühl, so Boden zu kriegen. (...) Also vom Kind aus, gell, immer. (...) Auch zu reagieren, wenn ein anderes Kind kommt, dann wieder woanders hinzugehen oder wenn ich komme, dann nochmal mehr Rückzug. Dass so wirklich der eigene Raum dann ganz wichtig ist, so im neuen Raum, so. (B3 Abs. 22)
	Also mit dem Abwenden. Und weggehen. (B3 Abs. 24)
	Ich denke auch an einen Jungen, dem dann einfach so wie der Latsch runtergeht und so. Und dann, aber so ganz still für sich und nichts sagt, aber einfach so, dass du merkst, ist ihm gerade zu viel. Oder auch so Rückzug in ein Häuschen oder unter den Tisch, so. (...) Oder auch raus aus dem Raum, je nachdem. (B3 Abs. 26)
	Der Rückzug stark, also ich hatte mal eine Familie, da bin ich gekommen, sind die Kinder immer weg. Das, genau, sich Raum schaffen, oder, ich weiss nicht, gehört das da rein, wenn ich zum Beispiel zu nahe beim Kind bin, geht es weg, oder wenn ich frontal bin, geht es gar nicht. Ich hatte Kinder, wenn ich seitwärts ging, ging es. Frontal ging nicht, haben sie sofort sich Raum gesucht, Raum genommen. (B4 Abs. 26)
	Dass das Kind einfach nicht so Zuneigung sucht, oder dass es braucht, bis es endlich anfängt. (B5 Abs. 12)

	<p>Aber eher weniger, weil meistens haben sie eben so das, wo sie explodieren. Aber das, wo sie einfach lieber Situation verlassen, das braucht Zeit. (B5 Abs. 18)</p> <p>Genau, aber dass sie überhaupt diese Strategie für sich finden, für gut befinden, das braucht Zeit. Mit dem Alter, das kommt eher mit dem Alter. Umso jünger, umso weniger zeigen Kinder auch dieses Verhalten. Umso älter, passiert es immer öfter, dass das Kind auch erkennt, 'Du, nein, dann geht es mich nichts an', und den Raum verlässt oder einfach / Aber das braucht wie ein bisschen ein gewisses Alter und vielleicht Erfahrungen. Wenn ich meine Kinder so anschau. (B5 Abs. 20)</p> <p>'Ja, dich kenne ich ja, das weiss ich, aber lass mich jetzt im Moment'. Ja, eher so wirklich fremde Situationen. Dann zeigen sie sich ein bisschen mehr schüchtern oder ein bisschen zurückhaltender. (B5 Abs. 22)</p> <p>Und das Zurückziehen, ja, das ist eine Familie, die mir da in den Sinn kommt. Ein Kind, das ist sehr belastend für die Familie, das sich am liebsten einfach zurückzieht ins Zimmer und dann dort für sich ist und sich stimuliert, und eigentlich den Kontakt auch mit den Eltern sehr meidet. (B5 Abs. 17)</p>
<p>Hauptkategorie A: Herausfordernde Verhaltensweisen</p> <p>→ Repetitive Verhaltensweisen</p>	<p>Aber immer ist es so ein auffälliges Verhalten, das die Eltern daran hindert, mit dem Kind unbeschwert in der Öffentlichkeit zu sein. Gerade weil das Kind laut ist, und die repetitiven Verhaltensweisen (B1 Abs. 20)</p>
	<p>Kinder, die auf die Zunge beißen oder in die Finger, also sich selber auf die Zunge beißen, oder in die Hände. (B1 Abs. 24)</p>
	<p>dass sie sehr ein eingeschränktes Repertoire an Lebensmitteln tolerieren. (B1 Abs. 28)</p>
	<p>Hände- und Armflattern. Und Gegenstände in einer bestimmten Art und Weise in den Händen drehen. (...) Immer das gleiche Spiel spielen. Reihen bilden, Türme bilden und sich dabei auch nicht vom Kurs abbringen lassen, also Inputs von aussen nicht aufnehmen. (B1 Abs. 30)</p>
	<p>Ja, dieses Beißen auf Lippen oder die Zunge oder auf die Finger. (...) Oder wirklich in der Wut dann den Kopf gegen die Wand schlagen oder auf den Boden schlagen. (B1 Abs. 34)</p>
	<p>Sie beschreiben es eher so, dass die Kinder sehr stur sind und, und neue Sachen ablehnen. Dass sie Picky Eaters sind (B1 Abs. 36)</p>
	<p>ch denke, die stereotypen Verhaltensweisen, die sind eher beunruhigend für die Eltern, weil sie so auffällig sind, sozial einfach auffällig sind. Und die Fixierungen auf bestimmte Abläufe sind manchmal auch sehr schwierig. Die Fixierung auf bestimmte Themen, das ist irgendwie wie weniger schwierig im Alter. (B2 Abs. 24)</p>
	<p>Also halt das Händeflattern zum Beispiel oder sich drehen. (B2 Abs. 26)</p>
	<p>Oder, so auch ein bisschen fixiert sein auf etwas. Oder halt es zu lieben, dass alles immer gleich abläuft. (B2 Abs. 26)</p>

	Ah ja, und auch Dinge in den Mund nehmen und essen. Dinge, die man nicht essen sollte, zu essen. (B2 Abs. 28)
	Und dann halt so extrem, dass auch wirklich Seifenblasen, also Seifenwasser getrunken wird, oder Farbe von der Wand abgekratzt und gegessen oder so. (B2 Abs. 30)
	dass es halt herausfordernd ist, dass es immer dasselbe anziehen will oder immer baden will, wenn es nach Hause kommt, auch wenn es nicht schmutzig ist (B2 Abs. 34)
	oder eben sich auch selber weh machen, eben so mit dem Kopf am Boden oder mit dem Kopf gegen die Wand oder mit der Faust gegen den Kopf sich hauen (B3 Abs. 16)
	Also sicher eben so das mit den Händen, das Hüpfen, Hin- und Herspringen. (...) Ein Junge hat das super gemocht. So mit verschiedenen Seilen oder Schnüren, so die anzuschauen, genau. Hoch und runter. Dann ein anderer Junge hat so gern so Bretter auch, oder so Formen, so von allen Seiten zu begutachten. Dann, was bei vielen Kindern so ist, so die Räder, wie die drehen und dann so am Boden liegen und ganz genau schauen, wie die drehen auch so Mechanik, die Tür auf und zu vom Auto. Oder von der Falle auch, ein Fenstergriff, so die Mechanik so ausprobieren, genau. (B3 Abs. 28)
	Wir haben ein Mädchen, wo ich mich auch schon gefragt habe, sie singt unglaublich viel, ob das auch so wie zum Beruhigen ist oder ob das einfach, ja, weiss ich nicht / So singt sehr. Und da habe ich eigentlich mehrere Kinder, die viel auch so summen vor sich hinsingen. (B3 Abs. 30)
	Ja, genau. Resonanz oder den Körper spüren. (...) Auch das Klopfen manchmal an irgendwas (klopft auf den Tisch). Geräusche machen. (B3 Abs. 32)
	Den Picky Eater, so ganz ausgewählt. (B3 Abs. 40)
	Ja, genau, dass man eigentlich sich selber beisst, hatte ich ein Kind (B4 Abs. 18)
	Genau, und ebenso die Selbstverletzung, sich selber den Kopf auf den Boden schlagen, oder den Hinterkopf habe ich mal / Oder sich selber beißen (B4 Abs. 24)
	Da kenne ich das Flattern mit den Händen, das Umhergehen im Raum und bestimmte Punkte anfassen, (...) die Repetition, also jetzt bei einem Kind ist sehr viel Repetition, auch im Gehen. Zum Beispiel, dass er hinter den Vorhang gegangen ist und dann den Vorhang wie so sich über den Kopf gezogen hat, wieder eine Runde, wieder zum Vorhang, wieder so über den Kopf, genau. Ein Mädchen hatte ich mit Tanzen, sie hat so gerne getanzt, und das war aber immer das gleiche, repetitive. Wie auch so stimulierend, dasselbe, so ein Tanz, den sie gemacht hat. (...) Auch ein Kind hatte ich mit der Sprache, das immer von der Sprache her so gesprochen hat, aber es hat nichts geheissen. Ich war mir zuerst nicht sicher, ob es die Fremdsprache ist, aber die Mutter hat dann

	<p>gesagt, nein, das heisst nichts. Genau, so das Stimulieren über die Sprache. Und ein Kind hatte ich, das war so spannend, der hat so Sachen imitiert, also er ist da durch den Raum gegangen (Zeigt aufgebrachte Gesten), so, und die Mutter hat ja gesagt, das ist so, wie wenn sie sich aufregt, und er hat / Aber das war dann in ganz frühen Situationen, ist er durch den Raum gelaufen, hat so fast so wie ein Erwachsener / Aber ohne Worte, das war interessant. (B4 Abs. 29)</p> <p>Also ich habe das Gefühl, sie sind alles Sachen, die das Kind stimulieren, im Sinne von / Also es spürt dann den Körper oder die Hände, die Beine, die Stimme, den Hals, den Kopf, die Emotion, die Wärme, so. Es stimuliert und obwohl es stimuliert, reguliert es. Also sie machen das ja dann auch oft, um sich dann zu regulieren. (B4 Abs. 33)</p> <p>So, dass es etwas gibt, das die Kinder beruhigt, oder? Also ich habe eine Familie, da war der Bahnübergang, die Barriere hat das Kind beruhigt. (B4 Abs. 36)</p>
	<p>Und er hatte auch so diese Stereotypen und dann hat er mit, ich kann mich erinnern, mit dieser Schoppenflasche mit dem Randensaft frisch gepresst, hat er irgendwie so gemacht (zeigt Schüttelgeste) (B4 Abs. 38)</p> <p>auch selbstverletzendes Verhalten (B5 Abs. 16)</p> <p>Das kommt immer wieder vor. Erstens erzählen die Eltern auch gewisse Rituale, die einfach stattfinden müssen am Tag, im Alltag, das muss eingebaut werden. (...) An sich Stereotype, wie zum Beispiel wirklich so flattern mit den Händen und so, das erzählen die Eltern auch immer wieder. Oder das sieht man bei Freude, bei irgendwie / Dann gibt es sicher eigentlich so / Wie jedes Kind hat irgendwas. Es ist nicht immer das Gleiche. Aber bei jedem Kind kann man so was beobachten, das 'Ah, okay, das ist dein Stereotyp, das ist das, wo du dir Sicherheit holst'. Und es sind Kinder, die zählen, plötzlich kommt einfach 'One, two, three, four, five', oder einfach irgendwie 'ABC' (B5 Abs. 24)</p> <p>Aber eigentlich alle Kinder haben irgendwas, wo sie die Sicherheit holen, wo sie diese brauchen. Ja. (B5 Abs. 24)</p> <p>Also eine Familie berichtet oft von dieser mangelnden Flexibilität (B6 Abs. 16)</p> <p>So diese stereotypen Verhaltensweisen, also eben immer gleiche Abläufe, die dann zum Teil immer wie noch eingeschränkter werden. Und ja, das ist so ein Teil. (B6 Abs. 16)</p> <p>Und das Kind dreht halt gerne an den Sachen (B6 Abs. 18)</p> <p>Und ein Junge, in der Sprachentwicklung, genau, der im Moment einfach repetiert, also sehr echolalisch halt. (B6 Abs. 18)</p> <p>Ja, zum Teil auch diese, so sensorische Stimulation. Die Wahrnehmung, diese sensorische. Zum Beispiel ein Junge sucht Informationen, indem er Oberflächen abschlägt, und das sind dann vor allem Holz- und Hauswände, und das ist dann vor allem auch draussen. Das kann sehr einschränkend sein, weil die</p>

	anderen Leute schauen, verstehen es nicht, und die Familie hat Mühe, das Kind dann wegzubekommen von diesen Materialien. Genau, oder jetzt, auch wenn es so heiss ist, leiden die Kinder zum Teil extrem an dieser Hitze, noch mehr als wir, denke ich zum Teil. Ja, oder eben auch, es blendet, aber die Hüte anziehen, oder Sonnenbrille anziehen, ist mega schwierig, ja. Das, ich denke, diese sensorischen, Überempfindlichkeiten oder Unterempfindlichkeiten (B6 Abs. 20)
Hauptkategorie B:	Schwieriges Ess- und Schlafverhalten (B1 Abs. 26)
Auswirkungen auf den Alltag	Beim Schlafen ist es ein schlecht ausgebildeter Schlaf- und Wachrhythmus. Die Kinder finden oft am Abend nicht zur Ruhe, haben kürzere Schlafphasen. (B1 Abs. 28)
→ Alltagssituationen	Was kann ich tun, damit es schläft? Das Thema haben wir vorher vergessen, das ist auch ein Alltagsthema, das sehr oft kommt, genau. (B2 Abs. 48)
→ Schlaf	Schlafen, natürlich auch ein grosses Ding, genau. Ist in der Nacht wach und will spielen, so Schlafrhythmus, aber auch das Einschlafen oft. (B3 Abs. 41)
	Eben oft auch Schlaf. (B3 Abs. 48)
	Ja, und eine Familie hatte ich, die hatte mit Schlafen / Wirklich die Kinder herumgetragen, bis sie schlafen. Am Anfang ging das, aber jetzt sind sie zwei, die Mutter sagt, 'Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr', und wenn sie die Kinder hält und sich hinsetzt, dann schreit es sofort, sie muss bewegen und das geht manchmal über eine Stunde, eineinhalb. (B4 Abs. 40)
	Also einfach so dieses Schlafen, das so intensiv ist, ja. (B4 Abs. 40)
	Kochen und Schlafen, und alles ist einfach aufwendig (B4 Abs. 42)
	Also, eine Mutter von albanischer Kultur, sie haben das in der Kultur, dass sie die Babys da in so eine Wiege legen, und dann so einbinden, und dann hin und her wippen, relativ schnell, und irgendwann hören sie dann mit dem auf. Und das Kind brauchte das Wippen, also er konnte gar nicht anders einschlafen, und sie hat dann noch mit vier Jahren, obwohl er eigentlich keinen Platz mehr in dieser Wippe hatte / Er wollte da rein, und er hat dann, er war wirklich am Kopf, oben die Füsse so ein bisschen, und konnte nur so schlafen. (B4 Abs. 55)
	Ins-Bett-Gehen, Durchschlafen, extremes Thema. (B5 Abs. 40)
	Also, nur schon das Ritual, ab ins Bett. Das ist je nach Kind und je nach Ritual und je nach Familie und wie sie das haben, ist das für das Kind klar oder nicht klar. Und ob das Kind gern ins Bett geht oder nicht gern. (B5 Abs. 54)
	das Schlafen (B6 Abs. 22)
Hauptkategorie B:	Schwieriges Ess- und Schlafverhalten (B1 Abs. 26)
Auswirkungen auf den Alltag	Beim Essen ist es, dass sie sehr ein eingeschränktes Repertoire an Lebensmitteln tolerieren. (B1 Abs. 28)
	herumschwirren während den Mahlzeiten (B1 Abs. 28)

→ Alltagssituationen	Ja, ich glaube das Essen. Essenssituationen werden oft thematisiert. (B1 Abs. 52)
→ Essen	Also ich denke auch, halt der Umgang mit dem Essen zum Beispiel, das ist sehr herausfordernd. (B2 Abs. 28)
	Das Essen ist manchmal einfach beunruhigend, weil sie nur so einseitig essen. Also es ist sehr oft ein Thema. (B2 Abs. 32)
	Sie müssen auch vielleicht für das Kind immer speziell kochen, also sie müssen wie mehr schauen, was sie jetzt kochen und wann sie was kochen. (B2 Abs. 38)
	Genau, Essen natürlich. Ja, das ist ein grosses Ding. Isst nur mit dem Tablet, sonst geht es gar nicht. Oder im Nachlaufen, sonst geht es auch nicht. (...) Den Picky Eater, so ganz ausgewählt. Also, muss wie zweimal kochen, einmal fürs Kind und einmal noch für die Familie. (B3 Abs. 40)
	Mit dem Essen, das war so schwierig, er hat nur Flüssignahrung zu sich genommen und die Mutter war sehr so auf Gesundheit. Also, sie hätte ihm ja auch Capri Sonne oder Joghurt geben können, aber sie hat dann wirklich mit Randen und Sellerie so diese Shakes gemacht und in Flaschen abgefüllt und er hat dann das getrunken, und er war schon vier Jahre alt. (B4 Abs. 38)
	Kochen und Schlafen, und alles ist einfach aufwendig (B4 Abs. 42)
	Essen, ganz klar, weil da sind die Vorlieben, die das Kind isst. Aber auch so Extreme, wo ich mir denke, 'Okay, die Struktur vielleicht und das und jenes'. Und dann kommt sie und sagt sie, 'Nein, aber Chips isst er, also, warum isst er nicht Brot'? Weil man kann sagen, okay, wenn er das auch nicht isst, dann ist es die Struktur vielleicht oder was auch immer. Aber es sind so auch Extreme, wo das Kind das isst, das isst, aber das andere wieder nicht. Und für die Eltern so, 'Wieso jetzt heute ja und morgen wieder nein?' Ja. Essen ist ein extremes Thema. (B5 Abs. 40)
	Die einfachsten Schwierigkeiten sind zum Beispiel, das Kind bleibt nicht beim Tisch sitzen, aber isst alles. Das ist eigentlich das Angenehmste, was die Essens-Schwierigkeiten angeht. Aber ein Problem ist, das Kind isst einfach nur Nudeln, ohne Sauce, ohne nichts und wochenlang. Und dann plötzlich von einem Tag auf den anderen wechselt es, das Kind isst nur noch Reis. Von einem Tag auf den anderen. Oder ein Kind isst null Gemüse, null Fleisch, null Obst, isst nur Crackers, isst nur Mais-Irgendwas. Es ist immer die Schwierigkeit, das Kind ausgewogen zu ernähren, weil die Vorlieben sind da. (B5 Abs. 52)
	Mhm (bejahend), also das Essen (B6 Abs. 22)
Hauptkategorie B: Auswirkungen auf den Alltag	Ja, bei vielen Kindern ist es so die ganze Pflege, also weil sie nicht gerne Duschen haben, zum Beispiel, oder Kämmen und Haareschneiden und Nägel Schneiden und Zähneputzen und solche Sachen sind oft sehr schwierig. (B2 Abs. 32)

<p>→ Alltagssituationen</p>	<p>Zähneputzen, das ist meistens. Genau. (...) Das, weil sie noch Hilfe brauchen, aber dass dann so eben im Mund das Intime, dass das dann nicht geht. Oder eben Haarewaschen sehr oft auch, dass es in die Augen geht. Haareschneiden ist oft auch ein Riesenproblem. Nägel Schneiden. Ja. Genau. Oder eben Baden und dann nie aufhören wollen, Riesengeschrei, wenn es fertig ist. (B3 Abs. 34)</p>
<p>→ Hygiene</p>	<p>Also zum Beispiel eine Mutter hat mir gesagt, dass ihre Tochter so gerne badet, und sie bekommt sie nicht mehr aus der Badewanne raus, wirklich. Und das ist wirklich, sie hat gesagt, das ist richtig gefährlich, weil die wehrt sich mit Händen und Füßen. Und sie lässt sie nicht nur zehn Minuten baden, sondern sie ist dann eine Stunde, eineinhalb in der Badewanne. Und sie will ja einfach in diesem Wasser sein und sie kann sie nicht alleine lassen, weil sie Angst hat vor dem Ertrinken. Und sie kann ja auch nicht drei Stunden im Badezimmer sitzen und dann eben, wenn sie das Wasser rauslassen will, macht die Tochter es wieder zu und lässt das Wasser wieder an. (B4 Abs. 34)</p>
	<p>Auch nur schon Zähneputzen, extremes Thema. (B5 Abs. 40)</p>
	<p>WC-Training kann ich nicht sagen, weil WC-Training, je nach Elternteil oder je nach Eltern nehmen die das mehr oder weniger gelassen. Und die Kinder fangen früher oder später an mit dem Training. Und das liegt eher an den Eltern in dem Sinne. (B5 Abs. 40)</p>
	<p>Und dann kommt dieses Zähneputzen. Oft ist es einfach, 'Da kommt ein fremder Gegenstand in den Mund, da ist noch die Zahnpasta drauf, da ist noch dieses Wasser, und, und, und. Und ich muss da beim Lavabo stehen, es ist zu eng, zu strukturiert'. Es ist zu eng, dass das Kind das wirklich akzeptiert. Und dann – weil das fängt ja an mit einem Jahr, mit anderthalb an – dann fangen die Eltern an 'Ja, aber ich muss ja, ich will nicht'. Aber dann, einer hält das Kind fest und dann der andere (...) vergewaltigt das Kind mit der Zahnbürste, sag ich jetzt so. Oder, und sie wollen weg davon, aber das Kind wehrt sich schon nur noch. Die sind am Abendessen und das Kind weiss schon, 'Okay, da kommt das Zähneputzen, da fange ich jetzt schon an'. (B5 Abs. 54)</p>
	<p>aber es ist extrem schwierig, dem Kind einfach die Zähne zu putzen. Oder umgekehrt, das Kind liebt einfach Zahnpasta und dann wird die einfach voll gegessen und die Zahnbürste wird voll dabei auch geschmaust (lacht). Also das gibt es selten, dass ein Kind auch Zähneputzen eigentlich liebt oder die Zahnpasta liebt, genau, ja. Es sind zu viele Kleinschritte auf zu engem Platz und ganz klar definiert, wo das Kind nicht ausweichen kann und das ist extrem schwierig, diese Struktur so schnell in dem frühen Alter einzuhalten. Und für die Eltern kommen wieder Bedenken, 'Naja, aber wenn ich nicht Zähne putze, dann Karies und das alles und oje'. (B5 Abs. 54)</p>
	<p>Körperhygiene, Fingernägel Schneiden, Haareschneiden, ja, das kommt eigentlich oft, genau. (B6 Abs. 22)</p>

	das Zähneputzen, also diese ganze Körperhygiene. Ja, das denke ich, sind so die Themen, die eigentlich immer da sind. (B6 Abs. 22)
Hauptkategorie B: Auswirkungen auf den Alltag	Dass man nicht mit dem Kind zusammenspielen kann, dass das Kind den Eindruck macht, es interessiert sich gar nicht für ein Gegenüber im Spiel (B1 Abs. 32)
→ Alltagssituationen	Oder wirklich die Spielsituationen, dass die Kinder eigentlich am liebsten am Bildschirm sind oder für sich sind und man mit ihnen nicht gut spielen kann. (B1 Abs. 52)
→ Spiel	Und zwei oder mehrere Kinder in ein gemeinsames Spiel zu bringen, ist so schwierig für die Eltern (B1 Abs. 54)
	Oder es braucht dann jemanden, um zu spielen. (B2 Abs. 34)
	Was auch nicht drin ist, was oft ist, so überfüllte Kinderzimmer, habe ich so das Gefühl. So verzweifelt, so irgendwas gefällt dann dem Kind hoffentlich zum Spielen. (B3 Abs. 36)
	Bis zu ganz aufgeräumten Wohnungen, weil er spielt sowieso nichts, mit nichts, oder sie spielt mit nichts, also ist alles weg und gar nichts da. (B3 Abs. 40)
	Spielen, Zusammenspiel, Geschwister, das sind extreme Themen. (B5 Abs. 40)
	Meistens, ich sage immer 'Ego', genau. Das heisst, sie wollen eher weniger teilen. Es wird bestimmt, was gespielt wird. Es wird einfach SO gespielt. Das heisst, auch neue Ideen bringen ist schon herausfordernd, einfach nur ein kleiner Input, dass das Kind den akzeptiert, obwohl das nur ein Bauklotzchieben von links nach rechts ist. (B5 Abs. 44)
	Überhaupt teilen vom Material ist auch schon ein Problem, ja. (B5 Abs. 44)
	Er möchte eigentlich mit dem Kind spielen und hat eine andere Vorstellung natürlich, wie man spielt. Und das belastet ihn sehr, weil es ist so ein Wunsch von ihm, mit den Autos langsam so symbolisch zu spielen. Und das Kind fährt mit dem Auto einfach hin und her zum Beispiel, oder dreht an den Rädern. (B6 Abs. 18)
Hauptkategorie B: Auswirkungen auf den Alltag	Ja, ich glaube die grösste Herausforderung für die Eltern ist oft, dass sie ihr Kind nicht verstehen. Das Kind will etwas, das ist klar zu erkennen und es ist schwierig herauszufinden, was das Kind will. Und, dass sie etwas von ihrem Kind möchten, und das Kind scheint sie nicht zu verstehen. (B1 Abs. 38)
→ Alltagssituationen	Also sie sind oft deutlich verzögert in der Sprachentwicklung. (B1 Abs. 42)
→ Kommunikation	Das, (...) die nonverbale Kommunikation ist oft auch ein Thema, das die Eltern vielleicht nicht / Es ist nicht das Allervordergründigste, aber beim Nachfragen kommt schon auch heraus, eigentlich ist auch die nonverbale Verständigung auf beiden Seiten erschwert und sie beobachten auch, dass die Kinder ihnen

	<p>oft nicht ins Gesicht sehen, oder nicht reagieren auf die Zeigegeste, keine Zeigegeste benutzen. (B1 Abs. 50)</p> <p>Also einerseits, weil man sich nicht gut, weil sich Eltern und Kinder nicht gut verständigen können. Dass es zu vielen Unverständnissen oder Missverständnissen auf beiden Seiten kommt. (B1 Abs. 56)</p> <p>Oder auch Kommunikation, oh, das haben wir neu, grosses Thema! (B3 Abs. 56)</p> <p>Der andere Teil ist dann aufgrund mangelnder Kommunikationsfähigkeiten (B6 Abs. 16)</p>
Hauptkategorie B:	Und aber die Herausforderung besteht dann tatsächlich öfters in der Öffentlichkeit, weil sie dann konfrontiert sind auch mit Blicken, so irritierten Blicken. (B1 Abs. 32)
Auswirkungen auf den Alltag	Oder, das habe ich schon erwähnt, so Alltagssituationen, aber ausserhalb der eigenen vier Wände, also ein Besuch auf dem Spielplatz, Einkaufen, Tram fahren, die Grossmutter besuchen, dass eine riesige Herausforderung ist und den Alltag wirklich deutlich erschwert. (B1 Abs. 52)
→ Alltagssituationen	Ablösung ist oft ein Thema. Kinder scheinen sich gar nicht zu interessieren, wenn die Mama plötzlich weg ist, was irritierend ist, oder die Kinder benehmen sich auch wie deutlich jüngere Kinder, wenn die Bezugsperson weggeht. Oft erzählen Eltern von Kita-Eingewöhnungsphasen, die abgebrochen werden oder Spielgruppenbesuche, die nicht weitergeführt werden konnten. (B1 Abs. 54)
→ Teilhabe an der Gesellschaft	Ja, ich habe nicht viele Eltern erlebt, die das berichten, aber sehr, sehr viele Ärzte, die das berichten, dass die Kinder sich auffällig zeigen in der Arztpraxis. (B1 Abs. 76)
	Aber auf jeden Fall ist Einschulung ein grosses Thema bei den Eltern. (B1 Abs. 82)
	Ja, und zum Beispiel gibt es oft die Situation, dass die Kinder in der Kita sind und es dann ab einem bestimmten Moment nicht mehr geht und sie einfach keinen anderen Platz haben, wo sie bleiben können. (B2 Abs. 38)
	oder dass sie das Kind in eine spezielle Gruppe bringen müssen, damit es Gruppenerfahrung macht, ja. (B2 Abs. 38)
	Die Nachbarn beschweren sich dann noch, oder beim Einkaufen, da gucken alle so. So das Exponiert Sein dann auch. (B3 Abs. 48)
	Oft ist auch der Versuch da, eben, dass sie vielleicht in die Kita gehen, oder in die Spielgruppe zur Entlastung. Was leider nicht immer dann möglich ist oder gelingt, dann manchmal auch wieder abgebrochen werden muss. (B3 Abs. 50)
	Für die Mutter war dann nachher der Eintritt in die HPS so schwierig, weil sie gesagt hat, 'Ich vertraue diesen Leuten nicht, die schauen nicht gut genug, die können das gar nicht, die kennen mein Kind nicht, die können das gar nicht

	<p>leisten', sie hatte so Angst. Sie wollte sie auch nicht mit dem Schulbus geben am Anfang, weil sie so Angst hatte, dass sie sich einfach abschnallt, und los, oder. (B4 Abs. 42)</p> <p>Das Einkaufen wird zum Beispiel immer schwieriger, weil das Kind nur in bestimmte Läden gehen möchte, zu bestimmten Zeiten, mit einem bestimmten Auto. (B6 Abs. 17)</p> <p>Und auch noch etwas, so Interaktion mit anderen Kindern, mit anderen Menschen, die dann eben für das Umfeld sehr irritierend sein kann. Und das führt dann auch zu Isolation bei den Familien. (B6 Abs. 16)</p> <p>Pflege von sozialen Kontakten, Spielplatzbesuche, sich bewegen im Verkehr, das kann sehr gefährlich sein. (...) Ja, Arztbesuche (B6 Abs. 22)</p> <p>die Kitas, die oft nicht autismus-freundlich sind und oft habe ich auch erlebt, dass die Kinder nicht mehr in die Kita gehen durften. (B6 Abs. 74)</p>
<p>Hauptkategorie B:</p> <p>Auswirkungen auf den Alltag</p> <p>→ Alltagssituationen</p> <p>→ Alltagsgestaltung</p>	<p>Und das schränkt einfach die Freiheit, die Bewegungsfreiheit so ein, wenn ein Kind so grosse Probleme hat, wenn etwas ungewohnt ist. Spontane Familienausflüge oder Besuche, die andere Familien nutzen können, um wieder Energie zu tanken oder einen guten Moment als Familie zu erleben, endet bei diesen Familien oft einfach im Chaos und der Krise und das ist so eine grosse Herausforderung. (B1 Abs. 56)</p> <p>Ja, vielleicht sogar innerhalb den eigenen vier Wänden, ausserhalb des Alltags. Etwas Neues, auch in den eigenen vier Wänden, kann schon so eine Herausforderung sein. Ein neues Lebensmittel. Eine neue Person. Ich als HFE kann da auch die ganze Familienstruktur durcheinanderbringen und Auslöser von grossen Krisen sein. (B1 Abs. 58)</p> <p>Das Anziehen, also vor allem das Rausgehen oder, ja. (...) Oder halt (...) sonst Alltagssituationen. (...) Also ich denke, herausfordernd für die Eltern ist einfach auch, dass das Kind sich nicht alleine beschäftigen kann, zum Beispiel, oder es kann schon, aber man muss immer aufpassen. (B2 Abs. 34)</p> <p>Genau, also dass sie aufpassen müssen, dass sie eigentlich quasi die ganze Zeit für dieses Kind da sein müssen (B2 Abs. 36)</p> <p>und sie können vielleicht nicht so oft rausgehen, wie sie sonst würden, oder sie müssen immer rausgehen, damit es überhaupt geht, ja. (B2 Abs. 38)</p> <p>Das allgemein, wenn was fertig ist, wo sie noch drin sind. Genau. (B3 Abs. 34)</p> <p>Oder wenn sie unterbrochen werden, ja. Ist ja auch in dem Sinne, aber (...) kann ja auch sein, dass sie weitermachen dürfen, aber irgendwas kommt dazwischen. (...) Ja, eben wenn was nicht routinemässig ablaufen kann. Anders als geplant. So Überraschungen. (B3 Abs. 36)</p> <p>Der Fernseher und Tablet kommen mir noch in den Sinn, das ist oft so, isst nur damit. (B3 Abs. 40)</p>

	<p>Halt auch so, 'Eben, ich muss da in den Keller und das ist gar nicht möglich allein', also das Kind wie ein Schatten immer dabei ist. Oder, 'Ah, ich möchte sogar mal in Ruhe kacken'. Geht so (lacht). Aber es ist nicht möglich. Oder duschen, einfach so. Also immer diese ständige Präsenz. (B3 Abs. 44)</p>
	<p>Und eben, (das Kind) würde auch rauslaufen, also man muss auch natürlich die Küche abschliessen, das (Kind) würde ja auch alles ausleeren. Genau Öl, ganze Liter Öl auf dem Boden oder im Bad, ganzes Shampoo ausgeleert so. Oder, damit sie es auch nicht trinken würden, nicht in den Mund nehmen würden. Und manchmal genau das auch, dass so von Sachen, wo du denkst, 'Ah, das spucken die ja dann sowieso aus', aber nicht sein muss. Dass sie auch Shampoo trinken würden oder Öl. (...) Also eigentlich diese ständige Präsenz. (B3 Abs. 44)</p>
	<p>Dass ganz viel, ja vorgegeben ist, wie das Kind auch mitmacht, ja. (B3 Abs. 46)</p>
	<p>Und oft habe ich erlebt, die Wechsel, die Übergänge. Also, zum Beispiel, wenn sie zu Hause sind, geht es gut, die Kinder können gut alleine auch sich beschäftigen oder ihre Runden drehen, aber sobald ein Wechsel kommt, egal wohin, ob jetzt einkaufen oder nach draussen oder zur Bekannten fahren, das ist eine Intensität, die wirklich, wo man sich jedes Mal überlegt, will ich das oder bleibe ich einfach zu Hause. Doch es wäre halt so wichtig für die Kinder, dass sie dann nicht immer zu Hause sind, oder? (B4 Abs. 40)</p>
	<p>Ich hatte auch mal ein Kind, das wollte immer nach draussen, und sie mussten wirklich alles abschliessen. Balkon, Türen, Fenster, alles abschliessen, weil sobald das Kind irgendwie kommt / Selbst als ich gegangen bin, sie musste das Kind halten, ich musste rausrennen. Also, weil das Kind ist dann einfach masslos losgegangen, und ist gerannt, gell. Und die Mutter war so ein bisschen übergewichtig, vielleicht auch nicht so sportlich, und sie hat einfach gesagt, 'Ich schaffe das gar nicht, dem Kind hinterher', und sie braucht auch eins zu eins Betreuung, das Mädchen. Und sie hatte auch noch einen kleinen Bruder, zwei Jahre, und es war nicht möglich, mit den beiden Kinder nach draussen zu gehen, und das finde ich schon krass. Also, im Alltag kann sie nicht, geschweige denn einkaufen oder irgend sowas, aber sie kann nicht mit den beiden Kinder nach draussen und wieder rein, das ging nicht. (B4 Abs. 42)</p>
	<p>egal was passiert, ob Freude, Aufregung, negativ, positiv, irgendein Erfolg oder Misserfolg. Oder Aufforderungen, alltägliche Aufforderungen, 'Komm, jetzt machen wir das'. (B5 Abs. 16)</p>
	<p>Aber zum Beispiel, aber das gehört auch zum Stereotypen, wo ich zum Beispiel in eine Familie jetzt reingekommen bin und dann wollte ich die Familie verlassen und dann sagen die, er kommt mit mir automatisch raus. Er geht zum Lift, zum Fahrstuhl und dann sagt die Familie, 'Ja, wir fahren immer jedes</p>

	Mal, wenn jemand kommt oder geht, eben mit dem Fahrstuhl runter oder hoch'. Warum? 'Ja, weil und so, weil er will'. (B5 Abs. 26)
	Nur schon einkaufen. Nur sich zu entscheiden, wir sagen Schuhe anziehen und dann hat das Kind ganz klar den Plan, wir gehen auf den Spielplatz. Und nein, wir gehen einkaufen. Oder wo auch immer. (B5 Abs. 34)
	I: So Übergänge. B5: Ja. (B5 Abs. 38)
	Und klar Medienkonsum. (B5 Abs. 40)
	Das ist unabhängig vom Inhalt, was die Kinder konsumieren; sobald die Technik oder Technologie mal in der Hand ist, wird das zum Problem. (B5 Abs. 43)
	die dann doch zu sehr starken Einschränkungen führt im Alltag. (B6 Abs. 16)
	dass die Familie sich zum Teil eingeschränkt fühlt. (B6 Abs. 16)
	Und sonst, ja, ich denke, dieses Stereotype, also diese Abläufe, das kann eine Familie schon ziemlich auch an den Rand bringen, weil sie wissen, dass diese Abläufe so mega wichtig sind für die Kinder, andererseits schränkt es sie sehr ein im Alltagsleben, also irgendwie spontane Aktivitäten sind zum Teil kaum möglich. Oder eine Mutter, wenn sie zum Beispiel nicht die richtigen Joghurts kaufen gehen konnte, weil sie die nicht mehr haben im Laden oder ausverkauft sind oder was auch immer (B6 Abs. 18)
	Ja, es gibt so viele, ganz viele kleine Situationen aus dem Alltag dieser Familien, die herausfordernd sind, aufgrund auch dieser stereotypen, repetitiven Verhaltensweisen. (B6 Abs. 18)
	Anziehen (B6 Abs. 22)
	Aber dann Übergänge natürlich (B6 Abs. 22)
Hauptkategorie B:	Schlagen, Beissen, Kratzen, Gegenstände werfen, höre ich meistens, wenn
Auswirkungen auf den Alltag	Geschwisterkinder mit in den Familien sind. (B1 Abs. 20)
→ Auswirkungen auf Geschwister	Ich habe das oft so erlebt, dass wenn Geschwisterkinder noch beteiligt sind, die Eltern etwas weniger Möglichkeiten hatten, auf die Eigenheiten von den autistischen Kindern einzugehen (B1 Abs. 22)
	Die Geschwisterbeziehung ist oft belastet. Gerade, wenn die Eltern noch ein Kind haben, das nicht im Autismus-Spektrum ist, ist oft frappant, wie unterschiedlich sie sich entwickeln und wie das Spielverhalten ist. Und zwei oder mehrere Kinder in ein gemeinsames Spiel zu bringen, ist so schwierig für die Eltern. (B1 Abs. 54)
	Der Umgang mit den Geschwistern, also auch, dass sie halt, wenn sie immer Dinge umwerfen oder rumwerfen, halt die der Geschwister auch. Also, dass sie oft die Geschwister stören oder ihnen was kaputt machen (B2 Abs. 28)
	dass sie eigentlich quasi die ganze Zeit für dieses Kind da sein müssen und zum Teil halt dann weniger für die anderen, ausser sie wären zu zweit, sie hätten Unterstützung. Also ich habe jetzt gerade eine Situation, wo ein kleines

	<p>Baby auf die Welt gekommen ist und die Grossmutter ist jetzt da aus dem Ausland, aber wenn die geht, das wird irgendwie nicht gehen, dass sie das in Ruhe stillen kann, zum Beispiel. (B2 Abs. 36)</p> <p>zum Teil müssen sich halt dann andere Familienmitglieder auch sehr anpassen, die Geschwister (B2 Abs. 38)</p> <p>Sie erzählen, dass es zum Beispiel das kleine Baby nicht trinken lässt (B2 Abs. 48)</p> <p>Also vielleicht, was du noch nicht drin hast, ist sicher auch mit den Geschwistern, dass sie auch merken, 'Oh, das Geschwister kommt zu kurz' (B3 Abs. 60)</p> <p>in einem Ausmass, der, wie ich das Gefühl habe, nicht mehr gesund ist für die Familie, für die Geschwisterkinder (B4 Abs. 42)</p> <p>und falls die noch Geschwisterkinder haben, dann eben der Umgang unter den Geschwistern, das ist ein ziemlich schwieriges Thema. (B5 Abs. 12)</p> <p>Ja, also ich denke, die Auswirkungen sind gross, auch für die Geschwister. (B6 Abs. 24)</p> <p>Also zum einen denke ich, dass die Kinder mit Autismus dann auch bedingt durch die Behinderung mehr Aufmerksamkeit brauchen, und ich denke, die Geschwister bekommen auch die Emotionen der Eltern mit, und brauchen auch Unterstützung, damit sie ihr Geschwister auch verstehen können mit Autismus. Und das ist zum Teil auch Arbeit von mir zusammen mit den Eltern, diese Übersetzungsarbeit dann auch zu machen. Zu schauen, dass diese Kinder nicht vergessen gehen, oder auch nicht eingesetzt werden. Also ich denke, es ist beides, die Kinder mit Autismus können sehr viel profitieren von ihren Geschwistern, in der Nachahmung oder so. Aber genau, das ist zum Teil auch Thema, dass das Geschwister nicht nur als Modell benutzt werden sollte, ja. (B6 Abs. 26)</p>
Hauptkategorie B: Auswirkungen auf den Alltag	<p>Und in dieser Überforderung, also in dieser Situation sind dann Eltern, wie auch die Kinder, schneller überfordert als in Einzelkind-Situationen. Und ich glaube, daher kommt es, dass diese Kinder dann öfters zu solchen Verhaltensweisen noch gegriffen haben. (B1 Abs. 22)</p>
→ Belastung der Eltern	<p>Es ist sehr ermüdend für den Rest der Familie. (B1 Abs. 28)</p> <p>Ich glaube, es ist etwas, das Sorgen macht. Vielleicht ist es eher etwas, das die Eltern so auf die Idee bringt, mit dem Kind stimmt etwas nicht, das verhält sich anders. (B1 Abs. 32)</p> <p>Aber Kinder, die sich zu Hause mit ihren Stereotypen gut beschäftigen können, sofern es nicht etwas Selbstverletzendes ist, das stimmt, das wird eigentlich nicht unbedingt als herausfordernd erlebt. Aber so die, dass eine Traurigkeit auch / Dass man nicht mit dem Kind zusammenspielen kann (B1 Abs. 32)</p> <p>Oder auch die Sorge, dass sie zu wenig essen. (B1 Abs. 36)</p>

	Also, so die Verständigung zwischen Eltern und Kind, die durch Autismus erschwert wird, das erzeugt einen Leidensdruck. (B1 Abs. 38)
	Ja, ich glaube, das ist eine Quelle von riesengrosser Verunsicherung. (B1 Abs. 56)
	das ist so eine grosse Herausforderung (B1 Abs. 56)
	Und dadurch sind die Eltern auch sehr gestresst. Der Stressfaktor ist in diesen Familien, denke ich, deutlich erhöht. (B1 Abs. 58)
	Ja, ich würde sagen, dramatisch. Sie sind gestresst, sie sind in Sorge. Sie erzählen von Gefühlen von Überforderung und Hilflosigkeit. Sie zweifeln daran, ob sie gute Eltern sind, weil sie ihr Kind oft nicht verstehen und ihr Kind sie nicht gut versteht. (B1 Abs. 60)
	Ich weiss nicht, nicht so direkt. Aber ich bezweifle auch, dass sie das in diesem Moment auch reflektieren können, ob das Auswirkungen hat. Was ich oft höre, ist, von Müttern, dass sie sagen, 'Bei meinem Mann klappt das ist noch viel schlechter als bei mir'. Oder dass sie schon den Säugling nicht an den Partner abgeben konnten. Und dann denke ich schon, dass auch die Paarbeziehung belastet ist, aber so deutlich hat mir das jetzt noch kein Elternpaar gesagt. (B1 Abs. 62)
	Ja, Zweifel an der eigenen Rolle als Mutter oder Vater, und das finde ich schon sehr / Das tut mir wirklich leid, wenn sie in diese Zweiflerei geraten. (B1 Abs. 72)
	In ihren Augen haben sie ja schon alles probiert. Und es ist aber nicht besser geworden. (B1 Abs. 90)
	und das kennt man so allgemein einfach auch, dass oft die Eltern sich Sorgen machen, aber nicht unbedingt zunächst mal die Fachleute. (B2 Abs. 12)
	beunruhigend für die Eltern, weil sie so auffällig sind, sozial einfach auffällig sind (B2 Abs. 24)
	Ich denke einfach, dass es so auffällig ist, dass andere Kinder das nicht machen. Also halt das Händeflattern zum Beispiel oder sich drehen. (...) Ja, ich denke, in dem Sinn ist es beunruhigend für sie, dass es einfach so Zeichen sind, wo sie denken, das ist nicht normal und alles andere könnte noch normal sein. Oder, so auch ein bisschen fixiert sein auf etwas. Oder halt es zu lieben, dass alles immer gleich abläuft. Das ist vielleicht noch so einfach eine Variante von normal. Und deshalb ist es, denke ich, beunruhigend. Aber auch für Eltern, die wirklich schon wissen, ihr Kind hat ein ASS, halt einfach wegen dem Bild, das es nach aussen gibt. Dass es dann so eindeutig auch gegen aussen ein spezielles Kind ist. (B2 Abs. 26)
	Dass sie auch zum Beispiel halt nicht arbeiten können, wenn sie würden oder möchten (B2 Abs. 38)
	Das ist meist sehr belastend und selten so, dass sie wirklich im Umfeld genug Entlastung finden können, also die Überlastung ist meistens einfach trotzdem

	da. Ja, man kann es nicht anders sagen, es ist einfach meistens ein überlastetes System mit diesen Kindern. (B2 Abs. 42)
	Und für uns, was für mich auch herausfordernd ist, ist zu sehen, wie belastet die Situation ist und wie schwierig es ist, eine - und nicht unbedingt nur von aussen, sondern auch für die Familie selbst - wie schwierig es ist, eine Entlastung zu organisieren. Also auch im Sinn von, wir probieren es noch mit der Familie, wir probieren es noch, weil dann müssen einfach Hilfen beantragt werden und so. Und man sieht, wie das System darunter leidet, aber man irgendwie gar nicht mehr Unterstützung geben kann. (B2 Abs. 98)
	eine grosse Unsicherheit, so wie kann ich mein Kind auch begleiten. (B3 Abs. 12)
	Ist eine grosse Belastung. (B3 Abs. 40)
	Und manchmal aber auch die ängstlichen Eltern (B3 Abs. 44)
	Also meistens sehr überlastet, sehr am Anschlag. (...) Ja, sehr gefordert. (B3 Abs. 46)
	Ja eben meistens wirklich am Anschlag, genau, kräftemässig auch, aber auch psychisch so, auch so die Perspektive, 'Ah wie soll das weitergehen und ich kann nicht mehr', oder (...) auch verzweifelt, auch oft alleine, da hat es auch nicht Verständnis von Nachbarn, zum Beispiel so oft ein grosses Problem. (B3 Abs. 48)
	Die Eltern selber auch wenig Schlaf, wenig Erholungsmöglichkeiten. (B3 Abs. 48)
	So zu ihrer Enttäuschung, ja, dann die Entlastung wieder wegfällt. (B3 Abs. 50)
	Also eben meistens sind ja die Eltern schon recht am Anschlag, wenn wir, oder wenn ich in die Familie komme (B3 Abs. 52)
	Und wo meistens doch auch viele Ängste sind um diese Krankheit oder diese Diagnose, 'Und was heisst es jetzt für mein Kind?' Und auch eine grosse Angst davor. (B3 Abs. 54)
	und so ein schlechtes Gewissen. 'Oder ich selbst, hab auch nicht Energie, komm auch zu kurz'. (B3 Abs. 60)
	Also bei einem Kind, das war für die Mama wirklich sehr schwierig, das dann so zu sehen, dass das Kind im repetitiven Verhalten zum Beispiel drin ist. Das war für mich dann auch so, 'Ah, sollen wir das lieber abbrechen?', aber schon auch so, ist es vielleicht / Und sie hat gesagt, nein, (...) eigentlich tut es ihr auch gut, das zu sehen, aber es macht ihr auch weh. (B3 Abs. 84)
	weil eben die Eltern meistens eher verunsichert sind und eher sehr gefordert sind (B3 Abs. 84)
	es ist schon eine Wahnsinnsnot, also, ja (B4 Abs. 36)

	<p>Und ich habe so gedacht, ich bekomme die Krise, aber ich habe so gemerkt, für sie ist das so normal, also sie hat dann schon ihm die Flasche weggenommen und gesagt, 'Stopp, nicht so', dann alles geputzt und einfach, dass es für sie fast schon ein bisschen normal ist, ich habe gedacht, das ist ja eine Riesenaufwand, erst mal diese Ernährung und dann, dass sie das so akzeptiert hat, das ist okay, wenn er das so / Also ja, dieser Aufwand, den sie betreibt, genau. (B4 Abs. 38)</p>
	<p>Also Sachen, die eigentlich nicht zu leisten sind. Sie wohnen in einer Wohnung und sie haben noch Stress wegen den Nachbarn. (B4 Abs. 40)</p>
	<p>und sie hat gesagt, das ist so ein Stress wegen den Nachbarn (B4 Abs. 40)</p>
	<p>Und das ist einfach eine Riesenbelastung, oft erlebe ich es von den Müttern. Oft einfach die Mütter, die dann einfach funktionieren, und machen, und machen, und geben, und machen. Und völlig über ihre Grenzen gehen und keine Pausen mehr, für sich nichts mehr rausholen, genau. (B4 Abs. 42)</p>
	<p>und alles ist einfach aufwendig, und Stress und nahrhaft und intensiv. Und die einzige Befriedigung, die es dann gibt, ist, 'Geschafft, wieder ein Tag geschafft', und das finde ich schon eine Riesenbelastung für die Familie, ja. (B4 Abs. 42)</p>
	<p>Also, einfach eine Riesenbelastung, für die Eltern, ja. (B4 Abs. 42)</p>
	<p>Einfach, dass die Interaktion fehlt, das erlebe ich von vielen Müttern, oder auch Vätern, dass, wenn dann das Kind einmal kommt und sich anlehnt, ist das für sie schon, 'Ach, schön, das muss ich jetzt geniessen, es kommt ein bisschen etwas'. Also, sie geben so viel, und es kommt so wenig zurück, das ist, habe ich das Gefühl, ist auch eine grosse Belastung. (B4 Abs. 42)</p>
	<p>ch habe Eltern, die sagen wirklich, 'Ja, das ist normal, kleine Kinder sind nun mal streng, das kommt dann schon, ja, ist einfach ein bisschen aktiv, heute sind ja viele Kinder schon aktiv', so ein bisschen das Verdrängen auch so. Und wenn ich dann anerkennen will, was sie da alles leisten, sagen sie, 'Ja, ich bin Mutter, das gehört dazu, ja, das ist nicht anerkennungswert, sondern das ist ja mein Kind, was will ich da', ja (B4 Abs. 44)</p>
	<p>ich habe auch Eltern, die, hatte ich das Gefühl, die waren komplett am Anschlag, und andere Eltern, da denke ich, die Mutter ist noch halbtags berufstätig, geht noch reinigen, und da denke ich, 'Boah, wie schafft die das', oder? (B4 Abs. 46)</p>
	<p>Ich habe Eltern erlebt, die haben starke Trauer, andere nicht, sind noch komplett in der Verdrängung eigentlich (B4 Abs. 48)</p>
	<p>Oft einfach auch finanziell, oder, ist das natürlich bei uns kostenfrei und in einer Kita, wenn es überhaupt geht, mit den Kindern, ist das teuer, oder. (B4 Abs. 58)</p>
	<p>Ja, also, ich denke einfach, die Entlastung wäre so wichtig. (B4 Abs. 86)</p>

	<p>Dass für die Eltern extrem schwierig ist, zuzugeben oder damit klarzukommen, dass sie das eigene Kind nicht verstehen, nicht nachvollziehen können. (B5 Abs. 12)</p>
	<p>einfach der Alltag ist extrem schwierig für die Eltern (B5 Abs. 12)</p>
	<p>Es ist immer auch die Frage von Nachbarschaft. 'Oh, mein Kind soll nicht schreien, weil wir sind ja im Block'. Ja, es ist auch schwierig, das Niveau des Kindes zu akzeptieren. (B5 Abs. 46)</p>
	<p>Und für die Eltern auf der Strasse nachher die Blicke auszuhalten, weil meistens sind die Eltern noch selbst im Prozess. Das heisst, das für sich zu akzeptieren, mein Kind ist anders. Also das zu sehen, es ist nicht der Weltuntergang, sondern es kann doch noch positiv / Wir müssen einfach nur anders mit dem Kind umgehen, und das lernt schon. Das ist schwierig für sie zu verstehen, und dann kommen immer die Blicke von der Umwelt und oft ist das auch die eigene Familie. Und dann ist das die Nachbarschaft und dann sind das die Leute im Migros, im Coop. 'Die kennen mich gar nicht, aber die urteilen schon über mich und ich habe mein Kind null im Griff'. Da kommen auch von den Eltern selber / 'Habe ich überhaupt mein Kind im Griff, wenn ich einfach nur da stehe und zuschauen? Weil ich weiss, es braucht jetzt halt ein bisschen Ruhe und dann kommt es wieder, aber die anderen schauen mich an und ich tue ja nichts, ich bin nur da'. Und dann für sich das wirklich zu verinnerlichen, 'Hey, ich mache das Richtige, wenn ich nichts mache'. Das auszuhalten ist extrem schwierig für die Eltern. (B5 Abs. 50)</p>
	<p>Und das war, genau, das Mami kommt mit einjährigem Kind und dann kommt schon, 'Oh, dein Kind kann nicht sprechen, oh, dein Kind kann noch nicht laufen'. Und das ist eigentlich genau / Das hört die junge Mama oder auch ältere Mama, spielt keine Rolle, aber hört die Mama, die weiss, 'Ich habe ein spezielles Kind' und sie hört das vor allem auch noch auf der Strasse und das ist extrem schwer auszuhalten. (B5 Abs. 50)</p>
	<p>Weil das gibt riesigen Stress, und sie haben Schwierigkeiten, nachher aus der Spirale rauszukommen und dem Kind zu signalisieren, 'Du, es ist nicht so das Problem, es ist okay'. (B5 Abs. 54)</p>
	<p>Die sind am Verzweifeln. 'Wieso verstehe ich mein Kind nicht? Wieso? Ich liebe mein Kind über alles. Ich gebe so viel Liebe, aber mein Kind will mich nicht, hasst mich, hat mich nicht gern, kommt gar nicht'. Es ist diese Verzweiflung, 'Bin ich eine gute Mama oder nicht? Was kann ich noch machen? Ich mache doch vieles. Wieso funktioniert das nicht? Und wieso hat das gestern funktioniert und heute funktioniert es wieder nicht mehr?' Da sind auch diese extremen Herausforderungen, mal ja, mal nein und wie das Kind selber gerade drauf ist. Und dieses Switchen ist schwierig für die Eltern. (...) Weil sie sind meistens eben noch im Prozess. Und dieser Prozess, das Kind so zu akzeptieren, wie es ist, den Weg, dass wir mit dem Kind anders arbeiten müssen, ist</p>

	<p>an sich schon schwierig. An das und das und das zu denken. Und dann kommt wie, 'Hey, bin ich überhaupt jemand, wenn ich nicht mal das kann'? Oder kommt umgekehrt, 'Kann ich das überhaupt, bin ich dem überhaupt gewachsen?' Also, ja. Viel Verzweiflung an sich selbst, als Elternteil. (B5 Abs. 56)</p>
	<p>Und dann kommt wieder der nächste Prozess, 'Okay, ich akzeptiere mein Kind irgendwo, aber HPS? Oh nein. Ach, das kann ich wieder nicht, weil' (B5 Abs. 90)</p>
	<p>Und dass das den Eltern dann viel Energie raubt (B6 Abs. 16)</p>
	<p>Und das macht die Eltern auch sehr traurig. (B6 Abs. 16)</p>
	<p>und das macht vor allem auch so den Vater so machtlos. (B6 Abs. 18)</p>
	<p>das kann eine Familie schon ziemlich auch an den Rand bringen (B6 Abs. 18)</p>
	<p>das ist dann einfach purer Stress, weil sie weiss, dann hat sie beim Frühstück eine riesige Krise. (B6 Abs. 18)</p>
	<p>Das, ich denke, diese sensorischen, Überempfindlichkeiten oder Unterempfindlichkeiten, das ist auch etwas Herausforderndes für die Eltern. (B6 Abs. 20)</p>
	<p>Genau, und auch immer mehr Rückzug zum Teil, Isolation. Auch finanziell, also oft ist es die Frau, die aufhört zu arbeiten, weil die Kinder zum Teil nicht tragbar sind in der Kita, oder die Eltern sich nicht vorstellen können, dass das Kind fremdbetreut wird, weil es doch so besondere Bedürfnisse auch mitbringt, ja. Und dann die finanzielle Belastung, wenn dann jemand nicht arbeiten kann. Aber auch, ja, bis hin zu Depressionen. (B6 Abs. 24)</p>
	<p>Also ich hatte gerade vorgestern ein Elterngespräch und der Vater hat geweint und hat gesagt, 'Seit vier Jahren', der Junge ist vier Jahre alt, 'hatte ich keine Freizeit mehr, nie mehr Zeit für mich', also das wirkt sich extrem aus auf die Eltern. Genau, das ist sehr belastend und ich denke auch auf die Paarbeziehung kann sich das auswirken, und auf die Psyche, und eben die finanzielle Belastung, das hatte ich schon gesagt. (B6 Abs. 28)</p>
	<p>Also die Frage, fühlen sich die Eltern genug unterstützt vom System? Oft kommt, 'Nein, wirklich, es ist alles ein Kampf', sagen mir oft die Eltern, mit der IV, diese finanziellen Sorgen, die Einschulung. (B6 Abs. 74)</p>
<p>Hauptkategorie B: Auswirkungen auf den Alltag → Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen</p>	<p>Das ist sehr unterschiedlich, also ich erlebe es so, dass die Eltern eigentlich gute, weil sie ja das Kind am besten kennen, so Bedingungen schaffen können, wo es dem Kind einigermaßen gut geht. Wenn sie zu Hause sind, sie wissen, wenn wir das so machen, dann geht es nicht und wenn wir es so machen, geht es. Sie reagieren auch, also sie teilen auch ihre Überforderung mit, wenn es irgendwie einfach keine Lösung gibt, und suchen Hilfe bei mir, oder auf dem Internet heute halt sehr viel eigentlich auch. (B2 Abs. 44)</p>
	<p>die Eltern gehen auch anders, unterschiedlich damit um, und akzeptieren mehr oder weniger und können auch mehr oder weniger aushalten (B2 Abs. 98)</p>
	<p>Also, es gibt sicher alles (B3 Abs. 50)</p>

	Und vielleicht auch gezielt, als Eltern so ein bisschen aufzuteilen, die Wochenenden vor allem. Oder dass Grosseltern einbezogen werden, genau, zur Entlastung. (B3 Abs. 50)
	Sehr unterschiedlich. (B4 Abs. 44)
	Also sehr unterschiedlich, wie die Eltern damit umgehen (B4 Abs. 46)
	Genau, oder eben das Herumtragen, das machen sie immer noch, und ich denke, sie werden erst etwas ändern, wenn die Not zu gross ist (B4 Abs. 54)
	sie wissen nicht, was damit machen (B5 Abs. 12)
	Genau, also das sind so Kleinigkeiten, wo die Eltern einfach automatisch mitmachen, ohne nachzudenken, weil 'Es passt für ihn so und dann haben wir das ruhiger', und dann komme ich und sage, 'Du Leute, nein'. Genau, das sind die Kleinigkeiten, die das nachher herausfordernder machen, falls wir mal 'Nein' sagen oder so. (B5 Abs. 26)
	Und die Eltern wissen einfach nicht, wie mit der Wut umgehen, 'Was machen wir denn?' Es ist für sie extrem schwierig, auszuhalten, dass das Kind nicht getröstet werden will. Bis das Kind dann getröstet werden will. (B5 Abs. 46)
	Es ist verschieden. (B5 Abs. 58)
	Unterschiedlich, genau. Ich denke, manchmal, (...) was ja auch klar ist, fehlt irgendwie das Verständnis auch, warum das Kind so reagiert (B6 Abs. 30)
	Ja, also es ist unterschiedlich (B6 Abs. 30)
Hauptkategorie B:	Was ich am meisten erlebe, ist, dass sie ein Vermeidungsverhalten zeigen.
Auswirkungen auf den Alltag	Sie wissen schon zum Voraus, was schwierig sein könnte und gehen dem wirklich aus dem Weg. Also bei einer Familie ist das so weit gegangen, dass sie keine Arztbesuche mehr wahrnehmen wollten, weil es einfach zu so heftigen Krisen dort in der Praxis kam. Sie muten dem Kind dann auch immer weniger zu, um sich zu schützen vor der nächsten Krise, oder auch um das Kind zu schützen vor diesen Verzweiflungsanfällen. Und lenken oft ein, dann bekommt das Kind halt das Essen, was es gerne hat, oder das Einschlafritual wird noch verlängert und noch verlängert, und die Wohnung wird so eingerichtet, dass es möglichst zu wenig Konfliktsituationen kommt. (B1 Abs. 66)
→ Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen	
→ Anpassender / Vermeidender Umgang	Ja, vielleicht auch so die Idee haben, man könnte noch ein bisschen strenger sein mit dem Kind und ihm nicht alles durchlassen. Aber das ist dann auch nicht umzusetzen. Es bleibt dann eher so bei der Idee, vielleicht muss ich strenger sein, oder so als Frage formuliert, 'Müssen wir strenger sein, haben wir ihn, oder sie, zu sehr verwöhnt?' (B1 Abs. 70)
	Dass sie so Ausflüge in die Öffentlichkeit vermeiden, höre ich sehr oft. (B1 Abs. 74)
	Also einfach, die Eltern müssen sich wirklich sehr dem Kind anpassen, damit es einigermassen geht, ja. (B2 Abs. 34)

	Also eben einfach, was ich schon gesagt habe, sie passen sich sehr dem Kind an (B2 Abs. 38)
	Ja, und sie passen sich schon sehr an (B2 Abs. 44)
	Und oft auch eben, dass die Familie sich sehr anpasst mit Programm, so reduziert, weniger. (B3 Abs. 36)
	Also eigentlich ist oft dann so, das Kind ist im Mittelpunkt. Und die ganze restliche Familie ordnet sich dem so unter, was eben Rituale betrifft, ob man noch jemanden einlädt oder ob man noch irgendwo hingeht. (B3 Abs. 46)
	ein Bild ist sicher eben, dass sie sich dann so wie unterordnen, dass diese Verhaltensweisen dann sehr bestimmen, wie der Alltag aussieht. (...) Es gibt aber auch eben, genau, dass man dann eben weniger Programm macht. (B3 Abs. 50)
	Und wenn er dann getobt hat, gingen sie da zu dieser Barriere, das war nicht so weit von ihrer Wohnung. Und dann war wie, 'Bing, Bing', und dann / Also sie mussten dann auch je nachdem lange warten, bis die Barriere runterging und das hat das Kind wieder runtergeholt und das war dann aber eben auch so ein Teufelskreis. (B4 Abs. 36)
	'Nein, es ist wegen der Barriere, weil er hat die gesehen und jetzt will er dahin und er tobt jetzt, bis wir dahin gehen'. Und ich habe dann in der Beratung versucht zu sagen, ich verstehe das und es ist schwierig, aber wir probieren es auszuhalten. Und es ging nicht, er hat wirklich eine halbe Stunde so geschrien und die Eltern waren sich einig, jetzt gehen sie zu dieser Barriere und das war wirklich krass, ich war da und der Vater hat gesagt, 'Wir gehen zur Barriere', und dann war das Kind ruhig, sofort. (B4 Abs. 36)
	Ja, es dreht sich dann, wie halt alles, um das autistische Kind, man nimmt Überecksicht, oder? Es wird so bedürfnisorientiert, was nicht nur schlecht ist, aber einfach dann in einem Ausmass, der, wie ich das Gefühl habe, nicht mehr gesund ist für die Familie (B4 Abs. 42)
	Einfach, man macht alles, dass die Kinder ruhig sind oder nicht schreien, oder eben nicht diese Meltdowns haben. (B4 Abs. 42)
	und andere Eltern, die das sehr schlecht aushalten, und die dann einfach alles machen, alles geben. (B4 Abs. 44)
	Und dann gibt es halt die Eltern, die wollen einfach auch keinen Stress, logischerweise. Und dann werden einfach nur die Chicken Nuggets von McDonalds geholt, weil die isst es, aber wenn sie selber Chicken Nuggets machen, die werden nicht gegessen. Genau, das ist es auch, die Eltern weichen nachher immer mehr auf, logischerweise, weil das Kind muss ja etwas essen. (B5 Abs. 52)
	Ja, zum Beispiel dieses Fahrstuhlfahren, 'Weisst du, wenn wir hoch und runter fahren, oder runter und hoch, dann schreit er halt nicht mehr', und dann wird das gemacht. Und dann ist er zwei, okay, dann ist er aber drei, und dann ist er

	<p>vier, und dann kommen einfach immer mehr solche Ausweichsituationen, Ausweichmöglichkeiten, Ausweichmomente, und irgendwann geht es halt auch wieder nicht mehr. (B5 Abs. 60)</p> <p>Und dann sieht die Mama, es passieren auch Situationen, wo das nicht immer angewendet werden kann, und erst dann kommt es noch zu mehr Stress, weil da kann man eben nicht mehr ausweichen. Oder eben, Essen. Das Kind isst nur mit dem Handy, weil sie am Verzweifeln sind. (B5 Abs. 60)</p> <p>Und andere Eltern fühlen sich sehr ohnmächtig und trauen sich gar nicht mehr, Grenzen zu setzen. (B6 Abs. 30)</p> <p>Ich denke, sie verändern das System rundherum. Sie verändern alles, passen alles an, sie kompensieren eigentlich für das Kind. Und möchten diese Krisen, genau, eigentlich vermeiden. (...) Und ich denke, Rückzug, zu Hause bleiben, möglichst wenige Anforderungen an das Kind stellen. (B6 Abs. 32)</p>	
<p>Hauptkategorie B: Auswirkungen auf den Alltag</p> <p>→ Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen</p> <p>→ Aushaltender & Grenzsetzender Umgang</p>	<p>finden oft Wege um es, um einen genug guten Rahmen zu geben (B2 Abs. 44)</p> <p>Aber es gibt sicher, also ich finde schon auch, es gibt Familien, die das wirklich auch dann schaffen. (B3 Abs. 50)</p> <p>also sie hat dann schon ihm die Flasche weggenommen und gesagt, 'Stopp, nicht so' (B4 Abs. 38)</p> <p>Und dann gibt es Eltern, die das sehr gut aushalten können, also kompetent ist jetzt also ein bisschen eine Wertung, aber die das wirklich gut sehen, das aushalten können, das auch regulieren können (B4 Abs. 44)</p> <p>wenn sie konsequent bleiben und das dann auch mit den Kindern durchziehen. (B6 Abs. 16)</p>	
	<p>Hauptkategorie B: Auswirkungen auf den Alltag</p> <p>→ Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen</p> <p>→ Strenger / Gewaltvoller Umgang</p>	<p>Und das war ein Riesenthema und wir haben da wirklich lange drum diskutiert und eines Tages hat sie gesagt, sie hat jetzt etwas, es hat etwas geklappt, aber sie möchte mir das nicht sagen. Ja. Und ich habe dann gesagt, ich kann mir jetzt nicht so vorstellen, was das sein will, aber sie hat dann gesagt, weil es ist ihr sehr unangenehm und trotzdem machen sie es so, weil es gibt keine andere Möglichkeit. Und etwa ein halbes Jahr später hat sie dann gesagt / Weil sie baden nur einmal in der Woche und ich denke schon, das ist so das Minimum, oder? Weil, ist auch oft draussen und dann fest draussen, ja. Und sie hat dann gesagt, sie machen das Licht aus und die Türe zu und sobald das Kind eigentlich im Dunkeln Angst hat, kommt es raus. Und das war ihr aber so unangenehm und ich habe dann wirklich ihr versucht zu sagen, ich verstehe das mega gut, dass es ihr unangenehm ist und trotzdem ist es ja so eine Not in der Familie und sie hat noch ein kleines Kind. Also wirklich, und so ist es. Und ja, also einfach dann auch mit der Haltung, die Eltern nicht zu verurteilen, wenn sie Sachen machen, die man ja nie machen würde, oder? Nie würde sie das machen, wenn sie eine andere Möglichkeit hätte. (B4 Abs. 34)</p>

	<p>Aber das Kind ist so eingefahren mit dieser stressigen und gewaltvollen Situation, obwohl die Eltern das schon liebevoll machen (B5 Abs. 54)</p>
	<p>Das heisst, sie greifen dann doch, ungewollt zu dieser gewaltvollen Strategie und ja, oft ist das eine extreme Schwierigkeit, weil das halt nicht anders geht. Sagen die Eltern, ja. (B5 Abs. 45)</p>
	<p>Oft wird halt geschrien, das ist so, wo sie einfach nicht mehr weiter können, dann schreien sie halt herum. (...) Die machen das aber selber aus Verzweiflung und jedes Mal, wenn ich komme, dann sagen sie, 'Du, da und da und da habe ich geschrien und ich schäme mich so'. Also das ist wirklich die Verzweiflung, wo sie nicht mehr weiterwissen. Es passiert auch oft, dass das Kind halt, einen Klaps auf den Po bekommt. (...) Das passiert leider auch, das heisst es kommt auch zu physischen Handlungen, leider. (B5 Abs. 58)</p>
	<p>zum Teil habe ich schon viel erlebt, also auch ohne Verständnis. Und die Eltern haben das Kind dann auch angeschrien zum Beispiel, oder noch mehr. Ich denke, Gewalt an Kindern mit Autismus ist durchaus präsent, ist da, ich denke, das kommt sehr oft vor. (B6 Abs. 30)</p>
<p>Hauptkategorie C: Anliegen & Bedürfnisse der Eltern</p> <p>→ Anliegen der Eltern in der Fachberatung (Consulting)</p>	<p>Und natürlich auch, was muss man machen? Also wirklich, ist es der richtige Weg, dem aus dem Weg zu gehen oder muss man mehr von den Kindern verlangen? Wie kann man das machen? Kann man so eine Krise händeln oder wie kann man diese schon vorbeugen, der Krise vorbeugen? (...) Der Wunsch, der eigentlich immer formuliert wird, ist, dass das Kind richtig sprechen kann. Das ist so ein grosser Wunsch von Eltern, 'Dass mein Kind richtig sprechen kann'. (B1 Abs. 78)</p>
	<p>Ich verstehe das oft so, dass sie denken, wenn das Kind richtig sprechen könnte, dass vieles sich durch das aufklären würde. Dass es weniger herausfordernde Verhaltensweisen geben würde, wenn man das Kind besser verstehen würde, was es braucht, was es will, und wenn die Kinder die Eltern besser verstehen würden. Und damit hängt auch zusammen, wenn das Kind dann richtig sprechen könnte und sich dann alles, das Verhalten und die Familiensituation verbessern würde, könnte das Kind dann vielleicht auch in die Regelschule gehen und etwas Richtiges lernen und die Sorgen wären dann vorbei. (B1 Abs. 80)</p>
	<p>Ich habe beides erlebt. Ich habe Eltern erlebt, die sich sehr, sehr stark dafür gemacht haben, dass ihr Kind in die Regelschule gehen kann, weil sie sich sehr grosse Sorgen gemacht haben, dass wenn es nicht in die Regelschule geht, dass es kein gutes Leben haben wird. Also wirklich so ein minderwertiger Mensch ist und wird, wenn keine gute Schulbildung da ist. Und ich erlebe auch Eltern, die Angst haben, wenn ihr Kind in eine Regelklasse kommt, dass es völlig überfordert sein würde, dass es ihm dort nicht gut gehen würde, die dann auch erleichtert sind zu hören, dass es auch besondere Schulen gibt, die sich</p>

	um diese Kinder wirklich gut kümmern können. Aber auf jeden Fall ist Einschulung ein grosses Thema bei den Eltern. (B1 Abs. 82)
	Ich höre manchmal auch die Frage, 'Ist das Kind dumm? Ist es behindert? Ist es irgendwie krank im Kopf?' Ich glaube, darin steckt auch das Bedürfnis, wirklich zu verstehen, warum kommt es zu diesen Verhaltensweisen. Ja, 'Gibt es eine Erklärung, die vielleicht genetisch bedingt ist, oder haben wir tatsächlich etwas falsch gemacht?' Ich glaube, das Bedürfnis nach einer Erklärung ist auch da. (B1 Abs. 84)
	B1: Was ist der Grund? Ja, genau. I: So, was ist der Grund auf der einen Seite und wie können wir damit umgehen auf der anderen Seite. B1: Ja, ja. (B1 Abs. 86 & 88)
	Oft ist es zu wissen, wie kann ich mit meinem Kind spielen, damit es mit mir spielt. Was kann ich tun, damit es schläft? (B2 Abs. 48)
	Auch, wie sie es beschäftigen können, damit sie sich mit den anderen Kindern beschäftigen können. (B2 Abs. 48)
	Also oft war auch die Frage, ob sie das Verhalten mit einer Diät zum Beispiel steuern können. Also sie lesen auch oft Dinge im Internet und dann kommen sie mit den Fragen zu mir, sollte ich das probieren, oder ich mache jetzt das, oder sie lesen ein Buch, ja. (B2 Abs. 48)
	meine Meinung dazu zu erhalten, weshalb macht es das Kind, oder was könnte man noch anders machen, damit es besser geht, ja. (B2 Abs. 52)
	Also sie möchten einfach Ideen bekommen, wie sie es mit dem Kind noch anders versuchen können. (B2 Abs. 54)
	Und sie möchten auch viel Beratung wegen der Schule, also eben, oder wo es schon Gruppenerfahrung machen kann vorher, und wie das geht mit der Schule. Und welche Unterstützung das Kind bekommt. (B2 Abs. 58)
	dass wir wie aus unserem Blickwinkel noch etwas zum Verständnis beitragen können (B2 Abs. 60)
	Und dass sie praktische Tipps bekommen, und dass sie auch bei uns zuschauen können, wie wir zum Teil halt umgehen mit dem Kind, wenn sie sehen, es geht besser, dass sie auch zuschauen und abschauen können. (B2 Abs. 60)
	Also, ich denke, was ich noch nicht gesagt habe, ist die Belastung, also die Entlastung, was es gibt, welche Entlastungsmöglichkeiten es gibt. Und dort brauchen sie oft auch Hilfe, diese zu beantragen oder Adressen zu bekommen. Und, ja, gerade auch ausländische Eltern halt auch für die Hilfenentschädigung und so. (B2 Abs. 62)
	Eben sicher so diese Alltagssituationen ist oft, genau. 'Wie kann ich das machen, mit dem Schlafen oder mit dem Essen?' Essen ist oft ein grosses Thema. (...) Oder eben, 'Wenn das Kind sich so verweigert, was soll ich dann machen?'

	<p>Und wenn es so schreit oder wenn es sich so verletzt? Oder diese repetitiven Verhaltensweisen, wie kann ich die wegmachen, weil das sieht dann jeder, das will ich nicht'. (...) Ja, am meisten schon am Anfang eigentlich so diese, wo sie halt selber auch anstehen und gefordert sind, diese Fragen kommen auf den Tisch, 'Wie kann ich damit umgehen?' (B3 Abs. 54)</p>
	<p>Und Fragen auch eben vielleicht schon allgemein auch zum Autismus-Spektrum, genau. (B3 Abs. 54)</p>
	<p>Also sicher so eben im Alltag, dass man konkret zusammen schaut, gemeinsam so Ideen, was könnte man beim nächsten schwierigen Moment, wo man wie gezielt bespricht, beim Essen oder beim Schlafen, was könnte man ausprobieren? Aber (...) auch eben zum Beispiel mit Formularen, eben wie man dann so IV, Hilflosenentschädigung zum Beispiel beansprucht, oder eben eine Anmeldung für eine Autismus-Abklärung. Da sind sie meistens auch sehr froh für Unterstützung. Oder eben auch, ob man eben eine Spielgruppe vielleicht doch auch finden könnte oder eine Kita, die da bereit ist. Oder die Kinderspitex Joël, dass man vielleicht sowas auf die Beine auch stellt. (...) Oder auch Kommunikation, oh, das haben wir neu, grosses Thema! (B3 Abs. 56)</p>
	<p>Sind auch sehr unterschiedlich, also ich hatte jetzt eine Mutter, die hatte viele Fragen zur Ernährung. (B4 Abs. 50)</p>
	<p>Und dann auch natürlich das Schreien, Toben, das Bocken. Das ist oft die Frage, 'Wie, was soll ich da? Soll ich das Kind halten, loslassen, soll ich dem Kind sagen, Jetzt reicht's, pssst?'. Wie geht man mit diesem Schreien, Toben, oder Bocken nennen es viele, ja, wenn die Kinder unbedingt etwas wollen, genau jetzt, und so muss es sein, und nicht anders, 'Wie reagiere ich darauf?' (B4 Abs. 54)</p>
	<p>Manchmal fragen sie konkret, und ich versuche dann auch ein bisschen, sozusagen / Oder sie fragen, 'Was würden Sie jetzt machen?' Ich sage dann, was ich machen würde, kann mich aber natürlich nicht in diese Situation ganz einleben, und manche Sachen funktionieren, und andere funktionieren nicht, weil sie einfach sagen, 'Es geht nicht, ich kann es nicht aushalten, ich schaffe es nicht', oder. Und dann einfach wieder neue Antworten finden, zusammen. Also, ich glaube, die Unterstützung ist wirklich, dass wir zusammen Antworten auf die Fragen finden, und nicht ich ihnen sage, was sie zu tun haben. Weil, was bei mir funktioniert, funktioniert eben bei ihnen oft dann nicht, oder es ist dann nicht möglich einzubauen im Alltag, oder es ist zu anstrengend, oder einfach too much, ja. (B4 Abs. 56)</p>
	<p>Es ist 'Wie kann ich mein Kind ruhigstellen, was soll ich machen, wenn mein Kind eben durchdreht'. (B5 Abs. 62)</p>
	<p>Wie, eben 'Wie spiele ich zum Beispiel mit meinem Kind', ist auch das Thema, weil die Mama hat ein Spiel und das wird doch so gespielt (B5 Abs. 62)</p>

	<p>Genau, Sprache. Es ist immer nur die Sprache eigentlich. Die kommen eigentlich, 90% von den Eltern kommen, das ist nur die Sprache, das spricht nicht und deshalb ist ganz klar, warum es sich so verhält. Das heisst, 'Wie bringe ich mein Kind zum Sprechen, (...) wieso versteht er das nicht, wenn ich ganz klar Nein sage?' / Oder dass, egal was, 'Es versteht mich nicht, weil sonst würde es das doch machen'. (B5 Abs. 64)</p>
	<p>Es ist immer nur die Sprache, meistens nur die Sprache, das heisst, sie wollen Anleitung, 'Wie bringe ich das Kind zum Reden?', und nächste Woche soll das Kind eigentlich schon reden. (B5 Abs. 70)</p>
	<p>'Wieso funktioniert's nicht?' (lacht) Genau, sie wollen einfach gleich die Lösung. Ja, viele wünschen sich einfach irgendwie, wenn ich bleiben könnte, klar, aber einfach wirklich intensives Programm für die Kinder. Weil es gibt nichts, es gibt nichts für die Kinder mit Verdacht (auf ASS) (B5 Abs. 70)</p>
	<p>Mit dem Kind macht man das aber nicht so und so, weil da funktioniert so viel anders. Und viele Mamis sind auch Erstmamis, das heisst, die haben nicht so viele Erfahrungen, um zu wissen, ja, wenn das passiert, dann mach ich doch das (B5 Abs. 72)</p>
	<p>Das ist das mit dem Kindergarteneintritt, das Ziel, dass das Kind das schafft. (B5 Abs. 88)</p>
	<p>I: Ja. Ist der Kindergarteneintritt auch oft ein Thema in der Beratung und Begleitung? (...)</p> <p>B5: Ja. Das grosse Thema, wo einfach kommt 'Kann er überhaupt?' Und dann, wenn ich sage, 'Ja klar, er muss', fragen sie, 'Welcher Kindergarten?' (B5 Abs. 90)</p>
	<p>Zum Beispiel eine Familie wünscht sich so ein, (...) wie soll ich das sagen, einen adäquateren Umgang mit Spielsachen. (B6 Abs. 18)</p>
	<p>Aber natürlich auch das Fachwissen und das Vernetzen und Informationen zur IV, zu den Schulen, zu Angeboten, das sicher auch. (B6 Abs. 36)</p>
	<p>Ich weiss jetzt nicht, ob diese Fragen direkt von den Eltern kommen, aber eigentlich schon. Auch das Warum, irgendwann, das Warum. 'Warum schreit es, warum beisst es, das Kind? Warum ist das so schwierig, diese Übergänge und so?' (B6 Abs. 38)</p>
	<p>Ich denke, so klein, wie wir sie oft auch bekommen, im Zentrum gerade, die sind knapp drei, nicht mehr, also manchmal zweieinhalb. Und die Eltern sind da noch so am Anfang, haben gerade erst die Diagnose bekommen und fragen manchmal auch 'Was ist Autismus? Geht das wieder weg?' (B6 Abs. 38)</p>
	<p>Aber bezogen auf die Verhaltensweisen, ja. Schon eben, 'Es schreit, es beisst, warum macht es das?' Ja, kommt hin. (B6 Abs. 38)</p>
	<p>Aber auch jemanden, der sie anleitet. Zum Beispiel eben, 'Wie kann ich mit dem Kind spielen, wie kann ich die Sprache unterstützen?' Ich meine, die Eltern wollen ja auch sehr aktiv sein (B6 Abs. 42)</p>

Hauptkategorie C: Anliegen & Bedürfnisse der Eltern → Anliegen der Eltern in der begleitenden Beratung (Counseling)	<p>Das Bedürfnis ist, glaube ich wirklich, jemandem davon erzählen zu können. Weil sie so im privaten Umfeld oft kritisiert werden, und das habe ich schon oft gehört, dass sie Kommentare hören, 'Ja, du musst halt dieses oder jenes'. Und das sagen Eltern von Kindern, die keine Autismus-Spektrum-Störung haben und das ist nicht umsetzbar und die Eltern fühlen sich dann sehr unverstanden, also ein offenes Ohr und ein bisschen Verständnis. Ich glaube, das ist ein Bedürfnis von den Eltern. (B1 Abs. 78)</p>
	<p>Wenn ich zu den Eltern komme, also wenn es so weit kommt, dass ich sie besuchen kann, da sind sie schon an einem Punkt, wo sie ja schon Unterstützung in Anspruch nehmen würden. Von dem her denke ich schon, sie wünschen sich Unterstützung und wissen selber nicht, wie die aussehen könnte. (B1 Abs. 90)</p>
	<p>Ich glaube, es ist ihnen sehr wichtig, eine Wertschätzung zu spüren durch die HFE. Und zwar für ihr Kind, weil das Kind schon so viele irritierte Blicke von aussen erlebt hat, auf sich gezogen hat und da ist es so wichtig, denke ich, eine wohlwollende Haltung zu haben und eine Haltung von Zuneigung dem Kind gegenüber mit all seinen speziellen Verhaltensweisen. Und das ist oft der Schlüssel, dass sich die Eltern ein bisschen öffnen können. Wenn man sich gemeinsam freuen kann über einen schönen Moment, ist es oft ein Türöffner. Und ich glaube auch die Wertschätzung den Eltern gegenüber, was sie schon alles probiert haben, was sie alles gut machen. Und dass das wirklich eine grosse Herausforderung ist, ein Elternteil zu sein von einem Kind mit einem Verdacht oder mit einer Autismus-Diagnose. (B1 abs. 96)</p>
	<p>Und in Bezug auf das herausfordernde Verhalten, habe ich jetzt gerade das Gefühl, dass die Kinder, die ich jetzt habe, und herausforderndes Verhalten zeigen, die Eltern mich nicht sehr viel fragen, aber wir sprechen einfach darüber, sie erzählen das. Okay, sie erzählen das. (B2 Abs. 48)</p>
	<p>Ja, oder sie erzählen einfach auch oft viel, ja. (B2 Abs. 50)</p>
	<p>Das ansprechen, einfach auch loszuwerden (B2 Abs. 52)</p>
	<p>Ich glaube, viele Eltern haben nicht eine genaue Vorstellung, welche Unterstützung sie wollen. (B2 Abs. 54)</p>
	<p>Also, ich denke schon mal, dass sie gehört werden, dass wir das Kind verstehen, dass wir wie aus unserem Blickwinkel noch etwas zum Verständnis beitragen können, aber auch verstehen, wie sie das interpretieren als Eltern. Ja, und dass wir aus diesen Interpretationen heraus schauen, was könnte helfen. Und das gemeinsam auch schauen. (...) Ja, ich denke, das ist das Wichtigste. (B2 Abs. 60)</p>
	<p>Und auch zu sehen, denke ich, dass wir dem Kind Zeit geben (B2 Abs. 60)</p>
	<p>Und, ja, es ist auch, denke ich, zum Beispiel für diese Mutter sehr beruhigend, dass wir nicht das Kind irgendwie zu sehr stimulieren wollen und einfach zu weit gehen für das, was das Kind ertragen kann, zum Beispiel. (B2 Abs. 60)</p>

	Halt auch das Leben einfach mit so einem Kind, also das ganze Akzeptieren, dass das Kind anders ist, dass ihr ganzes Leben anders ist durch das, also so die Verarbeitung eigentlich. (B2 Abs. 62)
	Von der Diagnose oder auch nur schon von dem, was sie sich eigentlich bewusst sind, ja, wie anders es ist und dass es wahrscheinlich eine Diagnose gibt, genau. (B2 Abs. 64)
	Und wo meistens doch auch viele Ängste sind um diese Krankheit oder diese Diagnose, 'Und was heisst es jetzt für mein Kind?' Und auch eine grosse Angst davor. (B3 Abs. 54)
	Also für sie, ich habe das Gefühl schon, dass sie merken, 'Ah, da bewegt sich was. Oder da versteht auch jemand, wie es mir wirklich geht. (...) Ich bin nicht mehr so allein', genau. (...) Oder auch so ein bisschen, ja, sich auch gestützt fühlen. 'Ah, das, so kann ich es noch angehen'. Oder, 'So ist es wirklich okay, wie ich es mache, und ich kann auch so dranbleiben weiter'. (...) Und manchmal auch, dass es einfach Zeit braucht, also manchmal auch das so, 'Ah, ja, das geht noch nicht', und das ist wirklich schwierig, und es ist auch noch nicht grad, dass sich eine Lösung einfach so zeigt oder grad da ist. (B3 Abs. 62)
	Also, ich habe das Gefühl, oder ich erlebe es so, das Hauptbedürfnis ist wirklich das Erzählen. Das Teilen, Erzählen, wie geht es ihnen, wie ist ihr Alltag, was läuft. Das habe ich das Gefühl, ist das Hauptbedürfnis, viel, viel mehr als die Tipps oder die Ideen. Genau, das Teilen, das Gesehen- und Gehörtwerden. Dass jemand Zeit hat, der da ist, und der sie auch nicht verurteilt, oder nicht sagt / Viel erleben sie, 'Das ist ja nicht normal', und so. Sondern dass man das so wie halten kann, 'So ist es bei euch', und ja, auch mit der Trauer umgehen kann. (B4 Abs. 48)
	ich denke, fast bei allen Familien wirklich so das Zuhören, dass sie das erzählen dürfen, dass ich auch aktiv nachfrage, wie war ihre Woche, was haben sie erlebt, was war möglich, was nicht, genau. (B4 Abs. 48)
	Gute Frage, also das Zuhören, das Anerkennen, denke ich, das ist so, die Hauptunterstützung. (B4 Abs. 56)
	Ja, Fragen sind eben – weil die meisten Eltern noch im Prozess sind, was Autismus betrifft – die Prognose, was in der Zukunft passiert. (B5 Abs. 65)
	Dass ich jeden Tag komme, vom Morgen bis am Abend da bin und alles ist gut (lacht). Ja, das wollen eigentlich alle. Und dass alles, was ich sage, gerade so funktioniert und schon ist das Kind geheilt und spricht und alles ist gut (lacht). Ja, sie wollen einfach, dass es funktioniert. Aber da kommt auch wieder / Das ist weniger ein Problem mit dem Alltag an sich in dem Sinne, sondern dieses, den Anderen auf der Strasse begegnen zu können und sich nicht schämen zu müssen. (B5 Abs. 68)
	Ich denke, wichtig – also, ohne dass sie das aussprechen, so von meinem Gefühl – ist, ich akzeptiere das Kind, so wie das ist, und sie sehen einfach

	<p>jedes Mal, wenn ich komme, einfach die Freude an dem Kind. Nicht so 'Ja, komm, dann machen wir halt', sondern 'Hey!'. Und dann kann ich auch die minimalen Fortschritte, oder nicht mal Fortschritte, sondern einfach, was das Kind gut macht, kann ich einfach feiern. Und die Eltern sind so überrascht, 'Hallo, er ist fünf, und er kann nicht mal einen Turm bauen, aber du feierst da, nur weil er ein Loch getroffen hat'. Da muss ich sagen, 'Ja, ja, ist doch cool'. Es ist, hat mir auch eine Mama gesagt, die Art, die ich da vermittele. Est für sie nachher einfacher, mit der schweren Situation umzugehen, weil sie sieht 'Hey, es gibt Leute, die finden das okay, also normal'. Und das ist für sie wichtig, sie ernst zu nehmen, jedes Anliegen wirklich zu besprechen. Ich sage auch immer, es gibt keine dummen und doofen Fragen, jede Frage kann gestellt werden, und es ist egal, was das ist. (B5 Abs. 72)</p>
	<p>Und das sind so Momente, wo sie merken, es ist okay, und ich kann auch fragen, wie mach ich das jetzt zum Beispiel, wer, was, wo, und auch diese intimen Fragen, ja. (B5 Abs. 72)</p>
	<p>Und das sind Momente, die für die Eltern so wichtig sind oder wo sie merken, 'Okay, ich habe sie einfach, diese Wertschätzung'. (B5 Abs. 98)</p>
	<p>Und die Eltern wünschen sich da einfach so wie den nächsten Schritt, dass die Sprache auch jetzt anders eingesetzt wird, und ja, ich denke, es sind immer so Phasen, die wir aushalten zusammen und dann irgendwann gibt es sicher einen nächsten Schritt. (B6 Abs. 18)</p>
	<p>Also ich denke mal einfach, (...) dass sie es sehr schätzen, wenn eine Person regelmässig kommt und einfach da ist und auch mal zuhört und Verständnis zeigt. Weil ich denke, sonst im Alltag begegnen diese Eltern nicht oft Personen, die wirklich nachvollziehen können – und das kann ich auch nur ansatzweise – was das bedeutet. (B6 Abs. 34)</p>
	<p>Ja, also die Bedürfnisse, also was sie mir auch oft im Nachhinein gesagt haben, oder beim Abschluss, oder als ich dann zwei, drei Jahre diese Familie besucht habe, ist wirklich diese Kontinuität, diese Konstanz, die Beziehung und das Verständnis. (B6 Abs. 36)</p>
	<p>Manche auch, 'Was wird aus meinem Kind? Kann es einen Beruf erlernen, wo kann es zur Schule gehen?' Das kommt auch oft, 'Kann es in die Schule im Quartier gehen, oder wird es sprechen können? (B6 Abs. 38)</p>
	<p>Ja, ich denke, das, was ich eigentlich vorhin auch gesagt habe, also, diese Kontinuität, ich denke, die partnerschaftliche Herangehensweise. (B6 Abs. 42)</p>
	<p>Auch das, ich denke, auch das Dasein, einfach jemanden zu haben, den sie fragen können, der sie versteht. (B6 Abs. 42)</p>
	<p>Genau, auch in der Früherziehung haben sie sich mehr Begleitung eigentlich gewünscht (B6 Abs. 74)</p>
Hauptkategorie D: Instrumente,	<p>Und darauf kann man dann vielleicht aufbauen, mit wirklich handfester Unterstützung. Was könnte man machen? Was war der Auslöser? Wie könnte man</p>

Methoden & theoretische Ansätze	die Kommunikation zwischen Eltern und Kind verbessern? Ja, die Situation strukturieren. (B1 Abs. 90)
→ Generelle Beratungselemente	Und wenn man dann an dem Punkt ist, gibt es ja dann wirklich auch noch weiterführende Möglichkeiten, ein intensives Förderprogramm oder man fängt an mit der Unterstützten Kommunikation oder mit gezieltem Aufbau von Fähigkeiten. (B1 Abs. 96)
→ Elemente der Fachberatung (Consulting)	Und damit versuche ich auch so ein bisschen ein Verständnis bei den Eltern zu erreichen, warum ihr Kind diese Verhaltensweisen zeigt, was oft schon helfen kann, warum sind wir schon wieder in der Krise gelandet? (B1 Abs. 102)
	Und, dass aber trotzdem dann schwierig ist, manchmal das Thema ASS anzusprechen als eventueller Grund, und dass man das abklären sollte. Aber das ist auch nicht immer so, deshalb sage ich, es ist wirklich unterschiedlich. (B2 Abs. 12)
	Ja genau, zum Beispiel das mit der Hypersensibilität beim Baden, beim Duschen, beim Zähneputzen und so. Dass wir einfach wie gemeinsam durch das, dass wir das analysieren und einfach die Sensibilität anschauen, dass wir die Möglichkeit finden, um zu desensibilisieren. Oder dass wir einen Weg finden, um das Kind einfach in eine Situation zu bringen, in eine Position, so, dass es sich genug wohlfühlt oder genug abgelenkt oder weiss ich was, damit man etwas trotzdem machen kann, was man sonst nicht machen könnte (B2 Abs. 84)
	Und vielleicht eine dritte, nochmal eine andere Ebene, ist vielleicht auch zu schauen, (...) so mit Neinsagen, oder mit Grenzen auch, wo ich finde, das ist oft Thema eben, weil dann so das Kind sehr im Zentrum ist und alles bestimmt. Okay, aber genau, wo kann man vom Kind vielleicht auch verlangen, dass etwas dann halt nicht so geht, wie das Kind will (B3 Abs. 52)
	Ja. Und das finde ich auch so als Früherzieherin ein bisschen eine Herausforderung, weil ich so das Gefühl hab, kann ich das nicht irgendwie, muss ich das nicht anders, dass es wie ankommt, oder braucht es einfach eben diese Zeit, weil man dann eben so viel auch vorzeigen will. Und ich versuch dann / Vielleicht ist es mein Ding auch, dass ich dann auch versuche zu sagen, 'Es ist auch gut, zu zeigen', das braucht es auch, es ist überhaupt nicht verkehrt. Aber es kommt immer darauf an, was wir auch wollen, oder was sie als Mama wollen, oder als Papa wollen. Und dass eben alle Kinder, ob Autismus oder nicht, dass sie das auch brauchen, so das gezielt auch Freiraum haben, so dieser Unterschied zwischen Freiraum, hier kann ich selber ausprobieren, und hier brauche ich auch die Leitung und die Begleitung von aussen, genau. (B3 Abs. 82)
	Und dann zu sagen 'Ja, das ist super, das ist schon mal gut, dass Sie wissen, was das Kind will und so, und das haben Sie sich auch gut überlegt'. Aber wir wollen ja auch, dass das Kind lernt, 'Wie kann ich mich auch ausdrücken, wie

	<p>kann ich etwas verständlich machen, was ich gerne möchte'. Und dass es eigentlich für das Kind ist und nicht für die Eltern, genau, ihnen dort auch Mut zu machen (B3 Abs. 86)</p>
	<p>Aber ich denke schon, so das Thema Grenzen, meine Grenzen, deine Grenzen. (B3 Abs. 96)</p>
	<p>FIAS habe ich noch gar nicht erwähnt, aber das war auch nicht eine Weiterbildung, aber trotzdem ein spannender Input, wo sie eben gesagt haben, dass jedes Kind, egal ob Autismus oder nicht, Frustrationstoleranz (...) lernen muss. Und dass eben Kinder im Autismus-Spektrum da auch nochmal mehr Zeit auch brauchen, und das eigentlich den Eltern auch aufzuzeigen und dass, wenn sie merken, 'Ach heute habe ich einen guten Tag, habe ich auch die Energie', dass sie das auch bewusst wie einsetzen oder den Fokus auf etwas setzen. (...) (B3 Abs. 96)</p>
	<p>Aber eben, ja genau, ich war bei den Grenzen, also, so den Eltern eigentlich auch Mut zu machen, es ist auch okay, wenn sie sagen, 'Jetzt muss ich auf Toilette und ich mache die Tür zu, und ich bin jetzt hier auf Toilette und es ist so'. Auch wenn das Kind draussen wie schreit, sie künden das an oder sie zeigen auch ein Bild und es ist okay, ja. Und dass es manchmal auch wirklich einige Male braucht, oder dass es eigentlich immer einige Male braucht, aber dass sie sich das auch rausnehmen dürfen, ja. (B3 Abs. 98)</p>
	<p>Und vielleicht so, dass auch, ob jetzt Autismus oder sonst eine Diagnose, dass jedes Kind das braucht, verstanden zu werden, oder das Interesse vom Gegenüber, so, 'Ah, wer bist du und was magst du, was machst du gerne?', dass das jeder von uns braucht. Aber jeder von uns braucht auch, 'Ah, das ist der Weg, oder das sind die Grenzen', das hat nichts mit der Diagnose zu tun. Und eben, dass sie auch dieses Recht haben, und dass es auch okay ist, ja. Vielleicht so das Gesamtbild auch ihnen zu geben, genau. Ja. (B3 Abs. 102)</p>
	<p>Weil ich habe dann schon auch in der Beratung versucht zu sagen, vielleicht können sie das Kind ins Bett legen und sich neben das Kind legen und das ein bisschen streicheln oder einfach Nähe (B4 Abs. 40)</p>
	<p>Und dann auch in der Beratung zu sagen, gäbe es vielleicht einen anderen Weg, oder etwas, das wir ausprobieren können? (B4 Abs. 46)</p>
	<p>Da muss ich sagen, finde ich, da gebe ich nicht so konkrete Tipps, sondern es war wirklich so, wie kochen sie, wann kochen sie, wie könnte man das irgendwie integrieren, wie kann man die Kinder ein bisschen selber essen lassen. Das war auch von der Kultur her eine portugiesische Familie, die am Abend gegessen hat, und genau, wir haben da einfach zusammen geschaut, wie ist es möglich, sind auch die Zwillinge. Also ihre Sorge war vor allem, dass die Kinder unterversorgt sind, zu wenig Vitamine und Eisen und so Mineralstoffe und Proteine haben und so, und dann zu schauen, was essen sie überhaupt, reicht das für sie, und da bin ich natürlich auch nicht Expertin, aber ich denke,</p>

ich habe schon gute Erfahrung, dass ich wie sagen kann, ich glaube, die Kinder sind nicht unterversorgt, und wenn sie jetzt das und das und das nicht essen, aber dafür das essen. Oder, sie essen zum Beispiel super so pürierte Suppe, wo die Mutter da Gemüse und alles reinmachen kann, dann ist es okay, wenn sie keinen Brokkoli essen, oder keine Karotte, genau. Und, aber natürlich schon auch immer mit der Aufforderung, wenn sie sich wirklich Sorgen machen, dann müssen sie zum Arzt, also, ich kann einfach sagen, ich finde nicht, dass man den Kindern eine Unterversorgung ansieht, von Haut und Haar und ihrer Energie, also, genau. Aber das war so ein grosses Thema, das Essen, genau, ja. (B4 Abs. 50)

Und, was ich auch unterstütze, ist, wenn es so Themen gibt wie Pro Infirmis oder Hilflosenentschädigung, einfach da sie informieren, was gibt es alles. Aber ich habe da auch wirklich schon erlebt, dass Familien sagen, 'Das wollen wir auf keinen Fall, mein Kind ist nicht behindert, und wir wollen auch kein Geld'. Und das finde ich auch, da muss man sagen, mein Anliegen ist, dass sie informiert sind, aber selbstverständlich akzeptiere ich das, ja. Und dann die Gruppe, dass das Kind in eine Gruppe kann, oder ist das auch so etwas? (B4 Abs. 56)

Genau, ja. Sie müssen selber bringen und holen, aber dass sie einfach das Gruppenangebot kennen und wissen, was gibt es da, ja. (B4 Abs. 58)

und dann komme ich auch mit meiner Scham in Berührung. Ja, ich mache einfach, ich sitze einfach, und ich schaue jetzt einfach mal, und so. Ein bisschen mich kritisiert fühlen, oder auch beobachtet fühlen, und trotzdem zu sagen, mir ist es jetzt wichtig, dass das Kind nicht sofort wieder weggeht. Weil, wenn ich das (Kind) führen würde, mit der (unv.), dann ist es wieder weg, ja. (B4 Abs. 80)

Auch den Eltern verständlich zu machen, es geht nicht darum, dass nach unseren Regeln gespielt wird, sondern dass sich das Kind überhaupt auf eine Sache konzentriert, weil es gibt auch oft diese Wechsel. Das ist sehr lustbetontes Arbeiten; umso kleiner, umso mehr, bis die Vorlieben ein bisschen da sind. Und dann nachher wieder die Vorlieben bringen, um was Neues zu lernen. Also bei den Vorlieben die neuen Inputs einzubringen, um was Neues zu lernen. (B5 Abs. 44)

Es passiert aber auch, dass ich den Eltern die Strategie zeigen kann, 'Du, dann einfach weg von dem Kind, wenn du weisst, es passiert nichts, einfach den Raum verlassen, du verlässt den Raum, es geht nicht um Erfolg oder Nicht-Erfolg, du musst dich nicht durchsetzen, du gehst einfach raus, aus dem Zimmer raus, es ist egal', genau. (B5 Abs. 58)

und dann kann ich ihr zeigen, 'Du Mama, es ist nicht wichtig, ob der Turm steht oder nicht steht, weil wir sind seit zwei Stunden da dran mit dem Kugelbahnturm und der Turm steht immer noch nicht und wir haben trotzdem voll Spass,

	<p>ist doch egal', es ist nicht das Ziel oder Endergebnis, sondern der Weg ist das Ziel. Das ist der Weg, der uns Spass macht und nicht, dass ich schnell den Turm eben baue und das Kind schmeisst nachher nur den Ball rein und hoch und runter, sondern wir bauen zusammen. Da kommt die Kommunikation, da kommt dieses zusammen Lachen und wenn es umkippt, ist auch diese Frustrationstoleranz, die das Kind lernt, und das und jenes. (B5 Abs. 62)</p>
	<p>Also auch so, eben die Situation ein bisschen strukturieren, dass sie ein bisschen, zwei Sekunden vor dem Kind denken. (B5 Abs. 66)</p>
	<p>Und dann sag ich, 'Du, das Kind geht so oder so in den Kindergarten, mal schauen, in welchen, aber ist doch egal. Kindergarten kommt so oder so'. Und dann (die Eltern) so 'Ach so, weil ich habe gedacht, das Kind darf nicht'. Und dann ich so 'Nein. Schulpflicht hat er auch'. Ja. Genau. (B5 Abs. 88)</p>
	<p>Genau, das ist der nächste Prozess, der passieren muss, wo wir die Eltern begleiten müssen, weil es geht vielleicht nicht so schnell, die Fortschritte passieren nicht so schnell. Und dann müssen wir halt eine SPD-Anmeldung machen und eine HPS-Anmeldung. Und dann kommen die Eltern, 'Oh ja, das war doch noch eine gute Idee'. Oder dann geht es doch in die Regelschule, weil kein Platz. Und dann wird geschaut, damit das klappt. Also, ja. Ist schon ein riesiges Thema. (B5 Abs. 90)</p>
	<p>ch denke, wenn wir dann in einen Dialog treten können und zusammen überlegen können, warum das Kind vielleicht so reagiert, dass das den Eltern zum Teil auch hilft. Oder wir können dann vielleicht auch probieren anzusetzen, bevor das Verhalten auftritt, zusammen. (B6 Abs. 30)</p>
	<p>Aber ob sie fragen, weiss ich gar nicht. Oft versuche ich dann in diese Richtung wie zu lenken, dass wir mal schauen, was passiert eigentlich vor diesem herausfordernden Verhalten? Ob diese Frage 'Warum' von ihnen kommt, weiss ich gar nicht. (B6 Abs. 38)</p>
	<p>und dann kann ich sie anleiten, wie sie eben die Sprachentwicklung unterstützen können, wie sie das Kind anleiten können, wie sie reagieren können bei einem Meltdown, (...) ja. (B6 Abs. 42)</p>
<p>Hauptkategorie D: Instrumente, Methoden & theoretische Ansätze</p>	<p>Und dann ist es oft ein langsamer Weg. Es braucht einen Vertrauensaufbau, es braucht so gemeinsame Erlebnisse. Gute, also dass wir vielleicht alle zusammen kurz etwas Schönes spielen können. Aber es braucht auch, gemeinsam so eine Krise mal erlebt zu haben und überstanden zu haben. (B1 Abs. 90)</p>
<p>→ Generelle Beratungselemente</p>	<p>Und dann ist mir eigentlich immer wichtig, mal so ein bisschen als Erstes so wie abzuchecken, okay, was empfinden sie so als schwierig? So ein bisschen aufzulisten, und dann so ein bisschen, okay, und was ist so am schwersten?</p>
<p>→ Elemente der begleitenden</p>	<p>So ein bisschen herauszufiltern, okay, wo können wir mal ansetzen, weil es ja meistens ein Riesenberg ist. Und da kommt dann manchmal auch etwas, was ich vielleicht nicht als Erstes jetzt angehen würde, aber da wichtig finde, dass</p>

Beratung (Counseling)	<p>die Eltern wie einbringen können, was für sie am herausforderndsten auch ist, ja. Was sie (...) angehen möchten auch, und parallel dazu eigentlich auch zu schauen, okay, wie ist das Umfeld, wer ist noch da? Genau, wer könnte da vielleicht auch zur Entlastung auch noch einbezogen werden, oder wie teilen sie sich auch auf, die Eltern, könnte man da auch noch ein bisschen was raus-holen? (...) Genau, um irgendwie zu gucken, okay, wie kann ein bisschen mehr Entlastung im Alltag auch geschehen. (B3 Abs. 52)</p>
	<p>und eigentlich den Eltern auch Mut zuzusprechen (B3 Abs. 52)</p>
	<p>Und als weitere Ebene, was mir auch immer wichtig ist, so, wenn ich die Familie kennenlerne, ist ja meistens das, es gibt immer Sachen, die die auch ganz toll machen, und dort den Eltern unbedingt auch rückzumelden, dass sie da auf einem guten Weg sind und dass sie da weiter dranbleiben sollen und dass es einfach Zeit auch braucht, ja. Und da merke ich, dass die Eltern oft so ganz erstaunt sind und das gar nicht denken oder sich nicht bewusst sind, wie das eigentlich auch eine Hilfe ist, was sie auch schon leisten, genau. (B3 Abs. 52)</p>
	<p>Und je nachdem, wie die Kinder auch im Fördergrüppchen sind, habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, aber das finde ich meistens auch sehr spannend, weil dann können wir uns wie austauschen, was ich im Fördergrüppchen beobachtet habe, an Verhalten, und sie dann zu Hause, ja, finde ich auch spannend. (...) Hat man so ein breiteres Bild. (B3 Abs. 68)</p>
	<p>wie kann ich in der Förderstunde Situationen schaffen, wo die Eltern ihr Kind auch mal von einer anderen Seite vielleicht auch kennenlernen können, oder einen positiven Moment haben können mit ihrem Kind. (B3 Abs. 100)</p>
	<p>Und dann auch das anzuerkennen und zu sagen, ja, und so ist es jetzt, und mehr liegt nicht drin. Mehr hat sie nicht zur Verfügung momentan, und es ist gut, dass sie sich so gut spürt, und das auch sagen kann, oder? (B4 Abs. 46)</p>
	<p>Und dann ist die Beratung von mir auch wieder, 'Ist das okay für Sie? Möchten Sie das?' Und sie konnte da ganz klar sagen, 'Ja, ich möchte das, für mich passt das, er schläft gut so'. Und das Thema bei ihr war dann mehr, 'Was denken die Anderen'. Weil, wenn sie das ihren Landesfreundinnen sagt, die würden dann sagen, 'WAS, das ist ja nur für die kleinen Kinder', und so weiter. Genau, und da einfach so auf den Weg gehen, was ist stimmig für sie, was brauchen sie, wie geht es ihnen als Familie gut, oder? (B4 Abs. 55)</p>
	<p>Und für mich ist eigentlich immer das Wichtigste, dass die Kinder gesehen werden, also dass sie, dass man nicht über ihre Grenzen geht, dass sie gesehen werden in dem, wie sie sind, was sie sind, was sie machen und was sie gerade tun und dass es okay ist, wie sie sind. Dass es nicht um Leistung geht, weil es ist ja später dann ein grosses Thema, das wieder loszuwerden, wenn man nur über Leistung definiert wird. Und da erlebe ich schon oft die Mütter, dass sie sagen, 'Jetzt müssen sie die Formenbox und das möchte ich' und so.</p>

Ja, ich denke einfach, wenn die Kinder sich gesehen fühlen, da kommt es dann von alleine etwas später, ja. (B4 Abs. 62)

Oder es ist auch so, wo ich gesagt habe, 'Du Mama, aber wenn das Handy hilft, und das Kind isst endlich ruhig beim Tisch, und du kannst wenigstens aufs WC, dann machst du das, dann kriegt das Kind einfach das Handy in die Finger, und du gehst aufs WC'. Also es gibt viele / Wo die Eltern einfach nicht wissen, wie, sie machen dann irgendwas, und dann komme ich auch mit (unv.), wo sie sagen, 'Was? Kann ich meinem Kind den Fernseher anlassen?' Ja, klar, Mama, wenn du nachher kochen kannst, dann sitzt das Kind vor dem Fernseher, wenn das einfach nicht anders geht. Also auch das rate ich als Heilpädagogin den Eltern, ob richtig oder nicht richtig, weiss ich nicht, aber die Eltern sind nachher entspannter und es funktioniert. (B5 Abs. 58)

Aber dann isst es alles, dann gibt es halt das Handy, und dann sind wir langsam am Abbauen, damit das Kind auch ohne Telefon isst. Aber die Eltern kommen selber damit, und dann schauen wir, was kann man machen, ist das jetzt wirklich die Priorität, ist das jetzt wirklich nötig, oder lassen wir das, aber arbeiten wir jetzt zum Beispiel da dran. Weil alles ändern auf einmal geht nicht, ausweichen geht auch nicht, weil die Kinder müssen auch mit Frust umgehen können, und dann nehmen wir einfach eins nach dem anderen in Anlauf. (B5 Abs. 60)

Ist auch wichtig, die Mama abzuholen und zu sagen, 'Aber Mama, schalte bitte die Blicke von den Anderen aus, weil du bist jetzt dran mit deinem Kind und ihr seid beide im Lernprozess. Es ist egal, wer hinter dir was sagt, du bist jetzt da dran und du probierst jetzt eine neue Methode, die dir entspricht'. Soll funktionieren, es funktioniert aber nicht sofort, weil das Kind keine Maschine ist. Die Blicke einfach auszuhalten, die Sprüche auszuhalten. Ja genau, das ist extrem wichtig. (B5 Abs. 62)

Und das ist immer, ich kann nie sagen, was passiert, da sage ich immer, 'Du, keine Ahnung, aber du, schau mal jetzt', und umso mehr mache ich jeden kleinen Fortschritt deutlich und fassbar, wo ich sage, 'Siehst du, letzte Woche hat es das noch nicht gemacht und jetzt, schau mal', damit die Eltern sehen, das Kind lernt. (B5 Abs. 64)

Wir brauchen doch das Kind nicht reizen mit irgendwas, wo wir wissen, es scheitert. Also, wenn ich die Schale noch, sag ich jetzt, provokativ stehen lasse, weil das Kind das lernen muss, aber ich weiss, das ist unser Problem, dann nehme ich doch die Schale da weg und dann habe ich das Problem nicht und probiere es zum späteren Zeitpunkt, wo das Kind ein halbes Jahr später vielleicht reifer ist, und dann kann das Kind auch diese Bananen akzeptieren und dann isst das wirklich nur eine und nicht fünf (lacht). Genau, also auch das den Eltern zu erklären, 'Hey, dann nimm das doch weg, ist doch egal'. (B5 Abs. 64)

	<p>Weil den Eltern zu erklären, 'Hey, du musst dich nicht schämen, dein Kind ist halt ein bisschen anders', ist schwierig. (B5 Abs. 68)</p>
	<p>Und ich habe ihre signalisiert, es ist okay, es ist ganz normal, ja, dann hat er halt den Boden vollgemacht, ist doch egal. (B5 Abs. 72)</p>
	<p>Ich denke, extrem wichtig ist wirklich einfach, die Eltern abzuholen und in dem Prozess zu begleiten. Weil es geht nicht nur um das Kind, es eben auf den Stand zu bringen. Sondern den Eltern klarzumachen, 'Du Leute, ihr seid extrem wichtig, ihr seid extrem wertvoll und ihr leistet extrem gute Arbeit'. Ich habe mir meinen Job ausgesucht und dann komme ich für eine Stunde und dann bin ich wieder weg, aber sie haben das Kind und können das nicht einfach irgendwo platzieren und sagen, 'Tschüss, will ich nicht, ich will umtauschen', geht nicht. Und dann sage ich auch, 'Ihr seid Spezialisten, ohne dass ihr das wollt. Weil ihr kennt euer Kind am meisten und ihr könnt am besten mit dem Kind umgehen und dann kann ich klugscheissen, wie ich will'. (B5 Abs. 98)</p>
	<p>Oder wenn ich sage, 'Ich als Mama, ich habe auch nicht immer die Lösung für meine normale (macht Anführungszeichen) Tochter'. Und es ist normal, dass wir Eltern einfach zweifeln an unseren Methoden und unserer Erziehung und, und, und. (B5 Abs. 98)</p>
	<p>ich denke, die Beziehungsarbeit war immer sehr wichtig, auf Kindesebene, aber auch auf Ebene Elternarbeit. Und, was mir einfällt, was dort sehr wichtig ist, ist diese partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Fachpersonen und Eltern, genau. (B6 Abs. 12)</p>
	<p>Und Thema dort ist wirklich, dass wir, oder dass ich versuche, die Familie zu stärken. (B6 Abs. 16)</p>
	<p>Ja, ich glaube, ich investiere auch viel Zeit in das Einfach-da-Sein mit ihnen, das auszuhalten und durchzustehen (B6 Abs. 34)</p>
	<p>Und wovon ich auch weggekommen bin, ist wirklich so dieses Tipps geben. Das habe ich vielleicht am Anfang auch gemacht, aber ich merke so, dass das die Eltern unter Druck setzen kann. Und seit ich mich so wirklich auf Augenhöhe mit ihnen hinsetze und sie als Experten eigentlich auch ansehe – sie kennen das Kind am besten – und probiere, zusammen wie zu überlegen, und zu fragen, 'Was ist jetzt das Wichtigste, wo möchten Sie anfangen? Was ist für Sie wichtig?' Das ist zum Teil gar nicht das, was ich denke, was am wichtigsten ist, und ich denke, ihre Anliegen ernst nehmen, das ist sehr wichtig. (B6 Abs. 34)</p>
	<p>Also ich glaube, zum Beginn des Prozesses frage ich auch immer so danach, was ist jetzt wirklich das, wo sie wirklich leiden, wo der Leidensdruck am Grössten ist. Und dann kommt schon zum Beispiel das Schlafen, oder das Schreien, oder so. Und dann steigen wir zusammen in den Prozess ein. (...) Aber wie ich vorhin schon angesprochen habe, ist es dann auch, denke ich,</p>

	<p>dieses Partnerschaftliche, Gemeinsame, das es dann schlussendlich ausmacht. (B6 Abs. 40)</p> <p>Und da probiere ich dann wieder, genau, sie auch in die Kooperation zu bekommen, oder möchte ihnen auch aufzeigen, wie wichtig sie sind in dem Ganzen. (B6 Abs. 40)</p> <p>Ich probiere auch immer wirklich, darauf hinzuweisen, auch auf die wirklich schönen Momente, dass sie das auch genießen können. Oder ich mache Videoaufnahmen, oder erzähle den Eltern bei der Übergabe, ich probiere zum Beispiel immer, ganz viele tolle Erlebnisse auch rückzumelden, genau. Und das, was schwierig war, ja, das ist auch da, aber (...) ja, ich denke, das ist auch wichtig, diese Momente dann auch mit ihnen bewusst zu genießen, und zu feiern. Das gibt es natürlich auch, diese schönen Momente, (lacht) oder auch wenn wir, wenn sie etwas geschafft haben, die Eltern, dass ich das dann auch ganz fest würdige, und verstärke, ja. (B6 Abs. 42)</p>
<p>Hauptkategorie D: Instrumente, Methoden & theoretische Ansätze</p> <p>→ Generelle Beratungselemente</p> <p>→ Einsatz der Methoden</p>	<p>Oft setze ich die einfach mal so in meinen Förderstunden ein und schaue mal, wie das auf das Kind wirkt und auf die Situation wirkt, um dann später mit den Eltern zu schauen, warum hat das gut funktioniert? Und könnte das etwas sein, das auch im Alltag funktionieren könnte? (B1 Abs. 102)</p> <p>Ja, ich glaube, das ist für mich der normale Weg. Ich nehme das mit, vielleicht kündige ich es an. Manchmal sage ich schon den Eltern auch, 'Also wir versuchen etwas. Ich probiere mal etwas ganz Neues. Ich bringe Piktogramme mit und dann schauen wir mal, wie ihr Kind darauf reagiert. Ist das okay?' So schon. Aber der Weg umgekehrt ist für mich viel einfacher. Dann bringe ich das mit, ich schaue, wie das Kind funktioniert. Und dann kann ich den Eltern erklären, warum ich gedacht habe, dass es vielleicht eine gute Idee ist. Und wenn es nicht funktioniert, ist es auch ein Gesprächsanlass, dann zu sagen, 'Ja, das habe ich mir anders vorgestellt. Das geht nicht. Wir probieren etwas Neues'. (B1 Abs. 106)</p> <p>Mir hilft es einfach so, ein Repertoire zu haben an Ideen, was man noch machen könnte, weil die Situationen einfach hochkomplex sind. Und oft braucht es halt mehrere Versuche und die eine Methode reicht nicht aus. Und so versuche ich das auch den Eltern mitzugeben. Es gibt kein Rezept. Wir sind jetzt da gemeinsam auf dem Weg und wir suchen, probieren. Wir arbeiten, (lacht) wir arbeiten mit Versuch und Irrtum. Und schauen, was sich bewährt. (B1 Abs. 118)</p> <p>Und sonst, nein, also Theorie habe ich sonst eigentlich nicht so viel. (B3 Abs. 64)</p> <p>Also sicher, dass ich das mal vorstelle, je nachdem, was ich genau einsetze, (...) und dass wir dann so wie herauspicken, was sie das Gefühl haben, was jetzt sie am meisten auch brauchen. So, dass nicht nur ich da so wie vorsetze</p>

	<p>(lacht), 'Das ist so dieser Ablauf', sondern dass wir dann zusammen herausfinden, was ist der Ablauf, oder was sie zum Beispiel im Spiel, im Marte Meo, dass man wie zusammen das herausfiltert, auch, genau, (...) das Gemeinsame. (...) Ja, und dann halt auch, je nachdem, dass sie wie zum Beispiel gezielt darauf achten, jetzt bis zum nächsten Mal, das finde ich dann auch meistens, wie eine gute Grundlage, wenn man wieder kommt, so, ob da was aufgefallen ist. (B3 Abs. 68)</p>
	<p>Ja. Also so ganze Programme brauche ich nicht, kann ich auch nicht brauchen, weil ich finde, die Familien sind so unterschiedlich, haben so unterschiedliche Bedürfnisse, und auch die Kinder sind von der Entwicklung her so unterschiedlich. Also ich bin ehrlich gesagt auch nicht so Methoden-Fan, ich habe nicht gerne Methoden, ich habe gerne Dialog. (B4 Abs. 60)</p>
	<p>Also ich frage immer nach, ob da ein Interesse ist. Da gibt es Eltern, die sagen, 'Nein, danke, viel zu aufwendig, das Kind spricht ja sowieso noch nicht'. Und die Eltern, die dann aber Interesse haben, da bringe ich mal etwas mit, so Sachen, die jetzt im Alltag relevant sind. (B4 Abs. 62)</p>
	<p>Also, ich nutze eben nicht so viele Methoden und theoretischen Ansätze, weil ich bin eben nicht so Fan davon. (B4 Abs. 68)</p>
	<p>Und das hat mich sehr bewegt, und da habe ich mich gefragt, wo ist der Schaden grösser, oder. Wenn sie nachher keinen psychischen Schaden haben, dafür können sie nicht so gut kommunizieren, mit den Bildern und alles. Oder wenn sie dann super sicher ausdrücken können, aber der Selbstwert nicht gestärkt ist, also finde ich auch eine riesige Gratwanderung. Weil ich merke relativ schnell, ob es dem Kind gut geht oder nicht mit etwas, und dann aber die Mutter, die dann schon möchte, weil sie ja möchte, dass das Kind kommuniziert, das ist eine riesige Gratwanderung. (B4 Abs. 68)</p>
	<p>Auch die Strategie, die ich dann erwähne, je nach Kind einfach angepasst, das und das und das ist möglich. (B5 Abs. 62)</p>
	<p>Also, aus jeder Methode nehme ich mir irgendwas (B5 Abs. 74)</p>
	<p>Jede Methode hat was Gutes, jede Methode, und ich kann sagen, wir sind eigentlich jede Stunde am DIRFloortime, mit PECS und TASK und allem zusammen, weil da ist was, da ist was, und da ist was (B5 Abs. 74)</p>
	<p>Oh, da switche ich von einem noch auf das andere (B5 Abs. 78)</p>
	<p>Ich denke, ich habe keinen so Grundsatz, sondern es wird wirklich je nach Eltern, je nach Kind, je nach Situation, je nach Schwierigkeiten geschaut. Es gibt Eltern, wo wir wirklich auch einen Termin abmachen und da wird einfach nur theoretisch geredet, die Situation besprochen und wir versuchen, Lösungen zu finden, der Weg, dieser Weg, oder dieser Weg. Es gibt aber meistens einfach gerade in dieser Situation beim Spielen schnell das Herausheben, 'Oh das wäre zum Beispiel toll. Dieser Input, 'Ich habe es so gemacht, damit er es so macht'. Und eigentlich das, das ist es, je nach Situation. (B5 Abs. 94)</p>

	<p>Also, ich denke, das Wichtigste ist, ich finde diese Methodenvielfalt so ein Gewinn, und man kann dann so individuell auf die Kinder, auf die Familien eingehen, genau. Und das sage ich auch immer am Anfang, wenn ich eine neue Familie übernehme, dass ich nicht ein Patentrezept habe. Es geht wirklich darum, zusammen herauszufinden, was passt, und ich denke, je mehr Wissen ich habe, und je mehr Methoden ich kenne, desto grösser ist mein Rucksack. (B6 Abs. 62)</p>
	<p>Eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe das Privileg, dass ich schon schauen kann, ob es passt beim Kind, und dann ist das viel einfacher. Jetzt auch im Zentrum habe ich so viele Stunden mit den Kindern und mit der Familie. Ich sehe die Kinder an drei Tagen und besuche die Familie einmal, und die Familie kommt noch einmal zu mir ins Zentrum, da habe ich wirklich auch sehr viel Zeit, um Sachen auszuprobieren und wirklich anzupassen, und dass es dann wirklich auch funktioniert. Ich sage nicht, dass es dann immer funktioniert, aber jedenfalls so im Moment halt. (B6 Abs. 64)</p>
Hauptkategorie D:	oder man fängt an mit der Unterstützten Kommunikation (B1 Abs. 96)
Instrumente, Methoden & theoretische Ansätze	Ja, allen voran TEACCH. Da nutze ich wirklich so Spielmaterial und Aufgaben, Mappen, Büchsen, Schachteln, was es da alles gibt, (...) und die Ablaufpläne. (B1 Abs. 98)
→ UK / TEACCH / PECS	Ich bringe Piktogramme mit und dann schauen wir mal, wie ihr Kind darauf reagiert. (B1 Abs. 106)
	Die Ablaufpläne, das gehört bei mir fast zum Standardrepertoire dazu, dass ich sie einfach mitbringe. Und dann beginnt es mit meinem Begrüssungsritual, dann kommen die verschiedenen Spielsequenzen und dann kommt das Abschlussritual. Und wenn das Kind gut auf das reagiert, ist es dann der gute Ausgangspunkt, so mit den Eltern zu schauen, brauchen sie vielleicht einen Tagesplan, einen Wochenplan oder brauchen sie einen 'Jetzt, dann, und dann das', einen Jetzt-Dann-Plan. (B1 Abs. 108)
	So TEACCH-Materialien lasse ich gelegentlich auch mal bei der Familie. Aber oft auch nicht so gerne, weil das Material ist, das aufwendig ist zum Herstellen oder sehr teuer in der Anschaffung und aus vielen Teilen besteht. Und wenn eines fehlt, ist das Material gerade unbrauchbar. Und darum, je nach Familie lasse ich es da oder dann halt auch nicht. (B1 Abs. 120)
	Aber oft sind es Dinge, wie zum Beispiel mit Piktogrammen zu strukturieren (B2 Abs. 54)
	und wenn es darum geht, die Kommunikation vielleicht zu vereinfachen. Wenn das Kind immer noch nicht spricht, und auch nicht unbedingt zeigt, aber zum Beispiel Schränke öffnet, um zu zeigen, was es möchte, dann, um ein bisschen etwas mehr Sprachliches einzuführen, dann arbeite ich auch mit Piktogrammen. Also so das nächste Niveau. (B2 Abs. 66)

	<p>Und vom TEACCH und auch vom ESDM, also gebrauche ich viel einfach auch die Strukturierung des Raumes, die Strukturierung der Aufgaben, das ist je nach Niveau auch des Kindes. (B2 Abs. 66)</p>
	<p>Und weil mir geht es jetzt halt vor allem auch darum, dass das Kind mit mir spielt, und was ich im TEACCH gelernt habe, sind vor allem Aufgaben, die strukturiert sind, damit das Kind selber etwas machen kann. Das gebrauche ich weniger, genau. (B2 Abs. 66)</p>
	<p>Genau, von TEACCH brauche ich weniger, da habe ich wirklich auch nur ganz kurze, so Informationsveranstaltungen besucht und von Kolleginnen und Behörden und so. (B2 Abs. 68)</p>
	<p>Und das brauche ich schon, ich brauche auch ganz einfache Piktogramme, also zum Beispiel, das sind nicht unbedingt einfache Piktogramme, weil Bilder, also Fotos, sind ja noch einfacher, aber geht auch mit Fotos, vorher, nachher, zum Beispiel, so. Also nicht die ganze Strukturierung des Tages oder meiner Stunde, sondern nur einfach schon vorher, nachher. Wenn das Kind gerne Seifenblasen hat, damit es bei etwas mitmacht und dann hat es nachher die Seifenblasen. Und das funktioniert manchmal dann auch halt, oder ich gebe es den Eltern weiter für beim Essen oder so, genau. (B2 Abs. 70)</p>
	<p>Kommunikationshilfen habe ich schon gesagt, auch eben in meiner Stunde mit den Erst-Dann-Plänen zum Beispiel. Oder ganz einfache Ablaufpläne, genau. (B2 Abs. 74)</p>
	<p>Oder ein PECS benutze ich eigentlich manchmal auch, aber meistens dann in Zusammenarbeit mit der Logopädin. Also nur wenn sie findet, das wäre jetzt gut, das ist der Moment, dann machen wir das und dann benutze ich es auch in meiner Stunde und versuche die Eltern zu unterstützen, das im Alltag auch zu gebrauchen. (B2 Abs. 74)</p>
	<p>Kommunikation, dann je nachdem auch, (...) was kann auch helfen eben, so zum Ritualisieren oder eben das Visualisieren, genau. (...) Und da ist dann manchmal auch die Unterstützung auch mit so einem Wochenplan oder Tagesplan dann so spezifisch, je nachdem, dann ist das so ein Fotografieren mit dem Kind oder dann schon Piktos, je nachdem. (B3 Abs. 58)</p>
	<p>Aber ja, das ist sicher auch, genauso mit Piktos, oder mit Fotos auch vom Kind, je nachdem. (B3 Abs. 66)</p>
	<p>wie auch mit den Bildern, dass es so wie entdecken kann, vielleicht auch nur für etwas. Genau, 'Da gibt es dann das Smarties', war es jetzt bei einem Kind, dass man das dann so entdecken kann, genau. 'Dann geht es raus in den Wald', oder die Schuhe waren bei einem Kind auch oft. Oder eben auch so ein Tagesplan war meistens jetzt, weil die halt noch kleiner sind, wo ich jetzt meistens hatte. Wo ich das Gefühl hab, manchmal war es wirklich für das Kind selber, dass das Kind wirklich sich sehr orientiert, eben, je nachdem wie weit das Kind auch ist. Auch im Wochenplan, hab ich das Gefühl, das gibt mega</p>

	<p>eine Ruhe auch, das Kind weiss, 'Dann geh ich in Kita', oder 'Dann kommt die Grossmutter, dann kommt die Früherzieherin', dass das hilft, oder auch ein Tagesplan, manchmal auch den Eltern hilft, so. Ja, so dieses ritualisierte, Rituale auch, genau. (B3 Abs. 66)</p>
	<p>Eben das ja mal eben zu schauen, was ist so der Ablauf, und dann meistens zuerst mal so wenig, nicht gerade zu viel. Und dann zu fragen, 'Ah, wie haben Sie es eingesetzt, konnten Sie es einsetzen, was war hilfreich, oder was fehlt vielleicht auch noch?' (...) Und eben, wie spricht das Kind drauf an, genau, ganz wichtig, und wie setzt es das auch ein. Und eben dann, je nachdem, ob wir es woanders vielleicht aufhängen, oder muss vielleicht weniger, oder kann jetzt etwas mehr, kann man es auch ausbauen, und was macht auch Sinn, ja. Und dass, vielleicht auch vom Aufbau her, dass wir meistens auch Sachen nehmen, die das Kind sehr gerne hat, jetzt bei den Piktos zum Beispiel. Am Anfang, 'Ah, das Kind badet sehr gerne, oder es geht sehr gerne raus', und dass man dann mit so Sachen anfängt, die das Kind doch sehr gern hat. (B3 Abs. 70)</p>
	<p>Und jetzt, von den Piktos her, ist eigentlich, auch wenn die Kinder noch nicht auf die Piktos ansprechen, dass ich eigentlich oft auch mit den Piktos arbeite. Mit dem, so den Ablauf, dass ich den eigentlich mit den Piktos habe, und dass wir dann auch nach jeder Aktivität, die wir gemacht haben, das dann auch zusammen reinmachen, oder dann das Kind auch alleine reinmacht, oder mit der Mama, genau. Ja, so diese Abläufe, die mache ich eigentlich immer, genau, oder meistens. (B3 Abs. 76)</p>
	<p>Und dann je nach Familie, genau, sag ich, sie können das gerne mal ausprobieren, oder wir probieren es nochmal mit drei und wenn es gut geht, dann machen wir nächstes Mal dann mit vier oder fünf. (B3 Abs. 86)</p>
	<p>Und da, jetzt kommt das nicht hier rein, aber das fände ich eben noch spannend, eben, ich meine, das ganze Elektrische. Elektrogeräte sind ja für die Kinder meistens sehr faszinierend, ob man das nicht auch noch mehr wie einsetzen könnte, dass man dann wie vielleicht da die Neugier gewinnen könnte, wenn es dann mit einem Knopf wäre, wo man draufdrücken kann, dann sagt es 'Wald', oder weiss doch nicht, oder, ja. (B3 Abs. 86)</p>
	<p>Genau, aber jetzt in der Fördergruppe, da brauchen wir (...) die Piktogramme von METACOM, genau. Obwohl jetzt bei dieser Gruppe hab ich das Gefühl, dass die Kinder noch / Das ist wie noch zu schwierig für sie, zu weit weg. Also, wir haben dann so einen Streifen, und da ist ein Bild von einem Kind, von XY (Name), und wenn es zum Beispiel dann bei der Brio-Bahn sitzt, dann legen wir den Streifen hin und sagen, 'XY ist bei der Brio-Bahn', und dann kommt ein Brio-Bahn-Zeichen. Aber aus meiner Sicht wird das oft ein bisschen ignoriert, oder liegt dann einfach da. Das Ziel wäre, dass sie irgendwann dann mit dem Streifen kommen und Brio-Bahn hinlegen, 'Ah, du möchtest Brio-Bahn, ich</p>

gebe dir die Brio-Bahn'. Aber jetzt in dieser Gruppe, also wir haben jetzt noch zweimal, ist das eher so, dass wir einfach dann sagen, 'Ah XY, du schaust gerade ein Buch an', und dann einfach die Bilder so hinlegen, genau. Ich hatte einmal ein sehr starkes Mädchen, da hab ich ganz, ganz viele Piktos verwendet, sie hatte wirklich, ich würde sagen, am Schluss sicher 50 Piktogramme, ja. Und was da speziell war, die Eltern haben sie auch ohne Piktogramme verstanden, also, sie konnte dann sagen 'Kuki', und die Mutter, 'Ah, du willst Schoki haben'. Ich verstehe das Kuki nicht, keine Ahnung, ich würde dann Hupe denken, oder, irgendwie. Sie gehen dann in den Kindergarten integriert, und dann einfach zu sagen, 'Es ist wichtig, dass sie sich ausdrücken kann mit den Bildern, dass auch andere Leute das verstehen'. Und sie hat es dann sehr schnell mit den Bildern gelernt. Also die Kindergärtnerin war auch mega engagiert, hat den ganzen Kindergarten ausgestattet mit Piktogrammen. Wirklich, so konnte sie sich super verständigen. Und jetzt bekommt sie ein Tablet, genau, von der (...) Active Communication. Da durfte ich auch beim Gespräch dabei sein, es war sehr toll. Und dann konnten sie wirklich auswählen, wollten sie einen kleinen, grossen, sie konnte noch die Hülle aussuchen und so. Genau, den wird sie wahrscheinlich / Im Herbst wird sie dann im Kindergarten mit dem kommunizieren. Da ist dann die grosse Frage, ob sie in die Regelschule kommt oder wie das weitergeht. Ja, also so die Piktogramme, das brauche ich oft, genau. (B4 Abs. 60)

Und ich hatte eine Mutter, sie hat mir dann gesagt, 'Nein, mein Kind versteht das nicht, den Schnuller'. Weil sie wollte, dass sie anfängt zu kommunizieren. Und dann haben wir einen Schritt zurück und haben wirklich vom Schnuller von dem Mädchen ein Foto gemacht. Und dann das Foto laminiert mit Klett, und das hat dann super funktioniert. Sie kam dann mit dem Foto von ihrem Schnuller und wollte den Schnuller, genau. Und ich denke, es kann überfordernd sein, so viele Bilder und so, und alles drum und dran. Deshalb eher wenig, also vielleicht mal mit drei, vier starten, für die Eltern, die das interessiert. (B4 Abs. 62)

Auch dieses PECS, wo man so diese Karte gibt, und so weiter. Also ich muss auch sagen, ich habe es nie so aktiv probiert, aber für mich ist es so zwanghaft und so behavioristisch. Und die Kinder werden da so in etwas reingepresst, das ihnen nicht entspricht, also aus meiner Sicht, ja. (B4 Abs. 68)

weil das genau so ganz durchziehen, wie zum Beispiel PECS, ist einerseits schon interessant, andererseits ist es schon voll unlogisch. Wenn ich theoretisch das Piktogramm dem Kind aus der Hand rausreißen soll, und dann provozieren mit dem Auto, und ich erwarte von dem Kind, dass das Kind fragt, oder. Und dann muss ich sagen, 'Hey, er sieht bei mir, dass ich ihm das auch einfach wegnehme'. (B5 Abs. 74)

PECS (B5 Abs. 74)

	<p>PECS, klar kommen die Piktogramme auch, aber werden nicht so extrem und spezifisch angewendet, sondern 'Du komm, machen wir jetzt nur ein Piktogramm und schauen wir, wenn das funktioniert, kommt vielleicht irgendwann das nächste, schauen wir mal'. (B5 Abs. 74)</p>
	<p>In der Beratung eher PECS, da kommen die Piktogramme, wo ich die Eltern in dem Sinne eine abgeschwächte Form zeige, sag ich jetzt. Das sicher, die Piktogramme einführen, den Eltern zu zeigen, wie machen wir das, was ist alles machbar, wo, wie anwenden, und, und, und. (B5 Abs. 76)</p>
	<p>da kommt zum Beispiel mit TEACCH meistens ein Plan, was habe ich da für Spiele, was spielen wir, das Kind kann eben aussuchen, ob das, das oder das; je nach kognitiver Fähigkeit, oder. Und da sage ich immer, da sind wir noch an diesem Spiel, und wenn das weg ist, dann kommt das andere Spiel. Der Time-Timer wird immer eingesetzt, spätestens, um die Stunde zu beenden. Eben, dass das Kind überhaupt versteht, weil, klar, will das weiterspielen, und wieso brechen wir jetzt ab, und, und, und. Das heisst, der TimeTimer ist ganz klar immer dabei, und auch zum Beispiel, damit das Kind nicht immer nur switcht von einem Spiel zu anderem. Dann heisst es 'Du, jetzt sind wir fünf Minuten oder zehn Minuten an dem Spiel, und wir bleiben da, bis das Piep-Piep macht, und dann wechseln wir'. Also, genau, das auch, je nachdem. (B5 Abs. 78)</p>
	<p>und UK, (...) und TEACCH. (B6 Abs. 46)</p>
	<p>Ich habe das Privileg, dass ich im Zentrum auch Sachen ausprobieren kann mit dem Kind und schauen kann, oh, okay, Piktos, Fotos, es reagiert gut darauf, wir machen vielleicht, so einen Zuerst-Dann-Plan oder so im Zentrum. Wenn ich sehe, das Kind versteht das, dann bringe ich das nach Hause und kann dann auch sagen, 'Sehen Sie, in diesen Momenten, wo es zum Beispiel schwierig ist zu warten, oder so, können Sie ihm das zeigen. (unv.) Schau, zuerst das Warten, und dann gehen wir nach draussen'. Dann kann ich es auch konkret wirklich in Situationen, wo ich weiss, es ist belastend oder schwierig, dann einsetzen. Oder auch den TimeTimer zum Beispiel, kann ich auch im Zentrum schauen, oder den einführen mit dem Kind und dann den Transfer machen nach Hause. Das Gleiche mit den Gebärden, mit den (...) Skalierungen, mit (...) was brauchen wir noch, eben diese ganzen Strukturierungshilfen, räumlich und zeitlich. (B6 Abs. 48)</p>
	<p>und dann werden natürlich zum Beispiel Instrumente aus der UK, aus dem TEACCH, Marte Meo und so auch noch mit einbezogen (B6 Abs. 56)</p>
	<p>Also vom TEACCH arbeite ich oft mit dem Eisberg-Modell, halt im Gespräch auch mit den Eltern, das scheint mir auch gut. (B6 Abs. 72)</p>
Hauptkategorie D: Instrumente, Methoden & theoretische Ansätze	<p>Ja, also eigentlich eben das DIRFloortime, (...) wo ich einfach so in Ansätzen / Also denke, da könnte ich mich, also da möchte ich mich gerne auch noch mehr vertiefen, das ist eigentlich sowas, was ich mir, auch für die nächste Weiterbildung, gerne noch mehr reinarbeiten möchte. (B3 Abs. 64)</p>

<p>→ DIRFloortime</p>	<p>Dass wie hilft auch so, das Imitieren dann auch, dass die Mama oder der Papa dann das Gleiche macht wie das Kind, dass dann eher ein Kontakt entsteht in dem Tun, als nur in dem Benennen. (B3 Abs. 64)</p>
	<p>Ja, also eben zum Beispiel, wenn wir mit dem Kind Wasserfarben malen, und dann die Eltern sehr oft gerade annehmen, diese Farbe, oder du kannst das und so, wir auch zurückkommen, wir schauen zusammen, was macht das Kind da, schon ähnlich wie das Marte Meo, finde ich schon sehr nahe, mit dem sich auch zurückhalten und sagen, 'Okay, was interessiert das Kind auch'. (...) Oder, ich meine, meistens, wenn du kommst, und das Kind macht ja auch eben etwas, wenn du ja auch so sprichst, und dass man gerade auch ganz spontan das, was das Kind gerade macht / Ja, aber was könnte das Kind jetzt daran gerade so faszinieren, was ist es, und was gibt es ihm. Oder warum will sie das jetzt zum Beispiel unterbrechen, und was ist pro contra, genau, ja. (B3 Abs. 74)</p>
	<p>Also DIRFloortime, eben halt, dass man wie aufnimmt, auch was das Kind gerade macht, oder was das Kind auch dazwischen macht, mit dem, was du vielleicht vorbereitest an Materialien, mit dem, was ich mitbringe. (...) Aber eben DIRFloortime, muss ich ehrlich sagen, habe das Gefühl, da bin ich auch noch ganz am Anfang, kann ich noch nicht sagen, 'Ah, da finde ich, das unterscheidet sich so krass von Marte Meo', ist für mich noch sehr nahe (B3 Abs. 76)</p>
	<p>Und das DIRFloortime, da habe ich habe ich auch nicht so grosse Weiterbildungen oder Ausbildungen gemacht, weil ich jetzt seit vier Jahren bei diesem Erlebnisorientierten bin. Da habe ich einfach auch von meinen Arbeitskolleginnen viel mitbekommen und verwende es, wie ich es halt so von den anderen mitbekommen habe. Und ich kann einfach sagen, welche Aspekte ich daraus brauche, jetzt bei den Familien zu Hause, aber auch hier in der Gruppe. Das ist so wie das Spielen am Boden, die Kinder suchen sich selber aus, was sie möchten und wir sind einfach begleitend da. Da gibt es Kinder, wo wirklich zuerst eigentlich einfach mal der erste Schritt ist, dass sie überhaupt akzeptieren, dass ich im Raum bin. Es gab diese Kinder, die dann immer weg sind. Sobald ich im Wohnzimmer war, sind sie weg und das war schon ein grosser Schritt, wenn ich da war, dass sie auch dableiben und dann habe ich gemerkt, das Frontale geht gar nicht. Also seitwärts und dann geht es wirklich einfach mal ums beobachten, dass ich schaue, was machen die Kinder und das ist manchmal ein bisschen ein Aushalten. Das war so eine aktive Mutter, die hat gesagt, 'Nein, Sie müssen noch mehr die Kinder fördern', und ich habe gesagt, 'Alle Förderung bringt nichts, wenn das für sie schon fast nicht zum Aushalten ist, wenn ich überhaupt da bin', und deshalb sind wir eigentlich immer noch da, dass ich einfach da bin und beobachte und schaue. Und mittlerweile lassen sie wirklich das Nebeneinander zu und wenn sie etwas machen, versuche ich dann das Gleiche zu machen, ihr Spiel aufzunehmen. (B4 Abs. 62)</p>

	<p>DIRFloortime (B5 Abs. 74)</p> <p>Wir alle sitzen auf dem Boden, wir haben das Gespür für das Kind, wir haben da das Material, es wird nicht ab dem Ziel, der Turm wird gebaut, basiert, sondern wir unterhalten uns da und wir spielen jetzt mit dem Material und da kommen von uns die Inputs, das heisst, das ist eigentlich DIRFloortime. Aber so genau, gezielt diese Kommunikationskreise und das alles zu beachten, kann ich auch nicht mmer. Da habe ich keine Chance, das alles zu beachten, bei jedem Kind, je nachdem, was für eine Thematik da ist und so. (B5 Abs. 74)</p> <p>DIRFloortime, das ist, weil, die meisten Eltern denken, okay, ich baue schnell eine Brio-Bahn, und dann ist das Kind am Boden, liegt und fährt mit dem Zug, voll am Spielen. Nein, das heisst, da kommen wir auch. (B5 Abs. 76)</p> <p>Also, jede Stunde heisst das, wir setzen uns auf das bestimmte, immer das gleiche Örtchen, den Stuhl oder was auch immer, das haben wir auch ganz definiert. Und da wird eins zu eins mit dem Kind gearbeitet. (B5 Abs. 80)</p> <p>DIRFloortime ist eigentlich extrem präsent, und TASK, die zwei Hauptdinger sind eigentlich so gut wie immer da, weil das bewährt sich. (B5 Abs. 80)</p>
<p>Hauptkategorie D: Instrumente, Methoden & theoretische Ansätze</p> <p>→ Marte Meo</p>	<p>Ich nutze auch Marte Meo-Elemente. Auch da habe ich nur den Basiskurs und keinen Therapeutinnen-Kurs und trotzdem kenne ich so diese Unterscheidung, die Marte-Meo macht, zwischen geführten Sequenzen und freien Sequenzen. Kann man auch gut nutzen, um den Eltern zu sagen, 'Was braucht es jetzt? Braucht es jetzt Leitung oder braucht es jetzt, dass man mitschwingt?' (B1 Abs. 100)</p> <p>Ich habe tatsächlich auch schon Videos von Eltern-Kind-Interaktionen gemacht und dann mit den Eltern angeschaut, obwohl ich ja keine Marte Meo-Therapeutin bin, kann man trotzdem so / Es ist auch eine Art Visualisierung. Wo sind die schönen Momente und die gemeinsamen Momente neben all denen, die vielleicht schwierig und belastet sind. Das beschreiben die Eltern als wohltuend, das mal zu sehen (lacht). (B1 Abs. 116)</p> <p>und wenn es dann zum Beispiel auch darum geht, dass sie mit dem Kind spielen können, dann verwende ich auch mal Marte Meo oft. Also einfach die Videoanalyse (B2 Abs. 66)</p> <p>Also, Marte Meo sehr spezifisch in der Beratung, also das heisst, wir nehmen eine freie Spielsituation und ich leite die Eltern nur ganz wenig an, sondern sage, es ist einfach frei und sie spielen mit dem Kind, und das Spiel, das Kind wählt und dann filme ich diese Situation und nachher kann ich die Eltern dazu beraten. Können wir zusammen anschauen, weshalb gab es Interaktionen zwischen ihnen, was haben sie gemacht, was hat das Kind gemacht. Und, damit sie so sich bewusstwerden, welche ihrer Verhaltensweisen helfen, dass das Kind in eine Interaktion kommt oder jedenfalls schon mal reagiert und damit es auch sprachlich Inputs bekommt, um das geht es dort. (B2 Abs. 68)</p>

	<p>Also jetzt bei den ASS-Kindern brauche ich Marte Meo eigentlich weniger, weil es sehr basal manchmal ist, aber eigentlich ist das eine gute Methode für ASS auch. (B2 Abs. 76)</p>
	<p>Das herausfordernde Verhalten, genau, ja. Ich denke, alle sind hilfreich, je nach Situation, genau. Mit Marte Meo könnte man das auch machen, das stimmt, weil da kann man viel beobachten und nachher auf dem Video anschauen. (B2 Abs. 86)</p>
	<p>Ist verschieden, aber eben kann Marte Meo sein, oder kann sein, dass wir wirklich gemeinsam mit dem Kind was machen, das auch nachbesprechen, was das Kind jetzt da gezeigt hat, oder was sie als Mama oder als Papa / Genau, was da sehr wertvoll war, wie sie es begleitet haben, oder unterstützt haben, so. (B3 Abs. 60)</p>
	<p>Und Marte Meo finde ich, hat auch hilfreiche Ansätze, aber nicht, wie, (...) genug, irgendwie (lacht). Ich weiss nicht, wie ich es sagen soll. Also Marte Meo finde ich so, dass so das Innehalten und wirklich beobachten, das finde ich ganz ein wichtiger Ansatz, für alle Kinder, aber auch eben, um überhaupt mit Kindern im Autismus-Spektrum auch in Kontakt zu kommen. Aber ich habe trotzdem in der Praxis oft das Gefühl, dass auch hilft / Aber ich weiss nicht, eigentlich sollte das ja nur Theorie sein, gell? Dass wie hilft auch so, das Imitieren dann auch, dass die Mama oder der Papa dann das Gleiche macht wie das Kind, dass dann eher ein Kontakt entsteht in dem Tun, als nur in dem Benennen. Ja. Aber die Kombo ist super auch, aber das macht Marte Meo ja eigentlich nicht unbedingt, dass man genau das Gleiche macht. Gibt es auch, aber, ja. (B3 Abs. 64)</p>
	<p>Eben, was ich das Gefühl habe, was wirklich auch hilft, ist von dem Marte Meo-Ansatz eben so, was interessiert das Kind, was sind so seine Interessen? Und das, eigentlich als Eltern, wie auch für mich als Fachperson, habe ich das Gefühl, das sind so die Anknüpfungsmöglichkeiten, wo man dann auch mit dem Kind in Kontakt kommen kann und das dann auch so ein bisschen neue Wege oder was ausprobieren kann, zusammen mit dem Kind auch. (B3 Abs. 64)</p>
	<p>Ja, genau, dass ich eben dann sage, dass ich nächstes Mal dann gerne das filmen möchte. Und dann an dem Tag genau, dass ich gerne kurz filmen möchte, und dass ich das dann nächstes Mal mit ihnen anschau, genau. Und dann schauen wir das dann so zusammen an. Und aufgrund dem, was wir dann auch angeschaut haben, und im Fokus hatten, dann auch so ein bisschen dort auch Mut machen, das auch noch mehr im Alltag wieder einzusetzen, und das braucht dann meistens schon einige Male, ja, bis es so ein bisschen mehr verinnerlicht auch ist, Genau, und dann geht es wieder einen Schritt weiter, genau, noch etwas mehr. (B3 Abs. 72)</p>
	<p>Aber eben DIRFloortime, muss ich ehrlich sagen, habe das Gefühl, da bin ich auch noch ganz am Anfang, kann ich noch nicht sagen, 'Ah, da finde ich, das</p>

	<p>unterscheidet sich so krass von Marte Meo', ist für mich noch sehr nahe (B3 Abs. 76)</p> <p>Also bei einem Kind, das war für die Mama wirklich sehr schwierig, das dann so zu sehen, dass das Kind im repetitiven Verhalten zum Beispiel drin ist. Das war für mich dann auch so, 'Ah, sollen wir das lieber abbrechen?', aber schon auch so, ist es vielleicht / Und sie hat gesagt, nein, (...) eigentlich tut es ihr auch gut, das zu sehen, aber es macht ihr auch weh. Das zu sehen, das war für mich so / Habe ich vorher und nachher nie mehr erlebt. Aber das halt so vor Augen geführt zu kriegen und sich so zu sehen mit dem Kind. (...) Und sonst eben, finde ich, ist eigentlich ein ganz ein tolles Instrument, weil es dann nicht nur so, wir reden über etwas, sondern die Eltern sehen sich selber, wie sie in der Handlung sind oder im Warten sind mit dem Kind, und dass ich sie da drin bestärken kann auch, ja, wo ich eigentlich wirklich toll finde, weil eben die Eltern meistens eher verunsichert sind und eher sehr gefordert sind und dann trotzdem zu sehen, 'Ah, was mache ich auch schon gut und was darf ich auch noch mehr davon geben', ja. (B3 Abs. 84)</p> <p>und zu probieren, mit Marte Meo oft, einfach diese gelingenden Momente zu feiern mit den Eltern, genau. (B6 Abs. 34)</p> <p>Also, eben wie schon gesagt, wir arbeiten nach dem ESDM-Modell, aber auch kombiniert mit Marte Meo (B6 Abs. 46)</p> <p>Also, eben Marte Meo, (...) ich mache Aufnahmen, wenn die Eltern in der Interaktion sind mit dem Kind, und schaue das dann zu einem späteren Zeitpunkt mit ihnen zusammen an und da werden verschiedene Ziele verfolgt. Zum Teil geht es darum, 'Wie kann ich in Kontakt kommen mit meinem Kind', oder 'Wie kann ich das Kind Anleiten beim Händewaschen'. Aber es geht vor allem auch ganz fest darum, die Eltern zu stärken und sie zu befähigen und eben, wie ich vorhin gesagt habe, diese schönen Momente auch zu geniessen und auch zu sehen auf den Bildern, was das Kind alles kann, was alles gut läuft. (B6 Abs. 48)</p> <p>Marte Meo und so auch noch mit einbezogen. (B6 Abs. 56)</p>
<p>Hauptkategorie D: Instrumente, Methoden & theoretische Ansätze</p> <p>→ ESDM</p>	<p>Und ich nutze Elemente aus dem ESDM, aus dem Early-Start-Denver-Modell. Ich habe erst eine Einführung erhalten, und trotzdem schon so Ansätze dort erhalten, die ich schon in die Arbeit mit den Eltern mitnehme. (B1 Abs. 98)</p> <p>In die Förderstunde, indem ich diese Aktivitäten einplane. ESDM arbeitet oft ohne Material, direkt an der Interaktion mit Liedern, Sprüchen über den Körper mit Kitzel-Spielen oder so Kniereiter-Spielen oder so. Und auch das mache ich zuerst in der Förderstunde und erst dann nehme ich es in die Elternberatung. (B1 Abs. 112)</p> <p>Also momentan, weil diese ESDM-Ausbildung erst kürzlich war und weil das die ausführlichste war und wo ich wirklich eine Methode habe, um selbst mit dem Kind zu arbeiten, aber auch mehr oder weniger, um die Eltern zu beraten,</p>

(unv.) da brauche ich diese Methode am meisten und ich nehme auch quasi den Standort mit dieser Methode auf. Also, dass wir einfach wirklich die ASS-spezifischen Themen anschauen in der Entwicklung und in der Selbstständigkeit. Und dann oft wende ich diese Methode einfach nur selbst an oder ich gebe ein paar Tipps, wo vor allem bei der Kommunikation was wichtig ist, was für die Eltern wichtig ist im Moment in der Selbstständigkeit. Das können wir zusammen besprechen, wie wir das unterstützen können (B2 Abs. 66)

Und vom TEACCH und auch vom ESDM, also gebrauche ich viel einfach auch die Strukturierung des Raumes, die Strukturierung der Aufgaben, das ist je nach Niveau auch des Kindes. (B2 Abs. 66)

Und im ESDM benutze ich einfach die verschiedenen Elemente, die wir bei ESDM anwenden, um wie halt die Aufmerksamkeit des Kindes zu bekommen. Das ist etwas, was ich gut den Eltern auch erklären und zeigen kann, wie wir seine Aufmerksamkeit, wie wir mit sensorisch-sozialen Spielen seine Aufmerksamkeit relativ leicht bekommen, und auch in einen Austausch kommen mit dem Kind. Und wie wir es fördern können, dass es zeigt, was es will, zum Beispiel einfach die Zeigegeste fördern können, das Reagieren auf seinen Namen und so. Da kann ich eigentlich recht gut einfach jedes Mal, wenn ich das quasi bei mir als Ziel nehme, führe ich die Eltern auch ein, wie wir das machen und sie können das dann ausführen, wenn sie wollen und wenn sie können, genau. (B2 Abs. 68)

Ich muss sagen, vielleicht, seit ich ESDM brauche, etwas weniger, weil dort ist der Fokus wirklich darauf, dass wir zuerst schauen, ob Sprache kommt. Und wenn man sieht, es braucht Piktogramme, also da warten wir schon ein paar Wochen oder Monate, bis wir sagen, okay, wir probieren es mal mit Piktogrammen. (B2 Abs. 70)

Also das ESDM einfach wirklich täglich, sage ich mal, also jedes Mal, wenn ich zum Kind gehe, versuche ich es zu nutzen. Und ich nutze es einfach sicher immer, aber zum Teil teilweise, weil halt oft auch die Strukturierung, also der Rahmen sehr wichtig ist manchmal. Und wenn ich den nicht habe, dann ist es schwierig, eine quasi hundertprozentige ESDM-Stunde zu machen, (...) aber ich nutze es einfach so gut wie möglich. Und ich probiere auch mit den Eltern zu schauen, und man kann oft viel anpassen, damit man ziemlich gut nach ESDM arbeiten kann, ja. Aber es ist nicht immer möglich. Dann benutze ich einfach so diese Prinzipien, wir probieren trotzdem einfach seine Aufmerksamkeit auf uns zu lenken, ja, einfach so gut es geht. (B2 Abs. 74)

Aber ich denke, es ist eine Methode, wo man alles auch einbeziehen kann, wo man ja alle Hilfen auch gebrauchen kann, wenn es nicht ohne Hilfen geht. Aber wir geben eigentlich, wir geben so natürliche Hilfen wie möglich, einfach immer erst, genau. (B2 Abs. 76)

wir arbeiten nach dem ESDM-Modell (B6 Abs. 46)

	<p>Das ist eigentlich, ja, auch eine verhaltenstherapeutische Methode, die aber sehr natürlich ist. Also ich würde mal sagen, es ist ein sehr genaues Erfassen von den Kindern, von der Entwicklung in den verschiedenen Entwicklungsbereichen, die dann auch mehrmals jährlich stattfindet, zusammen mit den Eltern. Und aufgrund von dem werden dann sehr, sehr, sehr feine Ziele formuliert. Und diese Schritchen sind dann eigentlich innerhalb von einer Woche oder von 14 Tagen erreichbar. Im Zentrum, zu Hause, mit den Eltern, aber auch in der Spielgruppe, Kita, ja. Also, das Ziel ist wirklich, dass diese Transfers in allen Systemen dann auch passieren können. Und da werden die Eltern auch sehr fest eingebunden, es sind wirklich Ziele, die also wirklich aus dem Alltag / Ja. (B6 Abs. 52)</p>
	<p>Und der Ansatz ist eigentlich auch, dass wir versuchen, mal ohne Hilfsmittel, einfach bevor wir einen TEACCH-Plan zum Beispiel einsetzen und das vielleicht gar nicht nötig ist, schauen wir mal, okay, wie funktioniert es, was geht, und dann werden natürlich zum Beispiel Instrumente aus der UK, aus dem TEACCH, Marte Meo und so auch noch mit einbezogen. Aber ich denke, dass ESDM gibt uns so wirklich ein sehr zielorientiertes Arbeiten. (B6 Abs. 56)</p>
<p>Hauptkategorie D: Instrumente, Methoden & theoretische Ansätze</p>	<p>Ja, also für die Elternberatung nutze ich auch so (...) systemische Beratungselemente, (...) also vor allem so Einschätzungs- und Skalierungsfragen, wenn es darum geht, 'Wie geht es Ihnen, wie schätzen Sie Ihre Situation ein?' Und ich arbeite auch gern mit Visualisierungen. (B1 Abs. 114)</p>
<p>→ Systemische Beratungsansätze</p>	<p>Dass ich die Skala gerade mitbringe und nicht nur, also wie stehen Sie unter Druck im Moment, nicht nur in Worten, sondern manchmal sogar mit Duplo-Figuren oder so. (B1 Abs. 116)</p>
	<p>Ah, ja, ich habe auch eine Ausbildung in SIT, also systemische Interaktionsberatung, und, genau, brauche ich einfach weniger mal bei Kindern mit ASS, obwohl ich es sonst auch mit herausfordernden Verhalten natürlich gebrauche. (B2 Abs. 90)</p>
	<p>Also dann halt eher bei Kindern, wo herausforderndes Verhalten vielleicht auch mit der Haltung der Eltern zu tun hat, oder mit der Erziehung, mit der Erziehungshaltung, mit Bildern, die sie haben, vom Kind, von sich selbst. (B2 Abs. 94)</p>
	<p>Kommt natürlich in den Gesprächen, also, ja, es geht wieder so eben in die Richtung, die Eltern wirklich auch zu befähigen, zu bestärken, und oftmals mit ganz vielen Fragen auch Möglichkeiten herauszufinden. Und eben auch ihre Ressourcen zu nutzen, zu wecken, zu bestärken, genau. Und ich denke, gerade auch in der Arbeit mit Familien mit Kindern mit ASS muss man auch davon wegkommen, dass alles so gesellschaftstauglich und typisch sein soll. Also ich denke, diese Kreativität, oft haben die Eltern so gute Lösungen schon, die muss man einfach würdigen, oder? Und da hilft mir diese Haltung auch fest, weil ich möchte nichts aufdrücken, sondern wirklich sie dann auch nach</p>

	diesen zwei Jahren im Zentrum dann auch gehen lassen können, und wissen, sie schaffen das. Oft eben sind die Familien toll, und es ist schon ganz viel da (B6 Abs. 60)
Hauptkategorie D: Instrumente, Methoden & theoretische Ansätze → Affolter-Modell	Ich nutze auch Affolter, indem ich die Umgebung so strukturiere, dass sich jemand mit Wahrnehmungsschwierigkeiten zurechtfindet. (B1 Abs. 98)
	Das ist einfacher, wenn sie zu mir in die Förderstunde kommen, dann räume ich, dann richte ich den Raum so ein, dass es für verschiedene Aktivitäten auch verschiedene Orte gibt, was die Zeit und den Raum strukturiert. Zu Hause (...) muss ich damit arbeiten, was vorhanden ist, aber ich suche mir oft einen Ort, an dem ich die Gegenstände, die ich nutzen will, so in einer Reihe aufstellen kann und dann beginnen wir vorne und am Schluss ist es fertig und meine Tasche ist die Strukturierungshilfe, also das, was fertig ist, wird eingeräumt und verschwindet (lacht). Wenn alles weg ist, ist die Stunde vorbei (lacht). Ich setze die Kinder auch gerne nach Affolter auf eine gute Sitzgelegenheit, bei der sie sich gut ausrichten können. Manchmal bringe ich auch Stühle oder Hocker oder Zeugs mit. Oder ich suche mir einfach eine möglichst gute Ecke im Raum, wo wir sind, wo das Kind ein bisschen von der Umgebung spürt und sich so besser konzentrieren kann. (B1 Abs. 110)
	oder den Raum einfach anders zu strukturieren (B2 Abs. 54)
	Und meine ergotherapeutische Ausbildung und Weiterbildungen und die kurzen Fortbildungen in der Affolter-Methode und sonst zur Sensibilität, also Sensitivität, ja, einfach zur Wahrnehmung und die verschiedenen Wahrnehmungsauffälligkeiten. Ja, dort habe ich einfach, nicht Methoden, aber Möglichkeiten aus der Ergotherapie oder aus Affolter einfach mit dem Führen oder mit desensibilisieren und so, ja. (B2 Abs. 66)
	Und, ja, und so die Wahrnehmungstheorien und Wahrnehmungsförderung, denke ich, das ist einfach praktisch, muss ich ja auch immer zuerst ausprobieren, was funktioniert und weshalb reagiert jetzt das Kind auf das so, und was hilft ihm zum Beispiel, um sich zu beruhigen oder um sich zu spüren, damit es aufmerksamer sein kann, und dann besprechen wir das einfach zusammen auf diese Weise. (B2 Abs. 68)
Hauptkategorie D: Instrumente, Methoden & theoretische Ansätze → ABA	Und aus vom ABA habe ich einfach auch gelesen und habe wertvolle Hilfsmittel so bekommen, mit Tabellen oder so, wo man einfach anschauen kann, ja, was passiert vorher, welches Verhalten zeigt das Kind und was ist die Konsequenz, dass wir das beobachten können und schauen, müssen wir die Konsequenz ändern oder müssen wir das, was vorher ist, ändern, damit sich das Verhalten ändert, genau. Das gebrauche ich da. (B2 Abs. 66)
	Und aus dem ABA eben gebrauche ich eher so Tabellen, wo wir das schauen, wo wir mit dem Verhalten, mit dem ABC. (B2 Abs. 68)
	Und andere Sachen, zum Beispiel, wie am Tisch Dinge nicht in den Mund nehmen und so, dann muss man eher halt / Weiss ich nicht, mit welcher Methode

	<p>ich das dann anschau, aber wahrscheinlich geht es vor allem darum, dass es dann halt eine Weile solche Dinge nicht hat, genau, oder dass man rausfindet, was es sonst machen könnte, damit es nicht Dinge in den Mund nimmt, so. Und das wäre wieder mehr, ABA, also Verhaltensanalyse (B2 Abs. 84)</p>
	<p>ABA, es ist eigentlich auch Programm, das uns keinem entspricht, aber doch machen wir das teilweise. Aber das ist auch wieder mit dem DIRFloortime einfach so ein bisschen anders, aber da machen wir diese Zwischeneinzelschritte auch, die wir bestätigen und so. Zwar eben nicht so ganz krass wie in dem Programm, aber es kommen auch gewisse Ansätze, das ist auch nicht so, komplett zu verwerfen, sondern, da pickt man sich auch was raus, also ja. (B5 Abs. 74)</p>
	<p>Sonst, (...) es gibt noch das ABA, aber das kenne ich nicht, das benutzen wir auch nicht. (B6 Abs. 72)</p>
<p>Hauptkategorie D: Instrumente, Methoden & theoretische Ansätze</p> <p>→ Einmalig genannte Methoden & Instrumente</p>	<p>wahrnehmungsmässig, so eben ergotherapeutische Methoden nutze ich auch natürlich (B2 Abs. 74)</p>
	<p>Also, ich habe schon das Gefühl, so ganz basale Spiele, sagen wir mal, zum Beispiel das Kirschsteinbad, wirklich auch mit dem Körper so in diese Kirschsteine rein, oder mit dem Ein- und Ausleeren, und da habe ich oft das Gefühl, dass es auch einfacher ist, dann auch mit dem Kind in Kontakt zu kommen, auch für die Eltern, mit dem Kind in Kontakt zu kommen. Das ist so eins, wo ich mega gern hab, genau. Knete ist meistens auch, und Nili füttern, genau, der ist auch meistens eine grosse Hilfe, oder zaubert ein Lächeln ins Gesicht (B3 Abs. 78)</p>
	<p>Und ich habe jetzt kürzlich das Buch von Karin Schumacher / Das ist aber nicht so, also ich weiss nicht, ob ich das jetzt empfehlen würde, es ist so ein Instrument für die Erhebung, auch für die Förderung, dass die Kinder in die Interaktion kommen, und ich habe das vor allem gelesen, weil die Familie, die ich zurzeit begleite mit Zwillingen, sie reagieren extrem gut auf Musik und das ist so eine Musikintervention. Da konnte ich einiges rausnehmen. Aber, ja, ist jetzt nicht etwas, das ich jedem empfehlen würde. Ich denke, wenn ein Kind nicht auf Musik reagiert, ist das nicht der richtige Ansatz, genau. (B4 Abs. 8)</p>
	<p>Ich habe, einfach von der Haltung her, bin ich schon sehr auf Jesper Juul, diese Haltung, das Kind ist einzigartig und egal ob jetzt mit oder ohne Autismus oder was auch immer für eine Diagnose, geht es um das Kind und nicht um die Diagnose, und gut beobachten, hinschauen, genau, so. Das ist so mein Ansatz, ja. (B4 Abs. 8)</p>
	<p>Die nutze ich eigentlich in der Beratung mit den Eltern, also nicht so in der Förderung der Kinder, aber dass die Mütter dann halt Themen haben und es ist dann wie, ich bin dann wie so da und lasse die Mütter auch einfach mal sprechen. Eben, das ist so das grosse Bedürfnis und dann schau ich so, was kommt bei mir an, was klingt bei mir an, oder vielleicht taucht bei mir irgendein</p>

Bild auf. Ich melde das dann, tu das dann rückmelden, und sie können dann sagen, 'Ah, das da ist es', 'Nein, das passt nicht', genau. Und es geht fest darum, eigentlich auch das Arbeiten mit Emotionen. Also ich komme dann oft auch an Punkte, wo einfach die Trauer auch kommt, oder die Wut, und ich das Gefühl habe, das ist so wichtig, dass es okay ist. Dass man auch traurig ist darüber, wie es gerade ist, oder auch mal wütend sein darf, oder mal sagen, 'Das ist so streng, das habe ich mir nicht so vorgestellt', ja, dass ich da sehr stark so der Resonanzkörper bin. Also bei unserer Ausbildung ist das so ein bisschen das Mitschwingen. Auch die Haltung ist so eigentlich das Hauptthema, die Haltung, so, dass die Mütter sich / Also das Ziel ist eigentlich, dass es der Mutter gut geht, weil, wenn es der Mutter nicht gut geht, geht es dem Kind auch nicht gut, das ist dann so schwierig. Wenn die Kinder noch fast das Bedürfnis haben, sie müssen dafür sorgen, dass es der Mutter gut geht, das ist ja nicht ihre Aufgabe. Also die Verantwortung liegt ganz klar bei den Eltern, und die Eltern sind verantwortlich für sich selber, für ihre Gefühle und Emotionen, und sie sind aber auch verantwortlich für die Kinder, und da kann ich schon auch von der Ausbildung sehr viel mitnehmen, dass ich es schon auch in der Beratung so manchmal erlebe, dass die Mütter sagen, 'Ach, ich bin so müde, ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr geschlafen', und dann die Schuld ein bisschen den Kindern geben. Und dann versuche ich schon auch dann zu sagen, die Verantwortung liegt bei ihnen. Also, Sie müssten wie sagen, 'Und jetzt brauche ich Ruhe und du gehst jetzt ins Bett'. Dass es natürlich mega streng ist, gerade mit Kindern im Autismus-Spektrum, aber man kann nicht den Kindern sagen, 'Du bist schuld, dass ich müde bin', oder, da geht die Verantwortung auf die Kinder, und das geht nicht. Die Verantwortung liegt bei den Eltern. Und dass es ein harter, steiler Weg ist, aber dass man dann halt auch ein Kind, das um fünf Uhr einschläft, auch weckt. Und die Mütter sagen, 'Das ist so gemein'. Ja, das ist gemein, absolut, aber sie haben die Verantwortung, und wenn das Kind nachher von fünf bis zehn Uhr schläft und dann abends von zehn Uhr bis sechs Uhr morgens topfit ist, und sie schlafen nicht? Also, weisst du, was ich meine, dass die Eltern wirklich gut zu sich schauen, und sagen, 'Und ich will schlafen, ich muss schlafen, dass ich gut hier sein kann, für dich nachher wieder', oder. Und trotzdem, wenn es nicht gelingt, das anzuerkennen, und sagen, jetzt im Moment geht es nicht, und das haben sie jetzt nicht zur Verfügung. Ja, da bringt mir die Weiterbildung wirklich sehr viel, so in der Haltung, ja. (B4 Abs. 66)

Obwohl, es ist schon so, ich glaube, ich bin allgemein nicht so auf Methoden, ich glaube, ich bin, das ist halt ein bisschen das Erlebnisorientierte, du bist da und du schaust, was ist jetzt gerade, was ist heute, und wenn du letzte Woche abgemacht hast, das ist die Methode, dann ist heute einfach das wichtig, was jetzt gerade ist. Und ich merke gerade in der Beratung mit Kindern im

	<p>Spektrum, das finde ich so förderlich, so förderlich, dass man keine Methode hat oder nicht die Kinder irgendwo hinbringen will, oder? Sondern, dass es so okay ist, wie es jetzt gerade ist. (B4 Abs. 74)</p>
	<p>Und das Erlebnisorientierte, das brauche ich eigentlich bei jeder Beratung, was ist jetzt gerade in diesem Moment und da habe ich noch nie, jetzt negative / (...) Vielleicht einmal eine Mutter, die gesagt hat, 'Da möchte ich jetzt nicht hin', also mit dem Gespräch / Und dann auch unbedingt 'Gut, sagen Sie es', es ist auch wichtig, der Schutz, genau. (B4 Abs. 76)</p>
	<p>Also, das ist auch immer, ich finde es noch wichtig, dass die Eltern nicht einfach 'Du und du und du', sondern 'Ich bin jetzt müde, und ich brauche Feierabend, und ich möchte, dass du jetzt ins Bett gehst', und so. Das ist für mich so Führung, dass die Eltern sich auch zeigen, ja. Und nicht nur sagen 'Du und du und du', sondern 'Wie geht es mir, wo bin ich gerade', ist auch wieder halt das Erlebnisorientierte, und aber trotzdem die Verantwortung übernehmen und sagen, 'Und du gehst jetzt ins Bett'. (B4 Abs. 82)</p>
	<p>Wenn ich eine Anleitung bringe, weil ich jetzt zertifizierte TASK-Leiterin bin, aber sage, 'Du, es geht trotzdem über Wochen und Monate, je nachdem (B5 Abs. 70)</p>
	<p>TASK (B5 Abs. 74)</p>
	<p>TASK sowieso, ich denke, dieser Ansatz, auch die Triage von Zollinger und so, ich denke, das wird eigentlich immer von jeder von uns, ohne zu wissen, dass es eigentlich das ist, angewendet. Weil dieses, ein Wort und da nur ein Wort spezifisch, diese Mimik, Gestik und so weiter, das machen wir eigentlich auch alle, damit uns das Kind nicht ignoriert (lacht). Wir müssen uns interessant machen, dann kommen diese 'Juh, aii' (spielt lustige Geräusche) und so, damit das Kind endlich mal schaut, oder. Genau, das machen wir automatisch, das kommt einfach von uns aus, ohne zu wissen, dass es eine Methode ist, ja, genau. (B5 Abs. 74)</p>
	<p>Aichinger zum Beispiel, diese Tierchen-Spiel und so, verwende ich nicht mit dem Kind an sich, aber immer wieder in der Beratung kommt von mir der Satz in dem Sinne, wenn das ein Tierchen wäre, oder, oder, oder. Zum Beispiel 'Ja, aber würde er das nicht machen, der kleine, weiss nicht, Lars (Name erfunden). Dann wäre das doch ein Fritz, wollen wir denn einen Fritz?' 'Ja, nein, ich will kein Fritz'. 'Ja, also, aber das ist der Lars, also, das gehört zu ihm'. (B5 Abs. 74)</p>
	<p>TASK sowieso, da werden die Eltern immer instruiert, 'Jetzt braucht es kein Wort, jetzt kannst du abwarten. Tu nicht verstehen, das Kind braucht es, nicht verstanden zu werden, damit das endlich kommuniziert'. Also, die TASK-Ansätze sowieso. Genau. (B5 Abs. 76)</p>
	<p>DIRFloortime ist eigentlich extrem präsent, und TASK, die zwei Hauptdinger sind eigentlich so gut wie immer da, weil das bewährt sich. (B5 Abs. 80)</p>

Hauptkategorie D: Instrumente, Methoden & theoretische Ansätze	<p>Ich glaube, wenn sich das Repertoire auch schon ein kleines bisschen ausweitet, was die Kinder zulassen oder was die Kinder spielen, oder ein Arztbesuch, der ein bisschen besser gelaufen ist (lacht), dann ist das schon viel. (B1 Abs. 122)</p>
→ Erlebte Wirklichkeit	<p>Und welche Methode jetzt was genau bewirkt hat, ist dann, weil ich es alles so durcheinandermische, auch wirklich schwierig jetzt zu beschreiben. Und trotzdem denke ich jetzt, es ist jeder Versuch wert, der hilft, diese Verhaltensweisen zu entschärfen, ein kleines Stück Sicherheit wieder zurückzugeben. (B1 Abs. 122)</p>
	<p>Ich sehe oft, meistens kleine Fortschritte. Und die Eltern sehen das oft auch und freuen sich darüber auch (B1 Abs. 124)</p>
	<p>Und ich finde, das wirkt sehr gut. Also, es hat für mich wirklich, es hat mir sehr geholfen als Ausbildung für die Arbeit mit autistischen Kindern, eben um mehr in die Interaktion zu kommen. Die Kommunikationshilfen, wie gesagt, das hilft manchmal später, es hilft manchmal auch eher den Eltern, einfach, weil ist dann auch strukturierter es auch für die Eltern. Die Wahrnehmungsmethoden, die helfen auch sehr viel. Die sind sehr hilfreich. Und ABA eben je nach Situation, weil ich bin einfach nicht ausgebildet mit ABA, aber es ist wirklich manchmal hilfreich, einfach diese Tabellen zu haben und Situationen so anzuschauen. Mit der Verhaltensanalyse. Genau. Und das TEACCH hilft manchmal auch. Es gibt auch wieder Ideen für strukturierte Lernspiele eigentlich, die man selber ein bisschen anpasst, um ganz bestimmte Fähigkeiten oder Fertigkeiten auch zu üben. Habe ich es auch schon probiert. Und das PECS finde ich einfach auch sehr hilfreich, wenn es alle anwenden. (B2 Abs. 76)</p>
	<p>Ja, ich denke, wenn man die richtige Methode findet und mit den Eltern zusammen auch Lösungen findet, dann ist es recht wirksam (B2 Abs. 82)</p>
	<p>Ja, ich denke, sie sind wirksam, auch für die herausfordernden Verhalten, wenn wir die richtige Methode finden. (B2 Abs. 84)</p>
	<p>Solche Dinge funktionieren recht gut, wenn man da ein bisschen ausprobiert. (B2 Abs. 84)</p>
	<p>Ich denke, alle sind hilfreich, je nach Situation, genau. (B2 Abs. 86)</p>
	<p>Ja, kommt auch darauf an, woher das herausfordernde Verhalten kommt, dann hilft PECS zum Beispiel sehr, wenn es darum geht, dass das Kind halt sich ausdrücken kann, und sonst frustriert ist, genau. (...) Sind alle eigentlich wirksam. (B2 Abs. 86)</p>
	<p>Eben, Marte Meo kann ich am meisten Erfahrungen geben. Also meistens waren die Eltern schon überrascht, dass es was helfen soll, wenn sie da so warten, 'Hä, da mach ich ja gar nichts'. Das hat meistens auch ein bisschen so mehrmals gebraucht, bis es so angekommen ist, was für Sinn da auch ist. (B3 Abs. 82)</p>

	<p>Genau, und dann gibt es Kinder, die wirklich sehr schnell, überraschend schnell auf diese Piktos auch ansprechen, wo die Eltern, wie ich, dann so überrascht sind (B3 Abs. 86)</p>
	<p>Es ist schon gelungen, dass sie etwas machen und ich gehe hinterher und ich habe gemerkt, sie haben das registriert. Dann gehen sie wieder, ich gehe wieder hinterher, so ein bisschen das. Und da hatte wirklich das Gefühl, das war so wie eine Interaktion. Also es war nicht einfach ein Davonrennen oder einfach die Punkte Abtasten im Raum, sondern wirklich so 'Warten, ja, jetzt kommt sie, gut. Warten, ah, jetzt kommt sie', also so in Beziehung kommen, genau. (B4 Abs. 62)</p>
	<p>Sehr unterschiedlich. Also es gibt Kinder, die sehr positiv auf die Piktogramme, die Bilder, auch den Ablauf reagieren. Ich hatte mal ein Kind, das / Ich habe dann so, zuerst singen wir, machen wir ein Puzzle, ein Buch, ein Basteln, ein Spiel und so, singen. Da habe ich immer das mitgebracht und ich hatte es einmal nicht dabei, bis heute weiss ich nicht, wie das irgendwie in die andere Tasche geraten ist. Das ging nicht, ich musste abbrechen, es ging nicht ohne dieses, was kommt als nächstes, also, genau. Also von 'Das ist ein Muss mit dem Ablauf' bis hin zu, 'Ist das zum Werfen oder wofür brauche ich das?', also bis null Interesse. (B4 Abs. 76)</p>
	<p>Ja, also gerade das Erlebnisorientierte, das gibt natürlich extrem Beziehung dann auch zu den Eltern, merke ich. Es entsteht schnell eine tiefe Beziehung, weil man natürlich an die Punkte kommt, die nicht ganz einfach sind, die die Eltern auch oft nicht teilen, oder, wenn sie sie teilen, dann nur einmal, so, 'Ah es ist schwierig'. Und bei mir ist es dann halt, dass sie dann wieder und wieder an diese / Ja, halt mit dem Erlebnisorientierten, wie ist es jetzt gerade, und dass es sehr, für die Eltern vielleicht schon im Moment streng ist, aber dass es auch sehr viel heilen kann, oder auch dann Luft gibt. (B4 Abs. 78)</p>
	<p>Das DIRFloortime, einfach diese Aspekte, die ich daraus brauche, da habe ich das Gefühl, dass es sehr wirksam ist, für die Kinder. Das entspricht ihnen sehr. (B4 Abs. 80)</p>
	<p>Ist auch sehr unterschiedlich. Kinder, die da sehr schnell darauf anspringen, die das interessiert, das auch verstehen, das sehen. Die die Bilder auch verstehen, 'Ah, was ist jetzt singen, was ist basteln, oder was ist das?' Und andere Kinder, wo dann wirklich, denke ich, das keine Wirkung hat, oder das ist viel zu weit schon. Und das war aber das Spannende bei diesem Mädchen, wenn man dann wirklich das Bett fotografiert, den Schnuller, und so weiter, und dann waren es dann auch grössere, etwa so grosse Piktos, Bilder (zeigt Grösse). Ich denke, das wäre jetzt so noch wie der einfachere Schritt, dass sie wirklich dann ihr Bett sehen, und nicht einfach irgendein Bett, 'So, jetzt gehst du schlafen' (B4 Abs. 82)</p>

	<p>Und das sind so Momente, wo die Mama staunt, was das Kind alles eigentlich lernt, ohne einen Turm gebaut zu haben. (B5 Abs. 62)</p>
	<p>Dass es funktioniert (lacht). (B5 Abs. 82)</p>
	<p>Nein, es ist immer spannend, wenn das Kind endlich darauf anspringt, und plötzlich kommt irgendwas, wo ich denke, 'Wow'. Und die Mama ist auch überrascht, wie viel Geduld das braucht, wie viel Zeit das braucht, und wir machen keinen Druck, aber doch sind wir eigentlich voll dran, damit das endlich passiert und endlich klappt. Obwohl, wir sitzen einfach nur da, aber wir sind halt konsequent, und wir bleiben da, also, es ist spannend zu sehen, 'Hey, das hat funktioniert'. Das hat was gebracht, und dem Kind ist es gar nicht eingefallen oder aufgefallen, und das Kind macht mit und hat Freude daran, ja. (B5 Abs. 84)</p>
	<p>Je nachdem. Alle Kinder machen Fortschritte, schneller oder langsamer, das ist halt so. Es ist je nachdem, was der Schwerpunkt ist, was die Eltern sich vorstellen, ob sie das als Erfolg oder Misserfolg, oder einfach als 'es ist nichts passiert', betrachten. Das ist wie ihre Ansicht. Aber eigentlich alle Eltern erleben, 'Hey, das Kind hat sich positiv entwickelt'. Es ist zwar vielleicht noch nicht immer dort, wo sie sein wollen, aber es macht immer Fortschritte. Und das ist für sie extrem wichtig, gerade vor dem Kindergarteneintritt. (B5 Abs. 88)</p>
	<p>Also, wenn es passt, das gibt riesige Veränderungen. Für das Kind, für den Alltag, für die Familien. Ich denke, die Kinder können dann (...) auch viel mehr lernen, sie können sozial aufmerksamer sein, sie haben einfach wieder Ressourcen und Energie, die sie nützen können, die sie dann in der Entwicklung weiterbringt. (B6 Abs. 66)</p>
<p>Hauptkategorie D: Instrumente, Methoden & theoretische Ansätze</p> <p>→ Erlebte Grenzen</p>	<p>Zu Hause (...) muss ich damit arbeiten, was vorhanden ist (B1 Abs. 110)</p>
	<p>Also wir reden hier von sehr kleinen, sehr kleinen Schritten. (B1 Abs. 122)</p>
	<p>trotzdem höre ich dann, 'Ja, es ist ja schon ein bisschen besser geworden, aber es reicht ja immer noch nicht für den Regelkindergarten'. Also, trotz allem benimmt sich das Kind trotzdem nicht normal. Es ist immer noch auffällig und immer noch aufwendig und es ist immer noch anstrengend für die Familie und da braucht es so viel Geduld. Und so ist es ja auch mit dem Autismus, es ist nicht wegtherapierbar, es ist nicht heilbar, aber ja, es geht darum, damit ein bisschen besser leben zu können. (B1 Abs. 124)</p>
	<p>Ja, ich denke, auch die besten Pläne können nicht alle Krisen verhindern. Und das Leben läuft einfach auch mal unstrukturiert ab. Die Pläne geraten durcheinander und, (...) ja, und es gibt halt trotzdem Krisen, ja. (B1 Abs. 126)</p>
	<p>die Beratung von Eltern, die halt nicht so gut Deutsch können, oder einfach die Sprache, die wir hier sprechen, ist schon noch ziemlich viel schwieriger. (B2 Abs. 56)</p>
	<p>Also bei ESDM ist es so, dass es wirklich so ein bisschen klar strukturiert ist, und wenn man diese Strukturierung nicht irgendwie machen kann in dem</p>

	<p>Haushalt so, dass es dann schwierig ist, wirklich eine ESDM-Stunde zu machen. Und natürlich auch, (...) also ich glaube, Grenzen sind dort auch die Sprachbarriere. Und dann vielleicht meine Grenzen, also in Bezug auf, wie ich die Eltern darüber informieren kann, hat mit der Sprachbarriere auch zu tun. (B2 Abs. 88)</p>
	<p>Bei den Kommunikationshilfen, denke ich, ja, ist auch bei mir eine Grenze, weil ich da nicht extrem gut ausgebildet bin, und oft geht es vielleicht darum, wirklich die Richtigen (Piktogramme) zu finden, oder die, die jetzt diesem Kind helfen, oder dieser Familie. (B2 Abs. 88)</p>
	<p>Das finde ich je nach Alter, also wenn sie sehr klein sind / Wir haben jetzt auch wieder gerade ein Kind, wo ich merke, das ist recht schwierig, das Kind spricht gar nicht darauf an. (B3 Abs. 66)</p>
	<p>und andere, wo man wirklich auch ein Jahr dran ist und es spricht das Kind wie nicht an, ja. (B3 Abs. 86)</p>
	<p>Ja, also Schlafen finde ich immer wieder / Das Thema Schlaf, das finde ich schon (...) ein schwieriges Thema. Also man kann schon schauen, okay, alles dunkel oder nicht anfangen zu spielen oder was. Also das finde ich schon noch was so sehr Intimes und gleichzeitig so was Bedeutendes und grundlegend Wichtiges, dass die Eltern zum Schlaf kommen, gerade weil sie so gefordert sind auch. Und das Kind ja auch für seine Entwicklung. (...) Und mit dem Essen merke ich auch, das ist immer wieder ein grosses Thema, wo ich schon auch sehr schwierig finde, weil es ja auch so ganz, ganz kleinschrittig ist, wo sich was bewegt. Und das ist vielleicht so grundsätzlich, das finde ich schon eine grosse Herausforderung für die Eltern oder auch für uns als Früherzieherinnen, dass es ja oft sehr kleine Schritte sind und sehr viel Zeit auch braucht, um das so auszuhalten, dass man ja oft dann auch wieder ähnliche Sachen macht. Und 'Da sollte doch jetzt grad ganz viel passieren', so das, ja. Und da erlebe ich schon, dass es auch hilft, das so zu benennen. (B3 Abs. 92)</p>
	<p>Und bei einer Familie hatte ich es mal / Okay, die Kinder waren auch noch ein bisschen klein, aber die haben das dann einfach (macht Wurfgeste), genau, war noch gar nicht da. (B4 Abs. 62)</p>
	<p>Also jetzt bei den Piktogrammen habe ich es gerade erlebt, dass ich einfach gemerkt habe, ich kann nicht noch mehr, irgendwann braucht sie ein Riesebuch mit all diesen Piktos. Dass man dann wirklich, wenn das Kind so gut auf die Piktos anspricht – das ist wirklich ein Kind, das keine Sprache hat, also keine Wörter sagt – dass man dann wirklich mit dieser Active Communication dann schaut, dass es mehr zur Verfügung hat, und da kann es natürlich dann auch drücken, 'Ich möchte Schokolade', und nicht nur das Piktogramm 'Schokolade' bringen, oder. Da ist so eine Grenze mit den Piktos. (B4 Abs. 84)</p>
	<p>Oder jetzt habe ich eine Familie, die in ihr Heimatland fährt, und sagt, 'Ja, jetzt gehen wir da hin, und ich hoffe, dass wenn wir zurückkommen, dann hat sie</p>

	<p>da diesen Schritt gemacht'. Da haben sie also gesagt 'Da wird sich etwas verändern im Sommer', und dann, ja, bin ich natürlich auch mit der Beratung dann an meinen Grenzen, wo ich sage, 'Ja, machen Sie das, und genießen Sie die Zeit, und die Familie', dann, ja. (B4 Abs. 84)</p>
	<p>Und wir haben oft Familien, wo die Mamas halt nicht viel verstehen, und das auch wieder je nach Interesse. Jetzt habe ich auch wieder eine Familie, wo der Kinderarzt gefragt hat, ob es eine Möglichkeit gibt, die Mama mehr einzubeziehen. Ich habe gesagt, 'Du, ich bin seit anderthalb Jahren da und sie fragt mich immer noch, ob ich den Anderen auch noch betreuen will'. Weil sie hat drei Kinder und dann sage ich, 'Die hat null verstanden, was da passiert'. Weil wenn ich auch noch den Anderen betreuen will, dann muss ich sagen, 'Du, hm, nein' (lacht). Also, ja. (B5 Abs. 94)</p>
	<p>in der Früherziehung, wo ich quasi mit einer Stunde oder anderthalb Stunden in der Woche die Eltern noch bitten muss, ob sie das mal ausprobieren könnten, oder so. Und dann oft sind die Piktos oder so, dann irgendwo herumgelegen, verloren gegangen, und so. (B6 Abs. 64)</p>
	<p>Also, ich denke, zaubern können wir nicht. Und gerade auch Autismus, ja, der Verlauf, das kann man einfach nicht sagen, wie das sein wird. Und ich hüte mich auch, da irgendetwas zu sagen. Und es gibt wirklich jetzt auch ein Kind, das war zwei Jahre im Zentrum und leider, leider sind jetzt von aussen her gesehen die Fortschritte sehr gering. Im Gegenteil, es sind sogar auch jetzt Rückschritte passiert im Moment. Genau, und da haben auch alle Methoden, alle Instrumente / Ja, oder wir haben noch nicht das Richtige gefunden, aber ich denke, irgendwo sind auch da Grenzen, weil die Entwicklung ist – können wir Gott sei Dank nicht, oder ich weiss nicht, einfach beeinflussen – die ist auch zum Teil vorgegeben. (...) Ja. Ich denke, da sind auch Grenzen gesetzt. Oder auch Marte Meo zum Teil. Einige Familien haben das nicht gerne, wenn ich sie filme und da sind dort die Grenzen gesetzt. (B6 Abs. 68)</p>
<p>Hauptkategorie D: Instrumente, Methoden & theoretische Ansätze</p> <p>→ Umsetzung durch Eltern</p>	<p>Viele Eltern machen sehr gute Erfahrungen mit den Ablaufplänen. Dieses klare, strukturierte, jetzt machen wir das und dann kommt das. Und alles, was fertig ist, wird mit dem Klett wieder weggeklettet und weggeräumt. Das scheint etwas zu sein, das gut funktioniert. (B1 Abs. 120)</p>
	<p>Aber, was auch schön ist, wenn die Eltern entdecken, dass diese Spielmomente, das Kitzeln, das Schaukeln auf den Knien, wie wertvoll das ist. Oft sind es Sachen, die sie sowieso schon machen. Und wenn ich ihnen aufzeigen kann, wie förderlich das ist für ihr Kind, dann nehme ich an, dass sie es weiterhin machen und vielleicht auch noch ein bisschen ein besseres Gefühl dabei haben, weil sie wissen, das tut wirklich gut, es ist wirklich sinnvoll. (B1 Abs. 120)</p>
	<p>Manchmal können Eltern das sehr gut umsetzen, und für andere ist es einfach ein bisschen zu kompliziert (B2 Abs. 56)</p>

Hm, das ist auch unterschiedlich. Also Kommunikationshilfen, wenn es so einfache sind, denke ich schon. Aber es gibt auch viele Eltern, wo ich mehrmals nachfragen muss, auch zum Beispiel bei PECS. Wie machen sie es? Wann können sie es gebrauchen? Es braucht oft viel Begleitung eigentlich, könnte man im Allgemeinen sagen. Aber es stimmt nicht für alle Eltern. Es gibt Eltern, die können das sehr gut übernehmen. (B2 Abs. 78)

Ich glaube, mehr Modell. Also, sie müssten es wie mehr sehen können, dass und wie es dann abläuft und was es bringt, und weshalb es genau so passieren muss und nicht einfach, die Bilder einfach da hängen, zum Beispiel. Oder (...) genau, wie man das anpassen müsste, damit es mit diesem Kind funktioniert. Also, es braucht eigentlich, und darum bin ich auch bei Kindern ohne Diagnose, bin ich zweimal pro Woche dort, weil es wirklich so viel Begleitung braucht. Einfach auch zum Schauen, wenn ich jetzt Bilder abgegeben habe, damit er sie geben kann, zum Beispiel, um etwas zu bekommen, auch wieder nachzufragen, was passiert mit diesen Bildern, hat es schon funktioniert und so, es muss sehr regelmässig sein. Also, es muss eine praktische Begleitung eigentlich sein. Und jetzt in Bezug auf ESDM halt auch, dass wir immer wieder schauen, wie spielen die Eltern mit dem Kind und was haben sie schon sehr gut umgesetzt und was könnten sie noch so, einfach so in kleinen Schritten eigentlich begleiten. (B2 Abs. 80)

Aber auch, wie wir einsteigen, da hinein, weil es (ESDM) ist ganz spezifisch eine Autismus-Methode, also für autistische Kinder, und da müssen die Eltern ja auch schon mindestens denken, es könnte Autismus sein. Aber oft machen sie dann auch mit, wenn sie wissen, 'Okay, das ist für mein Kind auch nützlich', so. Und bei Marte Meo sind die Grenzen halt, (...) dass die Eltern auch bereit sein müssen, sich in der Situation anzuschauen. (B2 Abs. 88)

Und bei der Sensibilität und Wahrnehmung, also wenn es darum geht, halt einfach das Kind beruhigen zu können, und (...) Dinge auszuschalten, die einfach zu belastend sind für das Kind, also Wahrnehmung und so, dann ist halt / Je nach Umfeld bestehen Grenzen, oder je nachdem, wie empfindlich das Kind ist. (...) Ja, vielleicht je nachdem auch, was man erwartet, (...) ja. (B2 Abs. 88)

Auch unterschiedlich, also dass zum Beispiel aufkommt, 'Ja, nein, wir brauchen es doch nicht, weil ich verstehe ja, was mein Kind will'. (B3 Abs. 86)

aber das habe ich ein paar Mal in verschiedenen Familien erlebt, dass es so wie, 'Nein, ich brauche es doch nicht, weil ich verstehe es ja, und das ist ja dann so kompliziert, jetzt dann noch diese Bilder zu holen'. Meistens, am Anfang auch so, 'Wow, cool', und dann möglichst alles schon wollen mit Bildern und dann im Alltag zu merken, 'Ah ne, das ist doch nicht so realistisch', also wieder das Runterfahren. (B3 Abs. 86)

Da habe ich schon das Gefühl, dass sie dann wie Mut haben auch, was sie mir einfach erzählen, ich bin ja nicht dort (lacht). Aber dass sie dann auch ein bisschen länger warten und nicht gerade dem Kind zum Beispiel das geben, was es will, dass sie auch bewusster wieder kommunizieren. Ja, meistens ist die Kommunikation sehr, sehr klein. Und dass sie doch wieder mehr sprechen mit dem Kind, habe ich schon das Gefühl, dass es (...) hilft. Ja. Und mit dem so, 'Ah, was macht mein Kind gezielt?', das fände ich schon spannend, da mal reinzuschauen, wie oft hat das Freispiel einen Raum, weil sie halt trotzdem viel mehr in dem Begleiten sind, 'Und das machst du, oder das nicht'. Aber auch dort eigentlich so das Bewusste, 'Ich darf auch mal nein sagen oder das auch aushalten', und der Wert auch von dem, das ist auch, denke ich, manchmal dank dem Film, wo sie selber sehen, dass sie auch wie mehr Mut haben, auch mal Grenzen zu setzen. Und da auch mit den Piktos habe ich das Gefühl, dass es auch hilft, mit dem wie klarer zu sein, dem Kind gegenüber. Und sich selber gegenüber auch. (B3 Abs. 90)

Ich hatte eine Mutter, wo das immer ein Riesengeschrei war im Migros, weil das Kind einen Donut wollte. Und dann, wirklich, die Mama so cool dann im Gespräch, 'Ich gehe, ich will das mit dem Kind lernen, aber ich gehe einfach dann, wenn ich weiss, da sind nicht so viele Leute auch drin, dass ich nicht dann so gestresst bin und dann das auch so aufrufe und wirklich, ich kaufe dem Kind keins, aber ich versuche es einzubeziehen im Kauf'. Und dass das jetzt geht, also das finde ich immer so Gänsehautmomente, find ich so schön, genau. (B3 Abs. 96)

Eben diese Mutter war dann, 'Nein, ich bin einfach nur froh, den Alltag zu überleben' (B4 Abs. 46)

Aber ich hatte auch mal eine Mutter, die sagte, 'Nein, nein, noch mehr, nein, das möchte ich nicht', und ich finde auch, es bringt es dann ja auch nicht, dass man das dann bringt. Aber interessanterweise haben wir gesagt, wir arbeiten in der Gruppe damit und da war es völlig okay. Ich habe so wie gemerkt, sie möchte nicht diesen Aufwand, sie will das zu Hause nicht. Und da finde ich auch, das gilt es zu respektieren, sie hat genug andere Sachen, wo sie dran ist und dann noch mit diesen Piktos, genau. Aber ich denke, es kann sehr hilfreich sein, wenn die Eltern motiviert sind und die Kinder darauf reagieren. (B4 Abs. 62)

Genau, und auch sehr unterschiedlich von den Eltern, eine Mutter, 'Ach, da brauche ich noch Spaghetti, ich brauche Reis, ich brauche das und so', und eine andere, 'Nein, das können sie gerne brauchen, für sich, aber ich will das nicht'. Sehr unterschiedlich. (B4 Abs. 76)

Für die Eltern geht es manchmal etwas zu langsam, habe ich das Gefühl, man müsste mehr animieren, man müsste sie führen, man müsste, da sind die Eltern da manchmal ein bisschen, habe ich erlebt, dass sie ungeduldig sind. Eine

	<p>Mutter hat mir gesagt, 'Was machen Sie eigentlich da genau, also, Sie sitzen da einfach' (B4 Abs. 80)</p>
	<p>Mit dem Erlebnisorientierten mache ich so die Erfahrung, dass es Eltern gibt, die einfach gar nicht dahin möchten, an diese Punkte. Wo es aus meiner Sicht dann heilsam ist, aber sie einfach auch noch gar nicht bereit sind, und dann oft dann auch sagen, 'Ja, nein, ist alles gut, ist alles gut, es kommt schon', und so. (B4 Abs. 84)</p>
	<p>Ich bringe die paar Tipps, aber dann ist morgen die Situation ganz anders. Und sie brauchen mich morgen wieder, weil 'Schau mal, neue Situation'. Und es ist schwierig, die eine Stunde in der Woche ist schwierig für sie, nachher alles im Auge zu behalten und all die Tipps umsetzen, ist einfach nicht möglich. Es ist, die sind ungeduldig, dass das Kind einfach langsam Fortschritte macht, je nachdem, ja. (B5 Abs. 70)</p>
	<p>Ja, das ist das Problem (lacht). Weil da kommen sie im Alltag / 'Nicht wirklich machbar und ich finde die Zeit nicht', und, und, und. Also nicht Ausreden, sondern einfach, das sind die Fakten, für die Familie sind das die Fakten. Und dann muss ich so, wie herauskitzeln, 'Hey, da könntest du noch zwei Minuten, es braucht nicht so eine Stunde wie mit mir, sondern da zwei Minuten, hier zwei Minuten, da zwei Minuten'. Und Methoden, meistens sind das Piktogramme, die gehen irgendwann einfach (unv.) / Ja, die sind halt nur noch da, weil ich die gemacht habe, aber das ist alles. Jetzt habe ich zum Beispiel auch, hat mir gefallen, in meiner Stunde, ich war grad mit dem Kleinen, und er wollte grad nicht irgendwas, und dann hat die Mama mit ihm interagiert, und sie hat mich voll nachgeahmt, und ich habe gedacht, 'Wow'. Und die Mama, weiss, wie das funktioniert. Und das sind so Momente, wo ich denke, Mamas ist das auch oft vielleicht nicht bewusst, dass sie doch immer wieder die kleinen Inputs umsetzen. Weil sie will das bewusst machen, das geht aber nicht immer. Aber jetzt habe ich, wo sie einfach das Kind nur gestoppt hat, und eben dem Kleinen erklärt hat, 'Du, nein, jetzt sind wir da, und bla bla bla'. Und dann hat sie eigentlich voll mich nachgeahmt, und ich habe gedacht, 'Du, Mama, du machst eigentlich viel mehr, als du denkst, nur, du nimmst das nicht wahr. Du kannst das nicht so gerade in dem Moment realisieren.' Auch mit der Sprache, eben diese Einzelworte und alles. Sie setzen das oft um, dieses Einfachere, wichtige Inputs setzen sie meistens um, aber ohne, dass es ihnen richtig bewusst wird. (B5 Abs. 86)</p>
	<p>Wenn die Eltern resistent sind gegen jede Beratung, wo ich dann merke, die eine Stunde tut schon gut, aber es passiert halt nichts. (B5 Abs. 92)</p>
	<p>Und das ist das, was die Eltern einfach nicht sehen. Und dann heisst das, 'Oh nein, dann kannst du dieses, damit du beruhigt bist'. Da sind diese Ausweicher, das und jenes, weil dann zeigt er die gewissen Leistungen. Aber wenn ich nur schon verlange, du guckst mich eine halbe Sekunde an und dann kannst du</p>

	<p>die Tasche aufmachen, ist schon völlige Überforderung. Und da sind die Momente, wo ich an meine Grenzen stosse. Wie soll ich noch? Wie kann ich das euch verständlich machen, was jetzt wichtig ist? Wichtig ist gerade nicht, dass er mir 49er-Puzzles macht. Wichtig ist, dass er mich eine halbe Sekunde anschaut, weil sonst lernt er die Sprache nicht. (B5 Abs. 92)</p>
	<p>Das ist, da sind so meine Grenzen, wo die Eltern eher resistent sind gegen diese Tipps, wo das einfach nicht umgesetzt wird, und das Kind macht nachher weniger Fortschritte, weil die Eltern bleiben immer in dem gleichen Tunnel. Und aus dem Tunnel wollen die einfach nicht raus. Weil das auch einfach die gewisse Komfortzone ist, das Kind schreit weniger, ist weniger anstrengend. Aber dann sage ich immer 'Leute, aber dann habt ihr kein Problem, dann läuft das ja. Aber wenn wir ein Problem haben, dann können wir das ändern. Aber wir müssen alle aus der Komfortzone aussteigen'. Also das ist schwierig. (B5 Abs. 92)</p>
	<p>Aber eher die Eltern, die einfach die Mini-Tipps nicht umsetzen wollen, weil es Stress gibt. Ja, jetzt schon, aber auf Dauer gibt es mit dem anderen nachher immer mehr Stress. Genau das, das sind die Grenzen, ja. (B5 Abs. 92)</p>
	<p>Was auch passiert, ist, dass die Eltern mir das abgeben. So wirklich, das Abgabemuster, oder auch oft von Therapeutin zu Therapeutin gehen, und eigentlich die Verhaltensweisen dann therapieren lassen möchten. Ja, das passiert auch, genau (lacht). (B6 Abs. 40)</p>
	<p>Ja. Da sind wir natürlich schon sehr privilegiert, weil die Kinder zum Teil einfach mit uns im Zentrum sind, alleine und in so einem sehr reizarmen Zimmer zum Beispiel. Und da kann ich wirklich auch sehr gut beobachten und Sachen mit dem Kind üben. Und der Transfer dann nach Hause ist manchmal ein bisschen schwierig, weil dort die Abläufe halt schon ein bisschen anders sind und gefestigt sind und so. (B6 Abs. 50)</p>
	<p>Also, ich denke, wenn es passt, dann werden die eingesetzt. (B6 Abs. 64)</p>
	<p>Und ich denke auch, dass das Modeling, wenn ich irgendetwas einführe, das ist ja dann auch so wichtig, dass die Eltern sehen, wie mache ich das mit diesem Material, oder wie mache ich es genau, dass das Kind dann auch davon profitieren kann. Und da bin ich sehr dankbar über diese zeitlichen Ressourcen, die ich auch habe. Genau. (B6 Abs. 64)</p>
	<p>Ja, eben ich denke, zum Teil braucht es ja auch Wiederholungen im Einsatz von diesen, bis die Kinder das dann auch entdecken und verstehen und sie können zum Teil ja auch am Anfang schon mit grosser Abwehr reagieren und manchmal hilft es einfach auch den Eltern, wenn wir das zusammen durchstehen und ich sie ermuntere, das doch wieder so auszuprobieren und wir dann vielleicht erst in einem Monat schauen, ob es klappt oder nicht, und nicht schon nach einem Tag. Und wenn ich die Eltern fünfmal pro Woche sehe oder viermal, dann kann ich da sehr viel mehr auch mithelfen. Oder schon eben, wie</p>

ich gesagt habe, ein Stück einführen und dann erst den Transfer nach Hause machen. Und in der Früherziehung habe ich sie einmal pro Woche gesehen. Ich denke, sehr viel ist da einfach auch aufgrund von den zeitlichen Ressourcen dann irgendwie versandet. (B6 Abs. 70)